

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Геологічний факультет

**80 РОКІВ
ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:
НОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ
ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ**

**Матеріали міжнародної конференції,
присвяченої 80-річчю геологічного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка**

Львів, 24–26 вересня 2025 р.

Львів
2025

УДК 55(063)(477)

Редакційна колегія:

Микола Павлунь (відп. ред.), Євгенія Сливко (відп. секретар), Сергій Ціхонь,
Петро Волошин, Олег Гайовський, Антоніна Іваніна, Ірина Побережська

80 років геологічному факультету: нові тренди розвитку геологічної освіти і науки : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2025. – 308 с.

У збірнику опубліковано матеріали міжнародної конференції “80 років геологічному факультету: нові тренди геологічної освіти та науки”, присвяченої 80-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (24–26 вересня 2025 р.). Наведено актуальну інформацію з різноманітних геологічних наук, історії науки. Висвітлено сучасні проблеми геологічної освіти в Україні. Особливе місце у збірнику посідають матеріали, пов’язані з різними аспектами Війни за Незалежність України, а також спогади випускників геологічного факультету різних років.

Друкується за ухвалою Вченої ради геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, вул. Грушевського, 4, м. Львів, Україна, 79005

Електронна пошта:

geology.faculty@lnu.edu.ua

yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua

Відповідальність за достовірність і зміст матеріалів несуть автори.

© Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2025
© Автори матеріалів конференції, 2025

Василь Дяків¹, Галина Гоцанюк², Сергій Ціхонь³

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹dyakivw@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0001-8045-4595>

²halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-2794-7013>

³serhii.tsikhon@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-3423-5767>

**СТУДЕНТИ, ВИПУСКНИКИ І СПІВРОБІТНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ
ЗА СВОБОДУ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ**

Україна вже 11 роки дає гідну відсіч рашистам, які прийшли загарбати українську землю, позбавити українців їхньої мови та історичної пам'яті. Разом із сотнями тисяч українців на захист української землі стали колишні студенти геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На жаль, з 2014 р., за час антитерористичної операції та повномасштабної війни РФ проти України загинуло десять студентів, випускників і співробітників геологічного факультету: Степан Петрівський, Віктор Бурка, Василь Гуцуляк, Роман Огірчак, Олександр Козбур, Святослав Лукашук, Сергій Балагура, Сергій Тинянов, Володимир Дублянко, Олег Гоца.

Згадаємо наших Героїв...

Степан Петрович Петрівський (20 червня 1992 р. – 24 серпня 2014 р.)

Народився в с. Сушиця Самбірського р-ну Львівської обл. Закінчив Тершівську ЗОШ, навчався у Нижанковицькому професійному ліцеї. У 2009 р. Степан разом із братом-близнюком Іваном вступив на заочне відділення геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Брати разом пройшли строкову військову службу в лавах 80-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Степан мріяв здобути вищу освіту і створити власну родину.

Староста групи Наталія Олійник згадувала: "Степан був надзвичайно добрим, позитивним, вихованим хлопцем... Його любили всі. У ньому поєднувалась чоловіча сила, мужність, простота й навіть якась ота дитяча наївність. А ще він був відповідальним. І як старший брат (а він у двійні старший) брав на себе відповідальність і за Івана. Усе встигав: і вчитись, і працювати, і кохати..."

З травня 2014 р. Степан добровільно став рядовим міліції у складі батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Шторм" ГУ МВС України в Одеській області. Брав участь у боях за Сватове, Новий Айдар, Щастя. Проте, оберігаючи матір, не розповідав рідним, що воює на Луганщині.

Степан Петрович Петрівський
(20 червня 1992 р.–24 серпня 2014 р.)

Віктор Павлович БУРКА
(23 лютого 1966 р.–5 січня 2015 р.)

Василь Іванович Гуцуляк
(2 жовтня 1987 р.–24 березня 2022 р.)

Роман Євгенович Огірчак
(22 січня 1967 р.–22 липня 2022 р.)

Олександр Васильович Козбур
(3.01.1974 р.–23.01.2023 р.)

Святослав Ігорович Лукашук
(7.04.1997 р.–16.05.2023 р.)

Напередодні загибелі, приїхавши додому у відпустку, встиг скласти державні іспити, отримати диплом бакалавра й вступити на шостий курс ЛНУ.

В останньому записі на сторінці Степана в соціальній мережі читаємо: “Роби справу чесно, з душею – і твоє до тебе прийде. Це не означає, що завтра з'являться золоті гори. Треба бути терплячим, але істину золотих слів для нинішнього покоління закривають ці золоті гори...”. Його життєве кредо: “Богу – душу, життя – Україні, а честь – для себе” ...

Степан Петрівський героїчно загинув 24 серпня 2014 р., у День Незалежності України, під час несення служби на блокпосту на підступах до смт Георгіївка Лутугинського р-ну Луганської обл. внаслідок потужного артилерійського обстрілу. Похований у с. Сушиця 29 серпня 2014 р.

Указом Президента України № 747/2014 від 29 вересня 2014 р. “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

Одеські активісти, які супроводжували труну з тілом Степана до рідного села, були вражені побаченням 27 серпня на Львівщині: незважаючи на зливу, односельці вшанували героя-земляка живим коридором, стоячи навколішки із запаленими свічками й лампадками...

Яким був Степан Петрівський – багато говорить його вірш та інші поетичні твори, записані у блокноті, що був з ним у зоні АТО (після боїв у серпні 2014 р. він зник, однак згодом військові знайшли його і віддали рідним):

Пробач, матусю, що пішов,
Пробач, татусю, що не зміг.
Пробачте, батьку й нене,
Що не прийду уже до вас.
Я не послухавсь Вашої поради
Й пішов країну визволяти.
Пробачте, рідні мої,
Пробачте, що не зміг
Додому з піснею прийти.
Потрібно було просто йти
І визволять Україну мою.
Пробачте, мамо,
І ви, тату,
Що так тяжко зараз на душі.
Спостерігаю я за вами
З небес, з-за хмар.

Не мучте рани ви свої,
За свою віру і державу
Ішов вперед, та не за славу.
Не картайте ви себе,
Нема вини невинним.
Україна встане із колін
Й проснеться
матінка-земля.
Тай полетять пісні
Тієї слави, тих синів
І в селах, і в містах
Лунатимуть пісні.
Бо ще не вмерла Україна,
Лиш народилася вона.
Й лунатимуть вірші
Про незабутню славу.

У травні 2016 р. у рідній школі Степана Петрівського відкрили й освятили меморіальну дошку на його честь.

У квітні 2019 р. на геологічному факультеті відкрили й освятили меморіальну аудиторію імені Степана Петрівського.

Віктор Павлович БУРКА (23 лютого 1966 р.–5 січня 2015 р.)

Народився в Києві, навчався на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Займався приватним підприємництвом. Брав активну участь у подіях Революції гідності. З початком російсько-української війни на Майдані записався добровольцем.

Старший солдат резерву, снайпер на псевдо “Дядя Вітя”, захищав Україну у складі 2-го відділення 1-го взводу 3-ї роти батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького – формування Національної гвардії України (Північне ОТО НГУ), сформованого із членів Самооборони Майдану.

Протягом 19 серпня–6 жовтня брав участь у боях за Вуглегірськ.

Віктор Бурка героїчно загинув від травм 5 січня 2015 р. під час ротації в зоні АТО в ДТП на трасі Київ–Довжанський поблизу Бахмута Донецької обл. (з мікроавтобусом “Богдан” зіштовхнувся військовий КраЗ). Тоді від травм, не сумісних з життям, загинуло 12 військовиків, багатьох було поранено.

Прощання із 48-річним старшим солдатом резерву Віктором Буркою відбулося у крематорії Байкового цвинтаря (Київ), а його прах згодом поховали у Львові. Друзі загиблого згадували, як навесні 2014 р. Вітю, вже немолодого приватного підприємця, не хотіли брати на службу до Нацгвардії – аж поки він не продемонстрував відмінну фізичну форму, підтягнувшись на турніку 12 разів...

Без батька залишилася тоді 18-річна донька.

Указом Президента України № 365/2015 від 27 червня 2015 р. “за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” Віктор Бурка нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно)

Василь Іванович Гуцуляк (2 жовтня 1987 р.–24 березня 2022 р.)

Уродженець с. Іване-Пусте Чортківського р-ну Тернопільської обл. Коли хлопцеві виповнилося п’ять років, померла його мама. Батько працював шкільним завгоспом. Василь закінчив Іване-Пустенську загальноосвітню школу, а потім навчався на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.

Учасник Революції гідності.

Тривалий час жив і працював у Польщі, в містечку Забки на східній околиці Варшави. Проте коли дізнався про вторгнення російських військ в Україну – приїхав і добровільно вступив до Збройних Сил України. Він навіть не поїхав додому на Тернопільщину, щоб побачитися з рідними, а перетнувши кордон – відразу подався до військкомату на Львівщині й пішов захищати рідну землю. Виконував обов’язки старшого радіотелефоніста-лінійного наглядача відділення управління взводу управління командира батареї артилерійського дивізіону та був старшим солдатом 24 ОМБР імені Короля Данила ЗСУ.

Стрічка Василя Гуцуляка у Фейсбуці (<https://www.facebook.com/vasa.guculak>) завжди рясніла патріотичними картинками, цитатами. Останній допис у ФБ він виклав 18 березня 2022 р. Кинув картинку, а на ній надпис: “Бог не обирає сильних. Він дає силу тому, кого обирає!”.

Василь дуже любив фотографувати небо, він бачив у ньому те, на що інші навіть не звертали уваги. Дуже гарно співав, на своїй сторінці публікував відео з піснями у власному виконанні про бойові дії. Співаючи, кожну пісню ніби проживав, пропускав крізь себе! (<https://www.facebook.com/vasa.guculak/videos/4048894895196557>)

Василь Гуцуляк героїчно загинув 24 березня 2022 року біля м. Попасна Луганської обл. між 9 та 11 годинами внаслідок бойового зіткнення й масованого артилерійського обстрілу.

По всій Іване-Пустенській ОТГ було оголошено три дні жалоби – 30–31 березня та 1 квітня. Поховали Героя 2 квітня 2022 р. в родинному селі.

Односельчанка Марія Скаляк згадувала: “Василь був чудовою людиною, був одним із перших на Майдані під час Революції Гідності, його принципи та переконання не дозволили йому сидіти склавши руки, осторонь. Він приїхав захищати неньку-Україну та став до лав Збройних Сил. Нам не віриться, що ми не зможемо потиснути йому руку, ніколи разом не посміємось з його дотепних жартів, ніколи... У Іване-Пустенській громаді його завжди пам'ятатимуть як дружелюбну, доброзичливу, світлу людину і великого патріота”.

Іване-Пусте попрощалося Василем Гуцуляком такими словами:

Він пішов на війну боронити Вітчизну і дім,
у кривавих боях він присягу військову не зрадив.
У донбаських степах згасли зорі його золоті,
ніжний обрій надій розстріляли снаряди із “градів”.
Заболіло йому... Заболіло йому лиш на мить,
забіліло в очах, у тумані розтанули звуки...
Невимовна печаль батькам душу і серце ятрить:
хто зігріє теплом їхні стомлені працею руки?
Вже верта журавель на дитинства далекий поріг,
на колінах стоять односельці, друзі й знайомі,
зустрічають його з фронтових почорнілих доріг,
й сльози горя бринять, як заграви зорі вечорові.
Ти – не вмр, ти – живий в наших думках навек і серцях.
Наче ватра горить шлях життя вдалині між зірками.
По небесних стежках ти пішов до Святого Отця
Україні світить з поміж зір яскравіше з роками.
Герої не вмирають, вони просто повертаються на небо!

Указом Президента України № 334/2022 від 14 травня 2022 р. “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” Василь Гуцуляк нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

Роман Євгенович Огірчак (22 січня 1967 р.–22 липня 2022 р.)

Народився у Трускавці. Після закінчення Трускавецької СЗШ № 2 і служби в армії навчався на заочному відділенні геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, який закінчив 1997 р. за спеціальністю “Геологічна зйомка, розшуки та розвідка”, і до 2000 р. працював інженером-геологом у науково-дослідній частині факультету.

У березні 2022 р. у віці 55 років повернувся з Чехії, де останніми роками жив і працював, і добровольцем пішов на війну. На захист Батьківщини став 10 травня. Спочатку проходив швидкий вишкіл у Яворівському навчальному центрі ЗСУ, де йому вдалось чудом вижити після ракетного обстрілу 13 березня 2022 р., коли внаслідок рашистської атаки загинуло 35 українських військовослужбовців... А вже з 17 червня перебував у зоні бойових дій як старший сержант, командир розвідувального взводу спеціального батальйону OPFOR на псевдо “Чех”.

Кілька місяців Роман разом з бойовими побратимами успішно стримував ворожі атаки на півдні України. Героїчно загинув від ворожої ракети, яка прилетіла в місцеву школу в м. Апостолове Дніпропетровської обл., за 20 км від лінії зіткнення.

Вдовою залишилась дружина Наталія, сиротами – троє синів – Андрій, Микола та Олексій.

Поховали Романа у рідному Трускавці 28 липня 2022 р.

Яким воїном і якою людиною був Роман Огірчак згадав його бойовий побратим Ігор, коли відвідував могилу Героя: “Командиром могла бути людина, яка мала характер, яка мала кулак, яка могла сказати, а він [Роман Огірчак] коли казав, то казав так, що він навіть з комбатом сперечався, так що він міг будь-кому доказувати свою правоту. Навіть я з ним деколи сварився... Зате ми усі знали, що він правий... .. Роман та його підрозділ на фронті робили усе, ще необхідно, не було такого, що неможливо було зробити: забезпечували розвідку, бойове супроводження, їздили через найнебезпечніші ділянки, підвозили снаряди, гранати, провіант, під вогнем ворога... .. Роман був такою людиною, що усе робив дуже розумно, він ніколи не робив таких дій, які могли зашкодити, завжди міг обґрунтувати своє рішення та доказати, що робити треба саме так, він знав, що це єдино правильний шлях... .. Роман мав голову. Я не знаю, що він закінчив, але видно було, що він був людиною освіченою”.

На що дружина Наталія відповіла: “Роман закінчив геологічний факультет Львівського університету, мав вищу освіту, він не тільки здобув геологічну освіту, але там і працював”.

Тоді Ігор продовжив: “Це було видно відразу, що та людина освічена, людина мудра. Роман був таким, що він ніколи не сперечався там, де він був не правий. А в армії, це не завжди можна показувати. Там деколи є своя специфіка. Але коли він знав, що він правий, то ого-го: можеш хоч кіл тесати, а Роман як командир робив так, як вважав за доцільне. Йому навіть підлеглі заперечували: комбат, сказав, що треба робити інакше”...

Роман Огірчак: “...Я не знаю, що казав комбат, і мені все одно, що казав комбат, я Ваш командир, я так сказав, бо я за Вас відповідаю, а оскільки я за Вас відповідаю, то робимо саме так, як я сказав”...

“Коли почалася війна, – розповідав Ігор, – хлопців, які працювали на заводі, почали забирати, а я мав “бронь” від призову. Я з цим не погодився і пішов у військкомат. Мені разом з Романом пощастило потрапити до підрозділу дуже мотивованих військових, яких ви собі не можете уявити. Для порівняння: якщо в інших батальйонах сказали, що їдуть на передок, то половина людей виходила і казала, що не вистоїть, то у нас, у підрозділі, де я був з Романом, хоч би один таке сказав – жоден! Батальйони OPFOR в арміях НАТО вважають військовою елітою, де служать лише військові з величезним бойовим досвідом, у тому числі і наш 212-ий спеціальний батальйон OPFOR, відбирали лише найдосвідченіших та найосвіченіших, але навіть для таких військовиків на передовій іноді було дійсно досить страшно...”

...Різні між нами у війську було, іноді мало не доходило до з’ясування стосунків: я був сержант, а Роман був старшим сержантом. Але його ми всі підтримували та поважали... Людина жива, доки про неї пам’ятають: так от про Вашого Романа я пам’ятав і буду пам’ятати, поки живий. А зараз тим більше, коли я знайшов, де спочиває, мені стало легше. Я попросив пробачення, бо сварилися не раз, то мені на душі так легко, я їду з почуттям виконаного обов’язку”.

Олександр Васильович Козбур (3.01.1974 р.–23.01.2023 р.)

Уродженець Червонограда (нині Шептицький) Львівської області. Закінчив з золотою медаллю Червоноградську школу № 10. У 1991–1996 рр. вчився на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, був старостою групи, закінчив факультет за спеціальністю “Геологічна зйомка, розшуки та розвідка”. Працював слюсарем-ремонтником на дільниці чергового і ремонтного персоналу ПАТ “Львівська вугільна компанія”. У 2000 р. повернувся в Україну з Чехії, де працював у Празі, Оставі, Брно, і влаштувався менеджером на фірму “Київ-Захід” у Червонограді.

У 2014 р., коли почалася АТО, Олександр Козбур був призваний до лав Збройних Сил України. Був лейтенантом, виконував бойові завдання на сході України, на Донбасі, у Попасній та інших містах. Його вважали талановитим офіцером і командиром. Його любили і поважали підлеглі солдати. Завдання вищого керівництва Міністерства оборони завжди виконував чітко й бездоганно. У зоні проведення АТО служив до серпня 2016 р., а потім повернувся в рідне місто.

У квітні 2022 р. О. Козбура у званні капітана мобілізували до лав Збройних Сил України. Він був командиром роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту 65-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Підлеглий Олександра Володимир Чорноморець, який нині працює в Міністерстві оборони, назвав його найкращим командиром. Він був добрим і справедливим команди-

ром, ніколи не кричав на солдат, спокійно врегулював конфлікти, поставлені вищим командуванням завдання доводив до підлеглих чітко і зрозуміло.

Олександр Козбур героїчно загинув у Запорізькій області під час виконання бойового завдання.

Поховали Героя 31 січня 2023 р. в с. Острів Червоноградської міської громади Львівської обл.

У грудні 2024 р. в гімназії № 10 Червонограда презентували Книгу Пам'яті Героїв. Серед тих, про кого розповідає ця книга, – і Олександр Козбур.

Святослав Ігорович Лукашук (7.04.1997 р.–16.05.2023 р.)

Народився у Тернополі. У 2005 р. сім'я переїхала в м. Ківерці на Волині. Після закінчення міської школи № 3 і Ківерцівської дитячої музичної школи по класу фортепіано вступив на геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка: у 2018 р. закінчив бакалаврат за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, а в 2019 р. – магістратуру за спеціалізацією “Інженерна геологія та гідрогеологія”. Святослав обрав навчання на геологічному факультеті, мабуть, через любов до природи, до мандрівок, що й позначилось на його різносторонніх захопленнях: сплав на байдарках, фотографування та багато іншого. Він пробував себе у ювелірній справі, ремонтував і колекціонував фотоапарати, збирав вінілові платівки. Святослав уособлював багато гарних людських рис – доброту, порядність, щирість, товариськість, надійність....

У 2022 р. разом з друзями добровільно вступив до місцевих Сил ТрО. Боронив Батьківщину від 17 березня – був солдатом 125-ї окремої бригади (псевдо “Лука”). Охороняв державний кордон у Харківській обл., обороняв Бахмут і Соледар. 27 березня 2023 р. нагороджений нагрудним знаком “Почесна відзнака командира 219 окремого батальйону”.

Святослав Лукашук героїчно загинув 16 травня 2023 р. під час мінометного обстрілу (унаслідок прямого потрапляння в бліндаж) поблизу с. Федорівка Бахмутського р-ну Донецької області.

Поховали 26-річного Героя 20 травня 2023 р. у Ківерцях, а 21 травня його посмертно нагороджено відзнакою Міністра Оборони України.

Ось як згадують Святослава ті, хто його навчали та разом з ним вчилися.

Анна Тьохта, концертмейстриня, викладачка Ківерцівської музичної школи: “Таке хочеться писати щоразу, як чую поховальний дзвін за вікном... Та сьогодні, коли прощалась зі своїм учнем. Ненавиджу!!! Ненавиджу війну, ненавиджу росіян, ненавиджу усе московське. Через вас гинуть наші діти! Спочивай з миром, Героє Святославе!”

Надія Кремінь, доцентка кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, керівниця магістерської роботи Святослава: “Святослав завжди був сумлінний та добросовісний у виконанні усіх поставлених завдань, надзвичайно працьовитий та наполегливий, приклад для інших студентів... Дуже сумно, що війна забирає найкращих...”

Сергій Олександрович Балагура
(14 грудня 1988 р.–28 червня 2023 р.)

Сергій Юрійович Тинянов
(5 серпня 1970 р.–28 березня 2024 р.)

Володимир Ілліч Дублянко
(8 січня 1970 р.–4 серпня 2024 р.)

Олег Теодорович Гоца
(6 жовтня 1976 р.–27 березня 2025 р.)

Вікторія Співак, однокурсниця Святослава: “Святослав був дуже чуйним та добрим одногрупником, завжди був готовий допомогти та пояснити тим, хто чогось не розумів. Ми називали його Святік, Свят... Він проявляв неабияку цікавість до навчання, до предметів, він любив те, що вивчав. Ми жили в одному гуртожитку, та пам’ятаю, як готувались до екзаменів разом: бувало, вже світанок наставав, а ми все сиділи і вчили, Святослав завжди відповідально ставився до навчання та пишався тим, ким стане, а тепер ми пишаємось, що мали честь навчатись з такою людиною, Героєм, який став на захист України, української землі та нас з вами. Дякуємо батькам за тебе. Ти був кращим з кращих. Спочивай з миром, ми завжди тебе пам’ятатимемо, наш Свят!”

Євгенія Ізмайлова, однокурсниця Святослава: “Свят був найдоброчливішою людиною на факультеті, завжди з радістю відгукувся на будь-які прохання. Не було й дня, коли він був у поганому настрої, на його обличчі завжди

була ледь помітна, але така щира й невимушена посмішка. У наших думках він залишиться таким”...

Тетяна Гнип, однокурсниця Святослава: “Святік був дуже доброю людиною, на яку можна було покластися. Позитивний і веселий молодий хлопець, який міг прожити довге життя. Зараз пишу ці рядки, і досі важко повірити в те, що його вже нема. Ця війна забирає найкращих, але пам’ять про них будемо зберігати вічно”.

Зоряна Бобеляк, однокурсниця Святослава: “Неймовірно шкода, що помирають такі сміливі, добрі та відважні люди, як Святослав. Він герой, який віддав своє життя заради того, щоб ми жили в вільній країні”...

Тетяна Сушко, однокурсниця Святослава: “Вчилися ми зі Святославом недовго разом, але за той короткий час я можу сказати, що він був світлою людиною, спокійний, привітний, щирий та відкритий. Їздили разом на практику, проходили маршрути, він був добрий, допомагав, якщо була потрібна допомога. Важко писати зараз і усвідомлювати, що людина, яку ти знала, загинула, захищаючи нашу землю в цій клятій війні... Ми всі йому дякуємо, бо він пішов захищати нас, і віддав найцінніше що в нього було – його життя, в такому молодому віці він загинув, але для всіх нас в нашій пам’яті та серцях він залишиться Героєм”...

У січні 2024 р. у Львові, а у червні – у Луцьку відкрилася виставка світлин Святослава “Свят. Шлях. Лука. Війна”. У червні 2025 р. завдяки підтримці фінських волонтерів Краєзнавчий музей Ківерців презентував цю виставку в м. Турку (Фінляндія). Вийшов друком фотоальбом, основу якого становлять світлини з виставки. Родина Лукашуків подарувала такий альбом геологічному факультетові.

Сергій Олегович Балагура (14 грудня 1988 р.–28 червня 2023 р.)

Уродженець села Оженин Острозької міської громади Рівненського р-ну Рівненської обл. Навчався на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

На захист України став 17 квітня 2023 р. Солдат Балагура мужньо виконував бойові завдання на Луганщині.

Героїчно загинув під час виконання бойового завдання і ворожого артилерійського обстрілу в районі м. Кремінна (Севєродонецький р-н Луганської обл.).

Поховали Героя, якому було 34 роки, у рідному селі 2 липня 2023 р.

Указом Президента України у липні 2024 р. “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” Сергій Балагура нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

Нагороду Героя на 59-й сесії Острозької міської ради вручили дружині Мар’яні Василівні. Разом з нею безмежно сумують за важкою та непоправною втратою мама Сергія Тетяна Володимирівна, син Ярослав і брат В’ячеслав...

Сергій Юрійович Тинянов (5 серпня 1970 р.–28 березня 2024 р.)

Народився у м. Щастя Луганської обл. Закінчив Щастинський ліцей № 1 імені Костянтина Кутового Щастинської міської територіальної громади. У 1987–1992 рр. навчався на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Володів східними єдиноборствами і для ліпшого їх розуміння вивчав китайську мову. Добровільно пройшов вишкіл на військовій кафедрі університету. Протягом 2004–2023 рр. працював на посаді менеджера зовнішньоекономічної діяльності у ТзОВ “Укленко”. Був різносторонньою особистістю, цікавився філософією, наукою та історією України, колекціонував книги, писав вірші. Усе життя любив спорт і підтримував гарну фізичну форму. Цінував хорошу музику, грав на гітарі.

Старший лейтенант Тинянов боронив Україну в лавах 123-го окремого батальйону територіальної оборони 113-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління “Схід”. Виконував бойові завдання на Харківському напрямку, за що нагороджений пам’ятною медаллю “Сили ТрО Куп’янськ – Готові до спротиву!”

Загинув 28 березня 2024 р. у віці 53 років.

Поховали Героя 8 квітня 2024 р. на Личаківському цвинтарі у Львові.

Про те, якою непересічною особистістю був Сергій Тинянов, згадують його однокурсники, рідні та близькі.

Влад Тарковський, однокурсник, напарник по бойових мистецтвах, друг: “Є люди і події, які становлять так званий смак життя. Сергій для мене був і є часткою моєї молодості. Зі мною назавжди залишаться його слова, книги, улюблена музика, його удар з правої передньої. То ж, фактично, для мене він не помер”.

Ярослав Семен, однокурсник: “Напротязі двох років я проживав у гуртожитку із Сергієм Тиняновим в одній кімнаті. За час проживання у гуртожитку зарекомендував себе як вольова, цілеспрямована та творча людина, завжди був готовий допомогти, порадити, поділитися останнім, висловити свою думку. Незважаючи на свій вік, виглядав дорослою, із великим життєвим досвідом людиною.

Більшу частину вільного часу присвячував заняттям спортом і, зокрема, захоплювався східними єдиноборствами (бойовими мистецтвами). Для того, щоб читати в оригіналі кращих майстрів даних бойових мистецтв без перекладу, самостійно вивчав китайську мову. Своїми знаннями у царині бойових мистецтв активно ділився з іншими, в тому числі зі мною. Для того, щоб практично засвоїти техніку бойових мистецтв, самостійно виготовляв різноманітний спортивний інвентар (нунчаки).

Приділяв багато часу духовному та фізичному оновленню своєї душі й організму, займаючись медитацією та дихальною гімнастикою. Разом із старшим братом самостійно сконструював аплікатор Кузнецова. Частину вільного часу приділяв активному відпочинку, зокрема, походам і поїздкам в Карпати, любив природу та бережно до неї ставився”.

Андрій Кіндерись, однокурсник, нині головний геолог НГВУ “Борислав-нафтогаз” ПАТ “Укрнафта”: “Я вчився разом із Сергієм Тиняновим із першого до четвертого курсу. Він не закінчував зі мною, бо на четвертому курсі перевівся на заочну форму навчання.

Пригадую, що за роки навчання він займався східними єдиноборствами (бойовими мистецтвами), у тому числі карате, кунг-фу (Ґунфу), самотужки вивчав китайську мову, захоплювався філософією буддизму. Усіх дивувало, як Сергій досяг значних успіхів у вивченні китайської мови: у цій царині він досить-таки багато чого досягнув.

Згодом Сергій одружився з дівчиною зі Львова Ларисою. Вони разом жили і паралельно працювали. На жаль, з ним після закінчення я не спілкувався, якимось, можливо, два-три рази випадково бачились і завжди із захопленням згадували студентські роки”.

Марта Граб (Мороз), однокурсниця, нині кандидат геол. наук провідний науковий співробітник ІГГГК НАН України: “Сергій Тинянов вчився у групі розвідників, а я у групі геохіміків, тому під час аудиторних занять ми лише разом слухали лекції із загальноуніверситетських курсів чи коли на лекціях мав бути цілий курс. Тим не менше я добре пам’ятаю Сергія з польових маршрутів першої навчальної геологічної практики у Карпатах. Саме у цей період я пригадую Сергія як неординарну особистість. Він цікавився філософією, східними єдиноборствами. Особисто я з ним практично не спілкувалася. На першій практиці він мав симпатію до Маріанни Адамович, а ми мешкали в одному будиночку у с. Чинадієво. То ж була присутня при розмовах. Сергій залишиться у моїй пам’яті як світла і добра людина. Він справжній український герой, який віддав за Україну найцінніше – своє життя”.

Володимир Дублянко, однокурсник, друг Сергія, доброволець батальйону ОУН, на жаль, трагічно загинув 4 серпня 2024 р. на війні: “Із Сергієм Тиняновим ми дружили з студентських років. Вже тоді Сергій був непересічною особистістю, талановитою людиною з енциклопедичними знаннями. Він здобував професійну геологічну освіту в університеті, добровільно проходив вишкіл на військовій кафедрі, активно займався спортом та досяг у цій царині значних успіхів, зокрема, у східних єдиноборствах... Уявіть собі унікального студента-геолога (даруйте, не філолога!!!), який для кращого розуміння секретів карате і кунг-фу вивчив ... китайську мову!!!

Після університету ми з ним розійшлись, але випадково зустрілись наприкінці 1990-х–на початку 2000-х років. Сергій тоді працював на фірмі біля Мотозаводу на Городоцькій. Випили пива та згадали студентські роки на геологічному факультеті, розговорились про життя та роботу і виявилось, що маєм спільні бізнесові інтереси, і з того часу багато років товаришували та співпрацювали по роботі.

Потім я воював в АТО, з 2015 р. на позиціях біля Щастя Луганської області – батьківщини Сергія Тинянова. Будучи уродженцем Луганщини, Сергій, приїхавши до Львова та навчаючись в університеті, говорив російською, але вже

на початку 2000-х років говорив винятково українською мовою. Воюючи за Свободу, Незалежність та територіальну цілісність Української Держави, віддав своє життя – це ще раз свідчить, що Україна єдина, що на Сході, що на Заході, що на Півночі, що Півдні, що в Центрі.

Серьожка, як же? Братику, спочивай в мирі! Пам'ятатиму Тебе!"

Лариса, дружина Сергія: "Нас познайомила моя подруга Люба Коновалець, вони разом вчилися. Я була зачарована з першого погляду: стриманий, розумний, інтелектуал, до того ж спортивний красень. У нас виявилось багато спільних інтересів, і завжди було цікаво разом. Звісно, Сергій вплинув на мій розвиток і інтереси, як і впливав до останнього. Завжди дивувала його енциклопедична пам'ять на фільми, книги, будь-яку інформацію... В серпні 1992 р. ми одружилися. В 1994 народилася перша доня, а в 1996 – друга. І це найбільший подарунок для мене від нього.

Наше подружнє життя з Сергієм не було простим, так буває з творчими людьми, але ми завжди були в житті один одного. Я втратила не просто рідну людину, а близького друга”...

Віра, старша донька Сергія: "Тато завжди був розсудливим, чудово вмів аналізувати та знав свій власний шлях. Знаєте, бувають люди, на яких не впливають час і тренди. Він цікавився всім та водночас завжди залишався собою. У моїй голові багато спогадів про тата: від моїх дитячих років і до останніх днів його життя. Їх усіх я надійно закарбую у пам'яті і буду розповідати доньці, яким був її дідो Сергій. І я хочу сказати, що батько – та людина, якої завжди буде не вистачати. Бракуватиме його порад, жартів, доброї посмішки та підтримки. Бо батько – один і на все життя. І хоч його більше немає поруч, та в мене від нього все: колір очей, трішки характеру, жага до знань, витривалість і багато іншого. Ця думка зігриває мене, наче його обійми, та робить сильнішою. Бо люблю, пишаюсь ним, і завжди пишатимусь.

Дякую тобі за все, Тато”.

Олена, молодша донька Сергія Тинянова: "Тато для мене – найкращий приклад спокійної, розсудливої людини, хто вмів зважити всі *за* і *проти* і завжди був відданий тому, чим займався. Я з теплом згадую, як тато демонстрував спроби гри на гітарі, чому старанно вчився самостійно останніми роками, як смачно готував різні страви та ділився рецептами. Я завжди могла звернутись до тата за порадою, яку книжку прочитати в улюбленому жанрі, і могла отримати не тільки список авторів і книг, та ще й короткий опис кожної (що було феноменально, оскільки тато за життя прочитав дуже багато, і про все завжди пам'ятав). Мабуть, моя любов до розвитку свого тіла перейшла саме від тата. Згадую, як він вчив мене робити "кутик", тоді в дитинстві мені це здавалось чимось нереальним.

Згадуючи усі ці позитивні моменти, на душі стає тепло, що це все було, але і водночас сумно, що вже ніколи не повториться... Проте тато завжди залишиться у нашому серці і спогадах живим і усміхненим, з гордо піднятою головою!"

Володимир Ілліч Дублянко (8 січня 1970 р.–4 серпня 2024 р.)

Народився у м. Самбір на Львівщині. У 1987–1992 рр. навчався на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, який закінчив за спеціальністю “Геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин”.

Активний учасник Помаранчевої революції (2004–2005) і Революції гідності (2013–2014). Був діяльним членом науково-культурологічного товариства “Бойківщина”. З весни 2014 р. В. Дублянко (друг “Овен”) у складі Добровольчого батальйону ОУН став зі зброєю в руках на захист української землі. Після 24 лютого 2022 р. продовжив воювати у складі Добробату ОУН.

У 2017 р. отримав Подяку Самбірської станиці Братства ОУН-УПА “за заслуги перед Україною”. Легендарний боєць, він став головним героєм одного з випусків авторської програми Олега Володарського “Сповідь” (4.12.2018; <https://youtu.be/ErqNQEgIKRQ>).

Трагічно загинув 4 серпня 2024 р. Командир Добробату ОУН друг “Іван” написав такі слова: “...зі смутком та болем сповіщаю, що трагічно упокоївся наш бойовий побратим Володимир Дублянко на псевдо “Овен”, віддана та порядна людина, учасник бойових дій та надійний товариш...”.

Поховали Героя 6 серпня 2024 р. у рідному Самборі.

Про Володимира Дублянко згадують його побратими:

Віддана та порядна людина, учасник бойових дій та надійний товариш...

Цвіт нації!!! Таким ти будеш друже в нашій пам'яті!!! Усміхненим!!! Любив життя!!!

Любив УКРАЇНУ!!! БОРОВСЯ З ЇЇ ВОРОГАМИ!!! БУВ НАЦІОНАЛІСТОМ!!!

Був чудовим побратимом!!!

Думав та завжди допомагав побратимам, навіть в найважчі часи!!!

Олег Володарський: “Володимир Дублянко – Воїн, Доброволець, Волонтер, Батько, Патріот, Українець: онуки і правнуки комуністів слухняно виконали заповіт своїх дідів і прадідів, щоб забути мільйони загублених українських душ... В очах же Володимира Дублянко бачу: він НЕ ЗАБУВ заповіт генерала Романа Шухевича: “Не вмирати!”...

...Звивиста дорога до Самбора тільки живила мою впевненість в тому, що коли у 20-ті роки ворог прийшов на нашу землю, багато істинних, справжніх українців взяли до зброї. Відлуння тих подій та часів приводять нас до їх генетичних нащадків, що не зрадили пам'яті предків. Тому немає нічого дивного в тому, що під час російсько-української війни їх нащадки так само ідуть воювати за Україну.

Ми так часто чуємо від ліберальної буржуазії (не кажучи вже про послідовників Леніна-Сталіна), котра змінює забарвлення в залежності від політичних сезонів, про “страшних” націоналістів, що ніяк не можемо розібратися в тому, про що ж з такою ненавистю скавучать противники національної ідеї української державності.

Голосно мовчати. Кричати без слів. В першу чергу необхідно було повернути НАЦІЇ її Святині. Згадати Карпатську Україну, Норильське повстання...

Боже, ми не знаємо і 20 % нашої істинно УКРАЇНСЬКОЇ історії!

І охоплює злість, коли в центрі України лунають голоси онуків та правнуків комуністів та комсомольців, котрі так слухняно виконали заповіт своїх дідів і прадідів забути мільйони загублених українських душ. В очах же Володимира Дублянка бачу – він НЕ ЗАБУВ.

Принциповість. Культура виховання, котра не дозволяє торгувати НАЦІОНАЛЬНИМИ СВЯТИНЯМИ – все це про Володимира Дублянка.

...Можна мати дорогий бізнес і жити, забуваючи про ті жахи, що відбуваються з твоєю країною. А можна, відчувши біль своєї Батьківщини, все полишити, обійняти на прощання дружину та дітей і піти на війну. Можна нервувати у банку, підписуючи кредит на купівлю величезної квартири і, радіючи успіху, влаштувати банкет в дорогому та модному ресторані. А можна ризикувати життям на передовій, боронячи свою країну, і знати, що діти можуть залишитися голодними, якщо їм не допоможуть рідні, і це так само про Володимира Дублянка.

Можна по-різному! Жити потім, наче...поряд з таким неприкритим болем... Ми не можемо бути різними, не маємо права бути байдужими. Бездуховними. Для того, щоб відродити Націю, потрібен єдиний ДУХ НАЦІЇ.

Володимир говорив, а я усвідомлював, що не даремно промокшанські ЗМІ так нажахані нашими НАЦІОНАЛІСТАМИ. Спочатку Бог і Україна! Історія, культура і генетика нації. І лише потім політика, економіка і всі інші бюрократичні витребеньки.

Дух НАЦІЇ. Його ікони. Його хрести. Куполи його церков, під якими на рідній мові моляться за ВОЇНІВ та СИРІТ України”.

Володимир Дублянка: “Про війну не будемо. Це зла пані. Безжалісна... Краще про нас. Якщо з нами Бог і Україна, то хто проти нас?! Східні варвари, нащадки Юрія Довгорукого, що першими прийшли грабувати українські землі понад 800 років тому, Петра I, Катерини II та їх сатрапів, що вирізали Батурина та нищили Запорізьку Січ, Леніна і Сталіна, що морили голодом, вивозили в Сибір та вбивали мільйони українців, намагаючись знищити їхню національну ідентичність, а нині путіна та його орду, що продовжує криваві геноцид, етноцид, лінгвоцид українців та екоцид української землі”...

Олег Теодорович Гоца (6 жовтня 1976 р.–27 березня 2025 р.)

Народився у с. Корчин Сколівської громади Стрийського р-ну Львівської обл. У 1994–1999 рр. навчався на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, який закінчив за спеціальністю “Геологічна зйомка, розшуки та розвідка”. Паралельно проходив вишкіл на військовій кафедрі. Працював геологом у різних вишуквальних організаціях.

У час повномасштабної війни з московськими загарбниками офіцер Збройних Сил України Олег Гоца став на захист свободи, незалежності й територіальної цілісності України.

У березні 2025 р. приїхав з фронту додому в короткотермінову відпустку.

Однак безсонні ночі на лінії зіткнення, важкі втрати й каліцтва побратимів наклали відбиток на здоров'я Олега Теодоровича.
27 березня серце військового не витримало... Йому було 48 років.
Поховали Героя 29 березня 2025 р. в Корчині.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Степан Петрович Петрівський:
<https://www.facebook.com/share/p/1B5GZhCN95/>;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петрівський_Степан_Петрович
2. Віктор Павлович Бурка: <https://www.facebook.com/share/p/1ARpw4snz1/>;
https://old.memorybook.org.ua/imzak/ImZak_3_12-15.pdf
3. Василь Іванович Гуцуляк: <https://www.facebook.com/share/p/1CEQfugZwG/>;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцуляк_Василь_Іванович
4. Роман Євгенович Огірчак: <https://www.facebook.com/share/p/1ZMFebppqPz/>;
<https://tmr.gov.ua/memorial-heroes/ogirchak-roman-yevgenovych/>
5. Олександр Васильович Козбур: <https://www.facebook.com/share/p/19TrqCGCLf/>;
<https://kvpu.org.ua/news/6/vichna-pamiat-heroiu-zakhysnyku-ukrainy-27/>
6. Святослав Ігорович Лукашук: <https://www.facebook.com/share/p/1B8AxiapDS/>;
<https://suspilne.media/lviv/667152-u-lvovi-vidkrili-vistavku-fotografij-zagiblogovoina-svatoslava-lukasuka/>; <https://www.volynnews.com/news/all/malenka-mriia-iaku-zdiysnyly-druzi-ta-batky-u-lutsku-vidkrylasia-fot/>
7. Сергій Олегович Балагура: <https://www.facebook.com/share/p/15Uk9rw5Si/>
8. Сергій Юрійович Тинянов: <https://www.facebook.com/share/p/175rhPTddV/>;
<https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/301076-zavtra-lviv-proporshchaietsia-iz-zakhysnykom-serhiem-tynianovym>
9. Володимир Ілліч Дублянко: <https://www.facebook.com/share/p/1B9Wi75Kgg/>;
<https://www.instagram.com/p/C-Q2RbctOXz/>
10. Олег Теодорович Гоца: <https://www.facebook.com/share/p/1BGHE8FB9r/>;
<https://skole-rada.gov.ua/news/1743166463/>

УДК 56(063)(477)

Галина Анфімова

*Національний науково-природничий музей НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, Україна, 01004
anfimova77@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-6814-8349>*

КОЛЕКЦІЇ МАЛАКОФАУНИ МОРСЬКИХ І ЛИМАННО-МОРСЬКИХ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Фонди й експозиція відділу геології Національного науково-природознавчого музею НАН України (ННПМ НАНУ) є одним із центрів збереження георізноманіття. Різноманітність колекцій і предметів, що їх складають, відкри-

ває можливості подання і розкриття за їх допомогою безмежної кількості тем та їхніх різних аспектів. Колекція, залучена до репрезентації, подання георізоманіття, стає його невід'ємною складовою, елементом георізоманіття. Нижче розглянуто деякі наявні в нашому розпорядженні колекції малакофауни з морських і лиманно-морських четвертинних відкладів Азово-Чорноморського регіону. На прикладі такого тематичного зібрання можна розкрити тему історії розвитку зазначеного регіону протягом квартеру.

У стратиграфічному поділі й кореляції морських і лиманно-морських відкладів квартеру Північного Причорномор'я та Приазов'я провідна роль належить молюскам, точніше, малакофауністичним комплексам. Вони є складовими регіональних стратиграфічних схем. Предмети монографічних колекцій малакофауни є еталонами, незамінним порівняльним матеріалом під час визначення видової належності нових зборів, визначенні їхнього віку.

Окрім наукового, колекції малакофауни мають освітнє, пізнавальне, просвітницьке, експозиційне значення. Азово-Чорноморський басейн протягом квартеру неодноразово ставав солонуватоводним унаслідок каспійських трансгресій (під час скидання каспійських вод через Маницьку протоку), які відбувалися в льодовикові епохи, а також солоним морського типу в разі надходження солоної середземноморської води в епохи міжльодовикових трансгресій. Предмети колекцій – матеріал, за допомогою якого в експозиції можна наочно схарактеризувати цю послідовну зміну подій, що відбувалися в регіоні протягом квартеру.

Історичне значення колекцій полягає в тому, що вони відображають певний етап у розвитку наукових поглядів на стратиграфічний поділ зазначених відкладів, таксономічну належність, систематику молюсків тощо. Меморіальне значення колекцій визначене їхньою причетністю до видатних учених минулого. Учені різних країн давно вивчають антропогенні відклади Причорномор'я. Певний внесок у їхнє вивчення зробили українські науковці, зокрема, вчені Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України, про що свідчать численні публікації й наукові колекції як упредметнені результати наукових досліджень. Нарешті, колекції походять зі стратотипового району розвитку морських відкладів квартеру Причорномор'я. Унікальність колекцій полягає ще й у тому, що повторити такі збори наразі неможливо.

Об'єктом публікації є наявні в нашому розпорядженні колекції малакофауни з четвертинних відкладів узбережжя Чорного й Азовського морів, представлених морською та лиманно-морською формаціями (хоча серед предметів цих колекцій у незначній кількості є й представники алювіальної та субаеральної формацій).

Поділ морських і лиманно-морських відкладів у регіональній стратиграфічній схемі четвертинних відкладів України охоплює вісім регіоjarусів: гурійський (1,8–1,07 млн років), чаудинський (1,07–0,47), давньоєвксинський (0,427–0,280 млн років), євксино-узунларський (242–186 тис. років), каран-

гатський (127–71), посткарангатський (57–17), новоевксинський (17–(10–11) тис. років) і азово-чорноморський.

Історія вивчення цих відкладів налічує понад 200 років та багато десятків імен дослідників. Основи стратиграфічного поділу заклав видатний геолог, стратиграф і палеонтолог Микола Андрусов (1861–1924). Він визначив етапи седиментації морських четвертинних відкладів регіону. По суті, було виділено і схарактеризовано давньоєвксинські (у М. Андрусова відклади каспійської тераси), карангатські (у М. Андрусова відклади післятретинної тирренської тераси), новоевксинські (у М. Андрусова відклади з *Monodacna pontica*), чорноморські (голоценові) відклади. Також він виявив зв'язок етапів седиментації з льодовиковими й міжльодовиковими епохами, достовірно визначив, у які епохи існував зв'язок Понту з Каспійським морем, а в які ні, так само як і з Середземним. Дослідник уперше описано чаудинські відклади (які він датував верхнім пліоценом, аргументуючи свою думку наявністю в цих солонуватоводних відкладах великої кількості вимерлих видів, що різко відрізняє їх від молодших давньоєвксинських, теж солонуватоводних з каспійською фауною). Наступні схеми – це модифіковані, удосконалені, уточнені й доповнені схеми Андрусова.

Предмети описуваних колекцій походять з відслонень морських абразивно-аккумулятивних терас, які розвинені фрагментарно на узбережжях. Літологічно вони представлені пісками, алевритами, супісками, суглинками, пісковиками, вапняками-черепашниками, глинами, конгломератами – головню мілководними відкладами. Кількість місцезнаходжень малакофауни квартиру Азово-Чорноморського регіону в колекціях – 30. Наявні черепашки молюсків чаудинського, давньоєвксинського, євксино-узунарського, карангатського віку, а також голоцену. Відповідно до сучасної систематичної класифікації, молюски в колекціях представлені 94 видами бівальвій, що належать до 14 рядів і 23 родин, 78 видами гастропод, що є представниками шести підкласів, дев'яти рядів і 24 родин.

Кількість колекцій зазначеної тематики незначна, наводимо короткий огляд найважливіших.

Колекція №314 О. Алексеєва¹ надійшла у 1927 р. і містить черепашки молюсків з відкладів неогену (сармат, понт, куюльник) і квартиру. Частина колекції, що стосується об'єкта публікації – голоценових молюсків кос і пересипів Хаджибейського лиману, – налічує 34 екземпляри євригалінних і помірно

¹Олексій Карпович Алексеєв (1881–1938) – вихованець Імператорського Новоросійського університету (нині Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), представник наукової школи М. Андрусова та В. Ласкарьова, д-р геол.-мін. наук, професор, мав науковий доробок у галузі вивчення третинних і четвертинних відкладів півдня Східноєвропейської платформи, хребетних неогену та їхньої палеоекології, гідрогеології півдня України, молюсків палеогену й неогену, геологічного картування. Автор понад 50 наукових праць, найвідоміші серед яких присвячені дослідженню решток пікермійського типу фауни півдня України. Був завідувачем Геологічного кабінету університету в Одесі (нині – Палеонтологічний музей).

стеногалінних морських видів бівальвій і гастропод (14 видів, які належать до восьми рядів і 11 родин). Це фауна азово-чорноморського горизонту (імовірно, середньоголоценових (каламітських) верств).

Обширні колекції молюсків квартеру, що походять з морських терас на узбережжі Криму, зберігаються за номерами 922 і 923.

Колекція малакофауни з морських плейстоценових відкладів Керченського півострова (№ 922) складається з 237 одиниць зберігання (од. з.), серед яких 1 561 бівальвій і гастропод, та налічує 62 найменування таксонів (з них 21 – з відкритою номенклатурою). Бівальвії належать до дев'яти рядів, 15 родин, 31 виду. Найменувань гастропод у колекції 16, вони належать до семи рядів, 11 родин. У колекції є дев'ять видів, які не повторюються в інших колекціях. За віком на давньоєвксинські припадає $\frac{1}{4}$ від усіх од. з., на карангатські – $\frac{3}{4}$. Місцезнаходжень давньоєвксинської тераси три: Чокрацьке, Узунларське та Кояське озера; карангатської – 10: Чокрацьке озеро, мис Карангат, с. Киз-Аул, Узунларське озеро, с. Сариголь, м. Феодосія, села Коран-Елі, Ельтиген, Єнікале, Карантин. Найбільше в колекції представлено місцезнаходження Чокрацьке озеро.

Колекція за № 923 налічує 117 од. з., містить 706 екземплярів і складається з голоценових молюсків, які зібрані, головню, з пересипів озер лиманного походження Керченського півострова і західного Криму (озера Сакської та Євпаторійської груп). Серед бівальвій визначено 19 видів, які належать до семи рядів та 11 родин, гастропод – 11 видів, які належать до шести рядів і семи родин. Найменувань таксонів з відкритою номенклатурою в колекції – 9. Наявні два види, які не повторюються в інших колекціях, схожих тематично. Представлені черепашки молюсків 15 місцезнаходжень: Сасик-Сиваський і Сакський пересипи, с. Карантин, Арабатська стрілка, села Ак-Монай, Ташли-Яр, Ельтиген, м. Феодосія, села Сариголь, Коран-Елі, Кояське озеро, с. Киз-Аул, Узунларське й Чокрацьке озера. Найбільша кількість екземплярів у колекції походить з узбережжя Керченської протоки в межах Азовського моря. Вік на етикетках позначено як “сучасний”, дрібнішого поділу нема.

Колекції № 922 і № 923 репрезентують склад і різноманіття малакофауни в давньоєвксинський і карангатський час та голоценову епоху, з чого впливає висновок про умови існування молюсків та палеогеографічні реконструкції. Ці колекції записані до Книги надходжень музею у 1937 р. Під час наукової інвентаризації колекції з'ясовано ім'я автора – І. Лепікаш². Також уперше виявлено публікацію, яка стосується колекції [1].

²Іларіон Автономович Лепікаш (1904–1937) – канд. геол. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту геології АН УРСР (з 1934), в. о. директора Інституту (1933–1934). Керував Комісією з вивчення четвертинного періоду ВУАН (з 1931), був відповідальним редактором журналу “Четвертинний період” (1932–1937), Геологічного журналу (1934–1936). Автор понад 40 наукових праць з регіональної геології України. У 1937 р. заарештований і засуджений до розстрілу. Реабілітований 1956 р.

Отже, колекцію зібрано 1936 р. під час експедиції Інституту геології АН УРСР, яку очолював І. Лепікаш. Експедиція працювала за завданням Редакційної комісії міжнародної карти четвертинних відкладів Європи. Її мета – збір матеріалів для складання карти четвертинних відкладів Криму та з'ясування питання про синхронізацію морських і континентальних четвертинних відкладів Чорноморсько-Азовського узбережжя. Основну увагу було приділено Керченському півострову. Результати вивчення давньоєвксинських і карангатських терас (чаудинські відклади тоді зачисляли до пліоцену), викладені І. Лепікашем, є попередніми, водночас містять новизну. Зокрема, наводячи список провідних видів малакофауни з давньоєвксинської тераси, науковець описує деякі знахідки молюсків як перші, раніше тут не відомі, завдяки ним стала можливою кореляція розрізів Керченського півострова, північного узбережжя Азовського моря, низовин долини Дністра. Унаслідок дослідження карангатської тераси отримано дані про неотектонічні рухи протягом кватеру. Своїми спостереженнями дослідник переконливо підтвердив погляди про лиманне походження озер на узбережжі Керченського півострова і час формування карангатських відкладів протягом ріс-вюрмського інтергляціалу.

Певний час предмети цих колекції експонувалися у вітринах відділу четвертинного періоду.

Колекція з давньоєвксинських відкладів північно-східного узбережжя Азовського моря (№ 633) належить В. Бондарчуку³. Вона перебувала на обліку як немонографічна, однак під час її аналізу виявили монографію, з приводу чого категорія, а отже, і цінність колекції зросли. Причетність до видатної постаті надає колекції особливої історичної й меморіальної цінності. Цю колекцію В. Бондарчук зібрав на початку наукової діяльності (а розпочалася вона з вивчення палеонтології та стратиграфії четвертинних відкладів України). По закінченню аспірантури 1929 р. він захистив роботу “Каспійські поклади північно-східного узбережжя Озівського моря”, а з часом опублікував результати своїх досліджень в однойменній монографії та кількох статтях.

Під час обстежень та ретельного вивчення 23 розрізів “каспійських” покладів (відповідають давньоєвксинським у сучасній регіональній стратиграфічній схемі) та їхніх прісноводних фацій, якими складена “каспійська” морська тераса на північно-східному узбережжі Азовського моря, В. Бондарчук зібрав велику колекція солонуватоводних і прісноводних молюсків. Черепашки походять з трьох місцезнаходжень: м. Таганріг, с. Весело-Вознесенка,

³Володимир Гаврилович Бондарчук (1905–1993) – д-р геол.-мін. наук, професор, акад. АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки. Коло наукових інтересів: геотектоніка, геологія четвертинних відкладів, геоморфологія, палеонтологія, стратиграфія, палеогеографія, загальна й регіональна геологія, геологія корисних копалин. Відомий як геолог-тектоніст, автор теорії тектоорогенії. Заклав основи наукових шкіл геоморфології та геології антропогену України. Видатний організатор науки. Автор багатьох підручників з геології та геоморфології, популяризатор науки, громадський діяч.

с. Отрада (Міуський лиман). Зі складеного ним переліку видів малакофауни “каспійських” пісків, що містить 69 видів (41 вид гастропод і 28 видів бівальвій), науковець вирізнув 49 видів, уперше зустрінутих у районі досліджень, новими для науки виявились один вид і кілька варієтетів; описано 35 видів, наведено зображення 127 екземплярів.

Колекція містить 178 екземплярів черепашок бівальвій і гастропод, які належать до 46 видів. З огляду на те, що поняття *вид* В. Бондарчук розумів у вузьких рамках, приймаючи різні морфи за окремі види, кількість видів у колекції, відповідно до сучасної систематичної класифікації молюсків, має тенденцію до зменшення.

Гастроподи в колекції є представниками чотирьох рядів, п'яти родин, 27 видів (в авторській інтерпретації). Найбільша кількість екземплярів та видове різноманіття серед гастропод припадає на *Paludina* (= *Viviparus*). Важливо, що в колекції наявні черепашки *Paludina diluviana* Kunth. (= *Viviparus diluvianus* Kunth.) з варієтетами – молюска, який характеризується вузьким стратиграфічним діапазоном (міндель-ріський інтергляціал) і має важливе стратиграфічне значення. Крім того, одночасні знахідки черепашок у лиманно-морських (“каспійська” морська тераса Приазов'я) та алювіальних (четверта тераса долин Псла, Дніпра) відкладах уможлиблює їхнє зіставлення, синхронізацію. Найменуваних видів бівальвій у колекції 19, вони є представниками п'яти рядів, шести родин (відповідно до авторської інтерпретації). Найчисленніші – представники роду *Dreissena*, прісноводні форми яких походять з Міуського лиману, солонуватоводні каспійські види – з таганрізьких пісків.

За результатами аналізу малакофауни В. Бондарчук обґрунтував думку про час формування цих покладів у міндель-ріський інтергляціал – епоху понто-каспійського поєднання. Вивчення розрізів і аналіз фауни з них дав ученому змогу виділити різні фації в каспійських відкладах Азовського узбережжя: прибережні з прісноводним типом фауни (Міуський лиман, Вознесєнка) та солонуватоводним (Таганріг).

У відділі геології ННПМ НАНУ також зберігається колекція керівних форм постпліоцену та пліоцену Чорноморського басейну (№ 1035), яку створив А. Еберзін⁴. У 1939 р. Інститут геології АН УРСР, згідно з укладеною угодою, купив цю колекцію у Палеонтологічного інституту АН СРСР. Це еталонна палеонтологічна колекція, використання якої доцільне для порівняння й ідентифікації інших зборів, визначення віку решток. Колекція невелика, містить 72 добре збережених екземпляри, які є представниками 20 керівних видів квартету. Кожний вид представлений поодинокими екземплярами.

З відкладів чаудинського регіоярусу в колекції наявні 40 екземплярів черепашок, які репрезентують 10 солонуватоводних видів з мису Чауда. Фауну наведено окремо для нижнього і верхнього шарів відповідно до стратигра-

⁴Анатолій Георгійович Еберзін (1904–1970) – д-р геол.-мін. наук, проф., видатний фахівець у галузі біостратиграфії та палеонтології неогенових молюсків, передусім історії розвитку пліоценових солонуватоводних молюсків.

фічного поділу чаудинського регіоюрусу. З давньоєвксинських відкладів у колекції є 23 екземпляри, які належать до шести керівних видів (солонуватоводні та прісноводні) і походять з двох місцезнаходжень: мису Стиблівський (Таманський півострів) та озера Узунлар. Карангатських форм у колекції тільки дев'ять, це представники чотирьох середземноморських видів з мису Ельтиген і району Феодосії.

Численні збори представників морської плейстоценової малакофауни виявили випадково серед палеонтологічного матеріалу, що зберігався в ІГН НАНУ. З'ясовано, що вони належать Н. Тращук⁵, яка на їхній підставі написала звіт "Карангатські (тирренські) верстви Причорномор'я УРСР" (1968), кандидатську дисертацію "Морські плейстоценові відклади Причорномор'я Української РСР" (1971), однойменну монографію (1974) та низку статей. На підставі вивчення й аналізу понад 30 опорних розрізів плейстоцену достатньо значної території поширення цих покладів (від гирла Пруту до Міуського лиману) уточнено стратиграфічний поділ плейстоценових відкладів і доповнено палеонтологічну характеристику стратиграфічних підрозділів щодо малакофауни, зібрано палеонтологічний матеріал. Монографічна частина колекції містить 264 екземпляри черепашок бівальвій (156) і гастропод (108). Бівальвії представлені 60 видами, гастроподи – 40. Отже, з 250 видів молюсків, відомих із морських і лиманно-морських відкладів плейстоцену Причорномор'я, у колекції є 100 видів.

З відкладів чаудинського регіоюрусу наявно 30 черепашок. З 68 відомих на час досліджень видів Н. Тращук навела опис і зображення 16 видів солонувато- і прісноводних молюсків, з яких у колекції є 10. Рештки походять з двох місцезнаходжень: Чауда (стратотип) і Червоний Кут.

З відкладів давньоєвксинського регіоюрусу є 61 черепашка. З відомих на той час 103 видів з давньоєвксинських покладів дослідниця навела опис і зображення 25, з яких у колекції наявні 16. Рештки походять з двох районів: нижньої придунайської частини та нижньої придніпровської частини Причорноморської низовини.

Найчисленнішим за кількістю екземплярів (159) і видів у колекції є карангатський фауністичний комплекс. З 118 відомих за даними літературних джерел видів у колекції наявні 72, з яких 45 видів (представники 33 родів) – бівальвії, 27 (20 родів) – гастроподи. Черепашки походять з таких місцезнаходжень: Заводь Великих плит (місцевість на схід від Судака), с. Героївське (= Ельтиген), Чокрацьке озеро (Керченський півострів), мис Тузли, Малий Кут, мис Верблюд (Таманський півострів). Примітним є наявність у колекції видів, яких нині не знаходять у Чорному (14) та Азовському (12) морях.

⁵Ніла Нікіфорівна Тращук (Палатна), 1935 р. н., відомий малаколог, канд. геол.-мін. наук. Учениця акад. В. Бондарчука. З початку 1960-х рр. протягом понад 30 років вивчала морські та лиманно-морські відклади кварталу Причорномор'я та їхню малакофауну, працюючи у відділі геотектоніки та геології антропогену ІГН АН України.

Унаслідок наукової інвентаризації й каталогізації палеонтологічного матеріалу і колекцій отримано нові дані щодо історії колекцій, авторів, складу колекцій, цінності тощо. Наявний палеонтологічний матеріал опрацьовано за допомогою наукових методик і технічних прийомів музейної роботи, оформлено колекції та документацію до них.

Наявні колекції репрезентують та ілюструють еволюцію наукових поглядів щодо стратиграфічного поділу четвертинних відкладів Азово-Чорноморського регіону. За допомогою предметів колекцій доповнюється кількісна та якісна характеристика малакокофауністичних комплексів. Склад колекцій наочно демонструє зміну фауни молюсків, що має важливе значення для палеогеографічних реконструкцій, насамперед, для визначення етапів історії розвитку Азово-Чорноморського басейну протягом квартеру. Матеріали колекції є фактичним обґрунтуванням вікових характеристик відкладів стратотипових та опорних розрізів. Ці розрізи оголошено стратиграфічними пам'ятками, і наразі вони недоступні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лепікаш, І. А. (1937). Дослідження четвертинних відкладів Керченського півострова. *Геол. журн., III (3–4)*, 236–238.

УДК 549:548.4:552.3 (477)

Наталія Бацевич¹, Ігор Наумко², Роман Серкіз³

^{1,2}*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*natalja_bats@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0002-0644-5364>*

²*naumko@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0003-3735-047X>*

³*Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 50, Львів, Україна, 79005*

roman.serkez@lnu.edu.ua; <http://orcid.org/0000-0003-2977-4213>

ТВЕРДІ ВКЛЮЧЕННЯ У КВАРЦІ З ЖЕОД У БАЗАЛЬТАХ ПОЛИЦЬКОГО КАР'ЄРУ (ТРАПОВА ФОРМАЦІЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНИ)

Базальти трапової формації Західної Волині є типовим прикладом мафічних ефузивних порід, у яких інтенсивно розвивалися післямагматичні автометаморфічні й гідротермально-метасоматичні процеси [2]. Однією з характерних особливостей цих утворень є наявність порожнин – жеод із вторинними мінералами. Особливо цікавий кварц, який є пізнім продуктом гідротермального осадження і часто містить тверді мінеральні включення, що дає змогу реконструювати умови мінералогенезу.

Полицький базальтовий кар'єр розташований неподалік с. Полиці Вараського р-ну Рівненської обл., у центральній частині корінних виходів трапів (трапова формація Східноєвропейської платформи) [1]. Тут наявні мигдалекам'яні базальти, порожнини в яких виповнені кварцом, кальцитом, цеолітами, глинистими мінералами, оксидами й гідроксидами заліза.

Для дослідження кварцу і твердих включень у ньому ми використовували оптичну мікроскопію (поляризоване світло), растрову електронну мікроскопію (растровий електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-102-02, аналітик Роман Серкіз, ЛНУ імені Івана Франка) і рентгеноструктурний аналіз (лабораторія Х-променевого дифрактометричного аналізу відділу геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій ІГГК НАН України, аналітик Ярослава Яремчук).

Результати макроскопічних досліджень засвідчили, що кварц у базальтах Полицького кар'єру трапляється у вигляді масивних скупчень, окремих зерен і зростків. Нерідко наявні друзи й жеоди (рис. 1), розмір кристалів кварцу в яких становить від кількох міліметрів до 1,5 см уздовж головної кристалографічної осі. Мінерал має розмаїте забарвлення: у тріщинах і порожнинах зафіксовано суцільні агрегати, зростки і кристалики гірського кришталю, молочно-білого й сіруватого кварцу, слабо забарвленого аметисту, а також димчасті багатогранники.

Рис. 1. Жеода, виповнена по периферії дрібнозернистим кварцом, а в центрі – його кристалами розміром 2–3 мм.

Тверді включення у кварці мають неправильну, ниткоподібну або округлу форму, розмір – від 5 до 200 мкм. Найбільшу концентрацію включень виявлено біля основи жеод, у ранніх зонах росту кварцу. У включеннях визначено такі мінерали, як шамозит, одиніт, магнетит і гетит (рис. 2–4).

Шамозит $(\text{Fe}^{2+}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Fe}^{3+})_6(\text{Si}, \text{Al})_4\text{O}_{10}(\text{OH}, \text{O})_8$ – мінерал групи хлориту, утворює зеленкувато-коричневі включення з характерною пластинчастою текстурою. Одиніт $(\text{Fe}^{3+}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Fe}^{2+})_{2,5}(\text{Si}, \text{Al})_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ – мінерал групи каолініту [5], його включення від шовковисто-зелених до темно-зелених. Гетит утворює коричневі та бурі включення колоїдної або волокнистої структури, іноді розвивається по магнетиту.

Рис. 2. Тверді включення у кварці з жеоди у базальті:
Odinite – одиніт, Mag – магнетит, Chm – шамозит, Qz – кварц.

Рис. 3. Тверде включення волокнистого гетиту (Gth) у кварці.

Рис. 4. Ниткоподібне включення магнетиту (Mag) у кварці.

Включення магнетиту темні, ізотропні, частково заміщені гетитом, трапляються ниткоподібні включення (див. рис. 4).

Мінерали включень кристалізувалися до або на початку формування кварцу з гідротермальних розчинів, збагачених Fe, Mg, Si. Шамозит і одиніт – продукти низькотемпературного метасоматозу порід із залученням метеорних вод. Магнетит і гетит утворювалися за ранніх окиснювально-відновлювальних умов: магнетит – первинний, гетит – вторинний. Кварц кристалізувався пізніше й інкапсулював раніше осаджені фази.

Наявність шамозиту, одиніту, магнетиту й гетиту у кварці з жеод у базальтах Полицького кар'єру є доказом багатостадійного процесу гідротермально-метасоматичного мінералогенезу. Домінування залізовмісних мінералів свідчить про інтенсивну циркуляцію гідротермальних флюїдів, збагаче-

них Fe. Просторова концентрація включень поблизу основи жеод засвідчує зональну кристалізацію кварцу, за якої ранні зони “захоплюють” утворені раніше тверді фази.

Природно, що надходження до поверхні великих мас базальтового розплаву, збагаченого у процесі флюїдно-магматичної взаємодії [3] відновними компонентами, повинно позначитись на специфіці післямагматичних автометасоматичних процесів. У цьому разі за наявності води можливий варіант з утворенням значних об'ємів залишкового мафічного розплаву порівняно низької в'язкості, що сприяє легшому виходу води і, відповідно, формуванню цілої низки післямагматичних мінералів, аж до цеолітів включно, що ми також простежуємо. Видається, що утворення кварцу та його різновидів відбувалося на завершальній стадії єдиного магматичного процесу, після відокремлення залишкових розчинів, насичених водою, іншими леткими сполуками, що підтверджують результати комплексного прецизійного вивчення флюїдних включень у мінералах вулканітів трапової формації Західної Волині [4].

Отже, у кварці з жеод у базальтах Полицького кар'єру ідентифіковано тверді включення шамозиту, одиніту, магнетиту і гетиту. Ці мінерали сформувалися під час гідротермальних процесів за участю флюїдів, збагачених Fe і Mg, у такій послідовності: магнетит → шамозит/одиніт → кварц → гетит. Усе це засвідчує зміну фізико-хімічних умов середовища, характерну для післямагматичної еволюції трапових порід.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бацевич, Н., Наумко, І., Белецька, Ю., Вовк, О., & Серкіз, Р. (2024). Включення у кварці в породах трапової формації Західної Волині та їхнє генетичне значення. *У Стан, проблеми і перспективи розвитку мінералогічної науки та освіти в Україні* (Матеріали XIII наук. читань імені акад. Євгена Лазаренка) (с. 19–23). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
2. Лазаренко, Є. К., Матковський, О. І., Винар, О. М., Шашкіна, В. П., & Гнатів Г. М. (1960). *Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині*. Львів: Вид-во Львів. ун-ту.
3. Наумко, І. М., Федоришин, Ю. І., & Бацевич, Н. В. (2016). Флюїдно-ліквіційна гіпотеза походження самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації Західної Волині. *Доп. НАН України*, 9, 69–78.
4. Нестерович, Н. В. (2014). *Геохімія флюїдів середовища формування міденосних парагенезів у вулканітах трапової формації зчленування Волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокліналі* (Автореф. дис. ... канд. геол. наук). Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України. Львів.
5. Bailey, S. W. (1988). Odinite, a new dioctahedral-trioctahedral Fe³⁺-rich 1:1 clay mineral. *Clay Minerals*, 23 (3), 237–247.

**Костянтин Безручко¹, Олександр Бурчак², Олександр Балалаєв³,
Віра Челкан⁴**

*Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України,
вул. Сімферопольська, 2а, Дніпро, Україна, 49005*

¹bkaigtm@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0002-3818-5624>

²ovburchak57@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0001-9114-8585>

³ftirigtm@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0002-9389-4562>

⁴verchelk@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0002-0733-8739>

ПРОГНОЗ ПРИРОДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГАЗОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ

Метан є потужним парниковим газом, потенціал глобального потепління (ППП) якого, за даними [2], у 28–36 разів перевищує відповідний потенціал діоксиду вуглецю за сторічний період. Проте з розрахунку на 10 років його ППП у 84 рази вищий унаслідок 12-річного періоду існування в атмосфері. Вугільні шахти – одне з найбільших джерел антропогенного викиду метану. Ґрунтуючись на даних щодо світового видобутку вугілля, автори праці [2] дійшли висновку, що до 2100 р. викиди метану з діючих підземних виробок зростуть у чотири рази, а викиди із закритих шахт – у вісім разів. Україна має значні ресурси газу вугільних родовищ. Підраховано, що в процесі видобування 1 т вугілля виділяється в середньому 20 м³ метану. Більша його частина потрапляє в атмосферу, і тільки незначну частку утилізують.

Метан – основний компонент газів вугільних родовищ. Оскільки майже вся вугленосна товща гірських порід насичена метаном, то в процесі експлуатації вугільних шахт і після завершення очисних робіт метан виділяється постійно. І незалежно від того, у яких масштабах працюватиме в майбутньому вуглевидобувна галузь (чи взагалі працюватиме), емісія метану з вугленосної товщі триватиме ще десятки років. З огляду на це проблема метану вуглегазових родовищ не втратить актуальності [1].

Джерела надходження метану в шахтах такі: вугільний пласт, який розробляють (як зруйноване вугілля, так і його відслонені поверхні на стінках гірничих виробок); підроблений і надроблений вугільно-породний масив (пласти-супутники та вмісні породи в покрівлі й підшві робочого пласта); вироблений простір відпрацьованих лав. Значна частина емісійного метану з гірничих виробок у неконтрольований і некерований спосіб потрапляє в атмосферу. Запобігти шкідливому впливові шахтного метану на довкілля завдяки зменшенню обсягів викидів в атмосферу можуть спеціальні проекти з вилучення й утилізації емісійного газу. Газоносність розроблюваних вугільних пластів є одним із основних параметрів, які визначають метановість гірничих виробок та обсяги емісії метану в атмосферу. Прогноз емісії метану

діючих і закритих шахт є актуальним завданням, яке передбачає визначення природної газоносності вугільних пластів.

Природна метаноносність вугільних пластів визначена сорбційною здатністю вугілля, оскільки метан перебуває у вугіллі головню в адсорбованій і абсорбованій формах. Частка вільного газу у вугільних пластах незначна, вміст вільного газу коливається від 5–7 до максимум 10–13 %. Потенційна газовіддача вугільних пластів зумовлена, зазвичай, вилученням сорбованого газу метану. Сорбційна здатність вугілля визначена ступенем зрілості вуглефікованої речовини і тиском, значення якого, своєю чергою, є функцією глибини залягання вугільного пласта і становить на вугільних родовищах 0,8–0,9 від гідростатичного тиску.

У праці [1] за експериментальними даними багаторічних досліджень у Донбасі вугільних пластів різного ступеня метаморфізму й на різних глибинах виконано аналіз, статистичне опрацювання й узагальнення отриманих результатів щодо сорбційної метаноємності і природної газоносності. Для оцінки газоносності вугілля запропоновано нові показники – відносний градієнт сорбційної метаноємності та відносний градієнт газоносності. За допомогою цих показників можна порівнювати сорбційну метаноємність і газоносність окремих вугільних пластів усіх марок метаморфізму, що залягають у різних геологічних умовах.

Відносний градієнт сорбційної метаноємності вугільних пластів – це співвідношення наступного (для вищого тиску) значення сорбційної метаноємності до попереднього (для нижчого тиску) з кроком 1 МПа. За аналогією, відносним градієнтом газоносності вугільних пластів є співвідношення наступного значення газоносності до попереднього з таким самим кроком (1 МПа). Відносний градієнт сорбційної метаноємності (газоносності) за своєю сутністю – це коефіцієнт зменшення сорбційної здатності (газоносності) з глибиною та, відповідно, зі збільшенням тиску і є безрозмірною величиною [1].

Для кожної марки вугілля з'ясовано емпіричні залежності градієнтів відносної метаноносності від глибини залягання [1]. Сорбційна здатність вугільної речовини визначає природну регіональну (фонову) метаноносність пластів кам'яного вугілля; вона закономірно, за гіперболічною залежністю, зменшується зі збільшенням глибини залягання і також закономірно зменшується в кожному з інтервалів глибини від низькометаморфізованого вугілля (марка Д) до високометаморфізованого (антрацити) з відносним градієнтом, який асимптотично наближається до 1 за тиску понад 6 Мпа [1].

Подальше узагальнення даних і аналіз результатів засвідчили, що отримані залежності найкраще можна схарактеризувати дwoекспоненційною моделлю:

$$q = 1 + a \cdot \exp(-H \cdot b) + c \cdot \exp(-H \cdot d). \quad (1)$$

За своєю сутністю залежність є пучком кривих, які асимптотично сходяться до одиниці. Формула (1) є універсальною для визначення градієнта

метаноносності вугільних пластів різних стадій метаморфізму. Параметри двоекспоненційної моделі наведено в таблиці.

Параметри для обчислення відносного градієнта метаноносності для різних марок вугілля

Марка вугілля	Показники R^o / V^{daf}	q_{700}	a	b	c	d
Г	<u>0.50-1.00</u> 33-46	1,03	13,998	0,0152	0,1429	0,0022
Ж	<u>0.85-1.20</u> 23-36	1,03	8,456	0,0165	0,2105	0,0030
К	<u>1.21-1.60</u> 18-20	1,02	2,001	0,0108	0,1825	0,0032
ПС	<u>1.30-1.90</u> 14-22	1,02	2,057	0,0103	0,1316	0,0029
П	<u>1.60-2.59</u> 8-18	1,01	7,931	0,0224	0,5138	0,0058
А	<u>$\geq 2,60$</u> <8	1,02	1,698	0,0117	0,2698	0,0037

На відміну від попередніх відомих залежностей, які є суто статистичними, запропонована нова двоекспоненційна модель має фізичне підґрунтя. Вона ґрунтується на залежності метаноносності від сорбційної здатності вугілля, яка, своєю чергою, визначена тиском (а отже – глибиною). Сорбційна здатність швидко зростає на відтинку до 6 МПа, а потім повільно й незначно збільшується до 10 МПа, досягаючи максимуму на глибині близько 1 200 м – ліміту (максимальної потенційної газоємності) для відповідного ступеня вуглефікації.

Отримані залежності відносного градієнта газоносності від глибини й газового тиску для різних марок метаморфізму можуть бути використані для розроблення методу прогнозування природної регіональної фонові газоносності вугільних пластів шляхом визначення граничної сорбційної здатності й розрахунку на шукану глибину або тиск.

В Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України розроблено новий спосіб визначення природної метаноносності вугільних пластів, який дає змогу визначати природну метаноносність кам'яного вугілля різного ступеня метаморфізму з урахуванням глибини залягання.

Суть способу ґрунтується на тому, що природна метаноносність вугільних пластів визначена їхньою сорбційною здатністю (метаноємністю), яка залежить від ступеня вуглефікації (марки вугілля) та пластового тиску (глибини залягання) з поправкою на природну вологість і зольність. Уважають, що природна метаноносність вугілля на 90 % зумовлена його сорбційною ємністю, а сорбційна ємність досягає максимуму і стабілізується за тиску 6 МПа. Граничного значення сорбційна здатність вугілля досягає за тиску понад

6 МПа. На підставі цього можна очікувати зміну природної газоносності за залежністю, з виходом на асимптоту, що дорівнює 1. Межа насичення практично настає за тиску 6 МПа; подальше зростання тиску спричиняє лише незначний приріст сорбції (не перевищує 5–10 % в інтервалі 5–10 МПа).

Як можна вирішити поставлене завдання? Відомо, що спосіб визначення природної метаноносності вугільних пластів охоплює буріння геологорозвідувальних свердловин або дослідження гірничих виробок, відбирання проб вугілля, визначення лабораторними методами природної вологості й зольності, обчислення природної газоносності вугільних пластів з поправкою на їхню вологість і зольність. Додатково до цих операцій у відібраних пробах лабораторними методами потрібно визначити вихід летких речовин V^{daf} та відбивну здатність вітриніту R° (за якими визначають марку вугілля).

Тоді визначають граничну сорбційну здатність (метаноємність) вугілля Q і за формулою (1) обчислюють відносний градієнт метаноносності q_H для прогнозної глибини H з використанням відповідних коефіцієнтів a , b , c , d (див. таблицю). Сорбційну ємність (граничну сорбційну здатність) кам'яного вугілля визначають відомими лабораторними методами – об'ємним або ЕПР-спектроскопією.

Природну газоносність вугільного пласта для потрібної глибини прогнозу з поправкою на пластову вологість вугілля W і зольність A_3 обчислюють за формулою (2):

$$X = Q \cdot q_{700} / q_H \cdot (100 - W - A_3) / 100, \quad (2)$$

де X – природна газоносність вугільних пластів, м³/т; Q – гранична сорбційна здатність (метаноємність) вугілля, м³/т; q_{700} – відносний градієнт метаноносності для глибини 700 м, б/р; q_H – відносний градієнт метаноносності для прогнозної глибини, б/р; W – пластова вологість вугілля, %; A_3 – зольність вугілля, %.

Зазначений спосіб дає змогу визначати природну метаноносність кам'яного вугілля різного ступеня метаморфізму з урахуванням глибини залягання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bezruchko, K. A., Burchak, O. V., Pymonenko, L. I., & Chelkan, V. V. (2024). Sorption capacity and natural gas content of coal beds of Donbas. *Науковий вісник НГУ*, 4, 18–26. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/018>
2. Kholod, N., Evans, M., Pilcher, R. C., Roshchanka, V., Ruiz, F., Cot, M., & Collings, R. (2020). Global methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120489. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120489>

**Наталія Білик¹, Ірина Побережська², Дмитрій Бірук³,
Данило Менцінський⁴**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*nataliya.bilyk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-9684-195X>*

²*iryna.poberezhska@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0001-5020-8326>*

³*Dmytrii.Biruk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0005-7129-2244>*

⁴*DANYLO.MENTSINSKYI@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0006-1238-6352>*

КАРБОНАТНІ ПОРОДИ ЗАВАЛЛІВСЬКОГО ГРАФІТОВОГО РОДОВИЩА

Район дослідження розташований у межах Бузько-Росинського мегаблока, який охоплює області розвитку найдавніших споруд Українського щита. Заваллівський кар'єр (рис. 1), розташований біля с-ща Завалля Голованівського р-ну Кіровоградської обл., приурочений до розломної зони в центральній частині Бузько-Росинського мегаблока.

Рис. 1. Кар'єр Заваллівського графітового родовища.

Південна частина складена породами хащувато-заваллівської світи бузької серії мезоархею, яка представлена головно карбонатними породами (кальцифіри, скарноїди, скарни) та різноманітними гнейсами і кристалосланцями (гранатові, піроксенові, двопіроксенові, високоглиноземисті тощо). Центральна зона представлена комплексом метасоматитів з реліктами порід хащувато-заваллівської світи. Основний літологічний фон становлять гранат-графітові, графітові, піроксен-графітові гнейси. Усі інші різновиди гнейсів,

кварцити й інші породи залягають серед них у вигляді окремих пластів і лінз. У центральній зоні вздовж розломів субширотного напрямку наявні дайкоподібні тіла пегматитів, апліт-пегматоїдних гранітів побузького комплексу палеопротерозою, а також кварцові жили (Щербаков, 2005).

Потужні товщі мармур-кальцифірової формації розвинені в районах с. Хащувате і с-ща Завалля. Найбільше поширені кальцифіри, які утворюють пласти потужністю від 1–2 до 50 см, що перешаровані з мармурами і пов'язані з ними поступовими переходами. Звичайно кальцифіри сірі, від ясно- до темно-сірих, часто з помітним зеленкуватим або буро-коричневим відтінком. На відміну від мармурів, вони мають смугасту текстуру, їх фіксують за чергуванням майже мономінеральних кальцитових смуг зі смугами, збагаченими силікатами. Головними мінералами є доломіт, кальцит, олівін, флогопіт, діопсид, шпінель, паргасит, графіт, трапляються апатит, титаніт. Вторинні мінерали представлені поширеним серпентином, а також тремолітом, тальком, кварцом.

С. Нечаєв та В. Сьомка (1989) виділили такі різновиди кальцифірів, як флогопіт-діопсид-форстеритові та серпентин-флогопітові. За описом О. Ушакової (1960), діопсидова порода просторово і генетично пов'язана з товщею кристалічних вапняків. Вона утворює лінзи потужністю від декількох до 20 м і більше, має крупнозернисту структуру. Материнськими для діопсидових порід району вважають багаті на Mg олівінові кальцифіри.

Скарни в кар'єрі Заваллівського графітового родовища виявлено у карбонатній товщі та на її контакті з силікатними породами. У карбонатній товщі це лінзо- й жилоподібні тіла, часто зональної будови, орієнтовані звичайно згідно зі смугастістю, зумовленою розподілом силікатів у карбонатній матриці. Контраст тіл підкреслює чорна зовнішня зона, складена олівіном, який звичайно серпентинізований. Внутрішні їх частини складені крупнокристалічним діопсидом, до якого приурочені агрегати великолускуватого графіту, нерідко в асоціації з піротином.

Серед магнезійних скарнів виділено декілька різновидів. Зокрема, піроксенові скарни складені з діопсиду (85-90 %) і невеликої кількості магнетиту (5–10), амфіболу (2–5), гранату (до 5 %) і заміщеного кальциту (до 5 %). Магнетит-піроксенові скарни містять, крім піроксену, магнетит у значній кількості – до 25–30 %. Магнетит-олівінові скарни складені олівіном (50–55 %) і магнетитом (25–45), наявні також амфібол (до 5–15) і реліктовий кальцит (2–10 %). Магнезійні скарни мають зональну будову: діопсидові скарни на контакті з вмісними кварц-плагіоклаз-гранатовими сланцями оточені облямовкою ортопіроксенових скарнів (рис. 2).

Діопсидові скарни – це велико-гігантозернисті масивні яснобарвні породи з зеленкуватим відтінком, гранобластової структури. Мінеральний склад порід визначено за результатами досліджень у прохідному світлі й мікрозондового аналізу: діопсид, карбонат, олівін, флогопіт, графіт і змішаношаруваті силікати.

Рис. 2. Розвиток ортопіроксенових скарнів на контакті діопсидових скарнів і вмісних кварц-плагіоклаз-гранатових сланців.

Ортопіроксенові скарни – це середньозернисті масивні темнозбарвлені породи з зеленкувато-червоним відтінком. Мінеральний склад (за результатами досліджень у прохідному світлі і мікрозондового аналізу) такий: ортопіроксен, гранат, лужний польовий шпат, плагіоклаз, біотит, флогопіт, сапфірин, кварц, змішаношаруваті силікати, смектит, ільменіт.

Нині ми досліджуємо хімічний склад зазначених мінералів за допомогою мікрозондового аналізу, що дасть змогу уточнити умови формування і наступних змін карбонатних порід Заваллівського родовища.

УДК 37.09:378.4:551.242(477.8)

Мілена Богданова¹, Олександр Шваєвський²

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*milena.bohdanova@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7850-4482>*

²*oleksandr.shvayevskyy@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0009-3638-6244>*

ГРЕБЕНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОЛІГОН: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВИ

Уже понад чверть століття Гребенівський полігон є традиційним районом проходження навчальних геологічних практик для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка і численних геотуристичних екскурсій, місцем проведення польових турів Всеукраїнських студентських олімпіад. На території полігону є об'єкти з переліку геологічних пам'яток України [1], до яких, зокрема, належать Сколівський і Гребенівський кар'єри.

Гребенівський навчальний полігон було обрано 1997 р. як альтернативу для проходження спеціальної практики зі структурного аналізу з ініціативи професорів кафедри загальної та регіональної геології ЛНУ імені Івана Франка В. Шевчука та А. Сіворонова [1]. Тоді геологічна галузь України переживала не найліпші часи. І ця ініціатива з'явилась за відсутності можливості проходження студентами 3-го курсу виробничої практики. Її втілення сприяло подальшому розвитку зусиль для підготовки майбутніх геологів.

З методичного погляду сприятлива локація відповідала завданню здобуття студентами навичок з великомасштабного картування із застосуванням методів структурно-парагенетичного аналізу. Наявність природних відслонень у долинах річкової мережі та кар'єрів давала змогу достовірно визначати геологічні межі й генезис відкладів, вивчати геоморфологічні особливості району, взаємозв'язок рельєфу з тектонікою й літологічними особливостями порід тощо. За основу було взято матеріали геологічного звіту й геологічної карти аркуша "Стрий" масштабу 1:50 000 (1980), авторами яких були В. Кузовенко, З. Жигунова, В. Шлапінський.

Улітку 1997 р. на полігон уперше приїхала група студентів третього курсу. Загальне наукове керівництво практикою було покладено на кафедру загальної та регіональної геології (нині кафедра загальної та історичної геології і палеонтології), яку очолював проф. А. Сіворонов. Він надавав практиці важливого значення й неодноразово її відвідував. Методичне і наукове керівництво практикою забезпечував проф. В. Шевчук. Перші маршрути зі студентами проводили тодішні аспіранти кафедри М. Богданова та О. Волошин. Жили під час практики на орендованій базі "Смерічка" на березі р. Зелем'янка, де умови були максимально наближені до польової практики. Тут майбутні фахівці вперше набували навичок самостійної дослідницької роботи й досвіду польових досліджень. Матеріали практики слугували основою для написання курсових і дипломних робіт, низки наукових публікацій зі структурного й літодинамічного аналізу [1–3 та ін.] .

У 1998 р. для проходження навчальної практики зі структурної геології і геокартування до команди долучили студентів заочної форми навчання під керівництвом висококваліфікованого геолога-знімальника доц. А. Лисака. Досвід виявився дуже вдалим.

Пізніше за відсутності достатнього фінансування для проходження традиційної практики з геокартування на Кримському полігоні в повному обсязі Гребенівський полігон став головним районом проведення такої практики і для студентів денної форми навчання. Тоді гостро постало питання проживання, адже на курсі було 70–75 студентів; з цією метою орендували базу "Зв'язківець".

Протягом 2004–2013 рр. Гребенівський полігон слугував базою для проходження свого роду підготовки перед картувальною практикою у Криму.

Функції наукового керівника геокартувальної практики в різні роки виконували доценти Ю. Маковський та Р. Смішко, які доклали чимало зусиль

для організації й проведення практики. Студентськими групами керували доценти П. Білоніжка, Л. Генералова, Г. Гоцанюк, О. Костюк, С. Крижевич, А. Сеньковський, І. Шайнога та асистенти М. Богданова, Ю. Дацюк, І. Книш, Б. Романюк, О. Шваєвський, В. Шевчук.

У 2002 р. проф. В. Шевчук переїхав до Києва, де до 2011 р. обіймав посаду завідувача кафедри загальної та історичної геології КНУ імені Тараса Шевченка; він запропонував киянам проходити на Гребенівському полігоні спеціальну практику зі структурного аналізу. Згодом до проходження практики долучились студенти-геологи Дніпровського університету та Дніпровської політехніки.

Водночас в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України з'явилася ідея передати частину своєї лабораторії високозольних палив, яку було облаштовано в селищі міського типу (нині селище) Верхнє Синьовидне, геологічному факультету Львівського університету. Відповідні кроки було зроблено на початку 2000-х років, коли на баланс університету передали два дерев'яних будинки і один цегляний. Це давало змогу розміщати там близько 70 студентів-геологів і екологів. Так було створено новий структурний підрозділ факультету під назвою "Лабораторія польових еколого-геологічних досліджень"; у 2024 р. її офіційно перейменовано на базу геологічного навчання та навчально-виробничої практики.

Протягом 2015–2016 рр. завдяки грантовому фінансуванню Європейського Союзу було цілком реконструйовано один із цегляних будинків. З'явилися комфортні кімнати й конференц-зала. У 2018 р. завдяки старанням тодішнього декана факультету, проф. М. Павлуня остаточно закріплено право власності університету на всі споруди колишньої лабораторії ІГГГК НАН України. Такі кроки дали змогу на вищому навчально-методичному рівні підійти до проведення геокартувальної практики, оскільки сьогодні складання карт і наповнення їх додатковою інформацією отримало новий імпульс у зв'язку із розвитком комп'ютерних технологій. Застосування ГІС-технологій значно розширює можливості геологічного картування.

Важливе значення для вдосконалення науково-методичного рівня практики мають міжуніверситетські зв'язки, зокрема, з ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка та НТУ "Дніпровська політехніка". Сьогодні Гребенівський полігон – це місце, де не тільки проходять практику студенти. Це джерело різних наукових досліджень – структурно-тектонічних, мінералогічно-літологічних, еколого-гідрогеологічних, результати яких відображені в монографіях, статтях, навчально-методичних виданнях і студентських кваліфікаційних роботах.

Ми певні, що всі, хто мав нагоду долучитися до проходження практики на Гребенівському полігоні, отримали і фахову підготовку, і незабутні враження й спогади. Сподіваємося, що й надалі Гребенівський навчальний полігон слугуватиме практичною основою для формування сучасного геолога.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богданова, М. (2022). Деформації в зоні насуву між скибами Зелем'янка та Парашка Скибового покриву Українських Карпат (Гребенівський кар'єр). *Геологія та геохімія горючих копалин*, 1–2 (187–188), 48–57. <https://doi.org/10.15407/ggcm.2022.01-02>
2. Богданова, М., & Костюк, О. (2019). Літолого-структурні особливості розрізу межі верхня крейда–палеоцен тилової частини насуву скиби Параска в районі с. Коростів (Українські Карпати). *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.*, 33, 20–34.
3. Шваєвський, О., Богданова, М., & Шайнога, І. (2020). Особливості проведення геокартувальної практики в дистанційному режимі на прикладі Гребенівського полігону (Скибові Карпати). У Р. Й. Лещух (Ред.). *Проблеми геології фанерозою України* (с. 23–25). Львів.

УДК 378.147:55:528.946:004.92(477)

Ігор Бубняк¹, Юрій Віхоть², Оксана Павлюк³

¹Інститут геодезії національного університету "Львівська політехніка", вул. Старосольських, 6, Львів, Україна, 79000
igor.m.bubniak@lpnu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-3548-8785>

²Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
yuriy.vikhot@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7588-9540>

³Карпатське відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, вул. Наукова, 3б, Львів, Україна, 79060

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРАКТИКИ КАФЕДРИ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (2000–2020 рр.)

Польові геологічні практики – це обов'язкова ланка повного циклу успішної підготовки досвідченого геолога/геофізика. Зазвичай вони вибудовані у дві послідовні фази – польову і камеральну, що взаємодоповнюють одна одну. Свого часу польові спеціалізовані практики охоплювали різні геологічні умови – Крим, Поділля, Карпати. Саме в полі студенти набувають базових компетентностей, як-от геологічне картування, відбирання зразків, GPS-вимірювання і фіксування точок спостережень, базові геофізичні знімання, ведення електронних і паперових польових журналів та ін. На камеральному етапі ці навички відразу закріплюються опрацюванням і валідацією даних у ГІС, побудовою карт і моделей та формулюванням висновків. Так формується замкнений цикл спостереження→дані→інтерпретація→результат.

Інша причина необхідності проведення спеціалізованих геологічних практик – готовність випускника до сучасної, цифрової практики. Еволюція інструментарію від простих GPS до PDA з польовими формами і далі до спеціа-

лізованого програмного забезпечення відбувається саме під час практик і вбудовує інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у щоденну роботу: просторову прив'язку, якісний збір атрибутів, 3D-інтерпретації та презентацію результатів. Це напряду посилює працевлаштованість і дослідницький трек (ліпші звіти стають основою курсових і магістерських робіт), а також розвиває командну взаємодію, планування логістики, культуру безпеки й наукову комунікацію – те, що неможливо повноцінно відтворити тільки аудиторними заняттями чи віртуальними лабораторіями.

Кафедра фізики Землі Львівського національного університету імені Івана Франка виникла на геологічному факультеті на початку 2000-х років. Викладачі кафедри протягом багатьох років вели підготовку з геофізики та організували фахові міжнародні та всеукраїнські конференції на тему “Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі”.

Окрім базових дисциплін з фізики Землі, викладачі кафедри послідовно впроваджували ІКТ у навчальний процес і викладали прикладні курси з опрацювання геоданих, цифрового картографування й візуалізації комплексних геологічних даних. Зокрема, регулярно читали такі дисципліни, як *Комп'ютерна графіка в геології*, *ГІС у геології*, *ГІС в екології* та інші спеціальні навчальні курси, спрямовані на формування практичних навичок роботи з геопросторовою інформацією.

Навчальні модулі охоплювали підготовку й валідацію просторових даних, побудову цифрових моделей рельєфу, базові інструменти просторового аналізу, створення карт і макетів для публікацій, а також інтеграцію польових спостережень із ГІС. Акцент робили на лабораторних роботах з реальними наборами даних і на застосуванні сучасних програмних засобів для вирішення геологічних та еколого-геологічних задач.

Викладачі кафедри брали активну участь у навчальних практиках на всіх курсах – від першого навчального року, забезпечуючи безперервну підготовку від вступних польових спостережень до комплексних виробничих завдань.

Частина студентів після третього року навчання проходила спеціалізовану практику на кафедрі фізики Землі. Під час цієї практики вони поглиблювали фахові компетентності, виконуючи такі індивідуальні й командні завдання: узагальнення польових матеріалів; опрацювання спостережень; побудова карт і моделей у ГІС; інтерпретація результатів; підготовка звітів і презентацій. Отримані напрацювання часто ставали основою курсових і магістерських робіт. Найкращі роботи публікували у фахових геологічних журналах і збірниках (“Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна”, “Геодинаміка”, “Праці НТШ: Геологічний збірник”) та представляли на міжнародних студентських конференціях у Польщі, Чехії, Латвії, на форумі “Геотуризм: практика і досвід” та ін.

Навчальні спеціалізовані практики кафедри фізики Землі. Польовий і камеральний період були невід’ємними частинами спеціалізованих практик

кафедри. Польову частину проводили в різних регіонах України з різними осадовими басейнами та особливою історією формування (рис. 1–3).

Упродовж 2000–2020 рр. практики проводили на Поділлі (Кам'янець-Подільський, Заліщики), у Карпатах (Верхнє Синьовидне, Гребенів, Кваси, долини рік Кобилець і Сукіль) (див. рис. 1) і Криму (мис Фіолент) (див. рис. 2). Один раз побували за кордоном – у Польських Карпатах (полігон – м. Криниця-Здруй) (див. рис. 3).

Рис. 1. Розташування полігонів спеціалізованих практик у Карпатах і на Поділлі.

Рис. 2. Розташування полігону спеціалізованої практики у Криму (мис Фіолент).

Еволюція польового інструментарію та цифрового робочого процесу. Отримавши базовий досвід геологічного картування після другого курсу, студенти послідовно розширювали навички роботи з сучасними геоінформаційними технологіями. Спершу використовували портативні GPS-прилади для фіксації об'єктів дослідження та прив'язки місць розташування то-

чок і об'єктів спостереження. Наступним етапом був перехід до кишенькових персональних комп'ютерів (PDA) зі спеціалізованим програмним забезпеченням для введення атрибутів і навігації відразу в полі. З появою програмного забезпечення MOVE його інтегрували в навчальний процес для структурної інтерпретації, побудови розрізів і 3D-моделювання. Програму встановлювали на захищених ноутбуках Dell для стійкої роботи під час польових експедицій і в лабораторії. А завдяки широкому використанню смартфонів та айфонів застосовували додаток Field MOVE для документації польових досліджень (ведення електронного журналу), фотографування відслонень і структурних об'єктів, швидкої візуалізації структурних даних тощо.

Рис. 3. Розташування полігону Криниця-Здруй у Польських Карпатах.

Під час камерального періоду польові спостереження перетворювали на відтворювані результати: здійснювали валідацію GPS-треків і журналів, оцифровували точки/траси, структурували атрибути, зводили базу даних і проводили QA/QC у ГІС (ArcMap Desktop) та MOVE.

На цьому етапі будували цифрові моделі рельєфу (DEM) і тематичні карти, розрізи та стратиграфічні колонки, робили 3D-інтерпретації структур, готували підсумковий звіт і презентацію, узгоджували інтерпретації й формулювали висновки.

Отже, спеціалізовані практики кафедри фізики Землі забезпечували замкнений цикл підготовки – від польових спостережень до аналітики й оформлення результатів, готували студентів до реальних виробничих і дослідницьких завдань. Інтеграція ІКТ – від GPS і PDA до MOVE на захищених ноутбуках – перетворювала польові дані на якісні карти, цифрові 3D-моделі, була підґрунтям курсових і магістерських робіт.

Ігор Бубняк¹, Сергій Ціхонь², Оксана Павлюк³

¹Інститут геодезії національного університету “Львівська політехніка”,
вул. Старосольських, 6, Львів, Україна, 79000
igor.m.bubniak@lpnu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-3548-8785>

²Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
serhii.tsikhon@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-3423-5767>

³Карпатське відділення Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України,
вул. Наукова, 3б, Львів, Україна, 79060

УЧАСТЬ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА В МІЖНАРОДНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Участь студентів у міжнародних геологічних конференціях відіграє важливу роль у формуванні молодих науковців, розвитку академічної мобільності, вдосконаленні презентаційних навичок та інтеграції у світову наукову спільноту. Такі заходи сприяють міжкультурному обміну досвідом, формуванню професійних контактів і впровадженню новітніх методик у студентські дослідження.

Студенти геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка брали активну участь у міжнародних геологічних студентських конференціях, що їх проводили в Європі протягом 2010–2013 рр.: 1st Students' International Geological Conference (Краків, Польща, 16–18.04.2010), 2nd Students' International Geological Conference (Ратнієкі, Латвія, 28.04–01.05.2011), 3rd Students International Geological Conference (Львів, Україна, 27–30.04.2012), 4th International Students Geological Conference (Брно, Чехія, 19–21.04.2013).

Першу Міжнародну студентську геологічну конференцію, яка відбулася у квітні 2010 р. у Кракові, організували Інститут геологічних наук Ягеллонського університету і Польське геологічне товариство [3]. Її метою було зібрати студентів-геологів з різних європейських країн для обговорення результатів їхньої наукової роботи та ролі студентських геологічних товариств у навчальному процесі й популяризації геологічної науки. Під час конференції було організовано наукові сесії, лекції, короткострокові курси й екскурсії. Мова конференції – англійська. Доповіді відбувалися на трьох паралельних засіданнях та супроводжувались постерними презентаціями. Геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка представив такі студентські роботи: *Bel'skiy V., Vons O., Nakapeliuh M., Hulianych A., Vikhot Yu., Bubniak I.* Structural geology of flysch deposits in the Skyba nappe – case study from Sukil river valley, Outer Ukrainian Carpathians; *Kril S., Popivniak I., Tsikhon S.* Modern mineralization in zone Rakhiv–Tysa fault of East Carpathians; *Nakapeliuh M., Vikhot Yu., Bubniak I.*

Tectonophysic investigations of the flysch sequence in the Bystrytsia Nadvirnianska river valley, the Skyba nappe of the Ukrainian Carpathians; *Vikhot Yu., Hulianych A., Bubniak I.* Jointing of the flysh deposits in the Outer Ukrainian Carpathians between the Opir and Oriava rivers; its tectonic significance.

Післяконференційні екскурсії були присвячені верхньотріасовим відкладам Верхньої Сілезії (динозаври, палеосередовища, стратиграфія), юрським морським осадам і пермській вулканічній активності району Кракова, еволюції Тетису в Карпатському регіоні (Внутрішні та Зовнішні Карпати), проблемам палеозойської еволюції гір Святого Хреста [3].

Друга Міжнародна студентська геологічна конференція відбулася 28 квітня–1 травня 2011 р. в м. Ратнієкі (Латвія) [4]. Захід організував геологічний факультет Латвійського університету. Його метою було продовження традиції першої конференції та сприяння співпраці між студентами-геологами різних країн. На конференції відбувалися засідання з усними доповідями в чотирьох паралельних сесіях, також було представлено стендові доповіді. Невід'ємною частиною програми були екскурсії, присвячені відкладам девону (риби, палеосередовище, стратиграфія) та сучасним геологічним процесам (Національний парк Гауя, узбережжя Ризької затоки).

У збірнику тез Другої конференції містяться наукові роботи студентів з різних країн, що охоплюють широкий спектр геологічних напрямів – як класичних, так і сучасних прикладних, зокрема, *стратиграфія та палеонтологія* (вивчення фауністичних комплексів викопних організмів (форамініфери, остракоди, амоніти), стратиграфічне зонування мезозойських і кайнозойських відкладів); *структурна геологія, тектоніка, геодинаміка* (реконструкція полів палеонапружень, мезоструктурний аналіз, дослідження розломів і складчастості, зокрема, в Українських Карпатах); *петрографія, мінералогія та геохімія* (опис і хімічний аналіз магматичних та метаморфічних порід, визначення вмісту рідкісноземельних елементів, вивчення рудоносності); *гідргеологія та геоєкологія* (аналіз складу підземних прісних і мінеральних вод, вивчення техногенного забруднення, геохімічний моніторинг); *геоінформатика та ДЗЗ* (застосування цифрових технологій (QGIS, GNSS, DEM, UAV) для побудови геолого-структурних карт, створення 3D-моделей рельєфу); *спелеологія і карст* (дослідження морфометрії печер, умов карстоутворення в гіпсах, мікрокліматичних параметрів підземного простору); *прикладна геологія та розвідка* (методи геологічних знімачів, вивчення родовищ корисних копалин, застосування геофізичних методів пошуку); *інженерна геологія* (аналіз геологічних процесів, що впливають на будівництво, зсуви, підтоплення, стійкість схилів). Загальні тенденції, що характеризують представлені на конференції доповіді, – це активне впровадження цифрових технологій (лазерне сканування, UAV, GIS), міждисциплінарний підхід (геологія + біологія, інформатика, екологія), значний інтерес до дослідження українських геологічних об'єктів (Карпати, Поділля, Дністер).

Студенти ЛНУ імені Івана Франка виступали з такими доповідями: *Belskyi V., Andreychuk Y., Tsikhon T., Vikhot Y., Bubniak I.* GIS Project “Geological Map M-34-107” (Boryslav); *Nakapelyukh M., Vikhot Y., Bubniak I.* Balanced cross section of the Skyba nappe, Outer Ukrainian Carpathians; *Vikhot Yu., Bubniak I.* Skyba nappe flysch deposits stress fields evolution assessment; *Kril S., Tsikhon S.* Aragonite mineralization in area of Rakhiv–Tysa Fault of the East Carpathians (Transcarpathian region, Ukraine) [4].

Третю студентську конференцію організували львів'яни 27–30 квітня 2012 р. Захід відбувся в реколекційно-відпочинковому центрі “Світлиця”, що розташований у мальовничій місцині поблизу Львова – с-щі Брюховичі. За традицією було організовано усні виступи, постерні сесії та пленарну лекцію, а також геологічну екскурсію (у долину р. Сукіль для ознайомлення з особливостями будови Зовнішніх Українських Карпат) і екскурсії по Львову [1].

У конференції взяли участь студенти з України, Польщі, Словаччини, Чехії, Литви й Угорщини, які виступили з 79 доповідями. Тематика заходу охоплювала такі галузі, як геологія корисних копалин, мінералогія, петрологія та геохімія, екологічні дослідження, геофізика та геоінформатика, структурна геологія і геодинаміка, палеонтологія, історична геологія та седиментологія. Конференція стала майданчиком для наукового обміну та налагодження співпраці між молодими геологами Центральної та Східної Європи

Студенти-геологи ЛНУ імені Івана Франка представили такі доповіді: *Sasyuk C.* Mineralogical composition and internal structure of alunite-kaolinite zones of metasomatic epithermal deposits in Berehovo-Bihan' Ore Region; *Skakun O.* Metamorphic evolution of Pobuzhzhya granulite complex; *Malchuk O., Dyakiv V.* The reclamation of landscape within the affected area of Yavoriv State Mining and Chemical Enterprise “Sirka” (the affected area of sulphur extraction by the method of underground smelting on Yaziv deposit); *Ushakova R., Dyakiv V.* Karst-suffocation processes in the area of influence of drainage-mine working within the Solotvyno salt deposit; *Niroda M., Lysyk O., Dyakiv V.* Dimension and morphology of wreckages of lithotripsically-destroyed urolites; *Konchakivskiy I.* Geological structure and gold-bearing perspective of the Vyshkovo ore field (Transcarpathian, Ukraine); *Belskyi V., Voznyak D.* Inclusions of CO₂ of the homogeneous origin used for the reconstruction of conditions of the REE-U-Th Dibrova deposit (Ukrainian Shield); *Nesterovych N.* Current status of fluid regime peculiarities Podolian flood basalt complexes; *Mysiak I.* Magmatic crystallization and structure formation of basalt lavas of the Volhynian trap formation; *Voitovych S., Senkovskiy A.* Geochemistry of mine waters in Chervonograd mining region; *Kytsmur I.* Modern geo-ecological state of derelict landscapes in the area of Pre-Carpathian potash deposits influence; *Boroutska Yu., Martinyak V.* Description of dangerous hydrological processes in the basin of Dniester River upper part flow; *Pyeh G., Harkevich V.* Influence of natural and anthropogenic factors on the quality of spring water of the ninth above the floodplain terrace of the Dniester River (between the rivers Stryi and Svicha); *Lytvynovych O., Kryzhevych S.* Burrowed siliceous chalk of Kytaygorod

outcrops, like a filter element in the systems of cleaning drinking water; *Verchuk V., Nakapelyukh M.* 3D models of the Karadag massive; *Vikhot Yu., Bubniak I.* Joints data statistical processing in Skyba and Boryslav-Pokuttya nappes using Fabric 8.0 software (the Ukrainian Carpathians); *Vikhot Yu., Nakapelukh M., Bubniak I.* Stress and strain state and its influence to the distribution of the oil and gas deposits in Ukrainian Carpathians foredeep (by joints and slickensides research); *Gonyk J., Ivanina A.* Palynological characteristic of the Bug Suite, Lviv-Volyn Basin; *Gyshko O., Uziyuk V.* Coal-building phytomass and maceral composition carbon coal exotics of the Stryi formation [1].

Четверта Міжнародна студентська геологічна конференція відбулася 19–21 квітня 2013 р. у м. Брно (Чеська Республіка). У ній взяли участь студенти з Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, України, Румунії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Хорватії та Словенії [2]. Конференція створила платформу для обміну науковими ідеями, результатами досліджень і практичним досвідом у різних напрямках геології, включно зі стратиграфією, палеонтологією, геофізикою, мінералогією, геохімією, гідрогеологією, геоінформатикою та інженерною геологією.

Студенти-львів'яни представили такі доповіді: *Gonyk Ie., Ivanina A.* Lithological and palynological subdivisions of Bug suite of Lviv-Volyn basin (Western Ukraine); *Kril S., Bubniak I., Tsikhon S.* Stress fields evolution in Rakhiv–Tysa fault zone (East Carpathians, Ukraine); *Lytvynovych O.* Thermoelectrical properties of picroilmenites from diamond pipe, Eastern Azov (Ukraine). Соломія Кріль за стеновду доповідь “Stress fields evolution in Rakhiv–Tysa fault zone (East Carpathians, Ukraine)” отримала Certificate of Best Poster Presentation.

Окрім наукової програми, учасники конференції мали змогу долучитися до геологічних екскурсій, які стосувались різноманітних аспектів геологічної будови Моравії: 1) “архів” стародавнього морського середовища на контакті Чеського масиву і Західних Карпат; 2) мінералогічні та петрологічні об'єкти на межі Strážek Moldanubicum–кристалічний комплекс Svratka; 3) континентальні й дельтові силікокластичні відклади у південно-східній частині Чеського масиву та Передкарпатському прогині; 4) геологічна екскурсія містом Брно: від протерозою до четвертинних порід [2].

Беручи участь у подібних наукових конференціях, студенти здобули неоціненний досвід проведення наукових заходів, налагодили контакти з колегами з інших країн, ознайомилися з геологічною будовою та культурою країн Центральної та Східної Європи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bubniak, I., Brona, O., Tsikhon, S., Datsyuk, Y., Pavluyk, O., & Kril, S. (Eds.). (2012). *3rd Students International Geological Conference, April 27–30, 2012: Abstracts*. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. URL: [3rdStudentsInternationalGeologicalConference ABSTRACTS.pdf](#)

2. Drápalová, R., Knížek, M., Švecová, K., & Žaludková, K. (Eds.). (2013). *4th International Students Geological Conference, April 19–21, 2013: Conf. Proc.* Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences. URL: Download 4Th INTERNATIONAL STUDENTS GEOLOGICAL CONFERENCE April 19–21, 2013, Brno, Czech Republic - Docslib
3. Haczewski, G. (Ed.). (2010). *1st Students' International Geological Conference: 16–19 April 2010: Abstracts.* Kraków: Polish Geological Society.
4. *2nd Students' International Geological Conference, April 28–May 01, 2011, Ratnieki, Latvia: Abstracts* (2011). Riga: LU Akadēmiskais Apgāds. URL: Abstracts_2nd_Students_International_Geological_Conference.pdf

УДК 069:549(477)

Альбертина Бучинська¹, Оксана Цільмак², Катерина Бурбан³

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна*

¹*albertyna.buchynska@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0009-6133-6118>*

²*oksana.tsilmak@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0009-5701-2866>*

³*kateryna.burban@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0002-9961-5680>*

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Мінералогічний музей був першою структурною одиницею геологічного профілю у Львівському університеті [1–5]. Його створено на базі мінералогічних колекцій Кабінету природничої історії, який перебував у віданні університетської наукової бібліотеки. Однак витoki мінералогічних колекцій значно давніші, і їхня історія тісно пов'язана з історією університету. Є відомості, що подібні колекції були ще в часи Єзуїтської колегії, на базі якої 1661 р. засновано Львівський університет.

Кабінет природничої історії при університеті створено 1784 р., у ньому чільне місце посідали мінералогічні зібрання, упорядковані проф. Балтазаром Аке. На базі мінералогічних колекцій Кабінету природничої історії у 1852–1853 рр. проф. Гіацинт Лобажевський і заснував Мінералогічний музей. Наступними керівниками Музею були відомі геологи й мінералоги: Фердинанд Ціркель, Герман Шмідт, Фелікс Крейтц, Юліан Медвецький, Юліан Токкарський, Казимир Смуліковський. У сучасних експозиціях і фондах Музею зберігається близько 1 500 зразків того часу, які, крім освітнього і наукового, мають ще й історичне значення.

Наступний етап розвитку Мінералогічного музею Львівського університету пов'язаний з іменем Євгена Лазаренка, який 1945 р. очолив кафедру мінералогії та геологічний факультет, а пізніше став проректором і ректором

університету. За часи Лазаренка значно поповнено колекційну збірку Музею, організовано низку експедиційних та екскурсійних виїздів у різні регіони (Волинь, Карпати, Поділля, Урал, Забайкалля та ін.) з відбором кам'яного матеріалу для Музею, проведено обміни колекціями мінералів з університетами й музеями Чехословаччини, Польщі, Великої Британії, Китаю, Канади.

Нині Мінералогічний музей охоплює площу 330 м² (кімнати 212–214 геологічного факультету). Загалом понад 14 000 колекційних зразків-експонатів зі всіх континентів світу розміщено у 88 експозиційних вітринах і шафах. У музейній експозиції – розмаїття форм мінералів групи кварцу (гірський кришталь, аметист, моріон, агати тощо), польових шпатів (альбіт, анортотлаз, амазоніт та ін.), кальциту і гіпсу; представлено мінерали залізородних, азбестових, поліметалевих, калійно-соляних та інших родовищ. Музей пишається прекрасними зразками сподумену, мусковіту, піриту, лепідоліту, петаліту, різнобарвних турмалінів і флюоритів. Тут експонують нещодавно відкриті мінерали, а також мінерали або їхні різновиди, уперше виявлені на теренах України. Важливими в експозиції Музею є зразки із уже вичерпаних родовищ, поповнення якими вже неможливе.

Крім класичних мінералогічних колекцій з загальної, систематичної та генетичної мінералогії, у Музеї представлено декілька тематичних експозицій: мінерали України; колекція псевдоморфоз мінералів та скам'янілих решток рослин і тварин; колекція метеоритів і тектитів; збірка кристалів-гігантів; колекція самоцвітів і ювелірного каміння (малахіт, лазурит, флюорит, бірюза, поліхромний турмалін, гранати, бурштин, корали тощо).

Джерелами поповнення колекційного матеріалу досі є персональні збори науковців університету та працівників інших організацій геологічної галузі, обміни взірцями з геологічними інституціями й мінералогічними музеями світу, дарунки цікавих і рідкісних зразків від любителів-колекціонерів. За останні п'ять років колекцію поповнили близько 400 експонатів.

Основною метою Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка є популяризація геологічних і мінералогічних знань серед різних верств населення. За період 2020–2025 рр. Музей відвідало близько 18 тис. поціновувачів мінералів та мінералогії, проведено понад 600 екскурсій.

Мінералогічний музей є базою для навчального процесу й проведення наукових досліджень студентів і працівників закладів вищої освіти Львова. На музейних матеріалах написано й успішно захищено курсові, дипломні та магістерські роботи, опубліковано низку наукових статей – як працівниками Музею, так і іншими дослідниками-науковцями. Для студентів коледжів і ЗВО розроблено та проводяться різноманітні тематичні заняття, на яких мінералогія поєднано з архітектурою, будівництвом, реставраційними роботами, художнім мистецтвом, медициною тощо.

Постійними гостями Музею є учні шкіл, гімназій, ліцеїв. Для школярів різного віку ми розробили і постійно проводимо інтерактивні заняття різноманітної тематики з цікавими майстер-класами і квестами. Найпопулярніші

серед них – “Перше знайомство з мінералами”, “Мінерали в рюкзаку школяра”, “Мінералогія і хімія”, “Все про вулкани”, “Мінералогія і мистецтво”.

Мінералогічний музей є в переліку громадських музеїв Львова, він став популярним місцем серед гостей нашого міста.

Лекцію-екскурсію на тему “Мінерали кольору зими” для 58 відвідувачів Мінералогічного музею ведуть А. Бучинська і К. Бурбан, 19 грудня 2024 р.

Експерсію для учнів 4-го класу середньої загальноосвітньої школи № 32 м. Львова проводять К. Бурбан та О. Цільмак, 19 червня 2025 р.

З 2023 р. Музей започаткував цикл лекцій для відвідувачів, які цікавляться мінералогією. Відбулося вже чимало тематичних зустрічей, які завжди є багатолюдними: “Мінерали і руди України”, “Мінерали кольору весни”, “Мінерали кольору зими”, “Мінерали кольору любові”, “Все про самородне золото”, “Все про діаманти”. Великий успіх мають також Дні відкритих дверей у Музеї.

У 2023 р. Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка відзначав 170-річчя від часу заснування. До цієї річниці приурочили проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Геологічні музеї та колекції: їх роль в освіті, науці та туризмі”, учасниками якої стали музейники та науковці-геологи зі всієї України, Польщі й Литви. Тематика конференції охоплювала такі напрями: досвід роботи геологічних музеїв; наукові дослідження на базі геологічних музеїв і колекцій; використання геологічних колекцій в освіті, му-

зейна педагогіка; геологічні музеї, колекції та виставки як об'єкти геотуризму; історія колекцій і музеїв геологічного спрямування та ін.

Після успішного завершення конференції прийнято рішення про її проведення ще два роки, і вже наступна зустріч відбулася у квітні 2025 р. Актуальність конференції засвідчив великий список учасників (146 осіб!), серед яких багато представників різних навчальних закладів та наукових установ, профільних музеїв і виробничих організацій, а також широка географія: від Івано-Франківська і Чернівців до Кривого Рогу й Харкова, від Сум до Одеси, Волинь, Житомирщина, Київ, Львів, а також Чехія, Румунія, Польща, Вірменія, Іспанія, Литва, США. Проведення подібних конференцій – це важливий крок щодо розширення професійних і дружніх стосунків між представниками світової спільноти геологічних музеїв, це можливість розвитку, поповнення колекцій та експозицій, налагодження нових партнерських зв'язків, популяризація геологічних знань, удосконалення методів роботи та ін.

За останні роки Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка отримав новий досвід – організацію та проведення мистецьких виставок. З 11 квітня по 25 вересня 2024 р. у Музеї була експонована художня виставка “Флешбеки геолога”, автор якої – Іван Гаврилко – військовий-морпіх 503-го Окремого батальйону на псевдо “Геолог”, учасник нещодавньої експедиції Invictus Ocean/Row4Ukraine (разом з Дмитром Резвим перетнув на безмоторному й безпарусному човні “Софія” Атлантичний океан). А з 10 квітня по 6 червня 2025 р. у приміщеннях Музею працювала виставка під назвою “Самоцвіти, що об'єднують світ” мисткині Оксани Жураковської, яка в авторській техніці створює унікальні картини з натурального каміння з усього світу.

Різноманітні форми діяльності Музею сприяють збільшенню його популярності, а відтак – зацікавленню геологічними науками загалом. Нових планів та ідей багато, тож побажаємо Музею успіхів та всебічного розвитку!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бучинська, А., & Цільмак, О. (2023). До 170-річчя створення Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка Львівського національного університету імені Івана Франка. У *Матеріали науково-практичної міжнародної конференції “Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі”* (с. 6–9). Львів: Каменяр.
2. Лазаренко, Є. К. (1961). *300 років Львівського університету*. Львів: Вид-во Львів. ун-ту.
3. Матковський О., & Волкова, Л. (2002). Минуле, сучасне і майбутнє Мінералогічного музею імені академіка Євгена Лазаренка Львівського національного університету імені Івана Франка. *Мінерал. зб.*, 52 (1), 4–11.
4. Матковський, О. І., Білоніжка, П. М., Скакун, Л. З., & Сливко, Є. М. (2004). *Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка (1864–2004)*. Львів: ВЦ ЛНУ.
5. Finkel, L., & Starzyński, S. (1894). *Historia Uniwersytetu Lwowskiego*. Lwów: Senat Akademicki Uniwersytetu Lwowskiego.

Ірина Бучинська

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060
ibuchynska@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-8154-4485>*

АНАЛІЗ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ УТВОРЕННЯ ВІДКЛАДІВ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн (ЛВБ) посідає важливе місце в економіці України і є основною паливно-енергетичною базою на заході країни. Одним із резервів поповнення шахтного фонду ЛВБ є Південно-Західний вугленосний район, зокрема, Любельська вугленосна площа. Велику надію покладають на будівництво нової сучасної шахти на Любельській площі, адже це єдине родовище ЛВБ з запасами коксівного вугілля. Цим зумовлений додатковий інтерес до вивчення геологічних особливостей вугленосної товщі описуваного родовища.

Масштабні геологорозвідувальні роботи на Любельській площі проводять з 1978 р. У 1993 р. УкрНДІпроект виділив у її межах п'ять шахтних полів для закладення нових шахт. Шахта Любельська № 3 розташована в центральній частині родовища, попередню розвідку виконано протягом 1987–1993 рр. З 2011 р. спеціальним дозволом на користування надрами володіє ДП “Сі-Сі-Ай-Любеля” компанії “Lubel Coal Company LTD”. Проектована потужність шахти – 3,2 млн т вугілля щорічно. Виявлено п'ять робочих вугільних пластів середньою потужністю 0,8–1,3 м. Вугілля належить до марок К (коксівне) і Ж (жирне) [1, 2].

Любельське родовище кам'яного вугілля розташоване на південному заході ЛВБ і приурочене до Карівської синкліналі. Це найбільш занурена частина басейну з найповнішим стратиграфічним розрізом. Девонські й кам'яновугільні відклади повсюдно зі стратиграфічним і кутовим неузгодженням перекриті товщею мезо-кайнозойських порід [3]. У карбоні вуглеутворення тут було дуже нерівномірне як у просторі, так і з часом. Переважають осадові відклади перехідної групи фацій. Літолого-геологічний розріз представлений аргілітами, алевролітами, пісковиками, вапняками.

Поле шахти Любельська № 3 приурочене до центральної частини Карівської синкліналі. З погляду тектоніки шахтне поле – це похила синкліналь, обмежена з південного заходу й північного сходу двома великими тектонічними зонами насувів. Продуктивними тут є відклади візейського, серпухівського й башкирського ярусів карбону. Промислова вугленосність ділянки пов'язана, головню, з відкладами бужанської світи серпухівського ярусу і морозовичівської світи башкирського ярусу [1, 2]. Попередніми роботами в ме-

жах поля виявлено дев'ять пластів з робочою потужністю: b_3 , b_1 , n_9 , n_8^5 , n_8^B , n_8 , n_7^B , n_7 , v_6 . За кінцевим проектом до відробки шахтою прийнято п'ять пластів – b_1 , n_9 , n_8^B , n_7^B , n_7 . Вугільний пласт v_6 на ділянці шахти має малу потужність, невеликі запаси і залягає глибоко, тому до уваги його не беруть [2].

Ми виконали порівняльний аналіз літологічних кореляційних розрізів на площі ділянки Любельська № 3 (рис. 1). Така операція дає змогу детально вивчити еволюцію торфо-вугленагромадження окремих родовищ, інтерпретувати тектонічні рухи, з'ясувати фаціальні асоціації і палеорельєф. У форматі збірника конференції ми можемо представити графічні матеріали тільки частково і навести загальні висновки, що їх зроблено на підставі аналізу літостратиграфічних профілів. Певне уявлення про виконану роботу дає рис. 2, на якому показано літолого-стратиграфічний розріз за профілем BD.

Рис. 1. Розташування кореляційних профілів літолого-стратиграфічних досліджень на схемі карбових відкладів ділянки Любельська № 3 (з використанням матеріалів [1]).

Основою для побудов був вугільний пласт n_7 , який є найнижчим у промисловій серії кондиційних пластів бужанської світи і зберігає робоче значення потужності на всій площі шахтного поля. Його стратиграфічне положення дає змогу проаналізувати літолого-палеогеографічну ситуацію ділянки під час формування верхньої частини високовугленосної підформації.

У ранньому карбоні вся територія ЛВБ зазнавала певних тектонічних рухів, які охоплювали великі площі й зумовлювали численні трансгресії та регресії моря. Порівняно швидкі переміщення берегової лінії призводили до частой зміни умов осадонагромадження, що зумовило мінливість літофаціаль-

них типів порід. Найважливіше значення мали умови, які сприяли формуванню вугільних пластів.

Досліджувана товща має головно алевроліт-аргілітовий склад з окремими шарами пісковиків, вапняків і пластів вугілля. Вона нагромадилася внаслідок чергування морських мілководних, пришельфових лагуно-болотних і континентальних умов. Торфонагромадженню сприяли згладжений рельєф, вологий тропічний клімат, наявність заболочених ділянок, розташованих на відкритому узбережжі мілкого моря.

Рис. 2. Літолого-стратиграфічний розріз за профілем BD:

1 – вапняк; 2 – вугілля; 3 – пісок; 4 – алевроліт; 5 – аргіліт; 6 – сапропеліт; 7 – брекчії і гравеліти.

У серпухівський час S_1 відбувалось інтенсивне опускання південно-західної частини території ділянки Любельська № 3. З цим пов'язане значне привнесення теригенного матеріалу і поява умов компенсованої седиментації, які сприяли широкому заболоченню місцевості й утворенню палеоторфовищ. Північно-східна і східна частини ділянки зазнали відчутних висхідних рухів, що можна фіксувати у розрізах свердловин за зміною літолого-фаціальних типів порід.

Аналіз літолого-стратиграфічних розрізів засвідчує, що східна й південно-східна частини ділянки (як і загалом Любельського родовища) уже в башкирський час були піднятими щодо решти території. На південний захід простягалася область широких низовин, які періодично заливало море і де нагромаджувалася вугленосна товща [3].

Отримані результати є підтвердженням загальних уявлень про палеогеографічні умови утворення вугленосної товщі Любельського родовища. За регресивної спрямованості й циклічного характеру седиментації відбувалося

формування потужної теригенної поліфаціальної товщі з пластами вугілля й вапняків. Загальна регресивна спрямованість, зумовлена висхідними рухами в області Українського щита, призводила до регресії моря в південно-західному напрямі. У цьому разі відбувалося поступове розширення континентальних умов осадонагромадження і скорочення морських.

Зафіксовано занурення площі в бік Карпат, що відповідає загальному визначенню палеогеографічної обстановки нагромадження вугленосної формації під час формування Львівського палеозойського прогину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гірний, Є. Й. (Відп. виконавець). (2016). *Геолого-економічна оцінка запасів кам'яного вугілля ділянки Любельська № 3 Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну* (Звіт). Жовква: ДП "Сі-Сі-Ай-Любеля".
2. Костик, І. О., Бучинська, І. В., & Побережський, А. В. (2021). Класифікація запасів вугілля Тяглівського і Любельського родовищ Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну за основними природними показниками. *Геол. журн.*, 1 (374), 53–69. <https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.1.2140134>
3. Шульга, В. Ф., Здановски, А., Зайцева, Л. Б., Иванова, А. В., Иванина, А. В., Король, Н. Д., Котасова, А., Котас, А., Костик, І. Е., Лелик, Б. И., Мигер, Т., Маничев, В. И., Матрофайло, М. М., Птак, Б., Савчук, В. С., Седаева, Г. М., & Степаненко, Я. Г. (2007). *Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волинского и Люблинского бассейнов*. Киев: Варта.

УДК 553.4 (477)

Алла Василенко

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеса Гончара, 55б, Київ, Україна, 01054
alla_vas@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-2560-660X>*

ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРОГНОЗНІ РЕСУРСИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ РУД УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Рідкісноземельні елементи (РЗЕ) – ключова складова високотехнологічних та інноваційних галузей економіки сучасного світу. Україна має великі перспективи відкриття багатих родовищ РЗЕ, то ж нині вона є одним із можливих ключових постачальників цього виду критичної мінеральної сировини. Мінерально-сировинна база рідкісноземельних елементів України зосереджена, головню, у межах Українського щита (УЩ) і його осадового чохла. Саме цей регіон вважають найбільшою рідкісноземельною металогенічною провінцією Європи.

Руди корінних об'єктів України за вмістом корисних компонентів класифікують як бідні або рядові [1]. Тому питання залучення їх в експлуатацію до недавнього часу не розглядали. Однак світові потреби у РЗЕ, які щороку зростають, а також розвиток технологій збагачення й переробки руд дають підстави нині вважати їх перспективними.

Родовища і рудопрояви РЗЕ мають ендегенну та екзогенну природу. Екзогенна мінералізація представлена корою звітрювання ендегенних рудних об'єктів, а також монацитовмісними розсилами. Останніми десятиліттями значну увагу приділяють вивченню концентрації РЗЕ у немінеральній формі (йдеться про повне перетворення рідкісноземельних мінералів у промислові йонно-адсорбційні концентрації).

Безперечно, розсипи і кори звітрювання, порівняно з ендегенними проявами, економічно вигідніші для видобування рідкісноземельних елементів завдяки доступності й можливості швидкого введення в експлуатацію; до того ж потрібні менші затрати на переробку і збагачення руд, які представлені пухкими піщано-глинистими породами. Однак ендегенні родовища, зазвичай, більші за запасами РЗЕ, відтак – перспективніші для масштабної, тривалої розробки, незважаючи на складні технологічні процеси видобування руди з кристалічних порід і вилучення з неї корисних компонентів.

Донедавна в Україні існувало законодавче обмеження на поширення інформації про балансові запаси низки корисних копалин, у тім числі рідкісноземельних елементів. Згідно з наказом Служби безпеки України від 29 травня 2025 р., з переліку відомостей, що становлять державну таємницю, виключено статті, які стосувалися корисних копалин (крім урану). Однак беручи до уваги, що заборона існувала досить довго, а збір даних про запаси займе багато часу і додаткових зусиль, ми наводимо інформацію, яку надає Геологічна служба США. За її даними, обсяг руди порівняно значний, проте якщо оцінювати запаси металу, то це лише десятки (можливо, сотні) кілограмів через низький вміст РЗЕ у рудах [2].

У межах УЩ виділяють дві головні металогенічні провінції, де виявлено концентрацію родовищ і рудопоявів РЗЕ, – Східну (Приазовську) і Західну.

Нині на обліку Держбалансу України є два родовища – Новополтавське тантал-ніобій-апатит-рідкісноземельне (Запорізька обл.) та Яструбецьке флюорит-рідкісноземельно-цирконієве (Житомирська обл.). Інші об'єкти, які звичайно фігурують як родовища з запасами категорії С₂, не залучені до Держбалансу й досі не охоплені повноцінними геологічними дослідженнями, які би підтвердили економічну доцільність їх розробки.

Оцінку перспективних і прогнозних ресурсів рідкісноземельних руд по всій території України виконано під час геолого-прогнозного картування масштабу 1:50 000 (1:200 000), геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 та розшукових робіт. За результатами оцінки Наукова рада з прогнозування (НПП) проводила апробацію перспективних і прогнозних ресурсів. За результатами апробації затверджено 15 об'єктів різного ступеня

вивченості (див. таблицю). Інші рідкісноземельні рудопрояви, ділянки, площі апробації не проходили, а одержали авторську оцінку щодо перспектив за результатами геологорозвідувальних робіт та інвестиційних проєктів.

Перспективні та прогнозні ресурси рідкісноземельних руд,
апробовані в НРП станом на 01.01.2025 р.

Об'єкт	Мінералізація	Категорія ресурсів	Ресурси руди ΣREE_2O_3 , тис. тонн
Західна металогенічна провінція			
Хашуватський рудопрояр	Екзогенна	P ₂	81,030 (у тім числі Y ₂ O ₅ – 67,525)
Гурівська ділянка			41,4
Східна (Приазовська) металогенічна провінція			
Краснівське рудне поле	Ендогенна	P ₂	13,0
		P ₃	15,0
Ділянка Приморська-1		P ₂	14,175
Рудопрояр Чермалик		P ₂	2,3
Рудопрояр Анадольський		P ₂	34,63
		P ₃	15,125
Рудопрояр Вербовий		P ₂	72,112
Кичиксу-Кирилівське рудне поле		P ₃	40,4
Петрово-Гнутівське рудне поле		P ₃	14,4
Капланівське рудоносне поле		P ₃	6,9
Кременівське рудоносне поле		P ₃	150,6
Компаніївський рудопрояр		P ₃	0,229
Куйбишевський рудопрояр		P ₃	0,342
Успенівське рудоносне поле		P ₂	0,087
	P ₃	0,437	
Валеріанівське рудоносне поле	P ₃	8,0	

Загалом обсяг ресурсів такий: ΣREE_2O_3 – 258,73 тис. т за категорією P₂ і 251,43 тис. т за категорією P₃.

Аналіз ресурсного потенціалу РЗЕ свідчить, що основні поклади екзогенної мінералізації зосереджені в межах Західної металогенічної провінції. Це пов'язано з широким розвитком тут досить потужної каолінової кори звіт-рювання з численними ореолами розсипоутворювальних мінералів (циркон, монацит), що підвищує перспективи виявлення родовищ рідкісноземельних

металів заданого типу. У межах Східної (Приазовської) металогенічної провінції сконцентровані, головню, ресурси ендегенної рідкісноземельної мінералізації завдяки поширенню на цій території порід лужного складу.

Зважаючи на перспективність і зростання попиту на рідкісноземельну продукцію у світі, постає гостра потреба в залученні у вивчення й подальшу розробку не тільки відомих родовищ РЗЕ, а й перспективних площ і рудопроявів з оціненими ресурсами та геолого-економічною оцінкою. У процесі подальших досліджень доцільно надавати перевагу об'єктам, які розташовані в межах відомих рудних районів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Василенко, А., Лепігов, Г., & Войновський, А. (2000). Прогноз нових геолого-промислових типів рудних родовищ корисних копалин у корах вивітрювання Українського щита. У *Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи* : Матеріали наук. конф., присвяченої до 55-річчя геол. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка (с. 71–72). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
2. Mineral Commodity Summaries 2025 (2025). *U.S. Geological Survey*. <https://doi.org/10.3133/mcs2025>

УДК 550.8:553.3(477)

Ірина Васильєва

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601
vasilieva1982@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-5487-9896>*

ГЕРМАНІЄНОСНІСТЬ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ І ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

Германій завжди мав важливе значення в багатьох галузях промисловості, і сьогодні попит на нього постійно зростає. Сфера застосування металу досить широка. Його використовують для виготовлення транзисторів і мікросхем, детекторів і радарів (як елемент сплавів). У радарних установках як елементи опору застосовують тонкі германієві плівки, які попередньо наносять на скляну основу. Оптиковолоконні системи, інфрачервону оптику і напівпровідникові діоди, виготовлені з германію, повсюдно використовують у комп'ютерній техніці, приладах нічного бачення, навколосемних супутниках і системах наведення ракет.

Мета нашого дослідження – з'ясувати перспективи германієносності вугільних пластів, вмисних порід і породних відвалів на території Західного Донбасу. Ми проаналізували дані наших попередників (геологічних експе-

дицій і тресту “Артемгеологія”) стосовно вмісту Ge в регіоні, а також дослідили проби верхнього шару породного матеріалу відвалів вугільної шахти “Київська”.

Західний Донбас – це промислово розвинений вугленосний район. Площа його охоплює широку смугу розвитку продуктивних відкладів нижнього й середнього карбону, що простягається від промислового Донбасу на північний захід більш ніж на 250 км [2]. У геологічній будові району бере участь потужний комплекс осадових утворень девонського, кам’яновугільного, пермського, тріасового, юрського, палеогенового й четвертинного віку, який залягає на породах докембрійського кристалічного фундаменту. Відклади карбону представлені всіма світами нижнього й середнього відділів. За даними зі свердловин, уміст відкладів у карбоновій товщі такий, %: аргіліти – 40,3, алевроліти – 29,7, пісковики – 27,0, вугілля і вапняки – по 1,5.

Германієносність кам’яного вугілля Західного Донбасу систематично почали вивчати з 1955 р. співробітники різних геологічних експедицій і тресту “Артемгеологія”. До 1959 р. в регіоні було досліджено 12 097 проб і визначено в золі промисловий вміст Ge – 0,18 %. Зіставлення з даними щодо інших вугільних басейнів засвідчило, що вугленосна товща Західного Донбасу містить його найбільше. За даними геологів (Т. Найдіс та ін.) Дніпропетровської експедиції УкрДГРІ (1960), германієносним є вугілля C_{1-2} .

У 1956 р. було складено карту поширення і вмісту Ge масштабу 1:25 000. Із розвідувальних свердловин відбирали проби, які досліджували різними методами (вуглепетрографічні дослідження, напівкількісний і кількісний спектральний аналіз, хімічний аналіз). За цими даними визначено середньозважений вміст Ge в деяких вугільних пластах Західного Донбасу (табл. 1).

Таблиця 1

Вміст германію у вугільних пластах Західного Донбасу

Синоніміка пласта	Потужність вугільного пласта і його будова	Середньозважений вміст Ge, г/т
b_8	До 0,45–0,60 м, будова складна	11,60
c^1_4	0,45–0,75 м, будова проста, по площі трапляються розмиви пласта	11,00
c^3_4	0,45–0,95 м, пласт невитриманий	12,10
c^4_4	0,50–0,60 м, будова проста	11,70
$c^{в7}$	До 0,75 м, будова проста	11,35
c_{11}	До 0,40–0,50 м, пласт нестійкий	11,10
c_{12}	0,45–0,70 м, будова проста	11,00

Усі опробувані пласти вугілля більшою чи меншою мірою германієносні. Просторове поширення Ge в кожному пласті окремо та за стратиграфічним розрізом загалом нерівномірне. Найбільш германієносними виявились пласти c^1_4 , c^3_4 , c^3_6 , $c^{в7}$, c_9 , а найменший уміст Ge (< 9 г/т) визначено в пластах c_1 , c^1_2 , c_6 , c^c_{10} , $c^{в10}$. Найбагатше зруденіння приурочене до центральної і західної

частин регіону – ділянок Дмитріївська, Таранівська, Алефірівська, Благодатненська і Павлоградська [3].

Під час видобутку вугілля Ge не вилучають [1]. Він у складі породного матеріалу (вмісні породи, породні прошарки вугільних пластів, порода, утворена від проходження капітальних виробок) потрапляє до відвалів шахт, які зазнають атмосферного впливу, перепадів температури, ущільнення завдяки надходженню нового матеріалу тощо. Через леткість у більшості випадків концентрація Ge у відвалах зменшується, однак попередні дослідження свідчать, що в продуктах збагачення і шахтних водах теж можуть траплятися його промислові концентрації.

Протягом 2013–2014 рр. співробітники УкрДГРІ досліджували верхні шари породного відвалу шахти “Київська”. Результати атомно-емісійного спектрального аналізу засвідчили (табл. 2), що у вугільно-породному матеріалі відвалу, порівняно з вугільними пластами в шахті, концентрація Ge зменшується (вірогідно, як уже зазначено, через його леткість).

Таблиця 2

Вміст Ge в породній масі відвалу шахти “Київська”,
за даними атомно-емісійного спектрального аналізу

Номер проби	Масова частка Ge, обчислена на повітряно-суху наважку, %	Вміст Ge, г/т
1	$2,0 \cdot 10^{-4}$	2,0
2	$2,0 \cdot 10^{-4}$	2,0
3	$2,0 \cdot 10^{-4}$	2,0
4	$1,5 \cdot 10^{-4}$	1,5
5	$3,0 \cdot 10^{-4}$	3,0
6	$3,0 \cdot 10^{-4}$	3,0
7	$<1,0 \cdot 10^{-4}$	-
8	$1,5 \cdot 10^{-4}$	1,5
9	$2,0 \cdot 10^{-4}$	2,0

Супутнє вилучення Ge – це один із шляхів поліпшення економічних показників вугільної галузі. Його вартість на світовому ринку перевищує 1000 доларів за кілограм, причому це значення постійно коливається. В Україні основним джерелом, з якого можна вилучати Ge, є вугілля. Згідно з сучасними вимогами, вміст Ge в енергетичному вугіллі повинен перевищувати 10 г/т (повітряно-сухої ваги), у коксівному – 3 г/т. Для одержання германію також придатні вмісні породи і шахтні води.

Залежно від складу вихідної сировини можна застосовувати різні способи первинної обробки матеріалу з метою отримання багатшого на германій продукту – германієвого концентрату. Це може бути вилуговування сірчаною кислотою або вилучення Ge методами екстракції й сорбції. Супутнє вилучення Ge з вугілля, продуктів його переробки і шахтних вод Західного Донбасу цілком реальне і може сприяти підвищенню рентабельності роботи вугільних підприємств.

Для того, щоб на стадіях розвідки та освоєння родовищ визначити наявність германію у вугільних пластах та його ймовірну кількість, рекомендують також використовувати методи спектрометричного каротажу [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Васильєва, І. В. (2015). Актуальные вопросы мониторинга породных отвалов угольных шахт и охраны окружающей среды. *Мін. ресурси України*, 3, 39–45. <https://mru-journal.com.ua/index.php/mru/article/view/136>
2. Васильєва, І. В. (2019). Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу. *Мін. ресурси України*, 3, 11–14. <https://doi.org/10.31996/mru.2019.3.11-14>
3. Васильєва, І. В. (2023). Германій вугільних пластів та породних відвалів Західного Донбасу. У *Матеріали XI науково-практичної конференції “Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання”* (с. 29–35). Хорошів. <https://doi.org/10.59911/conf.2023.5>

УДК(553.93:552.571.1):551.243.8](477)

Наталія Вергельська^{1,2}, Вікторія Вергельська^{2,1}, Ігор Скопиченко³, Діна Головченко⁴

^{1,3,4}ДУ “Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України”,

бульвар Вернадського, 34б, Київ, Україна, 03142

¹vnata09@meta.ua; <http://orcid.org/0000-0002-1440-6082>

³i.skoryuchenko@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-0333-2698>

⁴dinka666999@gmail.com

²ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”,
просп. акад. Палладіна, 34а, Київ, Україна, 03142

vvika10@meta.ua; <http://orcid.org/0000-0002-6206-710X>

ТЕКТОНІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ГАЗОВИХ КОЛЕКТОРІВ ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ

Світові тенденції пов’язані зі зменшенням негативного впливу на атмосферу, передусім це стосується видобутку й використання вугілля. Як наслідок боротьби з викидами парникових газів (діоксиду вуглецю й метану) у повітря, розроблено програми стосовно закриття вугільних шахт. Цей процес в Україні відбувається у декілька етапів з 1991 р. і триває донині. Більшість закритих шахт розташована в Донецькому басейні, у тім числі в Західному Донбасі. Сьогодні закривають шахти з максимально відпрацьованими запасами і шахти, які потрапляють у зону бойових дій. Головні проблеми в описуваному аспекті такі: зменшення діючих вуглевидобувних підприємств; збільшення

глибини видобутку вугілля в шахтах, що працюють; формування техногенно-навантажених вуглевидобувних регіонів; вплив на довкілля [2, 6].

Основний перспективний напрям дослідження вугільної геології – тектонічний чинник післяформаційних змін вуглепородних масивів і перерозподіл газу, особливо після відпрацювання вугільних пластів. Результати дослідження даного напрямку – можливість відпрацювання комплексно вугле-газових родовищ, а після видобутку вугілля – як газових, що дасть змогу зменшити міграцію парникових газів у атмосферу.

Видобуток метану відпрацьованих ділянок вуглепородних масивів і закритих шахт охоплює такі аспекти: видобуток метану як енергоносія; зниження викидів метану в атмосферу; зниження ризику акумуляції газів у житлових будівлях; зменшення негативного впливу на довкілля у техногенно-навантажених вуглевидобувних регіонах.

Досвід робіт з видобування й утилізації метану з закритих шахт США, Німеччини, Великої Британії та інших країн свідчить про реальну можливість отримання газо-повітряної суміші із вмістом метану понад 25–35 %, що дає змогу використовувати її для виробництва електроенергії, газу для заправки машин, власних потреб вуглевидобувних підприємств (опалення приміщень, нагрівання води тощо).

Виконані дослідження мали на меті визначення можливих шляхів перерозподілу в новосформованому середовищі масиву водяної, газової чи водяно-газової суміші як успадкованої природної та сформованої природно-техногенної. Отримані результати дають змогу визначити напрями подальших досліджень у пошуках характеру зміни природних умов на техногенні, новоутворених природно-техногенних пустот-колекторів, а також можливості виникнення несприятливих екологічних умов у разі використання поверхонь шахтних полів [1, 3].

Протягом 2007–2025 рр. ми проводили дослідження на відпрацьованих ділянках діючих шахт Красноармійського й Донецько-Макіївського вуглепромислових районів і в Західному Донбасі. Для досліджень відбирали проби залишкової газової складової із відпрацьованого забутованого простору. Визначено такий склад газів, об. % [5]: He – від $9,6 \cdot 10^{-4}$ до $1,4 \cdot 10^{-3}$; H_2 – від $8,3 \cdot 10^{-3}$ до $1,4 \cdot 10^{-1}$; CO_2 – 0,36–8,10; CH_4 – 0,169–5,440; C_2H_6 – 0,003–0,188; C_3H_8 – від $8,1 \cdot 10^{-4}$ до $8,0 \cdot 10^{-2}$; iC_4H_{10} – від $7,2 \cdot 10^{-5}$ до $2,7 \cdot 10^{-3}$; nC_4H_{10} – від $5,0 \cdot 10^{-5}$ до $1,2 \cdot 10^{-2}$; iC_5H_{12} – від $7,5 \cdot 10^{-4}$ до $2,9 \cdot 10^{-3}$; nC_5H_{12} – від $8,4 \cdot 10^{-5}$ до $4,0 \cdot 10^{-3}$; C_6H_{14} – від $7,1 \cdot 10^{-5}$ до $2,9 \cdot 10^{-3}$. Зазначимо, що проби, відібрані з відпрацьованого простору, мали термін новоутвореного колектору протягом 14–30 днів. Вміст гелію та водню засвідчує активне сучасне газонаповнювальне і газозберігальне середовище (техногенний колектор) відпрацьованого простору. Вищі показники залишкової газової складової визначені у пробах, відібраних у зонах тектонічних порушень або на відстані до 150–200 м.

Під час порівняння результатів досліджень залишкової газової складової у вуглепородних масивах [1, 4] та відпрацьованому просторі діючих шахт

виявлено таку закономірність: з наближенням до зон тектонічних порушень якісні та кількісні показники газової суміші збільшуються. У разі відпрацювання різних горизонтів у межах одних і тих же розривних порушень визначено газові суміші з аналогічними якісними показниками та сумірні за кількісними показниками. Водночас у процесі відпрацювання вугільних виробок в одному горизонті, однак у зонах впливу різних розривних порушень газові суміші відрізняються за якісними показниками. Розривні порушення є головними шляхами наповнення природних і техногенних колекторів вуглепородних масивів, які контролюють якісні та кількісні показники вуглеводневої складової газових сумішей, CO₂, азоту, кисню й водню.

Відпрацьований простір діючих шахт є новим техногенним колектором, придатним для нагромадження газоподібних вуглеводнів. Про активні процеси міграції газів у відпрацьованому просторі свідчать дослідження залишкової газової складової, представлені гелієм, воднем і вуглеводневими газами. Кількість газу у відпрацьованому просторі корелює з порушеннями вуглепородного масиву: у зонах тектонічних порушень вуглепородного масиву кількість газу більша [1], а зони з дрібноамплітудними порушеннями утворюють природні газоносні колектори, дія яких триває й у новоствореному техногенному.

На підставі проведених досліджень з'ясовано, що одним із головних чинників газонасиченості відпрацьованого простору діючих шахт є тектонічний, який взаємодіє з глибиною (горизонтом) відпрацювання вугільних пластів, геологічною структурою та вмісними породами відпрацьованого масиву. З урахуванням досліджень розкритих вуглевидобуванням глибин 250–1800 м можна на підставі зміни газової суміші визначати типи колекторів відпрацьованого простору діючих шахт і прогнозувати можливості їх газоносності.

Використання техногенних колекторів вуглепородних масивів для видобутку газу дасть змогу зменшити емісію діоксиду вуглецю й метану в атмосферу і тим самим зменшити антропогенне навантаження у вуглевидобувних регіонах, що відповідає Паризькій угоді (скорочення викидів парникових газів до 2030 р.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вергельська, Н. В. (2012). Газоносність відпрацьованого простору діючих шахт Донбасу. *Тектоніка і стратиграфія*, 39, 30–33.
2. Вергельська, Н. В., & Вергельська, В. В. (2024). Формування техногенно навантаженого середовища у вуглевидобувних регіонах. *Геохімія техногенезу*, 38, 54–58. <https://doi.org/10.32782/geotech2024.38.06>
3. Вергельська, Н. В., Вергельська, В. В., & Скопиченко, І. М. (2024). Особливості використання техногенних колекторів вуглепородних масивів Донецького басейну. *Мін. ресурси України*, 3, 54–60. <https://doi.org/10.31996/mru.2024.3.54-60>
4. Вергельська, Н. В., Правоторова, О. В., & Назарова, І. О. (2011). Про особливості газової складової вугільних пластів в тектонічно активних зонах (на прикладі

ділянки Північно-Родинська-2 ДП ВК "Краснолиманська"). *Наук. праці УкрНДМІ НАН України*, 9 (2), 440–450.

5. Євдошук, М. І., & Вергельська, Н. В. (2015). *Спосіб визначення зон скупчення газу у відпрацьованому просторі діючих шахт: Патент № 99540 від 10.06.2015*. Державна служба інтелектуальної власності України.
6. Vergelska, N., Vergelska, V., Holovchenko, D., & Ozirska, S. (2023). Man-made load and environmental restoration in the coal mining regions of the Lviv-Volyn basin, Ukraine. In *Proceed. of the XVII Intern. Conf. of the Open and Underwater Mining of Minerals (September 18–22, 2023)* (pp. 252–256). Varna, Bulgaria.

УДК 550.93:549.62:551.71/.72(477)

Олександр Висоцький¹, Леонід Степанюк², Леонід Шумлянський³

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, просп. акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142

¹*vysotsky@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0002-3542-4685>*

²*Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland; Curtin University, School of Earth and Planetary Sciences, Perth, Australia*
stepaniuk@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0001-5591-5169>

³*lshumlyanskyu@yahoo.com; <http://orcid.org/0000-0002-6775-4419>*

УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ЗА ЦИРКОНОМ ІЗ БІОТИТОВОГО ПЛАГІОМІГМАТИТУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК)

На території Інгульського мегаблока за площею розвитку суттєво переважають супракрустальні утворення палеопротерозою, представлені інгуло-інгулецькою серією. Водночас у його східній частині закартовано породи аульської і конкської серій, а в південно-західній – дністровсько-бузької [2, 3]. Перші представлені типовими для Середньопридніпровського мегаблока асоціаціями плагіогнейсів, амфіболітів і кристалосланців, по яких розвинуті плагіогранітоїди, виокремлені в цій частині Українського щита в інгулецький мезоархейський комплекс [4].

Інгуло-інгулецьку серію корелюють з тетерівською, поширеною у Волинському мегаблочі, та криворізькою, розвинутою в межах Інгулецько-Криворізької шовної зони [4]. Наразі вік інгуло-інгулецької серії у стратиграфічній схемі визначено як верхньонеоархейський–палеопротерозойський. Однак отримані геохронологічні дані щодо циркону з кристалічних порід Інгульського мегаблока [1, 5, 6] свідчать про переважно архейський їх вік.

Зважаючи на деяку суперечливість між наявними геохронологічними даними та положенням інгуло-інгулецької серії в чинній кореляційній схемі НСК України [4], ми виконали уран-свинцеві ізотопні датування кристалів циркону із гранітоїдів інгулецького комплексу. Для цього відібрано пробу

плагіомігматитів інгулецького комплексу, відслонених у лівому борті р. Інгулець південніше с. Тернуватка (проба 22/15).

Нижче наведено результати оптико-мікроскопічного вивчення внутрішньої будови та уран-свинцевого ізотопного датування кристалів акцесорного циркону із кристалічних порід Інгульського мегаблока (проба 22/15). Аналітична процедура й умови U-Pb аналізу подібні до описаних у праці [7]. Інтенсивність первинного пучка йонів O^2 становила 4–5 нА, а розмір плями – близько 25 мкм. Вік циркону та ізотопний склад Hf визначено методом лазерної абляції з ізотопними вимірюваннями на мас-спектрометрі з індуктивно-пов'язаною плазмою (LA-ICP-MS) у центрі імені John de Laeter у Curtin University, Перт, Австралія.

Внутрішню будову кристалів циркону вивчали у штучних препаратах методом катодолюмінесценції та в прохідному світлі під бінокулярном і поляризаційним мікроскопом, а співвідношення з породоутворювальними мінералами – у прозорих шліфах під поляризаційним мікроскопом. Кристали циркону досліджували й фотографували під оптичним мікроскопом Carl Zeiss Axio Imager 2 for materials та бінокулярним мікроскопом SZM-45T2.

Досліджувана порода – біотитовий плагіомігматит інгульського комплексу [4] (бластокатаклазит по плагіограніту), ясно-сірий, ділянками рожевувато-сірий, тонко-середньозернистий, слабо звітрений, на стінках тріщин наявні сірувато-бурі плями гідроксидів заліза. Рожевуватого відтінку породі надають гідроксиди заліза, розвинуті по зонках рекристалізації. Структура породи тектоногранокластова з елементами пойкилітової, рекристалізаційна. Основу породи становлять кристалокласти плагіоклазу і гранобластові майже ізометричні скупчення кварцу, які оточені смугами з роздувами дрібно-тонкозернистого гранобластового матеріалу товщиною 0,1–1,5 мм, або ж такі кристалокласти перетинаються тонкими прямолінійними тонкогранобластовими жилками. Об'єм тектономатриксу – 25–35 %. Мінеральний склад породи такий, %: плагіоклаз – 53–63, кварц – 32–39, біотит – 4–9, мусковіт – до 1; акцесорні мінерали: титаніт, апатит, циркон.

Циркон утворює доволі великі (головно фракція $> 0,1$ мм) призматичні й видовжено-призматичні ($K_{\text{вид}} - 2,0-4,0$, іноді до 5) сильно тріщинуваті досконало огранені кристали. Огранування зумовлене комбінацією граней обох призм, які звичайно розвинені приблизно однаково, та обох граней тупих дипірамід і граней щонайменше однієї з гострих. Колір кристалів сірувато-білий (~ 10 %), рудий, сірувато-рудий (80–85 %) до сіро-бурого (близько 5 %) у сильно озалізненних кристалах.

У полірованих зрізах виявляється складна будова кристалів циркону, зумовлена поєднанням трьох (у поодиноких кристалах) або двох (у більшості) генерацій мінералу (рис. 1). Циркон першої генерації наявний у вигляді непрозорих і, зрідка, напіврозорих ядер у середині кристалів, має темне коричневе забарвлення. Циркон другої генерації утворює оболонки навколо циркону першої генерації і звичайно має світле рожеве забарвлення.

Рис. 1. Мікрофотографії полірованих зрізів кристалів циркону із плагіомігматиту (проба 22/15), просвічувальний поляризаційний мікроскоп, без аналізатора.

Рис. 2. Уран-свинцева діаграма з конкордією для кристалів циркону із плагіомігматиту (проба 22/15).

Третя генерація циркону – це малопотужні наростання (переважно на голівках кристалів) на цирконі другої генерації (див. рис. 1, *i, j, l, n, o*). Серед циркону першої генерації (ядер) можна виділити два типи. Першому типу притаманні правильні кристалографічні контури і тонка “магматична” зональність (див. рис. 1, *e–h, m, o*). Трапляються складні ядра, у середині яких є азональні ділянки (див. рис. 1, *k–p*). Циркон ядер другого типу також має правильні кристало-графічні контури, проте азональний (див. рис. 1, *a–d*). Виявлено поодинокі азональні ядра з заокругленими контурами (див. рис. 1, *i*).

Результати дослідження уран-свинцевої ізотопної системи кристалів циркону показано на рис. 2. Вони свідчать про складну багатоетапну історію розвитку, про порушення закритості, можливо, за гіпергенних умов (імовірно, відбувалося захоплення урану метаміктизованими ділянками кристалів). Це зумовило значну дискордантність, яка варіює від 2,1 % до –41,9 %. Вік, обчислений за співвідношенням $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, змінюється від $3\,139 \pm 30$ до $2\,564 \pm 53$ млн років. Вірогідно, значення віку $2\,969 \pm 130$ млн років (див. рис. 2), обчислене за верхнім перетином конкордії дискордією (розрахована за даними, отриманими під час дослідження проби 22/19), відповідає часові формування плагіомігматиту.

Отже, виконані дослідження засвідчили, що утворення, якими складена породна асоціація Інгульського мегаблока (у тім числі фундаменту), – плагіомігматити інгулецького комплексу – зазнали структурно-метаморфічних перетворень у палеопротерозої (кропивницький етап). Вік $2\,969 \pm 130$ млн років, обчислений за верхнім перетином конкордії дискордією, відображає, імовірно, час формування плагіомігматиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артеменко, Г. В., Шумлянський, Л. В., Хоффманн, А., & Беккер, А. Ю. (2019). Возраст пород области сноса для кварцитов родионовской свиты ингуло-ингулецкой серии (Желтянский участок Правобережного района). *Доп. НАН України*, 12, 65–74. <https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.12.065>
2. *Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-36- М-36-XXXIV, L-36-IV.* (2001). Київ.
3. *Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-36-XXXII (Новоукраїнка).* (2001). Київ: УкрДГРІ.
4. Єсипчук, К. Ю., Бобров, О. Б., Степанюк, Л. М., Щербак, М. П., Глеваський, Є. Б., Скобелев, В. М., Дранник, А. С., & Гейченко, М. В. (2004). *Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка)*. Київ: УкрДГРІ.
5. Пономаренко, О. М., Лісна, І. М., Степанюк, Л. М., Шумлянський, Л. В., Мінеєва, В. М., Заяць, О. В., Сьомка, Л. В., Гулько, В. В., & Коваленко О. О. (2021). До питання про вік чарнокітоїдів ташлицького комплексу (Інгулецький мегаблок Українського щита). *Мінерал. журн.*, 43 (3), 73–84. <https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.073>
6. Щербак, Д. Н., Пономаренко, А. Н., & Макаренко, И. Д. (1995). Геохронология гранитоидов Ингуло-Ингулецкого мегаблока Украинского щита. *Геохимия и рудообразование*, 1, 74–88.
7. Williams, I. S. (1998). U-T-Pb geochronology by ion microprobe. In Michael A. Mckibben, W. C. Shanks, III, & W. Ian Ridley (Eds.). *Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes. Reviews in economic geology*, 7, 1–35. <https://doi.org/10.5382/rev.07.01>

**Юрій Віхоть^{1а, 2}, Соломія Кріль^{1, 2а}, Леонід Скакун^{1, 2б},
Євгеній Мороз^{2, 3}, Сергій Ціхонь^{1б}, Олександр Шваєвський^{1в, 2}**

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

^{1а}yuvik@ukr.net; yuriy.vikhot@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7588-9540>

^{1б}serhii.tsikhon@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-3423-5767>

^{1в}oleksandr.shvayevskyy@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0009-3638-6244>

²УкрНДІгаз, АТ "Укргазвидобування",
вул. Стрийська, 144, Львів, Україна, 79026

^{2а}solia_kr@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-5790-5431>

^{2б}lzsakun@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-2338-6562>

³ТЗОВ "Геологічна інвестиційна група",
вул. Угорська, 14, Львів, Україна, 79034

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПОРТАТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОДНЮ У ҐРУНТОВОМУ ГАЗІ

Природний водень є одним із найперспективніших і екологічно чистих джерел енергії, що привертає дедалі більшу увагу в сучасному світі за умов декарбонізації економіки. Зацікавлення природним воднем серед науковців і фахівців нафтогазовидобувних компаній відбулося після того, як у Малі розпочався його успішний комерційний видобуток. Родовище Буракебугу, водень з якого використовують для забезпечення електроенергією невеликого села, є чудовим прикладом ефективності такого видобутку.

Протягом кінця 2021–початку 2022 рр. група співробітників геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка започаткувала польові дослідження з вивчення концентрації водню у ґрунтовому газі на декількох ділянках Західного регіону України. Такі абсолютно нові дослідження з вивчення вмісту водню виконували в межах угоди від 13.12.2021 р. "Про надання цільової спонсорської допомоги" між ЛНУ імені Івана Франка і ТОВ "Надра Юзівка". Угоду підписано завдяки успішним перемовинам між АТ "Укргазвидобування" в особі М. Гунди та М. Вітика (випускника геологічного факультету й відомого митця) і завідувачем кафедри мінералогії, петрографії і геохімії Л. Скакуном.

Восени 2021 р. у межах меморандуму про співпрацю з Гірничим університетом Леобена (Австрія) Рейнхард Сачхенгофер (Reinhard F. Sachsenhofer) і Клеменс Зах (Clemens Zach), а також Габор Тарі (Gabor Tari) з компанії OMV (Австрія) надали факультету прилади для визначення концентрації водню у ґрунтовому газі – портативні газоаналізатори Biogas 5000, Schütz GM5, які мають електрохімічні аналітичні комірки для водню, та пробовідбірник системи Драгера–Штітца (рис. 1), що посприяло проведенню польових досліджень із застосуванням сучасного спеціалізованого обладнання.

а

б

в

Рис. 1. Портативні газоаналізатори Biogas 5000 (а), Schütz GM5 (б) і пробовідбірник системи Драгера–Штітца (в), передані Гірничим університетом Леобена (Австрія) геологічному факультету.

Оскільки портативне обладнання нове і ніхто з львів'ян не мав досвіду його використання, то восени 2021 р. на факультет з Австрії приїхали Габор Тарі (компанія OMV), Рейнхард Сачхенгофер і Клеменс Зах (Гірничий університет Леобена). Під час поїздки у поле вони ознайомили групу співробітників геологічного факультету (Л. Скакун, Ю. Віхоть, Є. Мороз) з основами застосування приладів і поділилися досвідом виконання вимірювань у ґрунтовому газі (рис. 2).

Рис. 2. Польовий виїзд австрійських та українських дослідників для обміну досвідом використання портативних газоаналізаторів і пробовідбірника.

Протягом 2022 р. ми проводили польові дослідження з вимірюваннями концентрації водню в ґрунтовому газі, розробляли й удосконалювали методику польових вимірювань, яка ґрунтується на використанні зазначеного пробовідбірника і портативних газоаналізаторів (рис. 3).

Рис. 3. Викладачі геологічного факультету вимірюють концентрації водню в ґрунтовому газі на різних ділянках Західного регіону України.

Результати попередніх польових досліджень у межах Західного регіону України свідчать про те, що водень наявний у ґрунтовому газі і що є місця з підвищеними його значеннями. Важливим є й те, що *природний водень* як корисну копалину внесено до переліку корисних копалин загальнодержавного значення (2025), і в цьому полягає актуальність виконуваних досліджень.

Величезна кількість публікацій останніх років свідчить про особливий інтерес до природного водню. Пошук, розвідка, видобуток і комерціалізація природного водню все ще перебувають на ранніх стадіях розвитку. Однак наявні водневі проекти демонструють, що природний водень може стати ключовим елементом у переході до безвуглецевої енергетики.

УДК 378.4.096:[556.3+624.131.1](477.83-25)

**Петро Волошин¹, Василь Дяків², Ганна Бучацька³,
Валентина Марусяк⁴, Євгенія Сливко⁵**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹petro.voloshyn@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-4193-6705>

²dyakivw@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0001-8045-4595>

³hanna.buchatska@lnu.edu.ua

⁴marusyak_v@ukr.net

⁵yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-2731-0602>

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ І ГІДРОГЕОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 25 РОКІВ

У 2024 р. кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології виповнилося 25 років з дня заснування. За цей час відбулося становлення кафедри, написано перші сторінки її історії, здобуто вагомі успіхи у навчанні, науці та вихованні молодого покоління. Стисло розглянемо головні етапи її розвитку, навчальну, наукову і виховну діяльність.

Сучасний етап геоекологічних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка починає свій відлік від 1994 р., коли кафедру методів розшуків і розвідки родовищ корисних копалин перейменували на кафедру корисних копалин та екологічної геології. З ініціативи тодішнього завідувача кафедри проф. Андрія Пізнюра на кафедру запросили канд. геол.-мін. наук Михайла Бойчука, який став доцентом кафедри, Мирославу Бондаренко та Романа Сметанку, які стали асистентами, а головне – керівника Геолого-екологічного центру Комплексної еколого-геологічної партії ДГП “Західургеологія”, д-ра геол.-мін. наук Георгія Рудька, який згодом став професором (1994), доктором географічних (1996) і технічних (2005) наук (на жаль, Георгій Ілліч відійшов у засвіти у січні 2025 р.). Саме ці фахівці брали активну участь у започаткуванні усталеного еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і в початковому процесі. Вони розробили низку важливих навчальних планів, методичних вказівок до вивчення курсів “Екологія видобутку та переробки корисних копалин”, “Екологічна геологія” та ін. Це дало підстави відкрити у спеціальності *Геологія* нову спеціалізацію – *Екологічна геологія*.

Офіційно кафедру створено 2 травня 1999 р. на підставі ухвали Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка від 24.02.1999 р. (протокол № 20/2) та згідно з наказом ректора № 612 від 02.05. 1999 р. шляхом виділення зі складу кафедри корисних копалин та екологічної геології кафедри екологічної та інже-

нерної геології і гідрогеології. Першим завідувачем кафедри став доктор геолого-мінералогічних та географічних наук, професор Георгій Рудько.

Початковий професорсько-викладацький склад кафедри формувався з викладачів і наукових співробітників факультету. Це професори Георгій Рудько (працював на кафедрі протягом 1999–2001 рр.), Андрій Пізнюр (1999–2003), доценти Михайло Бойчук (1999–2003) і Марія Лебединець (1999–2003), асистент Роман Сметанка (1999–2001), асистенти, згодом доценти Мирослава Бондаренко (1999–2001, 2005–2011) і Василь Карабин (1999–2006); у складі навчально-допоміжного персоналу були інженер Любов Ковальська і старший лаборант Оксана Гинда. Згодом на кафедру перейшли працювати проф. Володимир Колодій (2001–2009), у 2000 р. – асист. Павліна Ніколенко, 2001 – доц. Володимир Харкевич і асистент, згодом доцент Василь Дяків, 2003 – асистент, нині доцент Валентина Марусяк та асистент, нині зав. лабораторії еколого-геологічних досліджень Ганна Бучацька, 2004 – доц. Євгенія Сливко, 2005 – асист. Іван Книш, 2006 – асист. Юлія Боруцька.

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології, 2005.

Зліва направо сидять: проф. Ю. Крупський, ст. інженер Л. Ковальська, зав. каф, проф. В. Колодій, доценти М. Бондаренко, В. Харкевич; стоять: доц. В. Дяків, ст. лаборант О. Гинда, асистенти Г. Бучацька, І. Книш, М. Возняк, доц. В. Гарасимчук, асист. П. Ніколенко, доценти Є. Сливко, В. Карабин.

У травні 2001 р. з переїздом Г. Рудька до Києва на посаду начальника управління гідрогеологічних робіт та інженерно-геологічних досліджень НАК “Надра України” в. о. завідувача кафедри призначено проф. А. Пізнюра, у вересні цього ж року – проф. В. Колодія, у червні 2002 р. – доц. М. Лебединець. Улітку 2003 р. М. Лебединець виїхала на наукове стажування в Польщу, тому в серпні т. в. о. завідувача кафедри призначено В. Карабина. У червні 2004 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри обрано проф. В. Колодія. У 2003 р. до викладання за сумісництвом було запрошено відомого вченого з ДП “Західургеологія”, д-ра геол.-мін. наук, проф. Юрія Крупського. Свого часу на

кафедрі працювали також доценти Василь Гарасимчук, Ігор Дудок, Тетяна Павлюк, Роман Паньків, Надія Кремень, асист. Андрій Дворянський.

У червні 2009 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри обрано доцента Петра Волошина, який керує кафедрою і нині

Тривалий час підготовку висококваліфікованих фахівців вели за напрямом 6.040106 – *Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* для спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 – *Екологія та охорона навколишнього середовища*, 7.04010602, 8.04010602 – *Прикладна екологія та збалансоване природокористування (екологічна геологія)*.

Протягом достатньо тривалого періоду існування кафедри були періоди злету і, на превеликий жаль, падіння. Попри те, що саме геологічний факультет був ініціатором запровадження екологічного напрямку підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів у ЛНУ, рішенням приймальної комісії у листопаді 2010 р. набір студентів на напрям підготовки ОКР бакалавр *Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* на геологічному та географічному факультетах було ліквідовано. Залишили набір тільки на біологічному факультеті.

Аналіз діяльності кафедри протягом 2003–2013 рр. засвідчив, що її науково-педагогічні працівники підготували 670 випускників, з них 308 – денної та 362 – заочної форми навчання, що пересічно становило 67 випускників щорічно. Цей період функціонування кафедри без перебільшення можна назвати її золотим віком. У штаті кафедри було 15 науково-педагогічних працівників, які провадили активну навчальну, наукову та виховну роботу,

У 2014 р. завдяки наполегливим зусиллям співробітників кафедри та керівництва факультету набір на спеціальність *Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* було відновлено. Однак після 2014 р. кількість студентів з різних причин різко скоротилася. З метою стабілізації ситуації, що склалася, у 2018 р. в рамках спеціальності *Екологія* було розроблено і затверджено нові бакалаврські та магістерські ОП за спеціалізаціями *Комп'ютерні технології в екології та управлінні якістю довкілля*, *Екологічний менеджмент та геотуризм*, а також магістерську ОП *Гідрогеологія та інженерна геологія* за спеціальністю 103 *Науки про Землю*. На жаль, це не привело до суттєвого поліпшення ситуації.

Потужну підтримку протягом 2020–2024 рр. кафедра мала завдяки залученню іноземних студентів та перехресному вступу до магістратури. Деяко обнадійливою нині видається впровадження ОПП *Інженерна геологія і гідрогеологія* бакалаврського рівня освіти набору 2024 р. Усього за останній п'ятирічний період підготовлено 47 бакалаврів-екологів і 25 магістрів, а також 21 магістра за спеціальністю *Інженерна геологія та гідрогеологія*.

На жаль, 2024 рік став, по суті, роком повного і, правдоподібно, остаточного завершення підготовки фахівців-екологів на геологічному факультеті, який тривав рівно 30 років (з 1994 р.). Спроби запровадити на кафедрі нові екологічні програми *Екоурбаністика* та *Екологічна геологія міст* у 2025 р.

завершилися категоричною відмовою. Підготовлена за спеціальністю *Науки про Землю* ОПП бакалаврського рівня освіти *Охорона та раціональне використання геологічного середовища* наразі теж під питанням. Станом на червень 2025 р. кафедра має студентів-магістрів першого курсу денної та заочної форм навчання і групу магістрів другого курсу.

Попри доволі непросту ситуацію, на кафедрі зберігся кістяк висококваліфікованих фахівців: завідувач кафедри – доцент Петро Волошин, професор-консультант Юрій Крупський, доценти Василь Дяків, Валентина Марусяк, Євгенія Сливко, асистент Іван Книш, який зараз перебуває на військовій службі, завідувачка лабораторії еколого-геологічних досліджень, асистентка Ганна Бучацька та інженер II кат. лабораторії Олександр Литвинович.

Асистент кафедри Іван Книш (псевдо “Професор”) з березня 2022 р. служить у лавах Державної прикордонної служби України. Боронив державу на Донецькому напрямі, нині – прикордонник-кінолог. У 2023 р. нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

Колектив кафедри продовжує плідно працювати. За останні п’ять років виконано дослідження в межах робочого часу за двома науковими темами, які стосувалися оцінювання екологічних ризиків освоєння підземного простору центральної частини Львова та еколого-геологічного аналізу стану природно-технічних систем Карпатського регіону і проблем їхньої оптимізації. Працівники кафедри брали участь у судово-екологічній експертизі карстових проблем Стебницького ДГХП “Полімінерал” та оцінюванні впливу розробки піщаного кар’єру на стійкість дамб ставка-охолоджувача Хмельницької АЕС на замовлення ДБР України, у підготовці експертних висновків на проєкт будівництва накопичувального ставка на горі Ялина для гірськолижного курорту “Рожанка”. Наші фахівці надають експертні висновки й виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля Західного регіону України. Організовано щорічні дні відкритих дверей для

майбутніх абітурієнтів, а також різнопланову агітаційну й рекламну кампанії, спрямовані на популяризацію кафедри.

За останніх п'ять років науковці кафедри опублікували у вітчизняних та зарубіжних виданнях понад 100 статей і тез доповідей. Суттєвий доробок працівники кафедри мають у підготовці навчально-методичних посібників, курсів лекцій і монографій.

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрології, 2019.

У першому ряду зліва направо: Ю. Крупський, В. Марусяк, Є. Сливко, О. Столяр, Г. Федчун; у другому ряду: І. Книш, Г. Бучацька, Н. Кремінь, П. Волошин, П. Ніколенко, В. Дяків.

Серед монографій зазначимо такі: *Крупський Ю. З.* Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України (Львів, 2020); *Богуцький А., Волошин П., Томенюк О.* Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика (Львів, 2021); *Геоєкологія Львівської області / за заг. ред. Є. Іванова (Львів, 2021; співавтор П. Волошин);* *Матковський О., Наушко І., Павлунь М., Сливко Є.* Термобарогеохімія в Україні (Львів, 2021); *Матковський О., Сливко Є.* Вшанування пам'яті академіка Євгена Лазаренка (Львів, 2022); *Резерв нафтогазовидобутку Західного регіону України / відп. ред. М. Павлюк (Львів, 2022; співавтор Ю. Крупський);* *Богуцький А., Волошин П., Томенюк О.* Лесовий покрив Подільської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика (Львів, 2023); *Морфодинамічні процеси у Західному регіоні України: розвиток та екологічні наслідки / за ред. Р. М. Гнатюка, Л. Ф. Дубіс (Львів, 2024; співавтор П. Волошин).*

Навчальні і навчально методичні посібники: *Волошин П., Бучацька Г., Кремінь Н.* Інженерна геологія : навч.-метод. посібник до виконання лаб. робіт для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю” (2021); *Волошин П. К., Книш І. Б., Ніколенко П. М.* Навч.-метод. посібник для виконання практ. робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності 101 – Екологія (2021); *Книш І., Кремінь Н.* Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спе-

ціальностей) (2021); *Крупський Ю. З.* Пошук і розвідка вуглеводнів: приповерхневі дослідження та їхня інтерпретація : навч. посібник для студентів-магістрів спеціальностей 101 “Екологія” і 103 “Науки про Землю” (2022); *Волошин П., Кремінь Н.* Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) (2023) та ін.

У 2022 р. В. Марусяк успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських Карпатах” (спеціальність 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин).

У 2024 р. успішно проведено акредитацію магістерської ОПП *Інженерна геологія та гідрогеологія*.

Кафедра підтримує наукові зв'язки з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, УкрДГРІ, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ТзОВ “Геол-тех”, ПП “Будгеопроект”, ПАТ “Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища “Терно-Корс” Української Академії архітектури та Академії будівництва України, ТзОВ “Мірничий”, відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, відділом сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники кафедри проходили наукові стажування й підвищення кваліфікації у ЗВО та наукових інституціях України, брали участь у навчальних проектах і конференціях та прослухали низку фахових онлайн-курсів з отриманням відповідних сертифікатів. Зокрема, П. Волошин у період 21.03–30.04.2022 р. був на стажуванні у Центрі дистанційного навчання та післядипломної освіти Національного лісотехнічного університету України (6 кредитів ЄКТС). Протягом 04.11.–10.12.2023 р. В. Марусяк пройшла міжнародне стажування за програмою “Фандрайзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід” (6 кредитів ЄКТС) і розробила навчальний проект за темою “Екологічна безпека України: сучасні виклики”. У 2023–2024 рр. Є. Сливко та В. Марусяк пройшли наукове стажування у відділі геохімії глибинних флюїдів ІГГК НАН України (6 кредитів ЄКТС), а Г. Бучацька 28.02.2025 р. отримала сертифікат за участь в онлайн-вебінарі підвищення кваліфікації “Штучний інтелект в освіті: практичні приклади та інструменти” (0,5 кредиту ЄКТС).

Отже, попри низку об'єктивних і суб'єктивних обставин, колектив кафедри з оптимізмом дивиться у майбутнє і докладатиме максимум зусиль щодо підготовки висококваліфікованих професіоналів, здатних успішно вирішувати комплексні еколого-геологічні, гідрогеологічні та інженерно-геологічні проблеми.

**Руслан Гаврилюк¹, Олена Шпак², Ольга Логвиненко³,
Олексій Михальчук⁴**

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олесь Гончара, 55б, Київ, Україна, 01054*

¹gavrilyuk.ruslan@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-6465-9440>

²shpaklenanik@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-7021-0842>

³lohvynenko.olha@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-8193-4144>

⁴alexeymihalchuk@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0002-4304-2457>

**ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ШКОДИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА, СПРИЧИНЕНОЇ РУЙНУВАННЯМ
РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ НАФТОБАЗИ
В с. КАЛІНІВКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Унаслідок повномасштабної російської військової агресії проти України руйнувань і пошкоджень зазнали численні об'єкти, пов'язані зі зберіганням нафтопродуктів, а також з їхнім виробництвом, транспортуванням тощо. Ключовим тривалим впливом таких подій на довкілля є формування нових осередків забруднення геологічного середовища. Такі осередки завдають суттєвої шкоди довкіллю [1, 2, 6–8]. Оцінка завданої шкоди важлива з погляду як відновлення постраждалих територій, так і притягнення агресора до відповідальності.

Оцінка завданої війною шкоди довкіллю через потрапляння нафтопродуктів у геологічне середовище потребує визначення об'єктів, характеру, масштабів та особливостей забруднення в кожному конкретному випадку і повинна ґрунтуватися на результатах еколого-геологічних обстежень забруднених ділянок [1]. Результати обстеження мають забезпечувати дослідників необхідною інформацією щодо застосування невідкладних локалізаційних заходів з метою попередження поширення забруднення й ускладнення екологічних наслідків. Вони повинні стати основою для створення цифрової математичної моделі забрудненого середовища [3], а також забезпечити доказову основу оцінки завданої шкоди. Фінансова складова такої оцінки охоплює визначення всіх необхідних витрат на власне еколого-геологічне обстеження, а також моніторинг, ремедіаційні й інші компенсаторні заходи, пов'язані з забрудненням.

На прикладі руйнування нафтобази в с. Калинівка Фастівського р-ну Київської обл. виконано попередню оцінку шкоди, завданої геологічному середовищу. Вона ґрунтується на визначенні вартості всіх робіт, пов'язаних з оцінюванням стану, моніторингом і ремедіацією забрудненого геологічного середовища.

24 березня 2022 р. внаслідок ракетного обстрілу нафтобази в с. Калинівка було знищено резервуари для зберігання пального: сім наземних резервуарів для зберігання світлих нафтопродуктів ємністю 900 м³, п'ять наземних резервуарів для зберігання світлих нафтопродуктів ємністю 700 м³ та 10 наземних горизонтальних резервуарів для зберігання темних нафтопродуктів ємністю 60 м³ [7]. Дві ракети поцілили безпосередньо в резервуари, що спричинило потужну пожежу. Цілком знищено 4515,848 т дизельного палива і 5778,710 т автомобільного бензину. Також зруйновано протипожежний резервуар з водою, унаслідок чого вода й палаюче паливо розлилися по території нафтобази та за її межами. Вигоріла ділянка сільськогосподарських угідь площею близько 1 га.

У червні 2022 р. місцеві жителі зафіксували забруднення нафтопродуктами правої притоки р. Бобриця – ставу Різниця, який розташований на відстані 600 м від нафтобази. У поверхневих водах виявлено плівку нафтопродуктів, відчувався їх запах. Імовірно, внаслідок забруднення на березі ставка знайшли численні залишки мертвої риби [6].

Перші дослідження забруднення проводила Держекоінспекція. Вони охоплювали опробування й аналіз верхнього шару ґрунтів, концентрація нафтопродуктів у яких станом на квітень 2022 р. становила від 3,4 до 16,5 г/кг, що підтверджує високу ймовірність надходження забруднення до геологічного середовища та його поширення з потоком ґрунтових вод. Уже влітку 2022 р. та в наступні два роки фіксували активний витік рідких нафтопродуктів у долині струмка, який є правою притокою р. Бобриця (басейн р. Ірпінь) і тече на околиці с. Кожухівка. На цьому струмку створено штучні водойми, одна з яких – став Різниця – розташований за течією від епіцентру витоку забрудненого ґрунтового потоку. Став використовує місцева громада для рекреації, тому місцеві жителі відразу виявили у ньому плівку нафтопродуктів.

Місце витоку забруднення було підтверджено під час маршрутного обстеження у травні 2023 р. (рис. 1). За інформацією місцевих жителів, водойма наповнювалась забрудненими водами і ставала джерелом подальшого поширення забруднення. Ми також виявили неглибокі й необладнані свердловини, що розкривали ґрунтові води, на поверхні яких була плівка рідких світлих нафтопродуктів. Уздовж берега струмка зафіксовано райдужну плівку нафтопродуктів на поверхні води.

З'ясовано, що неглибокі свердловини пов'язані з нерегламентованим відбором нафтопродуктів з геологічного середовища, організаторів якого не знайшли. Про це свідчили також виявлені супутні засоби для відбирання рідини зі свердловин та ємності для накопичення нафтопродуктів.

Вірогідно, що забруднення від ділянки нафтобази до місця розвантаження надходило потоком через підземні меліоративні комунікації (труби чи тунелі), які функціонували раніше для дренажу ґрунтових вод, однак нині закинуті через відсутність потреби в регулюванні підтоплення території.

Рис. 1. Місце розвантаження забрудненого потоку у штучну водойму, травень 2023 р.

Доказом цього є також достатньо велика відстань, яку мав пройти забруднений потік, – близько 600 м [6]. Беручи до уваги, що між руйнуванням нафтобази і виявленням забруднення пройшло орієнтовно 100 діб, можна зробити висновок, що швидкість переміщення забруднення мала би становити 6 м/добу, а за звичайних умов для суглинистої товщі, якою складена верхня частина геологічного розрізу, це неможливо.

Перевірка припущення наявності зони швидкої фільтрації забруднення вкрай важлива з огляду на виявлення площ, що зазнали забруднення, а також подальших ризиків, які це забруднення несе. Для цього виконано буріння розвідувальних свердловин, що мало на меті оконтурити зону забруднення в місці його дренування до струмка.

У червні 2024 р. було пробурено 10 розвідувальних свердловин (рис. 2), завдяки яким визначено орієнтовні просторові межі зони забруднення біля берегу струмка. Буріння виконували ручним способом з використання буру геолога. Діаметр буріння – 80 мм, глибина свердловин – 1,3–3,3 м залежно від положення рівня ґрунтових вод. Усі свердловини розкрили водонасичену зону ґрунтових вод. Ручний спосіб буріння дав змогу органолептично визначити ознаки нафтопродуктового забруднення за характерним нафтовим запахом, зміненим кольором і масним блиском відкладів, а також відібрати проби ґрунтів для лабораторних досліджень – для підтвердження наявності забруднення. Аналізи виконано у сертифікованій Лабораторії нафтохімічних досліджень геологічного середовища ІГН НАН України.

Рис. 2. Розташування забрудненої ділянки у місці розвантаження ґрунтового потоку у струмок, червень 2024 р.

За результатами буріння було оконтурено ділянку поширення забруднення, сформованого на поверхні ґрунтових вод (див. рис. 2). Відсутність ознак забруднення у свердловинах 1–4 та 10 чітко засвідчує, що забруднення не могло надійти з потоком ґрунтових вод, який спрямований у бік струмка, що є його дренаю. Крім візуальної фіксації забруднення у свердловинах 5–9 (зміна кольору ґрунтів до темно-сірого з синім відливом, різкий запах, маслянистий блиск), його підтверджено лабораторними визначеннями.

Зафіксовані концентрації загальних нафтопродуктів у ґрунтах забрудненої зони свердловин 5 (8 г/кг), 7 (33) і 8 (13 та 32 г/кг) свідчать про надзвичайно інтенсивне забруднення. Водночас лабораторно не підтверджено забруднення у свердловині 6, що може бути зумовлено піщаними відкладами, які могли зазнати природного очищення завдяки промиванню ґрунтовими водами. Водночас колір цих відкладів під впливом забруднення змінився. Контрольна фонові проба зі свердловини 1 засвідчила відсутність техногенного забруднення поза зоною його впливу.

Орієнтовна площа поширення забруднених відкладів становить 4 тис. м². Рівні ґрунтових вод у свердловинах зафіксовано в інтервалі глибини 0,55–2,08 м, а їх характер корелює з загальним зниженням у бік струмка.

Результати досліджень підтверджують високу небезпеку забруднення підземних і поверхневих вод та негативного впливу на біорізноманіття. Однак беручи до уваги, що оконтурена пляма забруднення є тільки однією зі складових загального забруднення, доцільно розширити площу обстеження й охопити всі ділянки, що могли зазнати впливу, для комплексного планування заходів з очищення.

У майбутньому еколого-геологічне обстеження території повинно охоплювати такі дії [1]:

- визначення масштабів забруднення геологічного середовища;
- виявлення джерел забруднення і шляхів надходження нафтопродуктів у геологічне середовище, оконтурення осередка забруднення;
- дослідження процесів міграції нафтопродуктів у геологічному середовищі;
- визначення токсичності нафтопродуктів стосовно підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунтів, рослинності й донних відкладів.

Наступним кроком є створення постійної моніторингової мережі та проведення моніторингу із вимірюваннями рівнів води та нафтопродуктів і відбиранням проб води на вміст нафтопродуктів з метою контролю поширення забруднення. У процесі моніторингу стану забруднення геологічного середовища потрібно оцінювати динаміку нафтопродуктового забруднення, швидкість деградації забруднювача та рівень небезпеки нафтопродуктового забруднення [1].

Моніторинг на забрудненій ділянці може тривати орієнтовно п'ять років (один рік до початку ремедіаційних заходів, три роки протягом виконання ремедіаційних заходів та в подальшому один рік з метою контролювання стану забруднення після завершення ремедіаційних заходів). На підставі обстеження й моніторингу потрібно побудувати й удосконалити математичну цифрову модель зони забруднення.

Важливим кроком є планування ремедіаційних заходів, яке має ґрунтуватись на отриманих результатах обстеження забрудненої території й моніторингу, а також на результатах прогнозного моделювання. Вибір методу або послідовності методів ремедіації залежатиме від мети ремедіації, гідрогеологічних умов забрудненої ділянки, властивостей забруднювача та його поширення в підземному середовищі [4, 5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гаврилюк, Р., Шпак, О., Логвиненко, О., & Запольський, І. (2024). Методичні аспекти оцінки стану забруднення геологічного середовища нафтопродуктами, спричиненого військовою агресією РФ проти України. *Вісник ХНУ. Сер. Геологія. Географія. Екологія*, 61, 23–38. <https://doi.org/10.26565/2410-7360-2024-61-02>
2. Диняк, О. В., & Кошлякова, І. Є. (2023). Потенційна небезпека для довкілля та населення від нафтохімічного забруднення геологічного середовища внаслідок

- бойових дій. *Екологічні науки*, 6 (51), 136–141. <https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.6-51.22>
3. Михальчук, О. (2024). Моделювання процесів забруднення геологічного середовища для прогнозування наслідків витоку нафтопродуктів. У *Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Екологічна безпека в умовах війни"* (с. 70–71). Львів: ЛДУБЖД.
 4. Шпак, О. М., Гаврилюк, Р. Б., Логвиненко, О. І., & Негода, Ю. О. (2023). Методичні підходи до планування ремедіаційних заходів на забруднених нафтопродуктами військових територіях. *Мін. ресурси України*, 4, 38–44. DOI: 10.31996/mru.2023.4.38-44
 5. Шпак, О. М., Гаврилюк, Р. Б., Негода, Ю. О., & Логвиненко, О. І. (2021). Ремедіація геологічного середовища, забрудненого нафтопродуктами (огляд технологій та приклад застосування). *Зб. наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України*, 14 (2), 96–110. <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2021.250007>
 6. Havryliuk, R., Shpak, O., Karamushka, V., & Mykhalchuk, O. (2025). Assessment of sub-surface contamination damage caused by the destruction of an oil depot by russian attack in Kalynivka, Kyiv region. In *Intern. Conf. "Synergy in Terra – 2025", 12–13 June 2025*. Lviv.
 7. Karamushka, V., Boychenko, S., & Havryliuk, R. (2024). Environmental consequences resulted from the oil depots' deterioration by the RF's missile attacks. In *EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-478*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-478>
 8. Karamushka, V., Boychenko, S., Kozak, O., & Khoriev, M. (2025). Destruction of the natural environment caused by the war in Ukraine: Impact on atmosphere, land, water and ecosystems. In *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1474 012016*. DOI:10.1088/1755-1315/1474/1/012016

УДК 377:550:553.5(477.83)

Олег Гайовський¹, Микола Павлунь², Петро Петрівський³

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*oleh.hayovskyu@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0000-5178-4173>*

²*mykola.pavlun@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-8634-6576>*

³*380636403454p@gmail.com*

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ГЕОЛОГІЯ, РОЗВІДКА І РОЗРОБКА БУДІВЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-професійну програму (ОПП) *Геологія, розвідка і розробка будівельної сировини* за спеціальністю Е4 *Науки про Землю* галузі знань Е *Природничі науки, математика та статистика* для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено на підставі положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 *Науки про Землю* для першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти, який затверджено Міністерством освіти і науки України (Наказ № 730 від 24.05.2019 р.).

Надра України, особливо її західних регіонів, надзвичайно багаті на розмаїті ресурси будівельної сировини, що здатні задовольнити наявні та перспективні потреби будівельних організацій країни. Утім безперервне зростання об'ємів будівельних робіт, підвищення вимог до якості й архітектурного рівня будівництва, необхідність зменшення витрат на будівництво й ремонт будівель і споруд вимагають постійного збільшення виробництва будівельних матеріалів та розширення їхнього асортименту. Разом із традиційними видами гірських порід (піски, глини, вапняки, граніти та ін.) останніми роками як сировину для виробництва будівельних матеріалів використовують нові види корисних копалин: воластоніт, ріоліт, шунгіт фарфорове каміння тощо, і перелік їх безперервно розширюється.

Відсутність у ЗВО України освітньо-професійної програми з геології, розшуків та розвідки нових і традиційних видів мінеральної будівельної сировини, з одного боку, уповільнює й стримує темпи вивчення їх родовищ і залучення в промислове освоєння через брак компетентних фахівців, а з іншого, – стимулює до заповнення такої “ніші” в академічному середовищі. Тому на геологічному факультеті ми розробили й запропонували відкрити ОПП *Геологія, розвідка і розробка будівельної сировини* першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка дасть змогу всебічно і ґрунтовно осягнути це складне і нині навчально-теоретично не розроблене питання.

Незважаючи на високе забезпечення ресурсами мінеральної сировини промисловості будівельних матеріалів загалом в Україні, окремим її регіонам украї не вистачає деяких видів сировини, що зумовлює дальність її транспортування і як наслідок – збільшення вартості будівництва. Суттєвого значення для ліквідації дефіциту будівельних матеріалів в окремих економічних районах та зниження їхньої собівартості нині набуває супутній видобуток будівельної сировини на родовищах металів, кам'яного вугілля, гірничо-хімічної сировини та інших корисних копалин. Супутній видобуток сприяє збереженню орних земель та охороні довкілля, що має важливе соціальне й економічне значення. Усе це також зумовлює необхідність формування єдиного комплексу освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів), які будуть спрямовані на вивчення:

- геології й оцінки будівельної сировини, у тім числі під час розвідки родовищ інших видів корисних копалин;
- сучасних вимог промисловості до якості будівельної мінеральної сировини;
- документації розвідувальних виробок та пробовідбирання;
- приведення у відповідність з новими інструктивними матеріалами ДКЗ України вимог до змісту матеріалів з геолого-економічної оцінки родовищ;
- чинного порядку затвердження кондицій.

Тому потрібне відповідне методичне, кадрове і матеріальне забезпечення, яке наявне на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.

Зокрема, забезпечення фахових компетентностей щодо геології будівельної мінеральної сировини здійснюватимуть науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, супутнього видобутку будівельної сировини на родовищах металів, вугілля, гірничо-хімічної сировини та інших корисних копалин, розшуків і розвідки нових і традиційних видів мінеральної будівельної сировини, документації розвідувальних виробок, чинного порядку затвердження кондицій тощо – НПП кафедри геології корисних копалин і геофізики, збереження орних земель та охорони довкілля – НПП кафедри екологічної та інженерної геології і палеонтології, якості мінеральної сировини та пробовідбирання – НПП кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського. Усі кафедри забезпечені відповідним навчальним (підручники, навчальні посібники) і навчально-методичним матеріалом (методичні вказівки, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації), який регулярно оновлюється. На факультеті функціонують такі три музеї, як Мінералогічний імені Євгена Лазаренка, Музей рудних формацій та Палеонтологічний. Їхні відкриті експозиції й закриті фонди охоплюють чималі колекції будівельної сировини з родовищ різних регіонів України. Наявна і потужна лабораторна база, яка охоплює шість навчально-наукових лабораторій.

Отже, неперервне зростання об'ємів будівельних робіт, підвищення вимог до якості й архітектурного рівня будівництва, відсутність освітньо-професійної програми з геології, розшуків і розвідки мінеральної будівельної сировини у ЗВО України, відсутність компетентних фахівців і необхідність формування єдиного комплексу освітніх компонентів для заповнення такої "ніші" в академічному середовищі дають підстави для відкриття ОПП *Геологія, розвідка і розробка будівельної сировини* першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, який має абсолютно все необхідне для цього методичне, кадрове і матеріальне забезпечення.

У 2025 р. кафедра геології корисних копалин і геофізики запропонувала і впровадила освітню програму *Надрокористування* для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності *Е4 Науки про Землю* галузі знань *Е Природничі науки, математика та статистика*. Спроба запровадити на кафедрі нові ОПП *Геологія, розвідка і розробка будівельної сировини* та *Критична і стратегічна мінеральна сировина* у 2025 р. поки не знайшла підтримки керівництва університету, однак з умовою повернення до розгляду в 2025–2026 навчальному році.

Олег Гайовський¹, Микола Павлунь², Петро Петрівський³

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0000-5178-4173>

²mykola.pavlun@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-8634-6576>

³380636403454p@gmail.com

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ГЕОЛОГІЯ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-професійну програму (ОПП) *Геологія* за спеціальністю 103 *Науки про Землю* галузі знань 10 *Природничі науки* для другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблено на підставі положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 *Науки про Землю* для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який затверджено Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1453 від 21.11.2019 р.). Стандарт введено в дію з 2019/2020 навчального року (н. р.). ОПП *Геологія* оновлено робочою групою відповідно до Стандарту та введено в дію з 01.09.2020 р. На підставі рекомендацій і пропозицій стейкхолдерів внесено зміни в ОПП *Геологія* та в оновленій редакції акредитовано в 2023 р. (сертифікат № 6507 від 14.12.2023 р.).

Відповідальною за реалізацію ОПП *Геологія* є кафедра геології корисних копалин і геофізики (гарант – проф. М. Павлунь); до реалізації програми залучено кафедру загальної та історичної геології і палеонтології.

Обсяг набору на очну денну форму навчання на ОПП *Геологія* за останні п'ять років такий: шість (2020–2021 н. р.), три (2021–2022), вісім (2022–2023), сім (2023–2024), 11 (2024–2025). Термін навчання – один рік і чотири місяці.

Метою освітньої програми *Геологія* є здійснити теоретичну і практичну підготовку, що охоплює загальну характеристику Землі як планети, висококваліфікованих кадрів у галузі геології, які здатні розв'язувати наукові і прикладні задачі з аналізу геологічних процесів, будови, складу й закономірностей розвитку земної кори з елементами структурної геології, петрографії, мінералогії, основним методом досліджень яких є графічне моделювання геолого-структурних умов локалізації під час розшуків, розвідки та екологічної й економічної оцінки родовищ корисних копалин.

Унікальність ОПП *Геологія* в такому:

– програма охоплює дисципліни циклів професійної і практичної підготовки, що мають інтегрований характер, та є універсальною для всіх геологічних галузей;

– основна сфера затребування геологів – розвідка, освоєння родовищ корисних копалини. Фахівці за ОПП *Геологія* потрібні не тільки великим нафто- і газодобувним компаніям, а й компаніям, які пов'язані з розвідкою і видобуванням критичної мінеральної сировини, будівельних матеріалів тощо;

– навчальні (польові) і виробничі практики – саме під час польових досліджень студенти отримують необхідну геологічну інформацію, подальша інтерпретація якої закладає основу майбутніх гіпотез і теорій;

– музеї (Мінералогічний, Рудних формацій і Палеонтологічний) – у них здавна зберігається найрізноманітніший кам'яний і картографічний матеріал, який буде цікавий і корисний для будь-якого геолога, палеонтолога, мінералога, петрографа, природо- і краєзнавця тощо.

ОПП *Геологія* другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає Стратегії ЛНУ імені Івана Франка та орієнтована на: 1) забезпечення академічної свободи, зміцнення засад демократичності і відкритості; 2) сприяння рівним можливостям для всіх учасників освітнього процесу; 3) створення освітнього середовища й формування системи підготовки фахівців з урахуванням особливостей сучасного світу; 4) сталий розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень у геології; 5) утвердження й зміцнення ідеалів і принципів національно-культурної ідентичності українців; 6) дотримання соціальної та екологічної відповідальності.

Цілі ОПП *Геологія* також відповідають Стратегії кафедри геології корисних копалин і геофізики щодо підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі геології корисних копалин, які здатні до аналізу геолого-структурних, мінерало-геохімічних і геофізичних даних, математичного й комп'ютерного моделювання і за допомогою комплексу методів можуть виконувати розшуки й розвідку корисних копалин, їхню геолого-економічну оцінку та прогнозувати рудоносність території.

Цілі і програмні результати навчання (ПРН) за ОПП *Геологія* відображають тенденції і прогнози розвитку геології, динаміку вітчизняних і світових галузевих ринків. ПРН націлені на визначення й вирішення проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень у науках про Землю, на головні принципи управління підприємств сфери надрокористування, їхньої організації, виробничої та організаційної структури менеджменту, на самостійне планування реалізації інноваційного завдання, вирішення практичних задач наук про Землю з використанням теорій, принципів і методів різних спеціальностей з галузі природничих наук, написання курсових і кваліфікаційних робіт.

Зважаючи на географічне положення нашого університету, в ОПП *Геологія* взято до уваги особливості ресурсного потенціалу об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у Західному регіоні України, де розвиток мінерально-сировинної бази ОТГ є підґрунтям зростання місцевих економік та зміцнення потенціалу громад, захисту інтересів громад у питаннях екологічного, економічного і природоохоронного використання сировинної бази, розробки

дієвих інструментів для оцінки мінеральних ресурсів та їхнього потенціалу для розвитку економіки ОТГ. У структурі ОПП *Геологія* передбачені освітні компоненти (ОК), які поглиблюють знання й уміння щодо розвитку мінеральних ресурсів у зазначених сферах і галузях, зокрема, “Мінерально-сировинна база України”, “Геологія нафти і газу”, “Екологічна геологія”, “Комплексування геофізичних методів” та ін. У програмі враховано потребу універсальних умінь і навичок для фахівців з геології. Регіональний і галузевий контексти в межах ОПП взято до уваги під час формування тем курсових і кваліфікаційних (магістерських) робіт, визначенні баз практик, опрацюванні кейсів і ділових ситуацій, підготовці наукових публікацій, доповідей на конференціях. Зважаючи на близькість до ринку ЄС і функціонування у Західному регіоні іноземних компаній, окремі ОК ОПП втілено у зміст, форми і методи підготовки здобувачів вищої освіти.

Також в освітній програмі взято до уваги Стратегію розвитку Львівської області на період 2021–2027 рр.

Визначальний акцент освіти за ОПП *Геологія* за спеціальністю 103 *Науки про Землю* сфокусовано на ґрунтовному дослідженні глибинної будови Землі як планети, речовинного складу та закономірностей геологічного розвитку земної кори, графічному комп’ютерному моделюванні геологічних процесів і геолого-структурних умов локалізації родовищ корисних копалин. Графічне моделювання супроводжується промисловою типізацією родовищ, якісною й кількісною оцінкою запасів корисних копалин і прогнозних ресурсів. Необхідну для цього інформацію отримують у процесі геологорозвідувальних робіт (геологічне картування різного масштабу, геофізичні, геолого-мінералогічні й геохімічні дослідження, буріння свердловин, проходка гірничих виробок тощо). Здобуті за освітньою програмою *Геологія* знання та вміння передбачають визначену зайнятість і можливість подальшої освіти й кар’єрного зростання.

Освітня програма передбачає два типи компонент: обов’язкові та вибіркові. Для кожної компоненти визначено певну кількість кредитів і форму підсумкового контролю. Вибіркові компоненти становлять 27 % від загального обсягу кредитів за ОПП та спрямовані на повніше задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, галузевого ринку праці й ефективного використання можливостей ЗВО.

ПРН системно забезпечені двома циклами загальної та професійної підготовки.

Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій є вибіркова компонента, яка становить 24,0 кредити, або 26,6 % від загального обсягу ОПП. Студент вибирає дисципліни індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Він має право вільно обирати тематику курсової та кваліфікаційної роботи, місця проходження практик тощо. Здобувачі також можуть долучатися до програм академічної мобільності, поєднувати навчання в магістратурі з науковою,

громадською або культурно-мистецькою діяльністю. Студентам можуть формувати індивідуальні графіки навчального процесу на поточний навчальний семестр (рік).

Практична підготовка на ОПП *Геологія* охоплює навчальну магістерську (польову) та виробничу (переддипломну) практики загальним обсягом 15,0 кредитів. На підставі детального ознайомлення з різними видами робіт відбувається закріплення теоретичних знань на базі практики через набуття виробничих навичок і нинішніх методів праці, збирання матеріалу, необхідного для написання магістерської роботи, виконання самостійних геологічних спостережень.

Магістранти також отримують практичні знання і навички на лабораторних роботах. Зокрема, навчальним планом передбачено проведення лабораторних занять з таких дисциплін, як “Екологічна геологія”, “Комплексування геофізичних методів”, “Геохімія” та ін.

Поєднання набутих теоретичних знань з практичними навичками, удосконалення вміння застосовувати фізичні й хімічні методи, методи натурального, лабораторного, дистанційного дослідження, технологій та інструментів, обладнання й устаткування тощо відбувається також і в процесі написання курсової роботи, коли студенти обирають геологічні об’єкти (родовища, прояви тощо) та описують їх відповідно до обраної проблематики.

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти освітньою програмою не передбачена.

До організації й реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів за ОПП *Геологія* другого (магістерського) рівня вищої освіти залучено академічну спільноту, представників бізнесу, виробничих геологічних організацій і установ, громадських організацій. Договори про співпрацю укладено з ТзОВ “Геологічна інвестиційна група”, ТзОВ “Екобудгеологія”, ЗУГРЕ, ДП “Західукргеологія”, АТ “Укргазвидобування”, ІГГГК НАН України, ІГН НАН України, НУВГП та ін. Крім того, деякі виробничі організації є базами виробничої (переддипломної) практики. Наші здобувачі співпрацюють з представниками роботодавців у процесі виконання курсових і самостійних робіт, проходження практик, написання магістерської роботи. Пропозиції роботодавців беруть до уваги в процесі формування тематики кваліфікаційних (магістерських) і курсових робіт, а висновки стейкхолдерів стосовно проходження магістрами практики – під час її зарахування й оцінювання. Зазвичай представники менеджменту роботодавців є рецензентами виконаних на матеріалах їхніх організацій магістерських робіт. Співпраця з роботодавцями відбувається на всіх етапах освітнього процесу і полягає в консультаціях, обміні геологічною інформацією, обговоренні ОПП, навчальних планів і змісту ОК.

Проведені кафедрою геології корисних копалин і геофізики та факультетом опитування студентів, викладачів і роботодавців дали змогу виявити такі недоліки в ОПП *Геологія*: низький рівень участі здобувачів у програмах академічної мобільності (інтернаціоналізації), слабка їхня вмотивованість

стосовно залучення до міжнародних проєктів, недостатній рівень комунікації з нашими випускниками. Для усунення цих недоліків університетом укладено договори про співпрацю з багатьма міжнародними інституціями, активізовано діяльність з інформування студентів щодо можливостей участі в різних міжнародних грантових програмах навчання та міжнародних проєктах. Для підвищення рівня комунікації з випускниками й роботодавцями активізовано ведення сторінки кафедри геології корисних копалин і геофізики в Facebook.

До вдосконалення й обговорення навчального плану, а також якісної реалізації освітнього процесу залучено випускників ОПП *Геологія*, стейкхолдерів, геологів-практиків. Розширення шляхів комунікації з роботодавцями, рівня поінформованості потенційних здобувачів освіти реалізовано через вебсторінку факультету, сторінку факультету у Facebook тощо. Інформацію щодо кар'єрного шляху успішних випускників факультету зібрано у довідково-інформаційних виданнях, як-от "Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка" (2008, 2010), "Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 75 років" (2020), "Розвиток мінералогічних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка" (2020), "Термобарогеохімія в Україні" (2021), які видано з ініціативи та за співавторства викладачів факультету, у тім числі кафедри геології корисних копалин і геофізики. Інформацію про випускників постійно оновлюють і доповнюють.

Для залучення здобувачів освіти з-поміж іноземних громадян і розширення міжнародної співпраці створена та постійно наповнюється англомова версія вебсайту факультету.

Наведемо важливі риси ОПП *Геологія*, що закладають оптимістичні стратегічні перспективи розвитку:

- освітня програма підготовки магістрів реалізується на базі ЛНУ імені Івана Франка, який міститься в десятці найліпших ЗВО за різними рейтингами;
- в університеті створене сприятливе і безпечне освітнє, наукове та матеріально-технічне середовище;
- зміст і структура ОПП оптимально поєднують набуття відповідних загальних і фахових компетентностей, що формують висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які здатні працювати в мінливому ринковому середовищі в статусі геологів;
- ОПП характеризується гнучкістю і враховує специфіку й потреби регіонального ринку праці;
- реалізація програми забезпечена висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри;
- рівень підготовки за освітньою програмою є високим.

Яскраво виявлених слабких сторін ОПП не має, утім кафедра геології корисних копалин і геофізики працює над усуненням певних недоліків, серед

яких низька участь здобувачів у програмах академічної мобільності; слабка вмотивованість здобувачів ОПП стосовно їхнього залучення до міжнародних проєктів; недостатній рівень комунікації з випускниками спеціальності; недостатнє налагодження професійних зв'язків з представниками підприємницького середовища, потенційними роботодавцями тощо.

Основними напрямами перспективного розвитку цієї програми є розвиток особистісно-професійного потенціалу професорсько-викладацького складу, системне забезпечення якісної підготовки фахівців з геології, задоволення запитів ринку щодо підготовки фахівців.

Перспективи розвитку ОПП протягом найближчих п'яти років полягають у перегляді й оновленні ОК, результатів навчання, форм і методів викладання, змісту вибіркових блоків; збільшенні кількості науково-педагогічних працівників, які підвищують рівень фахових компетенцій через стажування у вітчизняних та іноземних організаціях, беруть участь у міжнародних наукових проєктах, публікують результати власних наукових досліджень у виданнях, що входять до баз даних Scopus і Web of Science; підвищенні академічної мобільності здобувачів вищої освіти і викладачів; активізації наукової роботи здобувачів освіти; удосконаленні мовних навичок здобувачів завдяки введенню курсу англійською мовою або іноземної мови за професійним спрямуванням, яке посилить можливість роботи здобувачів у міжнародному середовищі й академічної мобільності тощо.

Які ж основні заходи передбачено здійснити задля реалізації цих перспектив?

1. Регулярна актуалізація ОПП сумісно з роботодавцями та іншими стейкхолдерами на основі найліпших практик провідних ЗВО України та світу.

2. Активізація участі студентів у конкурсах студентських робіт та геолого-економічних проєктів, всеукраїнських і міжнародних проєктах, конкурсах запитів на гранти з академічної мобільності.

3. Розробка й імплементація в освітній процес новітніх технологій навчання – тренінгів, майстер-класів, інтерактивних лекцій тощо.

4. Інтенсифікація співпраці з АТ “Укргазвидобування”, ДП “Західукргеологія”, ЗУГРЕ в напрямі посилення практичної складової у набутті компетенцій з управління й організації геологічної діяльності.

5. Інтенсифікація співпраці з ГО “Спілка геологів України”, “Спілка буровиків України”, ТзОВ “Геологічна інвестиційна група”, ТзОВ “Екобудгеологія”, Львівською ОДА через колективну організацію дебатів, круглих столів, фокус-групових обговорень для визначення реальних проблем розвитку геології, пошуку управлінських інструментів їхнього розв'язання.

6. Забезпечення моніторингу та виявлення напрямів удосконалення освітньої програми завдяки налагодженню постійного зв'язку з випускниками через соціальні мережі.

7. Забезпечення постійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників через участь у фахових заходах.

8. Активне залучення закордонних учених до проведення занять, розширення співпраці з закордонними ЗВО у межах забезпечення академічної мобільності здобувачів і викладачів.

9. Активізація науково-дослідницької роботи магістрів через організацію безперервно діючого наукового дискусійного клубу аспірантів і магістрів спеціальності.

10. Сприяння популяризації ОПП серед випускників освітнього рівня “бакалавр” через застосування всіх доступних способів донесення інформації про програму та її реалізацію.

УДК 550.4:552.53+553.98(510)

Анатолій Галамай¹, Дарія Сидор²

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹galamaytolik@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-4864-6401>

²dariyasydor@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0007-5704-3748>

ХІМІЧНИЙ СКЛАД РОЗСОЛІВ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ГАЛІТІ ЯК ІНДИКАТОР ГЕНЕЗИСУ ЧОРНОСЛАНЦЕВИХ ТОВЩ МАТЕРИКОВОГО КИТАЮ

Активний рух тектонічних плит протягом крейдово-третинного часу призвів до утворення в материковому Китаї численних розломних континентальних басейнів, де 45–38 млн років тому нагромаджувались потужні (понад 2 000 м) бітумінозні товщі, складені з чорних аргілітів [4]. У багатьох із цих, як вважають, ізольованих континентальних басейнів у середньо-пізньоеоценовий час (52–38 млн років) відбувалась евапоритова седиментація (рис. 1). Чорносланцеві товщі генерували вуглеводні в часовому інтервалі 35–22 млн років [7].

Понад 75 % розвіданих запасів нафти зосереджено у Східному Китаї. Те, що великі нафтові родовища містяться тут в неморських відкладах, відрізняє Китай від інших нафтовидобувних країн зі значним обсягом видобутку. Питання генезису цих відкладів (морські чи не морські) дотепер гостро дискусійне, дані численних мікропалеонтологічних, седиментологічних, ізотопних досліджень щодо морських трансгресій у регіоні суперечливі. Згідно з палеогеографічними реконструкціями, у вірогідної трансгресії було два шляхи “вторгнення” на материкову частину (див. рис. 1).

Ми спробували визначити джерела солей еоценових евапоритових басейнів Східного Китаю із застосуванням геохімічного критерію, що полягає у порівнянні хімічного складу седиментаційних розсолів басейнів зі складом морської води відповідного віку на хімічній діаграмі Єнеке [2].

Рис. 1. Седиментаційні басейни Китаю з локалізацією найбільших родовищ нафти і газу [5]:

1 – евапоритові басейни; 2 – неевапоритові басейни; 3 – напрям передбачуваних палеогенових морських трансгресій; 4 – родовища нафти; 5 – родовища газу. На врізці – розташування Китаю на палеогеографічній карті [6].

Для досліджень відібрали 13 проб галіту з чотирьох соленосних басейнів: Давенкоу, Дзінтань, Цзянхань і Хуанган.

Свідчення епізодичного вторгнення морської води в континентальні солеродні басейни не завжди зберігаються в геологічних записях. Проте соляні відклади, завдяки ізоляції седиментаційних розсолів у включеннях у галіті, можуть фіксувати такі короткотермінові події в геологічній історії. Седиментаційні розсоли ми екстрагували з первинних флюїдних включень у галіті. Їхній хімічний склад визначено ультрамікрохімічним (УМХА) методом [3]. Метод дає змогу аналізувати видобуті скляними капілярами із включень мікрооб'єми розсолів (мінімально – 0,0003 мм³). Мінімальне значення концентрації, потрібне для визначення іонів у розсолах включень, таке, г/л: K⁺ – 0,8; Mg²⁺ – 1,0; SO₄²⁻ – 0,5. Похибка одного визначення для K⁺ становить 1–24 %, Mg²⁺ – 1–6 %, SO₄²⁻ – 2–8 % [3].

З'ясовано, що в різних басейнах і на різних стратиграфічних рівнях соленосних товщ концентрація седиментаційних розсолів відрізняється. Вміст іонів коливається в таких межах, г/л: K⁺ – 0,7–32,9; Mg²⁺ – 1,1–41,5; SO₄²⁻ – 3,3–66,6. Для виявлення подібності складу розсолів різної концентрації (за співвідношенням у них головних іонів) використано діаграму системи Na–K–Mg–SO₄–Cl–H₂O (рис. 2). На стадії осадження галіту співвідношення між іонами в розсолах характеризується високою стабільністю до випадіння калійно-маг-

нієвих солей у морських басейнах чи астраханіту – у континентальних басейнах з сульфатним типом галогенезу. У разі масового випадіння під час кристалізації галіту й ізоляції у відкладах сульфатних мінералів Ca і Na співвідношення між йонами в сульфатних розсолах також може дещо змінюватися.

Розсоли басейну Давенкоу відрізняються від морських підвищеним за вмістом сульфат-іона. Через це на зазначеній діаграмі (див. рис. 2) точки складу розсолів (DWK 07, DWK 09) розташовані нижче від точки складу морської води еоцену. Таке розташування зумовлене надходженням SO_4^{2-} у басейн унаслідок вилуговування гіпсу на суходолі.

Рис. 2. Розташування точок складу розчинів включень у галіті басейнів Східного Китаю на діаграмі Єнеке системи Na-K-Mg-SO₄-Cl-H₂O (для морської води сульфатного типу, насиченої галітом за 25 °C) [2]. Еос – точка складу еоценових морських розсолів, згущених до стадії осадження галіту [1].

Співвідношення головних іонів у розсолах басейну Цзінтань відрізняються між собою, що зумовлює розташування точок їхнього хімічного складу на діаграмі Єнеке на віддалі одна від одної (див. рис. 2). Точка JinTan 14 міститься на межі полів астраханіту й епсоміту, точка JinTan 17 – у полі сильвіну, а точка JinTan 30 – у полі афтиталіту (глазериту), причому перша наближена до точки складу морської води еоцену. Порівняно зі складом розсолів включень проби JinTan 14, у розсолах проб JinTan 17 та JinTan 30 більший вміст K⁺ і SO₄²⁻. За розташуванням точок хімічного складу розсолів на діаграмі Єнеке можна передбачити вплив морського джерела солей на ранніх етапах існування солеродного басейну Цзінтань і поступову трансформацію континентально-морських розсолів (під дією континентальних чинників) у континентальні на пізніх етапах.

Співвідношення основних іонів у седиментаційних розсолах басейну Цзянхань відрізняється від співвідношення йонів у морських розсолах. На

різних етапах осадоагромадження в басейні співвідношення між іонами в розсолах було різне, точки Ус-2 і Ус-3 розташовані в полі сильвіну, а точки Ус-4, Ус 9 і Ус 10 – у полі тенардиту (див. рис. 2). Це пов'язане з тим, що в розсолах включень проб Ус-4, Ус 9 і Ус 10 підвищений вміст SO_4^{2-} і дещо знижений – K^+ . Високий вміст сульфат-іона в розсолах включень у галіті з верхньої частини соляної товщі (проби Ус-4, Ус-9, Ус-10) свідчить про значний внесок континентальних вод у формування їхнього сольового складу, тоді як галіт нижньої частини утворювався за участю морських розсолів.

Коливання вмісту SO_4^{2-} у розсолах включень у галіті з верхньої частини розрізу зумовлене фізико-хімічними процесами під час седиментації, зокрема, утворенням глаубериту. Кристалізація глаубериту в періоди призупинення осадження галіту спричиняла вилучення зі складу розсолів сульфат-іона, а поновлення осадження галіту відбувалося вже за дещо зниженої концентрації цього іона в розсолах.

Що стосується розсолів морського генезису, то в седиментаційних розсолах басейну Хуанган дещо знижений вміст Mg^{2+} , а вміст Na^+ досягає 112 г/л, тоді як у нормальних морських розсолах на початку галітової стадії його вміст становить близько 100 г/л. Підтвердженням морських трансгресій у басейні Хуанган може бути подібність співвідношення між головними йонами розсолів басейну з морськими розсолами, що впливає з розташування точок хімічного складу розсолів (ХТ-4, ХТ-6, ХТ-11) на діаграмі (див. рис. 2).

Отже, хімічний склад розсолів флюїдних включень у галіті є індикатором генезису осадових товщ, зокрема, чорносланцевих, пов'язаних з евапоритовими формаціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ayora, C., Garcia-Veigas, J., & Pueyo, J.-J. (1994). The chemical and hydrological evolution of an ancient potash-forming evaporite basin as constrained by mineral sequence, fluid inclusion composition, and numerical simulation. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 58 (16), 3379–3394. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(94\)90093-0](https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)90093-0)
2. Eugster, H. P. (1980). Geochemistry of evaporitic lacustrine deposits. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 8, 35–63.
3. Galamay, A. R., Bukowski, K., Sydor, D. V., & Meng, F. (2020). The ultramicrochemical analyses (UMCA) of fluid inclusions in halite and experimental research to improve the accuracy of measurement. *Minerals*, 10 (9), 823. DOI:10.3390/min10090823
4. Jiang, Z.-R., Zuo, Y.-H., Yang, M.-H., Zhang, Y.-X., & Zhou, Y.-S. (2019). Source rocks evaluation of the Paleogene Shahejie 3 Formation in the Dongpu Depression, Bohai Bay Basin. *Energy Exploration & Exploitation*, 37 (1), 394–411. <https://doi.org/10.1177/0144598718802447>
5. Li, G. Y., & Lu, M. G. (2002). *Atlas of China's Petroliferous Basins* (2nd Ed.). [in Chinese]
6. Xu, Y., Cao, Y., Liu, C., Zhang, H., & Nie, X. (2020). The history of transgressions during the Late Paleocene–Early Eocene in the Kuqa Depression, Tarim Basin: Constraints from C-O-S-Sr isotopic geochemistry. *Minerals*, 10 (9), 834. <https://doi.org/10.3390/min10090834>

7. Yang, M.-H., Zuo, Y.-H., Yan, K.-N., Zhou, Y.-S., Zhang, Y.-X., & Zhang, C.-F. (2021). Hydrocarbon generation history constrained by thermal history and hydrocarbon generation kinetics: A case study of the Dongpu Depression, Bohai Bay Basin, China. *Petroleum Science*. 19, 472–485. <https://doi.org/10.1016/j.petsci.2021.10.009>

УДК 551.24:553.98(477.8)

Світлана Гарасим¹, Галина Гривняк², Ярослав Лазарук³

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,

вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060

¹svitlanag86@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0005-7397-9971>

²grivnyak77@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0006-0732-9978>

³lazarukjaroslav@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0002-2016-3424>

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ТЕКТОНІЧНИХ ДИСЛОКАЦІЙ КЕМБРІЮ І СИЛУРУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Нафтогазові скупчення в земній корі пов'язані з геотектонічними структурами різного походження, які є складовими частинами регіональних нафтогазоносних поясів або формують окремі нафтогазоносні провінції.

Волино-Подільська нафтогазоносна область розташована на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи (СЄП). Вона належить до перикратонних територій платформи, які об'єднано вздовж її західного краю у Балтійсько-Переддобрудзьку нафтогазоносну провінцію, і складає її середину, охоплюючи північну частину Дністерського перикратону з накладеним на нього Львівським палеозойським прогином. У сучасному плані нафтогазоносна область охоплює південні блоки Ковельського виступу, Волино-Подільську монокліналь, розташовану південніше від Володимир-Волинського розлому, і Розтоцький епібайкальський блок. З заходу вздовж Рава-Руського насуву вона обмежена однойменною зоною складнодислокованих порід нижнього палеозою–нижнього девону.

У формуванні структури Волино-Подільської нафтогазоносної області провідна роль належить тектонічним елементам північно-східного й північно-західного простягання: Волино-Оршанському авлакогену і Балтійсько-Чорноморському перикратону.

За особливостями будови фундаменту крайової частини СЄП ця територія є значною за розміром гемісинеклізою, яка розкрита в бік Карпат. На півночі вона межує з великим Ковельським виступом, що утворився внаслідок відокремлення від неї під час бретонської активізації блокових рухів, на сході – з Українським щитом, а на південному сході поступово переходить у Подільську геміантеклізу. Край СЄП умовно трасований системою розломів: Белз-Балучинським північно-західного простягання і Рогатинським субмеридіо-

нального. Уважають, що між Белз-Балучинським і Рава-Руським розломами до краю платформи акреційно прилягає призма епібайкальського припаю (Розтоцька зона), яка містить найбільш занурені й дислоковані частини Дністерського перикратону (верхній венд–нижній девон) і Львівського палеозойського прогину [3].

Товщина осадового чохла (породи від рифею–венду до неогену) в межах Дністерського перикратону збільшується зі сходу на захід від декількох до 8–9 км.

Становлення режиму перикратонного занурення почалося в пізньому венді після відповідної тектонічної перебудови краю СЄП і приєднання до нього Розтоцького блока. Ця перебудова супроводжувалась утворенням переважно депресійних структур, конформних до краю давньої платформи, і одночасною трансгресією моря в їхні межі.

За особливостями тектонічного розвитку, сучасною структурою осадового чохла і критеріями перспектив нафтогазоносності Волино-Подільську нафтогазоносну область поділяють на чотири різною мірою перспективні нафтогазоносні райони. З них західним – Нестерівському і Бузькому – притаманна головно північно-західна структурна зональність з лінійними плікативними дислокаціями стискання, що розвинулись припустимо на епібайкальському припаї СЄП (Розтоцький блок). У крайньому західному Нестерівському перспективному районі значно виявлені палеозойські релаксаційні дислокації стискання всіх етапів. Бузький нафтогазоносний район деформований варисційськими складчастими рухами в західній частині з утворенням тут двох лінійних дислокацій: Белз-Балучинської та Хлівчани-Перемишлянської. Східну частину Бузького нафтогазоносного району становить Сокальський блок, який, вочевидь, є крайовим буферним блоком СЄП (між Белз-Балучинським і Сокальським розломами) і містить сліди впливу як бокових, так і складчастих рухів.

На північний схід від Сокальського і на схід від Рогатинського розломів розташовані Волинський нафтогазоносний район (північний) і Подільський перспективний район (південний), межу між якими можна умовно провести по Ямпільському субширотному розлому. Для них загалом характерна поперечна до краю СЄП зональність з Ковельським виступом і Волинською гемісинеклізою у Волинському нафтогазоносному районі та Подільською геміантеклізою (плато) на півдні. У Волинському районі більше виявилась активізація блокових рухів уздовж розломів північно-східного простягання з утворенням валоподібних підняттяв (Радовичі-Овадненського – уздовж Володимир-Волинського розлому, Локачинського – уздовж однойменного розлому). Інтенсивніше прогинання Волинської гемісинклінали щодо Подільського плато впродовж усього палеозою успадковане ще з рифейського часу, коли на цій території була гирлова частина авлакогеноподібного палеопрогину. Ковельський виступ, розташований на північ від Володимир-Волинського розлому з його розвиненою мережею скидів, найінтенсивніше формувалася

під час бретонської активізації, однак особливості цього формування досі вивчено недостатньо.

Подільський перспективний район характеризується більш жорстким фундаментом і слабкою деформованістю блоковими рухами осадового чохла, малоамплітудними плікативними, а подекуди – і розривними дислокаціями стискання (площа Бучач) [2].

Загальна площа перспективних земель Волино-Подільської нафтогазоносної області по кембрійському комплексу з урахуванням південних блоків Ковельського виступу і нових тектонічних моделей (без Рава-Руської і Крехівської підзон) становить 39,1 тис. км², а в межах кількісної оцінки ресурсів – 32,2 тис. км². В її розрізі за сумою критеріїв нафтогазоносності виділено вісім перспективних літостратиграфічних комплексів: поліський теригенний (рифей), поширений тільки у Волинському нафтогазоносному районі, верхньовендський і кембрійський теригенні, ордовицький теригенно-карбонатний, силурійський головно карбонатний, нижньодевонський переважно теригенний, середньо-верхньодевонський теригенно-карбонатний і кам'яно-вугільний карбонатно-теригенний.

У 2009 р. фахівці ЛВ УкрДГРІ виконали геолого-економічну оцінку прогнозних ресурсів вуглеводнів тільки в межах кембрійського, силурійського й девонського літолого-стратиграфічних комплексів [1]. Власне з ними пов'язані головні перспективи нафтогазоносності, а саме: газові поклади в девонських відкладах на площах Великі Мости й Локачі; нафтонасичені рифогенні вапняки силуру на Локачинському валі; газопрояви з силурійських карбонатів у свердловинах 1-Володимирівка, 1-Бучач; газопрояви з піщаних горизонтів кембрію у свердловинах 30-Великі Мости, 1-Перемишляни, 3-Новий Вітків, 1-Бучач та ін.

Прогнозні видобувні ресурси вуглеводнів у відкладах кембрію становлять 60,3 млрд м³ газу, силуру – 13,2 млн т нафти і 0,5 млрд м³ розчиненого газу. Натомість кількісно не оцінено ресурси кембрійського літолого-стратиграфічного комплексу в межах Загорянської, Ладинь-Смідинської синкліналей, Стенжарицького й Любомильського підняттяв (перспективних за кембрієм) та смуги малоперспективних земель уздовж східної межі нафтогазоносної області. Разом з ними площа перспективних земель кембрійського комплексу становить 39,1 тис. км².

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вуль, М. Я., Вишняков, І. Б., Заяць, Х. Б., та ін. (2009). *Обґрунтування напрямків і планів геологорозвідувальних робіт на основі комплексної оцінки перспектив нафтогазоносності та аналізу фонду структур (об'єктів) Західного і Південного регіонів України*. (Звіт). Львів: ЛВ УкрДГРІ.
2. Гарасим, С., & Лазарук, Я. (2024). Перспективи нафтогазоносності карбонатних відкладів силуру Бережансько-Бучацької зони тектонічних дислокацій Волино-Поділля. *Геологія і геохімія горючих копалин, 1–2 (193–194)*, 50–68.

3. Павлюк, М., Галабуда, М., Різун, Б., Савчак, О., & Медведєв, А. (2008). Геодинамічні умови формування нафтогазоносних провінцій України. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 3 (144), 16–25.

УДК 553.98:556.3(477.8)

Василь Гарасимчук¹, Ольга Телегуз², Галина Медвідь³

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*v_harasymchuk@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-4377-2655>*

²*olga_teleгуз@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-5761-7528>*

³*halmedvid@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-5059-245X>*

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Хімічний склад підземних вод відображає умови їхнього формування, а також вторинні впливи, зумовлені взаємодією з водовмісними породами, зокрема в нафтогазоносних регіонах – контактом із вуглеводнями. Пластові води нафтогазових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції (НГП) були предметом аналізу та вивчення К. Гавриленко, В. Колодія, В. Щепака, А. Бабінця, Р. Мальської та інших науковців. Гідрогеологічні особливості умов формування вуглеводневих покладів досліджуваної території відображені в працях [1, 3, 4].

У північно-західній частині Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину умовно виділено Старосамбірську ділянку, у межах якої розташовано п'ять нафтових родовищ – Стрільбицьке, Південномонастирецьке, Старосамбірське, Страшевицьке і Блажівське (див. рисунок). У геологічній будові родовищ беруть участь флішові утворення верхньої крейди (стрийська світа), палеоцену (ямненська світа), еоцену (манявська, вигодська і бистрицька світи), олігоцену (менілітова світа), а також міоценові моласи (поляницька й воротищенська світи).

Старосамбірське нафтове родовище. Поклади нафти містяться в ямненській світі палеоцену (з 300–3 630 м) і вигодській світі еоцену (з 080–3 800 м). Пластові води продуктивного ямненського водоносного горизонту хлоркальцієвого типу (за В. Суліним) з мінералізацією 267 г/л, слабкометаморфізовані ($r_{Na/rCl} = 0,72$) з високим вмістом бромру ($1\ 301,3$ мг/л) [2]:

Пластові води продуктивного вигодського горизонту, що залягає вище, також хлоркальцієвого типу, слабкометаморфізовані ($r_{Na/rCl} = 0,84$), однак менш мінералізовані (156 г/л) і містять невисокі концентрації Br (254 мг/л).

Контури нафтових родовищ північно-західної частини
Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.

З нерозчленованих еоценових відкладів на глибині 3 430 м отримано слабкометаморфізовану воду хлоркальцієвого типу, яка є міцною солянкою (181 г/л) з високим вмістом бромиду (1 073 мг/л). Загальний хімічний склад цих вод такий:

Південномонастирецьке нафтове родовище. На площі родовища пробурено п'ять свердловин, з яких тільки одна (1-ПМ) виявилася продуктивною і дала приплив нафти дебітом 4,3 т/д з відкладів менілітової світи в інтервалі 4 945–4 962 м. Тип покладу склепінний, пластовий і тектонічно екранований. У продуктивних відкладах з інтервалу 4 227–4 518 м досліджено хімічний склад трьох проб пластових вод. Верхню частину осадової товщі в розрізі свердловини 2 (4 227 м) досить впевнено можна зачислити до відкладів поляницької світи. Проте, як це добре видно, хімічний склад пластових вод усіх трьох проб достатньо однотипний, а це дає підстави стверджувати, що ми маємо справу з однорідним гідрогеологічним масивом, який залягає в досить вузьких межах одного структурно-тектонічного елемента. Мінералізація змінюється від 301,93 до 315,24 г/л, вміст бромиду становить 2 204,0–2 271,2 мг/л, значення генетичних коефіцієнтів такі: $rNa/rCl = 0,43-0,50$, $Cl/Br = 84-88$. Формула Курлова за усередненими даними така:

Блажівське нафтове родовище. Промислова нафтоносність пов'язана з товстошаруватими масивними пісковиками ямненської світи Блажівської складки. Пластова вода зі свердловини 3-Бл. з глибини 3 323 м є міцною солянкою (201 г/л) хлоркальцієвого типу, високометаморфізована ($r_{Na}/r_{Cl} = 0,55$), з високим вмістом бромю (1 333 мг/л) і йоду (72 мг/л) за низького Cl/Br-співвідношення (93). Хімічний склад вод за формулою Курлова такий:

Страшевицьке нафтове родовище розташоване на відстані 2,5 км від м. Старий Самбір, у першому ярусі складок північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину. Свердловину 8-СтС, яку спочатку бурили для дорозвідки Старосамбірського родовища, було відновлено, й під час повторного її випробування в 1995 р. з відкладів вигодської світи (інтервал 3 295–3 333 м) отримано приплив нафти дебітом 7,0 м³/д. Проте гідрогеологічних даних щодо Страшевицького родовища нема. У фондових матеріалах вдалося відшукати один хімічний аналіз проби води із менілітових відкладів (свердловина 13-ВБ, інтервал 2 658–2 755 м). Це виявилась солянка (114 г/л) хлоркальцієвого типу. Ступінь метаморфізації води становить 0,99, вміст сульфатів високий (3 108 мг/л), співвідношення Cl/Br становить 700 за низького вмісту бромю (94,6 мг/л). Склад води за формулою Курлова такий:

Стрільбицьке нафтове родовище розташоване за 5 км від Старого Самбора, у північно-західній частині Скибової зони Карпат. У відкладах ямненської світи з інтервалу 366–416 м отримано приплив нафти дебітом 6 м³/д [2]. Інформація про хімічний склад підземних вод продуктивного горизонту родовища обмежена. У доступних матеріалах виявлено тільки два аналізи води, проби якої відібрано не на тій глибині, де залягають продуктивні горизонти. Одну з них відібрано вище від продуктивного горизонту – із крейдових відкладів стрийської світи (глибина 170 м). Це слабкосолонна вода з мінералізацією 15 г/л хлоркальцієвого типу і такого складу:

Пластова вода, відібрана з менілітових відкладів олігоцену (глибина 5 439 м), – це вельми міцна солянка з мінералізацією 288,3 г/л, хлоркальцієвого типу:

Наразі вже є достатньо прикладів з інших родовищ, на яких гідрогеологічні об'єкти, що залягають в однойменних вікових товщах, виявляються в площинному плані різні. Усі ці факти, на нашу думку, дають певні підстави уважніше підійти до наявних генетичних схем формування підземної гідро­сфери родовищ вуглеводнів. Імовірно, вплив седиментогенних чинників, літологічного складу вмісних порід чи навіть тектонічних особливостей тери-

торій достовірно визначити не можна. Натомість, зміни хімічного складу пластових вод, які ми досить часто простежуємо як у вертикальному гідрохімічному розрізі, так і за площею родовищ, переконливіше засвідчують можливість інвазії (вторгнення) глибинних пластових вод в автохтонну гідросферу типово седиментогенних вод давніх відкладів. З іншого боку, такі умови могли тут скластися під час переміщення відкладів разом з пластовими водами на орогенному етапі розвитку регіону. У насунені на соленосну моласу флішові утворення інфільтрувались та імпрегнувались солянки з міоценових відкладів Самбірсько-Рожнятівської зони Передкарпатського водонапірного басейну. Про це свідчать прояви висококонцентрованих солянок у фліші як Бориславсько-Покутської зони, так і складчастих Карпат загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гарасимчук, В., Медвідь, Г., Телегуз, О., Колодій, І., & Спринський, М. (2025). Гідрогеологічні ознаки нафтоносності Гвіздецького нафтового родовища (Бориславсько-Покутський нафтогазоносний район). *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1–2 (197–198), 14–25.
2. Іванюта, М. М. (Ред.). (1998). *Атлас родовищ нафти і газу України: Т. 4. Західний нафтогазоносний регіон*. Львів: Центр Європи.
3. Колодій, В., Медвідь, Г., Спринський, М., Гарасимчук, В., Паньків, Р., Величко, Н., & Добущак, М. (2007). Гідрогеологія нафтових і газових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції. Частина II. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1, 65–85.
4. Медвідь, Г., Гарасимчук, В., & Телегуз, О. (2025). Гідрогеохімічні особливості палеогенових відкладів Пнівського нафтового родовища (Бориславсько-Покутський нафтогазоносний район). *Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій*, 1 (18), 226–241.

УДК 551.263.2:551.243

Олег Гнилко

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060
ohnilko@yahoo.com; <http://orcid.org/0000-0001-5983-952X>*

ОЛІСТОСТРОМИ В СТРУКТУРІ ОРОГЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ТЯНЬ-ШАНЮ І КАРПАТ)

У будові складчастих областей часто беруть участь олістостромові утворення. Терміном “олістострома” італійський геолог Ж. Флоренс ще в середині ХХ ст. запропонував називати утворення, що містять два обов’язкові компоненти. Перший компонент – це матрикс (оболонка), складений, зазвичай, піскуватоглинистими відкладами з хаотичними нешаруватими чи неясноша-

руватими, часто пудинговими осадовими текстурами. Другий – олістоліти (седиментаційні відторженці): великі брили порід, що поміщені в матрикс. Причому під олістостромою розуміли достатньо великі тіла, які піддаються геологічному картуванню. Часто вони мають значну потужність й тягнуться на десятки, іноді сотні кілометрів. У такому значенні цей термін більшість дослідників уживає і нині.

З погляду генезису матрикс олістостроми – це відклади грязекам'яних (або мулисто-уламкових, англ. *debris-flow*) гравітаційних потоків, які супроводжують крупні підводно-зсувні явища, а олістоліти – це зсунуті блоки порівняно цілісних порід. Відклади грязекам'яних потоків називають дебритами. Часто дослідники розрізняють ще олістоплаки – великі (до перших і перших десятків кілометрів) зсунуті тіла, що мають вигляд пластин. Значні за розміром олістоплаки іноді трактують як конседиментаційні тектонічні покриви.

В Українських Карпатах найпотужніші й найліпше виявлені олістостроми згруповані в декілька смуг, які мають субкарпатське простягання і тяжіють до передових частин тектонічних покривів. Їх описано в Мармароській зоні скель, перед фронтом Мармароського, Чорногорського, Дуклянського, Сілезького і Бориславсько-Покутського покривів.

В інших орогенах, зокрема, у герцинському орогені Південного Тянь-Шаню, простежують подібну ситуацію – великі олістостромові товщі розміщені під насувними поверхнями великих покривів.

Розглянемо геологічне положення потужної й яскраво вираженої пізньокарбонової олістостромової товщі, розвиненої перед фронтом герцинських тектонічних покривів Південного Тянь-Шаню (у тім числі за даними детальних геокартувальних робіт автора). Південний Тянь-Шань – це пізньопалеозойський складчасто-покривний пояс, що утворився внаслідок зіткнення Киргизько-Казахського континенту з Алайським, Тарімським і Каракурумсько-Таджицьким континентальними блоками [2]. Важливим елементом Південного Тянь-Шаню є Туркестанська сутура – слід палеозойського океану (Туркестанського), який існував, зокрема, між Киргизько-Казахським континентом і Алайським мікроконтинентом. Унаслідок колізійних подій океанічні комплекси Туркестанського океану – кембрій-девонські офіоліти, у тім числі базальти й ультрабазити, радіоларити, силур-девонські турбідити, карбонатні платформи океанічних островів тощо – у пізньому карбоні були насунені у вигляді велетенських покривних пластин на мілководні (шельфові) девон-карбонів вапняки й доломіти Алайського мікроконтиненту (ці вапняки і доломіти належать до так званого алайському типу розрізу, або просто відомі як “алайські вапняки”). Як наслідок, утворилась герцинська покривна споруда Південного Тянь-Шаню. Подальше стиснення призвело до зминання покривних пластин (океанічні комплекси) і паравтохтона (алайські вапняки) в антиформні та синформні складки (рис. 1). Пізньокарбонова олістостромовая товща в районі родовища стибію Кадамжай (Південний Киргизстан) лежить на вапняках Алайського мікроконтиненту й тектонічно

перекрита покривом силур-девонських турбідитів Туркестанського океанічного комплексу (див. рис. 1) [2, 3 і посилання там].

Рис. 1. Пізньокарбонова олістострома лежить на вапняках Алайського мікроконтиненту і тектонічно перекрита покривом силур-девонських турбідитів Туркестанського океанічного комплексу. Фото автора.

В інших місцях уздовж усієї покривної споруди Південного Тянь-Шаню (у тім числі на родовищах ртуті Хайдаркан і Чаувай, у східній частині Кадамжайського рудного поля) ця олістостромова товща також перекрита покривом силур-девонських турбідитів, іноді радіоляритів і, зазвичай, тяжіє до верхньої частини розрізу пізньокарбонового синорогенного флішу толубайської світи, який седиментаційно перекриває алайські вапняки паравтохтона. Матрикс олістостроми представлений піскувато-глинистими несортованими відкладами. Олістоліти й великі (сотні метрів, іноді перші кілометри за довгою віссю) олістоплаки складені, головню, алайськими вапняками. Іноді розвинені невеликі (до перших сотень метрів) олістоліти кременів (радіоляритів?) і турбідитів океанічного комплексу.

На східному фланзі Кадамжайського рудного поля алайські вапняки формують велике параавтохтонне тіло, яке в південному напрямі розлінзоване на декілька тектонічних пластин-покривів, що насунуті й перекриті синорогенним флішем толубайської світи. Перед фронтом цих покривних пластин алайських вапняків розвинена олістостромова товща з великими олістоплаками цих же вапняків. Структурно вище лежить тектонічний покрив силур-девонських турбідитів океанічного комплексу [3 і посилання там].

Наші геокартувальні роботи і аналіз літературних даних дали підстави запропонувати модель формування описаної олістостроми, яка, вірогідно, нагромаджувалась перед фронтом акреційної призми, складеної океанічними комплексами Туркестанського океану (верхня частина призми) і карбонатними пластинами алайських вапняків (нижня частина призми), що насувались на Алайський мікроконтинент (рис. 2). Олістострома містить фраг-

менти як нижньої, так і верхньої частин акреційної призми – покривного поясу Південного Тянь-Шаню. Отже, вона утворилася внаслідок денудації піднятого покривного поясу, і її можна трактувати як підпокривну олістострому, утворену за колізійних умов.

Рис. 2. Реконструкція акреційно-колізійної призми Південного Тянь-Шаню і формування синпокривної олістостроми в середньому карбоні [3].

Подібні олістостроми є і в Українських Карпатах, і, як зазначено, розвинені вони перед фронтом великих тектонічних покривів. Хорошим прикладом такої олістостроми є Волосянківська олістострома, яка седиментаційно перекриває олігоценову кросненську світу Сілезького покриву і тектонічно перекрита Дуклянським покривом. Її матрикс представлений хаотичними піскуватоглинистими утвореннями, а олістоліти й олістоплаки складені “склистими” пісковиками (шипотська світа (?) крейди), червоними і зеленими аргілітами (яловецька світа (?) крейди та/або палеоцен–еоцен); темним мергелистим флішем (березнянська світа (?) сенону); чорними аргілітами (менілітова світа олігоцену) та сірим флішем (кросненська світа олігоцену). Олістоліти різного розміру – від метрових до кілометрових, а видовжені олістоплаки (складені породами кросненської світи) досягають десяти і більше кілометрів за довгою віссю. Олістоплаки складають переважно синформні структури, які нині утворюють гірські хребти (умовна лінія г. Плиска–г. Грибінь на схід від потоків Бистрий і Тихий; так звана Жолобинська синкліналь на захід від потоку Бистрий та ін.). Відклади, що заповнюють олістоліти, подібні до порід Дуклянського покриву і, вірогідно, були зсунені з фронтальної частини цього рухомого покриву [1].

Зазначимо, що ідентифікація подібних олістостром з великими олістоплаками, складеними флішем, дуже подібним до навколишніх порід, становить значні труднощі і потребує ретельних седиментологічних і структурних спостережень, а також мікропалеонтологічних досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнилко, О. М. (2011). Принципи виділення, характерні особливості, типізація та походження олістостром і меланжів Українських Карпат. *Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол.*, 25, 20–35.
2. Biske, Yu. S., & Seltmann, R. (2010). Paleozoic Tian-Shan as a transitional region between the Rheic and Urals-Turkestan oceans. *Gondwana Research*, 17, 602–613. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2009.11.014>
3. Hnylko, O., Tsukornyk, I., Heneralova, L., & Dvorzhak, O. (2019). A Late Carboniferous olistostrome at the front of the Southern Tian Shan nappes (Kadamzhai and Khaidarkan deposits, Kyrgyzstan). *Geological Quarterly*, 63 (2), 407–423. <http://dx.doi.org/10.7306/gq.1478>

УДК 551.76(084.2)(477)

Світлана Гнилко¹, Олег Гнилко², Лариса Генералова³

^{1,2}Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060

¹s.hnylko@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0002-4167-3514>

²ohnilko@yahoo.com; <http://orcid.org/0000-0001-5983-952X>

³Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

larysa.heneralova@lnu.edu; <https://orcid.org/0000-0002-6033-6556>

ПАЛЕОБАТИМЕТРІЯ ВІДКЛАДІВ МЕТОВСЬКОЇ СВІТИ

Метовська світа вузькою смугою тягнеться від басейну р. Боржава на північному заході до Мармароського кристалічного масиву на південному сході і є складовою частиною стратиграфічного розрізу Вежанського покриву (Мармароської зони скель). Метовську світу виділили Н. Дабагян, С. Круглов та С. Смирнов (1965). Ці дослідники зазначили, що вона літологічно відмінна від одновікових відкладів Флішових Карпат і представлена комплексом порід, у якому є зеленкувато-сірі і строкаті мергелі та сіра глинисто-піскувата й чорна піскувато-глиниста товщі. Припускали згідне залягання метовської світи палеоцену–еоцену на ярмутській світі маастрихту. Стратотипом метовської світи є розріз по потоку Метова в басейні р. Боржава біля с. Довге Закарпатської обл. Подальші дослідження дали змогу доповнити, уточнити й деталізувати стратифікацію метовської світи. Зокрема, А. Грузман, Н. Дабагян і С. Смирнов (1979, 1985) виділили у зведеному розрізі світи дві підсвіти й зробили біозональний поділ за планктонними форамініферами.

Ми проводили польові дослідження відкладів метовської світи з відбиранням проб на мікрофауну в стратотипі (2003), а також по р. Тереля та її лівих притоках у с. Забрідь Закарпатської обл. (2009, 2019). Проби для біостратиграфічного й екологічного аналізу мікрофауни відібрано з аргілітів і

мергелів. Ці породи у метовській світі звичайно містять значну кількість дрібних форамініфер, які в мергелях еоцену–низів олігоцену беруть важливу участь у породоутворенні. Отримані результати дали змогу доповнити й зіставити з сучасними геохронологічними шкалами біозональний поділ метовської світи за планктонними форамініферами [2]. Завдяки палеогеографічним реконструкціям і аналізу палеосередовища, включно з батиметрією комплексів дрібних форамініфер, зроблено висновок, що седиментація відкладів метовської світи відбувалась на батіальних глибинах у нормальносолоному басейні на схилах Мармароського масиву з його південно-західного боку [2]. Нижче наведено узагальнену стратиграфію світи, визначено відповідність форамініферових комплексів літофаціям, уточнено й доповнено дані з палеобатиметрії басейну.

Метовську світу палеоцену–низів олігоцену (нижній даній–низи рюпелю) поділяють на дві підсвіти. Нижня підсвіта (палеоцен–нижній еоцен) представлена чергуванням гравелітів, пісковиків, алевролітів і аргілітів. Породи сіроколірні, тонко- й середньшаруваті, сильно слюдисті. На різних стратиграфічних рівнях наявні прошарки червоних мергелів, трапляються лінзи карбонатних порід з рештками нумулітів. У подошві підсвіти (на правому березі р. Теремля в с. Забрідь) виявлено шар конглобрекцій потужністю 0,6 м, складений, головню, з необкатаних і несортованих уламків порід пухівської й ярмутської світ і піскуватого матриксу та перекритий масивними вапнистими пісковиками з рідкісними прошарками слюдистих аргілітів. Потужність нижньої підсвіти перевищує 100 м. Верхня підсвіта (нижній еоцен–низи олігоцену) складена переважно сіроколірними мергелистими породами з прошарками алевролітів і пісковиків, зеленими й червоними мергелями. У потоці Сліпенький (ліва притока потоку Монастир, який є притокою р. Теремля) у покрівлі метовської світи виявлено голубувато-сірі глобігерінові мергелі шешорського горизонту (верхи приабону–низи рюпелю). Потужність підсвіти – до 80 м.

На підставі підрахунку екземплярів планктонних, аглютинованих і секреційних вапнистих бентосних форамініфер та співвідношення їхнього родового складу у відкладах метовської світи виділено чотири важливих для аналізу палеосередовища форамініферових комплекси. Палеобатиметрію комплексів визначено згідно з методиками [3, 4].

Комплекс аглютинованих форамініфер "*Textularia–Trochammina*" "1" виділено в сіроколірних теригенних породах нижньої підсвіти. Вміст аглютинованих форамініфер – 100 %. Переважають *Trochammina advena*, *Textularia agglutinans* і *Nothia* sp., які складені великим кутастими зернами кварцу і значною кількістю карбонатного цементу. Зазначимо, що цих видів практично нема в одновікових, зокрема, типово флішових відкладах Українських Карпат. Окремо відмітимо асоціацію пограничних верств палеоцену й еоцену (потік Сліпенький), де названі вище види хоча й наявні, однак домінують характерні для глибоководного флішу Карпат *Psammosiphonella*, *Rhizammina*,

Recurvoides, *Trochamminoides*, численні *Glomospira*. Палеобатиметрія комплексу "1" – батіаль поблизу (дещо вище) рівня компенсації кальциту (РКК).

Комплекс аглютинованих і планктонних форамініфер "2" виділено у сіроколірних мергелистих відкладах нижнього й середнього еоцену. Співвідношення форм таке, %: аглютинованих – 30–50, планктонних – 30–40, секретійних бентосних – до 10. Серед аглютинованого бентосу переважають характерні для метовської світи *Trochammina advena*, *Textularia agglutinans* і *Nothia* sp. Палеобатиметрія – батіаль вище від РКК.

Комплекс планктонних форамініфер "3" виділено в червоних мергелях нижньої підсвіти (палеоцен). Вміст планктонних форамініфер становить 100 %. Видове й родове розмаїття середнє: чотири–десять видів, три–шість родів; переважають роди *Parasubbotina*, *Subbotina*, *Acarinina*. Палеобатиметрія – батіаль вище від РКК і форамініферової лізоклини (глибини початку масового розчинення черепашок планктонних форамініфер).

Комплекс планктонних і бентосних форамініфер "4" характеризує зелені й червоні мергелі еоцену метовської світи і голубувато-сірі глобігерінові мергелі шешорського горизонту. Характерна значна кількість форамініфер у породі – 60–95 % відмуленої фракції. Співвідношення форм таке, %: планктонних – 70–85, вапнистих бентосних – 9–18 в еоцені та 25 – у шешорському горизонті, аглютинованих – 3–15. Розмаїття планктону високе: 6–12 видів, п'ять–вісім родів; в еоцені домінують роди *Subbotina*, *Globigerinatheka*, *Acarinina*, *Morozovella*, *Turborotalia*, *Pseudohastigerina*, у шешорському горизонті (верхи приабону–низи рюпелю) – роди *Catapsidrax*, *Globigerina*, *Subbotina*, *Dentoglobigerina*. Вапнисті бентосні форми представлені головно родами *Nodosaria*, *Nuttallides*, *Oridorsalis*, *Chilostomella*, *Pleurostomella*, *Stilostomella*, *Gyroidina*, *Lagena*, *Heterolepa* і *Cibicidoides*. Аглютиновані форми представлені (крім шешорського горизонту) родами *Silicobathysiphon*, *Psammosiphonella*, *Glomospira*, *Cyclammina*, характерними для Карпат. Відсотковий вміст аглютинованого бентосу протягом еоцену зменшувався. Палеобатиметрія – батіаль вище від РКК і форамініферової лізоклини.

Зазначимо, що поширення форамініферових комплексів залежить від літофаціального складу порід і вікового інтервалу метовської світи.

Комплекс аглютинованих форамініфер "*Textularia–Trochammina*" "1" характеризує теригенні відклади нижньої підсвіти, комплекс аглютинованих і планктонних форамініфер "2" – сіроколірні мергелисті відклади нижнього й середнього еоцену, які містять теригенну складову. Седиментація цих товщ пов'язана з розмиванням і знесенням уламкового матеріалу з Мармароського підняття.

Комплекс планктонних форамініфер "3" характеризує червоні мергелі нижньої підсвіти, комплекс планктонних і бентосних форамініфер "4" – зелені й червоні мергелі еоцену метовської світи і голубувато-сірі мергелі шешорського горизонту. Седиментація відбувалась у батіальній зоні, сприятливій для широкого розвитку планктонних форамініфер і достатньо високого

розмаїття бентосних родів (середня–верхня батіаль). Ці мергелі утворені внаслідок (гемі)пелагічної седиментації і характеризують пологі схили Мармароського підняття.

Отже, седиментація відкладів метовської світи відбувалась у батіальній зоні, а саме: у палеоцені – на глибинах поблизу РКК – комплекс “1”, вище від РКК – комплекс “2”, вище від форамініферової лізоклини – комплекс “3”; в еоцені – вище від РКК – комплекс “2”, вище від форамініферової лізоклини – комплекс “4”.

Вірогідно, в еоцені басейн загалом був мілкіший, ніж у палеоцені. Доказом цього є наявність глибин поблизу РКК у палеоцені, а також розподіл вапнистих бентосних форамініфер у (гемі)пелагічних мергелях – від практичної відсутності в палеоцені до 9–18 % в еоцені. Імовірно, глибина басейну зменшилась у пізньому приабоні–ранньому рюпелі (шешорський горизонт), про що свідчить підвищення вмісту і зміни родового складу вапнистих бентосних форамініфер.

Висловлено припущення [1], що обміління флішового басейну в Зовнішніх Карпатах наприкінці еоцену, внаслідок чого нагромаджувались глобігеринові мергелі шешорського горизонту, було зумовлено початком орогенних процесів – зривом флішових мас зі свого седиментаційного субстрату і їхнім конседиментаційним насунанням у бік платформи. Вертикальна складова насувних процесів могла зумовити підняття дна флішового басейну.

У Внутрішньокарпатській області на межі еоцену й олігоцену відбулась колізія двох мікроконтинентів – Алькапи (верхня плита) і Тисії-Дакії (нижня плита), унаслідок чого Перед-Алькапська акреційна призма (Пенінська зона + Монастирецький покрив) насунулась на Тисію-Дакію (Мармароський масив + Мармароська зона скель) [2]. Можна припустити, що в еоцені ці два мікроконтиненти вже почали зближуватись, завдяки чому на нижній плиті, яка знавала субдукції (Тисія-Дакія), почало формуватися передове підняття (англ. *fore-bulge*) перед фронтом активної окраїни Алькапи. Це підняття й зумовлювало обміління Метовського басейну протягом еоцену.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнилко, О., Гнилко, С., Кулянда, М., & Марченко, Р. (2021). Тектоно-седиментаційна еволюція передової частини насувної споруди Українських Карпат. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1–2 (183–184), 45–59. <https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.045>
2. Hnylko, S., & Hnylko, O. (2016). Foraminiferal stratigraphy and palaeobathymetry of Paleocene–lowermost Oligocene deposits (Vezhany and Monastirets nappes, Ukrainian Carpathians). *Geological Quarterly*, 60 (1), 77–105. <http://dx.doi.org/10.7306/gq.1247>
3. Kaminski, M. A., & Gradstein, F. M. (2005). Atlas of Paleogene cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. *Grzybowski Foundation Special Publication*, 10, 0–547.

4. Oszczytko, N., Uchman, A., & Malata, E. (Red.). (2006). *Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i Pienińskiego pasa skałkowego*. Kraków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

УДК 551.73:553.98(477.74)

**Володимир Гнідець¹, Костянтин Григорчук², Леся Кошіль³,
Мирослава Яковенко⁴**

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*kosagri@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-1595-0968>*

²*vgnidets53@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0001-6372-7878>*

³*koshillesia@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-6678-9460>*

⁴*myroslavakoshil@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-8967-0489>*

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОН НАФТОГАЗОНАГРОМАДЖЕННЯ У ДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ

На підставі результатів вивчення динаміки генерації й міграції вуглеводнів визначено просторово-вікові особливості локалізації зон нафтогазонагромадження в межах Переддобрудзького прогину.

Під час першого циклу катагенезу наймасштабніші процеси нафтогазоутворення відбувалися в північно-східній частині прогину. Осередок генерації вуглеводнів був розташований у депоцентрі Тузлівської депресії, де протягом пасивного підетапу масштабно виявилася консервація процесів літогенезу з акумуляцією значних запасів флюїдної енергії, а по периферії – ділянки (зони) їхньої акумуляції (див. рисунок). На підставі моделі літофлюїдинаміки [1] можна прогнозувати, що на активному підетапі катагенезу нагромадження нафтових вуглеводнів відбувалося у відкладах середнього девону в межах північно-західної центрикліналі депресії (район Східносаратської й Саратської структур). Натомість на південному й північному бортах депресії (Жовтоярьсько-Тузлівська і Балабанівська ділянки) нафтові скупчення могли формуватися в нашаруваннях нижнього девону, а газу – у підстильних відкладах (силурійські та давніші утворення).

Фурманівсько-Приморський осередок генерації постачав, головню, невеликі об'єми газу ранньої генерації, який надходив у відклади середнього (південний борт) та нижнього (північний борт і західна центрикліналь) девону. А у підстильних відкладах могли формуватися скупчення нафтових вуглеводнів.

У перм-ранньоюрський час режим постдіагенезу і, відповідно, нафтогазонагромадження в північно-східній та південно-західній частинах Переддобрудзького прогину суттєво відрізнявся.

Просторово-вікові особливості розвитку зон нафтогазонагромадження:
 а-в – перший–третій цикли катагенезу; 1 – ступінь консервації літогенетичних процесів: а – низький, б – середній, в – високий; 2–4 – прогнозні ареали максимального впливу флюїдних потоків: 2 – газ ранньої генерації, 3 – нафта, 4 – газ пізньої генерації; 5 – вік нафтогазоакумулювальних відкладів; 6 – території, де відкладів девону нема.

У Тузлівській депресії тривав активний підетап першого циклу катагенезу. У зв'язку з певним сповільненням висхідних порухів на бортах депресії [1] інтенсивність міграції вуглеводнів у цих напрямках дещо знизилася з відповідним зменшенням ареалів нафтогазонагромадження. Натомість у бік західної центрикліналі депресії масштаби флюїдоперенесення залишилися на попередньому рівні, що дає підстави прогнозувати збільшення площі потенційно нафтовмісних середньодевонських відкладів у районі структур Ярослава, Розівська, Григорівська, Сариярська.

У Фурманівсько-Приморській депресії виявлений повний цикл катагенезу. У пермі–тріасі відбулося інтенсивне занурення (пасивний підетап), що сприяло досягненню генерувальними пачками ступеня катагенезу, необхідного для генерації вуглеводнів флюїдів та акумуляції енергії, потрібної для їхньої лавинної міграції на активному підетапі (рання юра). На підставі з'ясованих літофлюїдодинамічних особливостей [1] можна прогнозувати латеральну неоднорідність нагромадження вуглеводнів, що полягає у значній просторовій різниці віку потенційних ділянок акумуляції. Зокрема, скупчення нафтових вуглеводнів могли формуватися у відкладах нижнього девону північного борта депресії та у відкладах верхнього девону південного борта. У межах західної центрикліналі в силурійських і давніших нашаруваннях відбувалося газонагромадження.

На останньому циклі катагенезу також була певна різниця у процесах генерації, міграції й акумуляції вуглеводнів у досліджених частинах Переддобрудзького прогину. Передусім, це було спричинене неоднаковою інтенсивністю занурення протягом середньої–пізньої юри, що зумовило формування значного флюїдодинамічного енергетичного потенціалу у Фурманівсько-Приморському осередку генерації. Тому в північно-східній частині прогину невеликі порції нафти мігрували головню у відклади середнього девону, а газу – у нижньодевонські нашарування центрикліналі Тузлівської депресії. Натомість у південно-західній частині прогину можливим було формування газових вуглеводнів переважно в осадових утвореннях, що підстеляють девон.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hnidets, V., Hryhorchuk, K., Koshil, L., & Yakovenko, M. (2024). Dynamics of naphthidogenesis in the Devonian deposits of the Dobrudja Foredeep. *Geodynamics (Геодинаміка)*, 2 (37), 69–77. <https://doi.org/10.23939/jgd2024.02.69>

УДК 549.76(477.87)

**Олена Гречановська¹, Ірина Луньова², Юрій Литвиненко³,
Євген Науменко⁴**

¹⁻³Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, просп. акад. Палладіна, 34, Київ, Україна, 03142

¹e.grechanovskaya@gmail.com; <http://orcid.org/0009-0000-8496-3637>

²gerasimetsirina@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0003-4670-0216>

³Lisick8@gmail.com; <http://orcid.org/0000-000-6609-0000>

⁴Національний науково-природничий музей НАН України, вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, Україна, 01601

kyivmineralogist@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0001-5323-4706>

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ СУЛЬФАТІВ МУЖІЄВСЬКОГО ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛЕВОГО РОДОВИЩА ТА УМОВИ ЇХНЬОГО УТВОРЕННЯ

Сульфатні мінерали є важливими індикаторами геохімічних процесів, що відбуваються в зоні окиснення рудних родовищ. Вони утворюються внаслідок окиснення сульфідів, подальшого їх розчинення та відкладення з розчинів у тріщинах і порожнинах. Процеси окиснення сульфідних руд добре вивчено як у загальному контексті [4], так і на прикладі окремих родовищ, зокрема Мужієвського золото-поліметалевого. У ранніх публікаціях схарактеризовано кристаломорфологію та особливості хімічного складу *бариту*, *англезиту*, *брошантиту*, *ярозиту*, *алуніту*, *гіпсу*, *мелантериту*, *галотрихіту*, *фіб-*

рофериту, копіаніту, біанкіту, старкіїту, епсоміту, дитрихіту і ганінгіту [1, 2, 6]. Автори пропонованої праці під час дослідження колекції сульфатів, які відшукав Є. Науменко, уперше за допомогою рентгенівського аналізу визначили *ремерит, магнезіє-копіаніт, цинко-вольтаїт, кокімбіт і цинко-мелантерит* [3].

Мужієвське родовище, розташоване в Закарпатті, є одним із унікальних об'єктів для дослідження завдяки поєднанню золото-поліметалевої мінералізації з проявами вторинного мінералоутворення. У зоні окиснення родовища широко розвинені сульфатні мінерали, що формуються внаслідок зміни піриту, сфалериту, галеніту й інших сульфідних фаз. Сульфатовмісними породами є агломерато-псефітові та псамітові ріолітові туфи з дрібними уламками аргілітів і пемзоподібних ріолітів, а також утворення із зони адуляризації й інтенсивного окварцювання. Умовно їх можна зачислити до нижнього поверху Мужієвського родовища. Прояви сульфатних мінералів у різних точках відбору частково збігаються, однак подекуди й суттєво відрізняються. Ми вважаємо, що сульфатні мінерали, а також процеси їхнього мінералоутворення в зоні окиснення сульфідної мінералізації родовища більш різноманітні, ніж уважали раніше, тому потребують детальнішого вивчення. Визначення ступеня впорядкованості-дефектності структури сульфатів є відображенням умов їхнього формування.

Досліджено структурні особливості та хімічний склад сульфатів з колекції Є. Науменка, уперше виявлених на Мужієвському родовищі: ремериту, магнезіє-копіаніту, цинко-вольтаїту, кокімбіту і цинко-мелантериту. Взірці відібрано з коралітів, що представлені у вигляді скупчень крихких голчастих білих кристалів, сферолітів з тонких голочок, присипаних маленькими кристалами сірчано-жовтого кольору та брудно-білими антолітами. У внутрішніх частинах білих радіально-променистих агрегатів наявні невеликі кристалики блідо-бузкового, коричнево-рожевого й чорного кольору, а також сірчано-жовті кристалики [3].

Рентгенівський аналіз монофракцій сульфатів виконано на автоматичному дифрактометрі ДРОН-3М, мідне випромінювання ($\text{Cu}_{K\alpha} = 1,54178 \text{ \AA}$), крок сканування – 0,05 град/с, інтервал кутів – 10–65° 2 θ . Результати діагностики порівнювали з еталонними зразками банку даних PCPDFWIN (PDF-2) Міжнародного центру дифракційних даних [5]. Параметри елементарної комірки (ПЕК) визначали методом найменших квадратів з використанням програми X-RAY, область когерентного розсіяння (ОКР) обчислювали за методом Селякова–Шерера.

Хімічний склад сульфатів визначено в ІГМР НАН України за допомогою сканувального електронного мікроскопа JSM-6700F, оснащеного енергодисперсійною системою для мікроаналізу JED-2300 (JEOL, Японія). Умови знімання: прискорювальна напруга – 20 кВ, струм зонда – 1,0 нА, діаметр зонда – 1 мкм, час набору спектра характеристичного рентгенівського випроміню-

вання у кожній точці становив 60 с. Заміри проводили у чотирьох точках кожного зерна.

Рентгенівський аналіз досліджуваних сульфатів засвідчив, що вони представлені триклінними (ремерит, магнезіє-копіапіт), моноклінними (ганінгіт, біанкіт, цинко-мелантерит), гексагональними (кокімбіт) і кубічними (цинко-вольтаїт) кристалами та їхніми агрегатами.

Під час обчислення ПЕК виявилось, що майже всі досліджувані сульфати, крім цинко-вольтаїту та магнезіє-копіапіту, характеризуються незначним стисканням елементарної комірки. Це зумовлено ізоморфними заміщеннями в структурі мінералів атомів з різними йонними радіусами. За даними мікрозондового аналізу, заміщення Fe^{2+} ($r_1 = 0,76$ нм) \rightarrow Mg ($r_1 = 0,71$ нм) у структурі ремериту $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$ призводить до незначного стискання комірки в напрямі a (див. таблицю). На СЕМ-зображенні мінерал представлений таблитчастими кристалами по $\{010\}$ (рис. 1, *a*), склад яких такий, мас. %: $\text{Al}_2\text{O}_3 - 0,07$; $\text{FeO} - 35,52$; $\text{MnO} - 0,02$; $\text{MgO} - 3,66$; $(\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}) - 60,66$.

Рис. 1. СЕМ-зображення таблитчастих кристалів ремериту теракотового кольору (*a*), короткопризматичних кристалів кокімбіту бузкового кольору (*б*) і зеленкувато-чорних кубічних кристалів цинко-вольтаїту (*в*).

Цинко-вольтаїт представлений темними зеленкувато-чорними кубічними кристалами. На СЕМ-зображенні він має вигляд кубоподібних кристалів (див. рис. 1, *в*), що мають такий склад, мас. %: $\text{Al}_2\text{O}_3 - 3,81$; $\text{FeO} - 16,93$; $\text{MgO} - 3,08$; $\text{ZnO} - 10,52$; $\text{K}_2\text{O} - 5,43$; $\text{SO}_3 - 60,66$. Значення ПЕК цинко-вольтаїту близькі до еталонних (див. таблицю).

Для кокімбіту, як і для ремериту, характерне незначне стискання елементарної комірки, спричинене підвищеним вмістом Al_2O_3 , – до 10 мас. %, тоді як вміст FeO становить 22 замість 28 мас. %. Він утворює короткопризматичні кристали бузкового кольору (див. рис. 1, *б*).

Рентгенівське дослідження зростків тонкокристалічних кристалів ганінгіту та біанкіту з тонкокристалічних утворень білого кольору (антолітів), у яких ганінгіт є переважною фазою, засвідчило, що він утворився внаслідок дегідратації біанкіту (рис. 2). Для обох мінералів виявлено незначне стискання елементарної комірки (див. таблицю), пов'язане з процесами дегідратації та зміною PT -умов, що визначає стійкість їхньої кристалічної ґратки та руйнацію мінералів.

Структурні характеристики сульфатів із зони окиснення
сульфідних руд Мужівського золото-поліметалевого родовища
(з використанням даних [5])

Мінерал	Параметри елементарної комірки, нм			$\alpha,^\circ$	$\beta,^\circ$	$\gamma,^\circ$	V, нм ³	L, нм
	a	b	c					
Romerite $\text{Fe}[\text{SO}_4]_4 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$	0,642 (2)	1,532 (4)	0,632 (2)	90,19	100,62	85,59	0,609	53
Romerite, standard, card № 34-0144	0,646	1,53	0,634	90,53	101,09	85,73	0,614	
Zincvoltaite $\text{K}_3\text{Zn}_5\text{Fe}_3\text{Al}[\text{SO}_4]_{12} \cdot 18\text{H}_2\text{O}$	2,722 (1)	-	-	-	-	-	20,170	74
Zincvoltaite, standard, card № 34-0144	2,718	-	-	-	-	-	20,080	
Magnesiocopiapite $\text{MgFe}_4(\text{OH})_2[\text{SO}_4]_6 \cdot 20\text{H}_2\text{O}$	0,735 (4)	1,875 (11)	0,739 (3)	91,48	102,07	98,54	0,984	47
Magnesiocopiapite, standard, card № 42-0599	0,735	1,880	0,739	91,32	102,17	98,79	0,985	
Coquimbite $\text{Fe}_2[\text{SO}_4]_6 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$	1,085 (9)	-	1,694 (11)	-	-	-	1,729	45
Coquimbite, standard, card № 74-2406	1,091	-	1,706	-	-	-	1,747	
Gunningite $\text{Zn}[\text{SO}_4]_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0,691 (1)	0,754 (7)	0,763 (1)	-	118,17	-	0,350	39
Gunningite, standard, card № 81-0022	0,692	0,759	0,763	-	118,19	-	0,353	
Bianchite $\text{Zn}[\text{SO}_4] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0,996 (5)	0,719 (5)	2,392 (15)	-	98,54	-	1,695	28
Bianchite, standard, card № 75-0949	0,998	0,725	2,428	-	98,45	-	1,738	
Zincmelanterite $(\text{Zn}, \text{Fe})[\text{SO}_4] \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1,396 (1)	0,635 (9)	1,127 (5)	-	104,13	-	0,968	76
Zincmelanterite, standard, card № 49-1815	1,387	0,639	1,139	-	102,14	-	0,987	

За даними зондового мікроаналізу, ганінгіт має такий склад, мас. %: FeO – 2,88; MnO – 0,13; CaO – 0,10; ZnO – 38,03; K₂O – 0,08; Cu₂O – 0,20; SO₃ – 39,47. Розрахунок ОКР обох мінералів засвідчив низькі значення L – 39 нм (ганінгіт)

і 28 нм (біанкіт) (див. таблицю), що є доказом тонкокристалічності цих агрегатів (антолітів).

Отже, результати дослідження хімічного складу і структурних характеристик уперше виявлених на Мужієвському родовищі сульфатів засвідчили, що незначне стискання їхніх структур зумовлене як ізоморфними заміщеннями атомів із різними йонними радіусами, так і зміною *PT*-умов.

a

б

Рис. 2. Витягнуті антоліти, утворені асоціацією ганінгіту з біанкітом (*a*), та рентгенограма тонкогочастих антолітів сірувато-білого кольору (*б*); мінерали: Gun – ганінгіт, Bi – біанкіт.

За значенням ОКР кристали цинко-вольтаїту і цинко-мелантериту, імовірно, утворилися за умов вільного росту, тоді як невеликі кристали ремериту, магnezіє-копіапїту і кокїмбіту з меншими значеннями ОКР можуть бути характерні для радіально-променистих агрегатів. Утворення ганінгіту є наслідком дегїдратації біанкіту за атмосферних умов. За значеннями ОКР для нього характерні тонкокристалічні агрегати (антоліти).

Формування досліджених сульфатів відображає тривалі процеси мінералоутворення, пов'язані зі зміною *PT*-умов, що впливає на стійкість їхньої кристалічної ґратки та руйнацію мінералів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лазаренко, Е. К., Лазаренко, Э. А., Барышников, Э. К., & Малыгина, О. К. (1963). *Минералогия Закарпатья*. Львов: Изд-во Львовского ун-та.
2. Матковський, О. І., Квасниця, В. М., Щербак, М. П., Павлишин, В. І., Петриченко, О. Й., Білонїжка, П. М., Кульчицька, Г. О., & Скакун, Л. З. (2003). *Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молїбдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди*. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка.
3. Науменко, Є., Гречановська, О., Луньова, І., & Литвиненко, Ю. (2022). Нові знахідки сульфатних мінералів у зоні окиснення сульфїдних руд Мужієвського золоторудного родовища. У *Мінералогія України: сучасний стан і перспективи* : Матеріали

XII наук. читань імені акад. Євгена Лазаренка (с. 64–68). Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка.

4. Смирнов, С. С. (1951). *Зона окислення сульфидних месторождений*. М.: Изд-во АН СССР.
5. JCPDS (2003). *International Centre for Diffraction Data*, PCPDFWIN v. 2.4, PDF-2. Copyright© JCPDS-ICDD.
6. Ostapčuk, J. (Ostapchuk, Yu.), Skakun, L., Luptáková, J., & Biroň, A. (2018). Recent supergeneous minerals from abandoned mines of Au-Ag-Pb-Zn deposit Muzhievo (Ukraine). In *Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference. Book of abstracts* (p. 119). Bratislava: Comenius University in Bratislava

УДК 551.762.2:553.98(477.74)

**Костянтин Григорчук¹, Володимир Гнідець², Оксана Кохан,
Ліна Баландюк**

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*kosagri@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-1595-0968>*

²*vgnidets53@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0001-6372-7878>*

ЛІТМОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ І ФЛЮЇДОТРИВІВ У ВІДКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ЮРИ ПЕРЕДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ

У Передобрудзькому прогині поряд з відкладами девону нафтогазоперспективними вважають і юрські нашарування загальною товщиною понад 5 км, які складені теригенним комплексом середньої юри, карбонатними утвореннями оксфорду та строкатим теригенним і карбонатно-евапоритовим комплексом кимеридж-титону. Основні перспективи пов'язують головно з карбонатними товщами оксфордського віку [3]. Нижче проаналізовано особливості літмологічної будови середньоюрської товщі в аспекті з'ясування її літофізичних особливостей.

Простежено виразну відмінність літмологічної структури келовейських і бат-байоських відкладів [2]. Зокрема, глинисті утворення (поле IV класифікаційного трикутника на рис. 1), а також другі за поширенням у розрізі алевроліто-піщані літміти (поле I) (без домішки карбонатних порід) наявні лише у бат-байосі. У нашаруваннях келовейського віку домінують змішані (поле III) і теригенні з карбонатним компонентом літміти (поля Ia–Iг).

У товщі бат-байосу на декількох рівнях регіонально чи локально поширені кластогенні літміти. Перші зафіксовано у припідшовній і середній частинах товщі. Регіональна кластогенна пачка у підшві відкладів у св. Ювілейна-1 досягає товщини 55 м і представлена двома літмітами (поля Iв та Iг

на рис. 1), у складі яких переважають алевроліти (50–75 %). У бік св. Суворівська-4 вона заміщена більш піщаним літмітом поля Іб (50–75 % пісковиків), а в напрямі депоцентру (св. Червоноармійська-2) знову домінують алевролітові утворення поля Ів, товщина пачки досягає 60 м. У св. Татарбунарська-1 ця пачка практично виклинюється, однак її фіксують за підвищеним вмістом алевролітів і пісковиків (12 та 22 %, відповідно). Натомість на Жовтоярській площі (св. 1) теригенні утворення розвинені в об'ємі всієї товщі (Іб).

Рис. 1. Схема розташування перетинів (1 – ізопахіти середньої юри) і літмологічна класифікаційна трикутна діаграма.

У середній частині відкладів регіональна кластогенна пачка складена чотирма відмінами літмітів поля І. У свердловинах, якими розкрито цю пачку, як на рівні літмітів, так і на породному рівні структура різна. У свердловинах Суворівська-4 і Червоноармійська-2 пачка складена перешаруванням літмітів (знизу догори) Іг, Іб, Ів, Іб. Натомість у свердловинах Старотроянівська-1 та Ювілейна-1 вміст пісковиків виразно зростає знизу догори за розрізом пачки (зміна літміту Ів літмітом Іа та Іб, відповідно). У св. Татарбунарська-1 кластогенна пачка не виділяється, хоча в цій частині розрізу фіксується зростання вмісту алевролітів до 34 %. Максимальної товщини (240 м) пачка досягає у св. Червоноармійська-2, тоді як у периферійних ділянках басейну ці значення не перевищують 50–60 м.

Інтервал розрізу між цими пачками складений глинистими утвореннями з нерівномірним розвитком локальних кластогенних тіл, які простежено як у крайовій частині, так і в депоцентрі басейну (див. рис. 1). Зокрема, у св. Старотроянівська-1 невелике (40 м) лінзоподібне алевроліто-піщане тіло швидко виклинюється. Подібні утворення є й у св. Червоноармійська-2: п'ять літмітів (поля Ів, Іг) товщиною до 20–60 м, які виклинюються в бік св. Суворівська-4. У цих же двох свердловинах зафіксовано локальні кластогенні утворення й у припокривельній частині бат-байоської товщі. У першому випадку це літміт Ів (близько 20 м), у другому – три літміти Іг потужністю від 20 до 180 м.

Келовейські відклади характеризуються розвитком літмітів, певною мірою збагачених вапняками. У св. Суворівська-4 основну роль відіграють утво-

рення поля ШБ з локальним розвитком літмітів полів Ша та Шв. Окремі тіла такого ж типу виявлено у свердловинах Ювілейна-1 та Червоноармійська-2. Проте загалом у напрямі як депоцентру, так і периферії басейну ці літміти заміщені теригенними з домішкою карбонатних порід (поля Іб-Іг).

Згідно з підходом, викладеним у [1], побудовано літофізичні моделі середньоюрських відкладів (рис. 2).

Рис. 2. Літофізична структура відкладів середньої юри.
Колектори: 1 – порові, 2 – тріщинні; 3 – флюїдотриви.

Перетин І-І. Порові колектори тяжіють головно до бат-байоських відкладів, де виявлено декілька їхніх пачок. Нижня пачка, яка простягається вздовж усього перетину, має потужність 8–20 м, а у св. Старотроянівська-1 досягає 35 м. У її розрізі на 17 м вище розвинена локальна пачка (30 м) порових колекторів, яка у напрямі до св. Суворівська-4 виклинюється, а в бік св. Ювілейна-1 заміщується тріщинними відмінами. На Жовтотарській площі простежено малопотужний (15 м) горизонт порових колекторів, який виклинюється в бік св. Татарбунарська-1. У середній частині товщі бат-байосу розвинена пачка колекторів завтовшки 48–88 м, яка складена двома горизон-

тами: тріщинні (20–24 м) та порові (20–60 м) колектори. Ця пачка виклинюється у північно-східному напрямі.

У відкладах *келовею* домінують тріщинні колектори (див. рис. 2). Виявлено тільки три лінзоподібні пачки порових відмін: дві – у св. Старотроянівська-1 (14 та 23 м) та одну – у св. Татарбунарська-1 (20 м), що є у складі горизонту (до 40 м) тріщинних колекторів, які розвинені вздовж усього перетину. У верхах середньої юри поширена регіональна пачка тріщинних колекторів товщиною від 10 м у св. Жовтоярська-1 до 80 м у св. Суворівська-4.

З погляду формування природних резервуарів цікавим є район св. Старотроянівська-1, де є склепінна пастка, а у відкладах бат-байосу розвинені дві достатньо потужні пачки колекторів, які екрановані флюїдотривами потужністю 16 і 48 м.

Перетин II-II. У припідшовній частині відкладів *бат-байосу* простежено регіональний горизонт колекторів порового типу, потужність якого становить близько 10–15 м (див. рис. 2). У північно-західному напрямі зростає товщина подібних утворень середньої частині розрізу (від 15 до 250 м) і ускладнюється його структура: якщо у св. Фурманівська-3 це порові колектори завтовшки 15 м, то у св. Червоноармійська-2 це два горизонти порових відмін (90 і 70 м) і два – тріщинних (40 і 50 м). Між цими регіональними горизонтами у св. Червоноармійська-2 виділено декілька локальних: п'ять порових (15–30 м) і два тріщинних (35–45 м), які виклинюються в бік св. Суворівська-4. Подібну картину зафіксовано й у верхній частині бат-байоської товщі: чотири горизонти тріщинних колекторів (30–50 м) та один – порових (35 м).

У відкладах *келовею* розвинені головно тріщинні відміни у чотирьох горизонтах. Верхній завтовшки 40 м простягається вздовж усього профілю. Нижче розташовані три горизонти товщиною 60, 150 і 150 м, які виклинюються між свердловинами Суворівська-4 та Фурманівська-3. У підшві розрізу св. Червоноармійська-2 виявлено лінзу (50 м) порових колекторів.

Щодо оцінки перспектив нафтогазоносності, то цікавими є дві ділянки: 1) район св. Суворівська-1, де у відкладах *келовею* прогноують комбіновану (антиклінальну й літологічно обмежену) пастку; 2) зона між свердловинами Червоноармійська-2 та Суворівська-1, де у відкладах бат-байосу простежено виклинювання 10 горизонтів як порових, так і тріщинних колекторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнідець, В. П., Григорчук, К. Г., Кохан, О. М., Ревер, А. О., & Баландюк, Л. В. (2023). *Літогенез майкопських відкладів Причорноморського мегапрогину*. Львів. <http://iggcm.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/ЛІТОГЕНЕЗ-МАЙКОПСЬКИХ-ВІДКЛАДІВ>
2. Григорчук, К. Г., Гнідець, В. П., Кохан, О. М., & Баландюк, Л. В. (2024). Літолого-фаціальна будова та перспективи нафтогазоносності середньоюрських відкладів Переддобрудзького прогину. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 3–4, 24–35. <https://doi.org/10.15407/ggcm2024.195-196.024>

3. Науменко, О. Д., Коржнев, П. М., Стрижак, В. П., & Дезес, М. О. (2019). Прогноз нафтогазоносності середньо- та верхньоюрських карбонатних товщ північно-західної частини Чорного моря та прилеглого суходолу за седиментаційно-палеогеоморфологічними критеріями. *Геологія і корисні копалини Світового океану*, 15 (2), 52–67. <https://doi.org/10.15407/gpimo2019.02.052>

УДК 552.545.08(477.83)

Роман Дмитрук¹, Андрій Яцишин², Ольга Юськів³

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, Львів, Україна, 79000*

¹roman.dmytruk@lnu.edu.ua; orcid.org/0000-0002-1850-3242

²andrii.yatcyshyn@lnu.edu.ua; orcid.org/0000-0002-3114-3042

³olha.yuskiv@lnu.edu.ua

АНАЛІЗ ГЕОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО І ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО ЧИННИКІВ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВЕРТИНІВ ЛЬВОВА ТА ОКОЛИЦЬ

Травертини (вапнякові туфи) – континентальні хемогенні нагромадження, які утворюються внаслідок випадання карбонатів кальцію і магнію з вод, пересичених відповідними гідрокарбонатами. Формування травертинів можливе завдяки поєднанню специфічних абіотичних і біотичних чинників.

Знахідки травертинів на території України й сусідніх держав відомі здавна. Зокрема, чимало травертинів схарактеризовано на території Поділля, де вони часто формують великі геологічні тіла. З ними пов'язані численні водоспади, печери, а подекуди навіть печерні поселення і храми [7]. Добре відомі травертини Криму.

На території Львова і його околиць теж виявлено травертини (рис. 1). Їхньому формуванню сприяє специфічне поєднання геологічних, гідрогеологічних, геоморфологічних та біотичних чинників. Однак донедавна в літературі було зовсім обмаль інформації про цей тип цікавих, дуже інформативних четвертинних відкладів, атракційних геотуристичних об'єктів.

Інформація про знахідки у Львові та сусідніх локаціях вапнякових туфів (травертинів) з'явилась наприкінці ХІХ ст. Першим, хто звернув увагу на ці утворення, був А. Ломницький, який 1897 р. опублікував працю “Geologia Lwowa i okolicy”, де описав травертини як гідролого-геологічні об'єкти [9]. Дослідник навів чимало локацій, які тяжіють до витоків річок Зубра, Полтва та їхніх численних притоків [7]. У монографічному збірнику “Природа Львівської області” за редакцією К. Геренчука (1971) також знаходимо інформацію про травертини в долині р. Зубра в межах однойменного населеного пункту.

Рис. 1. Картосхема поширення травертинів на території Львова й околиць (колами обведено ареали найбільшого скупчення травертинів).

Цікава інформація про травертин “Плакучий камінь” (північна околиця Львова, між Брюховичами й Малими Грибовичами) міститься в праці В. Шущняка зі співавт. [5]. Особлива увага до цього травертину була прикута у зв’язку з виконанням проєкту щодо територіального планування об’єктів природно-заповідного фонду поблизу Львова: у ньому “Плакучий камінь” пропонують зачислити до геолого-гідрологічних (гідрологічних) пам’яток природи.

Дослідження травертинів в околицях Львова активізувалися наприкінці 2010-х років. Їх проводили колективи дослідників Державного природознавчого музею НАН України та ЛНУ імені Івана Франка. З часом науковці об’єднали зусилля у вивченні травертинів із залученням різнопланових фахівців.

Наразі зібрано значний матеріал про травертини Львова та його околиць. Загалом налічують близько 15 локацій, у яких виявлено понад 30 травертинів і місць прояву їх формування [2, 4, 6]. Часто йдеться про випадання карбонату кальцію поблизу місць виходу на денну поверхню підземних вод. В окремих випадках спостерігаємо подібні процеси в облаштованих людиною водозборах (яскравим прикладом є каптовані джерела в Стрийському

парку чи на Замковій горі у Винниках) [4]. Прикро, що внаслідок втручання людини безпосередньо в місця виходу підземних вод значну кількість травертинів сьогодні знищено.

У геологічній будові Львова та околиць беруть участь відклади верхньої крейди, неогену (міоцену) й антропогену [3, 6, 8]. Перші представлені мергелями, рідше вапняками маастрихтського ярусу, які на досліджуваній ділянці відслонені в долинах постійних водотоків (Полтва, Зубра, їхні притоки), у днищах глибоковрізаних ярів і балок. Будова міоценової товщі доволі складна – тут виділяють відклади баденського й сарматського ярусів [8]. Відклади сарматського ярусу представлені пісковиками, пісками, рідше глинами, вони поширені обмежено (Чатові скелі поблизу Лисиничів і Винників, Кортумова гора). У складі баденського ярусу вирізняють три світи: опільську (органогенні й хемогенні вапняки та пісковики), тираську (гіпси, хемогенні вапняки, піски й пісковики) і косівську (глини, піски, пісковики, органогенні й хемогенні вапняки). Серед неогенових утворень велика концентрація карбонатного матеріалу притаманна відкладам опільської світи, що залягають безпосередньо на верхньокрейдових мергелях.

Дослідження засвідчили, що травертиноформувальними є ті джерела, які приурочені до поверхні верхньокрейдових нагромаджень і розвантажують як неогенові, так і верхньокрейдові водоносні горизонти. Зазначимо, що у Львові та його околицях виділено низку водоносних горизонтів, пов'язаних з четвертинними, неогеновими і верхньокрейдовими відкладами. Найпоширенішим є верхньокрейдовий водоносний горизонт, у якому водотривом слугують мергелі K_2 . Його п'езометричні рівні є найвищими на ділянках Головного європейського вододілу (300 і більше метрів), а найнижчими – у долині Полтви (близько 250 м). Води цього водоносного горизонту належать до артезіанських (напірних) [1, 3].

Травертиноформувальні джерела здебільшого приурочені до абсолютних позначок 310–320 м над рівнем моря [2, 4]. Проте трапляються й винятки, зокрема, карбонатні нагромадження на Замковій горі у Винниках сформувалися на позначці близько 270 м над рівнем моря.

Під час детального аналізу абсолютних позначок виходів підземних вод на денну поверхню фіксуємо розбіжності, хоча й невеликі. Вони сягають 10 м, а інколи й більше. Вірогідно, це можна пояснити нерівною поверхнею верхньокрейдових утворень, які розбиті системою вертикальних тріщин на окремі блоки, зміщені за вертикаллю (рис. 2) [8]. Крім того, подекуди точне розташування джерел масковане (перекрите) делювіальними шлейфами так, що виходи підземних вод на денну поверхню наявні у підніжжі шлейфу, тобто гіпсометрично нижче.

Наведені дані свідчать, що травертини формуються на контакті неогенових і крейдових відкладів, розкритих у бортах ярів, балок, річкових долин. Карбонатний матеріал для формування травертинів може надходити як з неогенових відкладів, так і з верхньої частини верхньокрейдових нагрома-

джерень (щодо останніх важливим є напірність пов'язаного з ними водоносного горизонту). Отже, розташування джерел на цьому рівні або нижче є одним із чинників, які зумовлюють перебіг процесу травертиноутворення.

Рис. 2. Розріз геологічних утворень Львова та околиць [8].

Під час дослідження травертинів важливо детально вивчити джерела, а саме – визначити їхню належність до низхідного (інфільтраційного) чи висхідного (напірного) типу. Не менш важливо з'ясувати залежність процесів травертинонагромадження від тектонічної будови території. Можливо, вивчення цих проблем дасть змогу пояснити відсутність чи наявність травертинів за однакових, на перший погляд, умов у суміжних джерелах (водотоках).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрейчук, Ю. М., Волошин, П. К., Савка, Г. С., Шандра, Ю. Я., & Шушняк, В. М. (2020). Нова спеціальна гідрогеологічна карта Львова. У *Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: Матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф.* (с. 6–9). Львів: НУ “Львівська політехніка”.
2. Борняк, У., Рагуліна, М., & Орлов, О. (2024). Особливості літогенезу палюдальних травертинів басейну р. Зубра. *Палеонтол. зб.*, 56, 80–88. <https://doi.org/10.30970/pal.56.8>
3. Волошин, П. (2012). Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення. *Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр.*, 40 (1), 149–155.

4. Орлов, О., Рагуліна, М., Дмитрук, Р., Борняк, У., & Омельчук, О. (2023) Травертинові джерела східних околиць Львова – цінні об'єкти живої і неживої природи. *Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій*, 01 (15), 133–153. <https://doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3952>
5. *Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР* (А. В. Мельник, Керівник; В. М. Шушняк та ін., Викон). (2011). Львів.
6. Рагуліна, М. Є., Орлов, О. Л., Дмитрук, Р. Я., & Борняк, У. І. (2023). Травертинові джерела Львівського Розточчя і прилеглих територій: ретроспектива та сучасний стан. *Наук. записки Державного природознавчого музею*, 39, 77–88. <https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.77-88>
7. Свинко, Й. М., & Волік, О. В. (2004). *Травертинові скелі Середнього Придністров'я. Посібник-путівник*. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.
8. Шаблій, О. (Ред.). (2012). *Львів. Комплексний атлас*. Київ: Картографія.
9. Łomnicki, M. (1897). *Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu dziesiątego. Cz. 1, Geologia Lwowa i okolicy*. Kraków: Drukarnia Uniw. Jagiellońskiego.

УДК 553.93:556.3.001

Василь Дяків¹, Ганна Бучацька²

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

²dyakivw@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0001-8045-4595>

³hanna.buchatska@lnu.edu.ua

МАТЕРІАЛЬНО-БАЛАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВОД У ТЕРИКОНІ Й ВІДВАЛІ ШЕПТИЦЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

У межах Шептицького (Червоноградського) гірничо-промислового району, розташованого в центральній частині Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, локалізовано 12 діючих та ліквідованих вугільних копалень: Зарічна, Лісова, Відродження, Межирічанська, Візейська, Бендюзька, Надія, 1ВМ, 5ВМ, 1ЧГ, 2ЧГ, Степова. Біля кожної з шахт є один або декілька териконів, де складають відходи вуглевидобутку, біля центральної збагачувальної фабрики розташований найбільший за площею та об'ємом породний відвал, також наявні хвостосховища й гідровідвали відстійних шахтних вод, які трактують як об'єкти підвищеної екологічної небезпеки, адже вони здатні самозайматися, горіти і негативно впливати на довкілля загалом і природні води, зокрема [1–3 та ін.] (див. рисунок).

Ми застосували метод матеріально-балансового моделювання для кількісної оцінки об'ємів випадання атмосферних опадів на площі техногенних

джерел забруднення природних вод і надходження кислих інфільтратів у разі їх інфільтрації у водоносні горизонти.

Поширення териконів, відвалів, хвостосховищ, гідровідвалів відстійників шахтних вод у межах Шептицького (Червоноградського) ГПР.

Першим кроком матеріально-балансового моделювання є розрахунок водного балансу кожного техногенного об'єкта для оцінки об'ємів води, яка геохімічно взаємодіє з вуглевмісними, піритовмісними, токсикантовмісними породами. Визначали, насамперед, площу, висоту, форму, об'єм породних відвалів. Значення цих показників можна взяти за основу з паспортних даних (див. таблицю) та уточнити на підставі прямих вимірювань космоснімків Google Earth Pro.

Як видно з таблиці, сумарну площу териконів вугільних копалень Шептицького ГПР можна оцінити у 164,5 га, 65 га займає породний відвал збагачувальної фабрики, разом – 229,5 га.

На цю площу, згідно з метеорологічними даними, випадає від 357 до 893 мм опадів на рік, у середньому близько 700 мм на рік, або 1 млн 600 тис. кубічних метрів води на рік.

За середньої інтенсивності випаровування 450 мм на рік об'єм атмосферних опадів, які проникли у вуглевмісні породи й відвали, становитиме 250 мм на рік ($700 - 450 = 250$), або 575 тис. м³ кислих інфільтратів.

Характеристики породних відвалів

Шахта, відвал	Площа, м ²	Висота, м	Форма відвалу	Об'єм, млн м ³	Ступінь горілості	Рік початку роботи
Великомостівська (1ВМ)				1,97		
№ 1	43 200	25	Усічений конус		Перегорілий	1959
№ 2	4 500	24	Хребтовий		Перегорілий	
№ 4	23 112	13	Плоский		25% перегоріло	
Бендюзька (2ВМ)	70 686	6		0,2	Перегорілий	1957
Межирічанська (3ВМ)	295 000	18		4,1	60 % перегоріло	1959
Відродження (4ВМ)						
Старий відвал	70 000	44	Усічений конус	4,3	Перегорілий	1961
Новий відвал	105 000	13	Плоский		Негорілий	
Великомостівська (№ 5ВМ, закрита)						
№ 1	27 000	42	Усічений конус		Перегорілий	1960
№ 2	105 000	30	Плоский	4,4	Перегорілий	
№ 3	8 000	15			Негорілий	
Лісова (6ВМ)						
№1	30 000	32	Усічений конус	2,9	Перегорілий	
№2	30 000	30				
№3	30 850	12	Плоский	4,7	Негорілий	
Зарічна (7ВМ)	102 000	48				
Візейська (8ВМ)	185 000	45	Усічений конус	4,5	70 % перегоріло	1960
“Надія” (9ВМ)	165 000	42		3,15	Перегорілий	1962
Степова (10ВМ)	180 000	22	Плоский	4,75	Негорілий	1978
Червоноградська № 1						
№ 1	17 671	39	Усічений конус	0,7	Перегорілий	1961
№ 2	8 000	25				
Червоноградська						
№ 1	35 000	16	Плоский	3,52	20 % перегоріло	1971
№ 2	110 000	35	Секторний		80 % негорілого	
Відвал збагачувальної фабрики	650 000	65	Хребтовий	12,9	70 % негорілого	

Розрахунок швидкості інфільтраційного потоку через тіла відвалів залежить від форми відвалу, його висоти, літологічних особливостей, ступеня перегорілості та низки інших чинників.

Під час аналізу водного балансу потрібно брати до уваги вплив різних гідрологічних, гідрогеологічних та геохімічних процесів, що відбуваються в

товщі. Дощова й тала вода з поверхні може стікати глибоко врізаними рівчачками та навіть каньйонами вниз по схилу, мінімально взаємодіючи з відвальними породами, особливо в періоди інтенсивних опадів та швидкого танення снігу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бик, С. І., & Узіюк, В. І. (2000). Еколого-геохімічні особливості відходів вугілля Львівсько-Волинського басейну. *Уголь України*, 7, 22–23.
2. Бучацька, Г. М., & Дяків, В. О. (2015). Причинно-наслідкові зв'язки забрудненості фтором підземних вод Червоноградського гірничо-промислового району за результатами гідрогеологічного моделювання. У *Матеріали Всеукр. наук. конф. "Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи"*, присвяченої до 15-річчя заснування каф. конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка (с. 65–70). Львів.
3. Buchatska, H., Diakiv, V., & Kovalchuk, M. (2015). Geochemistry of fluorine in the hydrogeological system of Chervonograd mining and industrial region (Western Ukraine) according to the data of experimental and geofiltration modeling. *Modern Science (Moderní věda)*, 4, 150–166.

УДК 553.63:66.061.4(477)

Василь Дяків¹, Зенон Хевпа²

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005

dyakivw@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0001-8045-4595>

²ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України",
просп. акад. Палладіна, 34а, Київ, Україна, 02000

zenonzxv@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-6759-9850>

"ЖЕРТОВНІ ЗОНИ" АВАРІЙНИХ СОЛЯНИХ КОПАЛЕНЬ ЗІ ЗБІЛЬШУВАНИМИ ВОДОПРИТОКАМИ: ВИБІР ЛОКАЦІЙ, МОНІТОРИНГ СТАНУ І ПРОГНОЗ ПРОВАЛОУТВОРЕННЯ

У межах Передкарпатського прогину, що простягається територією України смугою завдовжки 230 км і завширшки 25–60 км від Польщі до Румунії, розвідано 17 родовищ калійних руд: Велико-Білинське, Бориславське, Стебницьке, Помірецьке, Доброгостівське, Уличнянське, Довголуківське, Гірненське, Нинів-Смолянецьке, Моршин-Лисовицьке (Львівська обл.), Тростянецьке, Велико-Турське, Калуш-Голинське, Дзвиняч-Старунське (Івано-Франківська обл.). Ще у ХІХ ст. почали розробляти Стебницьке й Калуш-Голинське родовища (спочатку як поклади кам'яної солі) методом підземного вилуговання; отримували концентровану соляну ропу, відпомповували її на поверхню після відстоювання для осадження нерозчинного осаду і продукування

виварювальної солі. Розвідувально-прохідницькі й гірничо-видобувні роботи в історичних копальнях “Стебник” (нині рудник № 1 Стебницького ГХП “Полімінерал”) і “Калуш” призвели до виявлення покладів калійно-магнієвих солей та їх видобутку протягом ХХ ст. [1].

Прохідницькі й видобувні роботи на Стебницькому і Калуш-Голинському родовищах відбувались за дуже складних гідрогеологічних умов. Як наслідок – перші дані про водопрояви в підземних виробках датовані 1924–1929 рр., коли на руднику № 1 у квершлагі біля пласта № 2 на горизонті 1 виявили потенційно небезпечний водопритік, який становив загрозу прориву надсольових вод у підземні виробки. Однак з часом течія перейшла в незначний капіж, з якого утворилися сталактити. За хімічним станом цих сталактитів зробили висновок, що височувані розсоли належать до реліктових і не пов’язані з зоною активного водообміну; відповідно, вони не становлять загрози. Отже, перший офіційно зареєстрований розсолотвірний прояв дійсно був пов’язаний з розкриттям розсолів седиментаційного типу.

Поштовхом до систематичного вивчення розсолотвірних проявів у підземних виробках стало розкриття в квершлагі 4/1 на руднику № 1 першого великого водопритоку, який становив реальну загрозу. Течію з дебітом 23 м³/добу було розкрито наприкінці грудня 1952 р. У 1954 р. В. Захаров підготував доповідну записку про причини утворення цього водопритоку; у ній зроблено спробу дати гідрогеологічну характеристику водопроявів у руднику. Уже тоді цілком правильно трактували причини виникнення великого витоків, пов’язані з розкриттям високомінералізованих вод із зони соляного дзеркала.

З часом кількість небезпечних водопритоків збільшилась, і проблема боротьби з ними ставала щораз актуальнішою. Зокрема, з’ясували, що входження розвідувальних виробок у теригенні відклади стебницької світи звичайно супроводжувалось водопритоками, які теж можуть бути небезпечні. Нарешті остаточно визначили, що контакт підошви гіпсоглинистої шапки (ГГШ) з соленосною товщею тією чи іншою мірою обводнений і входження в приконтрактову зону загрожує активізацією водопритоків.

На підставі системних гідрогеологічних досліджень виявлених каптажів усі водопритоки розділено на контактні і внутрісольові та зроблено висновок, що внутрісольові не становлять небезпеки для соляних копалень. За хімічним складом внутрішньосольові ропи поділено на сульфатні, хлоридні і змішані (за класифікацією М. Валяшка). Найбільша загроза виникла у гірничих виробках верхніх горизонтів рудників тоді, коли зафіксували водопритік з карстового водоносного горизонту із соляного дзеркала, яке гідравлічно зв’язане з водоносним горизонтом четвертинних відкладів (контактні витоків). Тоді джерелом живлення є атмосферні опади й гідрологічні об’єкти (річки, ставки, озера, водосховища). У зв’язку з низькою мінералізацією надсольові води водоносних горизонтів ГГШ і четвертинних відкладів агресивні щодо соленосних порід.

Аналогічні проблеми з водопритоками для соляних копалень зафіксовано в руднику № 2 у Стебнику, шахтах “Калуш”, “Голинь” і “Ново-Голинь” на Калуш-Голинському родовищі й копальнях Солотвинського родовища кам'яної солі: притік вод у соляних копальнях зі збільшуваним дебетом і агресивністю – пряма загроза для неконтрольованого розвитку соляного карсту, активізації провалоутворення і врешті-решт втрати гірничого об'єкта.

З урахуванням цих обставин захист соляних шахт від контактних водопритоків традиційно облаштовують так: залишають водозахисну стелю потужністю 20–60 і навіть 100 м (у шахті № 9 у межах Солотвинського родовища навіть 250 м). Навколо розвідувальних свердловин, пробурених з поверхні, та стовбурів копалень облаштовують водозахисний цілик радіусом не менше 50 м. Такі підходи високоефективні, проте, на жаль, не завжди гарантують відсутність водопритоків чи їх раптової появи.

У більшості випадків небезпечні витoki виявляли під час прохідницьких робіт, коли гірничі виробки безпосередньо входили в обводнені зони: товщу ГГШ, ділянки з різким коливанням контактів порід, тектонічних порушень, “мидлярк” тощо. Якщо це відбувається у штреках, квершлагах, ортах, то вживають заходи з ліквідації небезпечних водопроявів, зокрема, будують гідроізоляційні перемички у вигляді бетонних корків; ця конструкція є єдиним надійним методом ліквідації витоків. Завдяки будівництву таких споруд на руднику № 1 у місцях аварійних проривів надсольових вод (у штреку 43/пром., квершлагоу 1/вент, квершлагоу 99/вент та похилі 19/1-вент) цей гірничий об'єкт досі є функціональним і придатним для експлуатації (як видобувний, геотуристичний і спелеотерапевтичний), хоча й перебуває у стані сухої консервації. Побудовані на руднику № 1 гідроізоляційні перемички є надійним захистом від водопритоків, розвитку техногенно-активізованого карсту і забезпечують безаварійне функціонування рудника вже десятки років.

Зовсім інша гідрогеологічна ситуація склалася на руднику № 2, де просочування води із зони соляного дзеркала сталося не у штреки чи квершлагги (де можна швидко побудувати гідроізоляційні перемички), а у видобувну камеру № 115/1-вент., куди 23 жовтня 1978 р. розпочався капіж, який трансформувався у збільшуваний водопритік, що призвів до аварійного стану рудника. Для вирішення проблеми було застосовано найрізноманітніші заходи: тампонування карстових каналів, перехоплення водопритоків дренажним горизонтом, облаштування зумпфів і будівництво перемичок, однак водопритік тільки зростав [2].

Попередні прогнози оцінювали наслідки водопритоку катастрофічними наслідками розвитку соляного карсту, аж до руйнівного техногенного землетрусу. Для його недопущення розробили проєкт консервації рудника, який з об'єктивних причин не було виконано відповідно до передбаченої реалізації технічних рішень. Це, своєю чергою, спонукало вибрати варіант визначення місць скидів агресивних дренажних вод відповідно до концепції так званих жертвоних зон [3].

Під “жертвовною зоною” розуміють ділянку соленосних надр із пройденими гірничими виробками, де є достатній запас міцності міжкамерних ціликів, на поверхні нема відповідальних адміністративних споруд, житлових будинків, автодоріг, залізниць, гідрологічних об’єктів (річки, озера) і цінних лісових масивів. Якщо такі ділянки знайдено, то в них організують скидання з перехоплених водопритоків агресивних вод, подібно до того, як це було організовано на руднику № 2 ГХП “Полімінерал” з двома “жертвоними зонами” – камерами № 110 та № 128 на пласті 10 Пд-Сх (рис. 1).

Рис. 1. Дві “жертвовні зони”: камери № 110 та № 128 на пласті 10 Пд-Сх, у які згідно зі схемою перехоплення карстових вод на дренажному горизонті через систему зумпфів розсолрозбірників на горизонт 2 перенаправляли зібрані агресивні води.

Процеси дезінтеграції ціликів моделювали методами експериментального й матеріально-балансового моделювання. Проводили постійний гідрогеологічний моніторинг, що дало підстави спрогнозувати найбільший карстовий провал № 27 за 2,5 роки до його утворення. Він стався 30 вересня 2017 р. і супроводжувався техногенним землетрусом із центром над камерою № 110. Провал № 30, який стався 15 березня 2020 р., був по суті сателітним провалом, оскільки агресивні води почали підрізати цілики між камерами 102–103–104.

Дуже специфічним є провал № 32, який стався в останній “жертвовній зоні” – над камерою № 128 через 4,5 роки після повного затоплення рудника № 2. Як засвідчило його утворення, через досить тривалий період після підрізання ціликів і видимої стабільності поверхні за відсутності опор (міжкамерних ціликів у склепінні стійкої рівноваги, ширшому за 50 м, – щонайменше три камери по 15 м та два цілики по 12 м) поверхня навіть у затопленому стані провалюється (рис. 2).

Рис. 2. Локалізація найбільших карстових провалів на плані гірничих робіт (№ 27, № 30 та № 32 на пласті № 10 Пд-Сх рудника № 2 Стебницького ГХП "Полімінерал") у "жертвоних зонах" та їхній стан у 2025 р.

Отже, можна зробити низку важливих висновків. Розробка покладів калійних руд за складних гідрогеологічних умов містить ризики появи водопритоків, зростання їхнього дебету й агресивності, розвитку соляного карсту, у тім числі за катастрофічним сценарієм, виникнення аварійних ситуацій, які потрібно детально вивчати, моніторити і прогнозувати.

За умов строкатого мінерального складу з відмінними співвідношеннями солей різної розчинності водопритоки можуть тривати десятки років, і з ними можна успішно боротися: будувати гідроізоляційні перемички, перехоплювальні зумпфи і дренажні гірничі виробки, осушувати гірничі виробки, ліквідувати карстові прояви на поверхні до максимально повного видобування розвіданих запасів.

У разі неможливості збереження копальні в її межах потрібно виділити щонайменше дві, а бажано – три або навіть чотири “жертвні зони”, у яких утворюватимуться прогнозовані провали, що не створюватимуть проблем для людей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гайдін, А. М., & Дяків, В. О. (2010). Геодинамічні процеси на соляних родовищах. У *Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Форум гірників 2010”* (с. 23–41). Дніпро.
2. Дяків, В., Хевпа, З., & Огірчак, О. (2024). Еволюція постмайнінгових змін гідрогеологічних умов у зоні впливу найбільших карстових провалів у межах Стебницького родовища калійних солей. *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.*, 38, 94–115. <https://doi.org/10.30970/vgl.38.08>
3. Holifield, R., & Day, M. (2017). A framework for a critical physical geography of ‘sacrifice zones’: Physical landscapes and discursive spaces of frac sand mining in western Wisconsin. *Geoforum*, 85, 269–279. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718517302348>

УДК 553.04:553.94:622.33(477.62)

Наталія Д’яченко

*ДУ “Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України”,
просп. акад. Вернадського, 34б, Київ, Україна, 03142
natalidyachenko1969@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-4852-0203>*

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЗАПАСІВ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ ЗРУЙНОВАНИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ

Вугільна промисловість в Україні завжди була однією з базових галузей економіки. Тому сучасна вугільна геологія, яка зосереджена на вдосконаленні методів розвідки, підземної газифікації вугілля, технологій очищення шахтних вод від забруднювальних речовин, має на меті забезпечення сталого розвитку вугільної галузі, підвищення її ефективності та зниження негативного впливу на навколишнє середовище [1].

Важливе значення для вугільної геології має також питання кількісної оцінки запасів. Особливо це стосується Донецького басейну, розташованого

на території Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. Він завжди був основною базою постачання енергетичного й технологічного палива та колискою геологів-вугільників, їхніх ідей і розробок.

У 2013 р. загальний видобуток вугілля в Україні становив майже 84 млн т, причому 75 % з них припадало на Донбас. Після 2014 р. видобуток значно скоротився, а з початком повномасштабного вторгнення ситуація ще більше погіршилася. У 2024 р. видобуток вугілля в Україні знизився ще на 3 млн т.

До початку 2014 р. в Донбасі було 145 вугільних шахт, з яких на 135-ти видобували вугілля [2]. До початку повномасштабного вторгнення у 2022 р. на підконтрольній Україні території залишалося 49 шахт.

Запаси вугілля Донбасу становили 92,3 % від загальних запасів вугілля України, серед них 28,3 % – це запаси коксівного вугілля, 14,9 % – антрацитів. У регіоні запаси вугілля були підраховані до глибини 1 200–1 500 м, в окремих районах Донецької обл. – до 1 600 м, Луганської – до 1 800 м, а по одній ділянці – Володарській Глибокій – до 2 000 м.

Станом на 01.01.2022 р. балансові запаси вугілля Донбасу становили за категоріями А+В+С₁ 40 356,0 млн т, за кат. С₂ – 10 932,4 млн т. Балансові запаси коксівного вугілля за категоріями А+В+С₁ – 11 410,3 млн т, антрацитів – 6 088,6 млн т.

За областями розподіл балансових запасів вугілля (А+В+С₁) такий (станом на 2022 р.), млн т: Донецька – 4 091,9, Луганська – 2 264,2, Дніпропетровська – 673,3.

Кількість позабалансових запасів становила 16 688,5 млн т, умовно балансових запасів – 236,5 млн т, запасів з невизначеним промисловим значенням – 15,0 млн т.

Значна частина вугільних шахт Донбасу опинилася в зоні бойових дій (див. рисунок) або під окупацією, що унеможлиблює видобуток вугілля. Втрачені балансові запаси за категоріями А+В+С₁ становлять 6 069,4 млн т, залишилось 1 076,3 млн т. А це означає втрату значних вугільних родовищ та промислових запасів вугільних підприємств, що значно впливає не тільки на економіку країни, а й має різноманітні соціальні, науково-дослідницькі та екологічні наслідки.

Також втрачено перспективні райони для нарощування видобутку коксівного вугілля – Південнодонбаський і Красноармійський на Донеччині. Хороші якісні показники південнодонбаського вугілля, висока вугленосність, сприятливі умови розробки визначали необхідність інтенсивної розвідки і промислового освоєння району. Красноармійське вугілля мало перспективу для забезпечення зростання видобутку енергетичного вугілля, більшість ділянок для нового шахтного будівництва мала глибину залягання від 300 до 900 м. У Луганській обл. для забезпечення зростання видобутку енергетичного вугілля перспективним був Старобільський геологопромисловий район, який дотепер не освоєний гірничо-видобувною промисловістю.

Зруйновані шахти Донбасу, 2025 р. [4]:
ліворуч – шахта “Котлярівська” ДП “Селидів-
вугілля”; праворуч – ШУ “Покровське”.

Фонд резервних розвіданих ділянок для будівництва нових підприємств
Донецького басейну (резерв групи “а”)

Область	Тип вугілля	Резервні ділянки групи “а” для шахт	
		Кількість	Потужність, млн т за рік
Дніпропетровська	Кам’яне	6	10,5
	Коксівне	3	4,2
Донецька	Кам’яне	14	31,3
	Коксівне	7	13,6
	Антрацит	5	10,2
Луганська	Кам’яне	27	52,8
	Коксівне	12	19,5
	Антрацит	5	8,4
Разом	Кам’яне	47	94,6
	Коксівне	22	37,3
	Антрацит	10	18,6

Загалом у фонді резервних розвіданих ділянок для будівництва нових підприємств Донецького басейну (резерв групи “а”) було 79 ділянок (див. таблицю), з них 66 сьогодні під окупацією. Що стосується резервних розвіданих ділянок для реконструкції і продовження строку служби діючих підприємств (резерв групи “б”), то станом на 01.01.2022 р. їх було 61. Балансові запаси резерву категорій А+В+С₁ становили 2 367,9 млн т, С₂ – 514,3 млн т, у тім

числі запаси коксівного вугілля – 604,8 млн т категорій А+В+С₁ і 201,5 млн т кат. С₂; антрациту категорій А+В+С₁ – 825,0 млн т і С₂ – 175,6 млн т. Майже всі зазначені площі розташовані нижче від технічних меж діючих шахт і підготовлені до розробки. Близько 70 % цих запасів залягає на глибині понад 900 м у тонких пластах (65 % запасів – у пластах потужністю до 1 м). Разом група “б” охоплювала 61 ділянку кам’яного вугілля, 21 – коксівного та 24 – антрацитового. Загалом – 106 ділянок, з яких близько 100 розташовано на тимчасово окупованих територіях.

За даними Світового банку, припинення роботи вуглевидобувних підприємств означає сукупні збитки в розмірі понад 300 млн доларів США [3].

Наразі склалася ситуація, коли з тимчасовою втратою територій науковці втрачають базову основу наукових досліджень не тільки вугілля, а й інших специфічних для Донецького басейну геологічних проблем – літологічних, геохімічних, структурно-тектонічних, стратиграфічних, гідрологічних тощо. Тому в дискусіях про сучасні проблеми вугільної геології в Україні потрібно брати до уваги як нові наукові тренди, так і обсяг наявних корисних копалин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондар, О. І., Улицький, О. А., та ін. (2021). *Результати дослідження впливу закриття нерентабельних шахт на життєво важливі ресурси Донецької та Луганської областей* (Звіт проєкту в рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру “Дослідження впливу закриття нерентабельних шахт на життєво важливі ресурси Донецької та Луганської областей”). Київ.
2. Державний баланс запасів корисних копалин України. Вугілля (2022). В. 23, кн. 1. ДНВП “Геоінформ України”.
3. В’юнковський, О. (2023, Березень 23). Збитки вугільної галузі на Донбасі перевищили 300 мільйонів доларів – Міненергетики. *Суспільне Донбас*. <https://suspilne.media/donbas/422514-zbitki-vugilnoi-galuzi-na-donbasi-perevisili-300-miljoniv-dolariv-minenergetiki/>
4. Комаровський, Б. (2025, Квітень 24). “Покровське” у руїнах: який вигляд має єдине підприємство України з коксівними шахтами у квітні 2025-го. *Вільне радіо*. <https://freeradio.com.ua/pokrovske-u-ruinakh-iakyi-vyhliad-maie-iedyne-pidpriemstvo-ukrainy-z-koksivnyumu-shakhtamy-u-kvitni-2025-ho>

Лев Ємець

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
Lev.Yemets@lnu.edu.ua*

ВІДБІР КЕРНА В ПРОЦЕСІ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ КОРЕЛЯЦІЇ РОЗРІЗУ ТА УТОЧНЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ КОМИШНЯНСЬКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА

Під час буріння свердловини проводять геолого-технологічні дослідження, які є невід'ємною частиною геофізичних досліджень свердловини (ГДС). Первинно відібраний матеріал є основою для геологічної інформації за розрізом свердловини, що дає змогу корелювати розріз з проєктними даними та сусідніми свердловинами й уточнювати наявну інформацію.

Нижче висвітлено актуальну проблему відбирання керна за допомогою керновідбірного снаряду під час буріння свердловин, визначення й уточнення фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у свердловинах за відібраним керном, застосування даних у процесі складання кореляційних схем за пробуреними свердловинами в комплексі з даними промислово-геофізичних досліджень. Це актуально для розвідувальних і пошукових свердловин, адже від інтервальності відбирання керна залежить якість інформації щодо геологічного розрізу для виділення й характеристики перспективних інтервалів, насичених вуглеводнями [1–3].

Комплексними методами разом з ГДС виділяють інтервали вуглеводневих товщ, уточнюють стратиграфічну прив'язку горизонтів. Аналіз геолого-геохімічних даних, відібраного шламу і керна доповнює обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів, а у випадках, коли промислово-геофізичні дослідження виконано не в повному обсязі (у зв'язку з ускладненим стовбуром свердловини і небезпечністю втрати його, що не дає змоги однозначно оцінити характер насичення), є вагомим важелем для визначення перспективності горизонту.

Детальні дослідження і аналіз шламу та керна допомагають виділити різні за характером насичення пласти, з'ясувати поширення за їхніми межами в розрізах пробурених свердловин, простежити газо-водняний контакт. Отже, можна виконати детальне розчленування розрізу на літопачки, пласти, з'ясувати послідовність їхнього залягання і характер контактів, проаналізувати їхню товщину, літологічний і фаціальний склад, мінливість за розрізом, виявити тектонічні порушення.

Одержані дані дають змогу виконати кореляцію, яку використовують для уточнення під час побудови геологічних профілів і структурних карт, з'ясувати умови осадонагромадження, перспективи нафтогазнагромадження, виділити інтервали покришок, порід-колекторів, зон виклинювання, літологічного заміщення, визначити тип резервуарів.

Після виконання каротажних досліджень, аналізу геолого-геохімічних досліджень і врахування даних за відібраним керном першочергово в розрізі виділяють реперні горизонти. Отримані дані використовують для корегування інтервалів випробування свердловини, а іноді вони стають переважним аргументом для вибору інтервалу перфорації. Також вони дають змогу в онлайн-режимі виконувати кореляцію з сусідніми свердловинами і в процесі буріння; разом з основним комплексом ГДС дають розуміння стратиграфічних прив'язок і часто є аргументом для коригування проектної глибини або взагалі буріння іншого стовбура свердловини.

Об'єкт дослідження і алгоритм робіт.
У розвідувальній свердловині № 34а запроектовано 16 м відбору керна в два інтервали відбору пристроєм УКР2-127/67 бурильною головкою 152,4 мм.

Фактично ж відібрано з трьох інтервалів. Таке рішення було прийнято, оскільки проектний геологічний розріз не відповідав фактичному ближче до продуктивних інтервалів, тому з метою детального вивчення розрізу й отримання коректних первинних даних вирішено збільшити інтервальність відбирання керна.

Під час підготовки до буріння з відбиранням керна важливим є забезпечення безперебійної роботи всього бурового обладнання.

Керновідбірний пристрій для відбирання керна УКР2-127/67 "Кембрій2-127" (див. рисунок) призначений для буріння з відбором керна діаметром 67 мм із порід II–III категорії за трудністю відбору керна в компоновці з буроголовками з зовнішнім діаметром від 132,0 до 165,1 мм. Принцип роботи полягає в застосуванні ріжучої кромки різців для буріння кільцевим вибоєм.

Схема керновідбірного пристрою УКР2-127/6.

Для буріння зазначеного вище інтервалу заплановано використати такі бур-голівки: основна 152.4/67 GMS1306 – бурильна голівка, призначена для буріння свердловини з відбором керна керноприймальними пристроями з нез’ємним керноприймальником у породах середньої твердості та пропластках твердих порід категорії твердості II–III.

Перед спуском у свердловину керновідбірною інструмента очищають вибій і привибійну зону від металевих предметів, уламків твердосплавних зубів і кусків великого шламу. Під час буріння з відбором керна обов’язково відбирають і аналізують шлам. Для забезпечення високого виносу керна бурильну голівку не відривали від вибою протягом усього рейсу. Збирання, розбирання керновідбірною пристрою, буріння та підйом керна, обслуговування інструмента проводилось відповідно до технічного опису пристрою. Після кожного інтервалу робіт з відбором керна складають акт з описом процесу і технічних результатів роботи; додають фотографії, що відображають знос інструмента, і короткий опис керна.

Отже, для повного винесення керна потрібно ретельно підбирати конструкцію керновідбірною пристрою в компоновці низу бурильної колони, а також режим буріння, оскільки цей процес досить дорогий і збільшує тривалість спорудження свердловини. Важливо брати до уваги геомеханіку порід і проводити моделювання з використанням програмного забезпечення. Такий підхід дасть змогу прогнозувати режими буріння й мінімізувати час на відбір керна. Кожна свердловина індивідуальна, літологічні розрізи мінливі, не завжди є реперні горизонти і витримані потужності. Потрібно збільшувати відсоток інтервалів відбору керна для повноти геологічної інформації щодо свердловин, поліпшувати якість виконання ГДС, приділяти більшу увагу технологічним дослідженням, оскільки повнота геологічного матеріалу свердловини напряму є показником успішного довивчення родовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стефурак, Р. І. (2024). Технології відбору керна в глибоких свердловинах. *Мін. ресурси України*, 2, 56–61. <https://doi.org/10.31996/mru.2024.2.56-61>
2. Стефурак, Р. І., Худолей, В. Ю., Бугай, В. Ю., & Карпенко, О. О. (2025). Удосконалення конструкцій керноприймальних пристроїв для відбору зразків порід і мінералів. *Мін. ресурси України*, 2, 81–88. <https://doi.org/10.31996/mru.2025.2.81-88>
3. *Технологічний регламент по похило-спрямованому бурінню на площах Східної України* (1995). УкрНДІгаз.

**Антоніна Іваніна¹, Лариса Генералова², Галина Гоцанюк³,
Леонід Хом'як⁴, Ігор Шайнога⁵, Мілена Богданова⁶, Ярина Тузьяк⁷**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*antonina.ivanina@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-4112-941X>*

²*larysa.heneralova@lnu.edu; <https://orcid.org/0000-0002-6033-6556>*

³*halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-2794-7013>*

⁴*khomyak.leonid@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-5944-9684>*

⁵*ihor.shaynoha@lnu.edu; <https://orcid.org/0000-0003-3657-1318>*

⁶*milena.bogdanova@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7850-4482>*

⁷*yarynatuzyak@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-5749-3235>*

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ І ПАЛЕОНТОЛОГІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка цього річ – 80 років! Одним із наймолодших структурних підрозділів факультету є кафедра загальної та історичної геології і палеонтології. Вона утворена за наказом ректора ЛНУ імені Івана Франка № О-135 від 09.10.2019 р. внаслідок реструктуризації геологічного факультету і об'єднання двох кафедр: кафедри загальної та регіональної геології та кафедри історичної геології і палеонтології. З 2 січня 2020 р. кафедру очолює кандидат геол.-мін. наук, доцент Антоніна Іваніна.

Головна місія кафедри – поєднання тривалих традицій, потужних наукових шкіл з сучасними інноваційними трендами і підходами до навчання й підготовки соціально відповідальних висококваліфікованих фахівців – носіїв інтелектуального і творчого потенціалу в царині геології та палеонтології, відповідно до потреб ринку праці за умов євроінтеграції. Нині кафедра – один із лідерів у сфері підготовки фахівців-геологів, що визначає високі стандарти якості навчання студентів відповідно до вимог часу з урахуванням кон'юнктури ринку праці та сучасних тенденцій розвитку технологій через пропозиції інноваційних освітніх програм із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників. Кафедра гарантує якісне навчання, реалізовує наукові дослідження, що стають основою вдосконалення освітніх програм, забезпечує безперервне професійне вдосконалення викладачів на засадах інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій, розвиває партнерство з провідними світовими навчальними закладами та науковими установами, створює умови для мобільності студентів і викладачів.

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології – це базовий структурний підрозділ геологічного факультету, який провадить, передусім,

освітню роботу (забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних занять, навчальних і виробничих практик, керує курсовими й магістерськими роботами), а також навчально-методичну й науково-дослідну роботу з загальної, регіональної, історичної, структурної геології, тектоніки, стратиграфії, палеонтології, біостратиграфії, нафтогазової та вугільної геології тощо.

У складі кафедри є шість науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і два сумісника. Це кандидати геолого-мінералогічних/геологічних наук, доценти Антоніна Іваніна, Лариса Генералова, Галина Гоцанюк, Леонід Хом'як, Ігор Шайнога, асистентки Мілена Богданова і Ксенія Наварівська; сумісники – член-кор. НАН України, докторка геол. наук, професорка Наталія Радковець та канд. геол. наук, доцентка Ярина Тузяк. Навчально-допоміжний персонал кафедри: інж. Тетяна Доброскок і ст. лаборантка Тетяна Сметанюк. Кафедрі організаційно підпорядковані Палеонтологічний музей (завідувачка Ярина Тузяк, зберігачка фондів Оксана Кірчанова) і Лабораторія стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів (завідувачка Наталія Ісаченкова, інж. Надія Никорак). Разом на кафедрі й у підлеглих їй структурних підрозділах задіяно 14 працівників.

Діяльність кафедри протягом 2020–2025 років – це постійні адаптації до складних зовнішніх викликів. Спочатку (2020–2023) ми працювали за умов режиму надзвичайної ситуації і карантину, пов'язаних з коронавірусною хворобою; з 24 лютого 2022 р. – це робота під час війни.

Одним із головних напрямів діяльності кафедри є навчальний процес, який за умов карантину й перших років війни (2022–2023) відбувався дистанційно, за допомогою платформи Teams, з розміщенням усіх навчальних матеріалів для самостійного опрацювання на навчальній платформі Moodle. З другої половини 2023 р. геологічний факультет поступово повернувся до очної форми навчання.

Нині кафедра проводить навчання згідно з навчальними планами і силябусами з нормативних і вибірковок дисциплін для бакалаврів, магістрів, аспірантів спеціальності *E4 Науки про Землю* геологічного факультету – разом 39 навчальних дисциплін. З них працівники кафедри забезпечують викладання 21 предмета на бакалаврському рівні, 18 – для магістрів, 10 – для аспірантів. Для навчання, вивчення й засвоєння нового матеріалу і формування професійних навичок і вмінь обрано оптимальний набір методів і засобів навчання й контролю. Це комплексне поєднання стандартних підходів до навчання (дистанційні й інтерактивні методики, усний виклад лекційного матеріалу з ілюстративним методом показу навчально-методичних матеріалів під час презентації, підсумкові тренінгові вправи, виконання тестів, діалогове спілкування між викладачем і студентом тощо) з інноваційними методами, а саме – проведення лекційних і лабораторних занять на природних навчальних полігонах Львова й у музеях геологічного факультету.

Теоретична підготовка студентів поєднана з різними видами практик. Кафедра забезпечує керівництво і проводить такі практики: перша на-

вчальна геологічна практика (1 курс бакалаврату); геокартувальна польова практика (2 курс); навчальна практика за вибором кафедри (3 курс); магістерські навчальні й виробничі практики. Протягом 2020–2022 рр. усі практики відбувались дистанційно за індивідуальними завданнями. З 2023 р. більшість практик ревіталізовано. Їх проводять за польових умов на теренах західних областей України.

Квінтесенція навчання на факультеті – це підготовка і захист підсумкових кваліфікаційних робіт: бакалаврських (з 2024 р.), магістерських і дисертацій доктора філософії (як підсумок навчання в аспірантурі). За роки існування кафедри підготовлено й успішно захищено 33 бакалаврські кваліфікаційні праці, 46 магістерських і одну дисертацію доктора філософії, яку захистила Ксенія Наварівська 25 червня 2025 р.

Важливим напрямом діяльності кафедри є розробка й написання навчально-методичних матеріалів для успішного виконання навчальної програми. З усіх курсів створено навчально-методичний контент для дистанційного навчання та самостійного опрацювання студентами теоретичного матеріалу. Він охоплює тексти лекцій, презентації, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, модульного й підсумкового контролю (на платформах Moodle або Teams). Розроблено силабуси з усіх предметів, підготовлено навчально-методичні матеріали з написання курсових і кваліфікаційних робіт, проведення практик. Створено методичне забезпечення для проведення під час лабораторних занять різноманітних тренінгів, дата-сети тестів для перевірки теоретичних знань під час підсумкового тестування чи у вигляді міні-тестів для поточної перевірки розуміння студентами навчального матеріалу, завдання для самостійної роботи тощо.

Викладачі кафедри є членами робочих груп ОПП *Геологія і Геологія нафти і газу* для магістерського рівня і ОПП *Геологія. Цифрові технології в науках про Землю* для бакалаврату, брали участь у підготовці матеріалів для акредитації цих освітніх програм. Їх успішно акредитовано у 2023–2024 рр.

Викладачі кафедри активно працюють над підготовкою для атестації навчальних курсів. Наразі є три атестованих курси.

На кафедрі діють палеонтолого-стратиграфічна школа, заснована академіком О. Вяловим, та офіційно затверджена наукова школа геології і металогенії докембрію професора Євгена Лазька, а також п'ять наукових напрямів: нафтогазовугільний, геотуристичний, мікропалеонтологічний, геологічних досліджень Українських Карпат, формаційно-тектонічний аналіз геологічних структур. Протягом останніх п'яти років співробітники кафедри виконували наукові дослідження в межах восьми наукових тем тривалістю один–три роки. Наразі діють такі три теми: “Особливості геологічної будови, механізм формування, літолого-фаціальне та стратиграфічне моделювання розрізів фанерозою заходу України для оптимізації пошуків корисних копалин” (науковий керівник А. Іваніна); “Літогенез нафтогазоносних товщ фанерозою осадово-породних басейнів Карпатського та Причорноморського регіонів”

(відповідальний виконавець Н. Радковець); “Тектоно-седиментаційна еволюція передових елементів насувної споруди Українських Карпат” (науковий керівник Л. Генералова).

Результати наукових досліджень висвітлено у 325 наукових публікаціях, які вийшли протягом 2020–2024 рр. Серед них дві монографії, один навчально-методичний посібник, 23 статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, 55 – у фахових журналах України, 84 – в інших виданнях України, 159 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Важливим елементом діяльності працівників кафедри є наукові стажування. Усі співробітники пройшли курси “Вдосконалення викладацької майстерності” і отримали відповідні сертифікати (6 кредитів ЄКТС).

Щорічно на геологічному факультеті під егідою кафедри відбувається Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми геології України”. У 2020–2022 рр. її проводили в дистанційному форматі, з 2023 р. – у змішаному очно-дистанційному форматі. За матеріалами конференції виходить науковий збірник, у підготовці якого бере участь увесь колектив кафедри.

На кафедрі виходить “Палеонтологічний збірник”, який протягом 1961–2021 рр. був єдиним фаховим виданням України, у якому висвітлювали питання розвитку й популяризації палеонтології. У 2023 р. підготовлено пакет документів для ревіталізації, реєстрації й повернення “Палеонтологічного збірника” до переліку фахових видань України (група Б: Наказ МОН України № 491 від 27.04.2023 р.).

Науково-педагогічний колектив кафедри курує наукову роботу Палеонтологічного музею, поповнює його фонди, активно допомагав під час ремонту музейних приміщень (2022), післяремонтних робіт і організації експозицій музею. Одна з найвагоміших подій останнього п’ятиріччя (якій передувала велика робота з підготовки пакету документів) – це надання статусу національного надбання України “Колекції фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею ЛНУ імені Івана Франка” з метою збереження природних об’єктів, що мають наукове та культурне значення (4.11.2022 р.)

Науково-педагогічні співробітники кафедри беруть участь у громадській діяльності. Серед нас є члени Національного стратиграфічного комітету України, Міжвідомчого тектонічного комітету України, члени редколегій “Палеонтологічного збірника”, “Вісника Львівського університету. Серія геологічна”, збірника наукових праць Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми геології України”, члени вченої ради факультету і видавничої ради університету, члени різноманітних європейських та українських геологічних товариств. Галина Гоцанюк – експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України.

Усі співробітники кафедри беруть активну участь у проведенні різноманітних наукових і профорієнтаційних заходів. Серед них фестивалі науки OpenLab, наукові пікніки, семінари, круглі столи, організація гостей

лекцій, Дні відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, агітаційна й рекламна кампанія, спрямовані на популяризацію кафедри, геології та геологічного факультету, промоції в медіа, підготовка й розміщення рекламної інформації на сайті факультету, університету, у соцмережах тощо.

У 2024 р. на кафедрі проведено ремонтні роботи приміщень і аудиторій; у підготовчих і післяремонтних роботах активну участь брали співробітники кафедри.

Попри несприятливі для розвитку зовнішні обставини, попри війну кафедра загальної та історичної геології і палеонтології успішно розвивається, виконує всі свої функції і тихою, спокійною, наполегливою працею наближає нашу перемогу.

УДК 551.71/.72(087)

Віктор Кирилюк

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
Kyrylyuk.V@i.ua; <https://orcid.org/0000-0001-7649-9432>*

НИЖНІЙ ДОКЕМБРІЙ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (до 50-річчя виходу в світ монографії)

*Світлій пам'яті мого вчителя
Євгена Михайловича Лазька,
друзів і колег Альберта Сіворонова
і Германа Яценка*

Цьогоріч виповнилося півстоліття від часу опублікування монографії “Нижній докембрий западной части Украинского щита”¹ [4]. Вихід монографії став помітним явищем у тодішній регіональній геології Українського щита (УЩ), і книга не втратила свого значення донині. Це зумовлено, передусім, тим, що монографія містить ґрунтовний, чітко територіально прив’язаний фактичний матеріал польових і лабораторних досліджень, підкріплений відповідними ілюстраціями. До того ж вона відрізнялася від традиційного описування регіональної геології УЩ і внесла низку новацій у наявні на той час підходи до вивчення і розчленування докембрію регіону. Саме їхнє використання призвело до отримання нових важливих результатів у різних аспектах геології західної частини УЩ. Стисло зупинимося на передісторії появи цієї праці.

¹ Лазько Е. М., Кирилюк В. П., Сиворонов А. А., Яценко Г. М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации) / Отв. ред. проф. Е. М. Лазько. Львов : ИО “Вища школа”, 1975. 239 с.

В основу монографії покладено результати тематичних науково-дослідних робіт 1966–1972 рр., що їх проводили на геологічному факультеті Львівського університету. Початок цих робіт на УЩ виявився дещо несподіваним для виконавців, які щойно закінчили аспірантуру проф. Є. Лазька і до цього часу брали участь у геологічному картуванні різних районів Забайкалля. А провести відповідні роботи на УЩ запропонував Євгену Михайловичу на початку 1966 р. тодішній міністр геології країни акад. О. Сидоренко (у рамках заснованого ним наукового напрямку “Осадова геологія докембрію”). У травні 1966 р. було виділено необхідні асигнування, а вже в липні розпочалися перші польові роботи – без будь якого знайомства з опублікованими або фондовими матеріалами попередніх досліджень району передбачуваних робіт, оскільки для цього просто не було часу.

Першими об’єктами стали відслонення в долині р. Південний Буг (околиці Первомайська і Гайворона) та р. Гнилий Тікич (поблизу м. Звенигородка), на яких мені довелося побувати роком раніше під час екскурсії після наради з проблем осадової геології докембрію, яку проводив у Києві О. Сидоренко. А 1967 р. почалося вже планомірне дослідження відслонень і кар’єрів у басейнах Південного Бугу, Дністра, Тетерева, спочатку на підставі тільки власного досвіду вивчення подібних комплексів у Забайкаллі, а з 1968 р. – порівнюючи з результатами попередніх дослідників і в контакт з геологами Правобережної експедиції, які проводили геологічне картування окремих аркушів території Побужжя.

У 1970 р. за результатами досліджень було підготовлено й захищено на НТР Міністерства геології УРСР науковий звіт, який і став основою монографії (з деякими доповненнями за результатами додаткових досліджень 1971–1972 рр.).

У першому розділі монографії Є. Лазько детально проаналізував історію вивчення західної частини УЩ і дійшов висновку, що за рівнем розчленування й історико-геологічного опанування на той час вона значно поступалася іншим територіям поширення нижнього докембрію. Це було зумовлено слабшою, порівняно з іншими щитами, відслоненістю УЩ і незначними обсягами буріння й геофізичних досліджень закритих територій. Стан розчленування докембрію західної частини УЩ того часу висвітлений у ґрунтовних монографіях [3, 5]. Усі метаморфічні комплекси тоді належали до єдиної нижньоархейської бузько-дніпровської гнейсової серії [3]. Дещо пізніше (на підставі перших ізотопних геохронометричних визначень) у першій офіційній стратиграфічній схемі докембрію УЩ їх зачислено до нижнього протерозою [2], або “Докембрію II” [5], і виділено як нерозчленовану тетерево-бузьку (бузько-подільську) серію. Тоді серії виділяли за петрографічними ознаками, за ними ж (і теж під місцевими назвами) виділяли різноманітні гранітоїдні комплекси [3 та ін.].

Головною відмінністю монографії стало те, що вона ґрунтувалась на зовсім іншому, порівняно з попередніми дослідженнями, *історико-геологічному підході до розчленування нижнього докембрію*, зміст якого викладений у другому розділі монографії. Історико-геологічний підхід передбачав виділення *вікових комплексів*, які відрізняються за складом метаморфічних і пов’язаних з ними гранітоїдних утворень, характером деформацій, структурною позицією; їх уважають такими, що відповідають великим етапам геологічного розвитку досліджуваної території. На той час методика виділення вікових комплексів широко використовували на інших щитах, однак на УЩ її застосовано вперше. А зовсім новим для нижнього докембрію не тільки УЩ, а й інших щитів стало цілеспрямоване геолого-формаційне розчленування метаморфічних та ультраметаморфічних асоціацій і порівняння на цій основі різновікових комплексів. Саме це дало змогу одержати принципово нові дані зі стратиграфії, петрології й тектонічної будови західної частини УЩ.

На таких засадах було виділено три вікових комплекси – побузький, тікицький і звенигородський, основу яких становили однойменні стратиграфічні комплекси. У зв’язку з відсутністю на той час сталих уявлень про загальний стратиграфічний (геохронологічний) поділ нижнього докембрію побузький комплекс зачислено до “архею”, звенигородський – до “нижнього протерозою”, а тікицький – до “еозою” як самостійної групи між “археєм” і “протерозеєм”. Таке розчленування було використане ще за проміжними результатами робіт у новій стратиграфічній схемі [1], у якій “тетерево-бузька серія поділена, за даними Г. М. Козловської, В. П. Кирилюка та ін. (1968), Е. Б. Наливкіної (1969) на дві серії – давнішу, бузьку, і молодшу, тетерівську” [1, с. 139]. Бузька серія, датована у схемі як “архей–нижній протерозой нерозчленований”, згідно з описом [1, с. 141], охоплювала весь побузький стратиграфічний комплекс, проте для неї, за даними Г. Виноградова, наведено стратиграфічне розчленування тільки верхньої частини побузького комплексу на синиців-

ську, кошаро-олександрівську і хащеватсько-завалівську світи. Тетеревська серія нової схеми відповідала радомишльській серії звенигородського комплексу. Крім того, до схеми було внесено росинсько-тікицьку серію в обсязі тікицького комплексу.

У кожному зі стратиграфічних комплексів виділено декілька формацій. Найважливішим було розчленування побузького комплексу як найпоширенішого на заході щита. У його розрізі виокремлено шість суперкрустальних формацій. За результатами формаційного розчленування розроблено першу стратиграфічну схему гранулітового комплексу Побужжя [4, с. 223]. Крім світ Г. Виноградова, до неї долучено березнинську, тиврівську та зеленолевадівську світи, які розташовані в розрізі стратиграфічно нижче від кошаро-олександрівської й хащеватсько-завалівської. У наступних офіційних стратиграфічних схемах (1978, 1984) ці три нижні серії виділено з архей-нижньопротерозойської бузької серії [1] в окрему дністровсько-бузьку серію AR_1 , яка в такому складі є і в чинній стратиграфічній схемі УЩ.

Щодо ультраметаморфічних утворень побузького комплексу, то тут принципово новими стали їхнє формаційне розчленування і висновки про петрологічні особливості. Виділено три ультраметаморфічні формації, кожна з яких утворилася внаслідок перетворення (заміщення) однієї з суперкрустальних формацій. Усі ультраметаморфічні породи цих формацій – чарнокіти, вінницити, чудново-бердичівські гранітоїди – за схемою [1] належали до одного нерозчленованого подільського комплексу і, на думку Ю. Половинкіної (1963), були продуктами послідовного метасоматичного перетворення піроксен-плагіоклазових гнейсів. Виконані львівськими геологами дослідження засвідчили, що провідним процесом формування ультраметаморфічних формацій був не метасоматоз, а квазіізохімічна перекристалізація (кристалобластез), що й позначилось на назвах ультраметаморфічних формацій – формація біотит-гранатових бластитів (бердичівських “гранітів”), формація ендербітів (гіперстенових бластитів).

На підставі вивчення співвідношень вікових комплексів, їхнього поширення та послідовності формування визначено структурну позицію комплексів і складено структурно-формаційну схему західної частини УЩ, яка значно відрізнялася від попередніх схем Г. Каляєва (1965) та В. Рябенка (1972). А порівняння формаційного складу та інших особливостей комплексів між собою та з комплексами фанерозою дало змогу зробити перші для цієї території історико-геологічні висновки.

Зазначимо, що на час виходу монографії в геології докембрю загалом панували уявлення про геосинклінальну природу всіх метаморфічних комплексів щитів. Проведені нами комплексні дослідження засвідчили принципові відмінності архейського побузького комплексу (зокрема, його стратигенних суперкрустальних формацій) від геосинклінальних комплексів, що стало підставою для його зачислення до *догеосинклінального етапу розвитку щита*. Виявилось, що формації звенигородського комплексу, незважаючи на повсю-

дний їх метаморфізм, подібні до геосинклінальних утворень, через що й отримали відповідні назви – аспідна, вапнякова та моласоїдна формації. Щодо тікицького комплексу, то, на думку авторів монографії, визначення його належності до геосинклінальних утворень або ж значної відмінності від них потребує додаткових досліджень [4, с. 227].

В описуваній монографії також міститься низка нових даних щодо складу, будови й умов формування власне вікових комплексів. Це, зокрема, відомості про умови метаморфізму побузького і звенигородського комплексів, що їх отримано на підставі термобарометричних досліджень включень у мінералах метаморфічних та ультраметаморфічних порід (раніше такі дослідження тут не проводили взагалі). Уперше на УЩ виявлено й детально описано чітку асиметричну ритмічність у залізорудно-гнейсовій формації побузького гранулітового комплексу; схарактеризовано й підкріплено петрохімічними аналізами симетричну – трансгресивно-регресивну ритмічність радомишльської серії. У складі стебнинської світи, крім раніше відомих “звенигородських конгломератів”, виявлено метаморфізовані брекчії, гравеліти, пісковики, які до того описували як різноманітні гнейси. У петрографічну термінологію щодо західної частини УЩ уведено термін “кристалічний сланець” [4, с. 38], адже раніше в літературі про УЩ його не вживали, натомість усі високотемпературні силікатні метаморфічні породи (крім амфіболітів) незалежно від вмісту кварцу чи польових шпатів називали гнейсами.

За півстоліття, що минуло відтоді, як вийшла зазначена монографія, деякі з описаних у ній комплексів, формацій і стратиграфічних підрозділів зазнали змін: змінилися їхні назви, а на підставі постійно оновлюваних ізотопно-геохронометричних даних – уявлення щодо їхнього віку; піддавали сумніву й навіть безпідставно змінювали стратиграфічну позицію деяких світ/формацій. Проте жоден з виділених нами підрозділів досі не був доказово спростований, у тому чи іншому вигляді ці підрозділи досі використовують і у схемах розчленування, і на геологічних чи тектонічних картах, і в наукових публікаціях. Загальний рівень дослідження західної частини УЩ майже не залишає сподівань на можливість їхнього спростування у майбутньому.

Отже, є всі підстави вважати, що монографія “Нижний докембрій западної части Українського щита (возрастные комплексы и формации)” [4] є не просто одним із підсумків тривалого (до і після появи монографії) геологічного вивчення західної частини УЩ різними дослідниками, це фундаментальний внесок у розуміння геологічної будови й еволюції цієї території, а разом з нею – і всього Українського щита.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабков, Ю. Б., Булаєвський, Д. С., Зайцев, О. О., Кіктенко, В. Ф., Козловська, Г. М., Колосовська, В. А., Коньков, Г. Г., Куделя, В. А., Лебедев, М. І., Пастухов, В. Г., &

- Полуновський, Р. М. (1970). Стратиграфічна схема докембрійських утворень Українського щита. *Геол. журн.*, 30 (4), 139–148.
2. Дискусія з питань стратиграфії докембрію Українського щита. (1970). *Геол. журн.*, 30 (4), 136–138.
 3. Ершов, В. А., & Семенов, Н. П. (Ред.). (1958). *Геология СССР. Т. 5. Украинская ССР. Молдавская ССР. Ч. 1. Геологическое описание платформенной части*. М.: Госгеолтехиздат.
 4. Лазько, Е. М., Кирилюк, В. П., Сиворонов, А. А., & Яценко Г. М. (1975). *Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации)*. Львов: Вища школа.
 5. Семенов, М. П., & Ткачук, Л. Г. (Відп. ред.). (1972). *Стратиграфія УРСР. Т. 1. Докембрій*. Київ: Наукова думка.

УДК 622.3:550.834.6:504.054(477.84)

Іван Книш¹, Костянтин Нікішкін², Мальвіна Михалюк³

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
ivan.knysh@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0001-7962-5414>

²ТОВ “Екоенергоресурси”,
вул. Городоцька, 85/143, Львів, Україна, 79016
rawterrikon@gmail.com

³Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаніка,
вул. Стефаніка, 2, Львів, Україна, 79005
Malva_2008@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-7032-9619>

ОЦІНКА РАДІОАКТИВНОСТІ ВУГЛЕВІСНИХ ПОРІД РОДОВИЩА “НОВОВОЛИНСЬКЕ ТЕХНОГЕННЕ” (ВІДВАЛ ШАХТИ № 6 “НОВОВОЛИНСЬКА”)

Інтенсивний розвиток гірничодобувної промисловості, зокрема вугільної галузі, призводить до формування значних обсягів гірничопромислових відходів, основну частину яких становлять відвальні породи. У Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні, як і в інших вугледобувних регіонах України, породні відвали охоплюють великі площі, порушують ландшафти, спричиняють деградацію ґрунтів, зміну гідрогеологічного режиму і, що особливо важливо, можуть бути джерелом підвищеної природної радіоактивності. Подібну ситуацію простежують і в інших країнах Східної Європи – у Польщі (Люблінський вугільний басейн), Чехії (Остравсько-Карвінський регіон), Болгарії (Маріцький басейн).

Водночас відвальні породи містять значну кількість мінеральної сировини (глини, алевроліти, пісковики, сланці), яку за певних умов можна використовувати в будівельній індустрії для виробництва цементу, бетону, керамічної цегли, дорожнього покриття тощо. Ефективне використання такої

сировини сприятиме значному зменшенню потреб у видобутку первинних природних ресурсів, рекультивації промислових територій і мінімізації екологічних ризиків.

Природні радіонукліди, зокрема, ізотопи ^{238}U , ^{40}K , ^{226}Ra і ^{232}Th , сконцентровані в різних типах гірських порід залежно від складу порід, глибини їхнього залягання й геологічного середовища формування. Підвищена радіоактивність може спричиняти перевищення допустимих рівнів експозиційної дози в житлових і виробничих приміщеннях, що побудовані з використанням таких матеріалів.

Метою систематичних радіометричних досліджень на ділянці надр є проведення комплексної оцінки рівня природної радіоактивності порід вуглевмісного відвалу в контексті подальшого їх використання як вторинної сировини в будівельній галузі.

З 2025 р. ТОВ “Екоенергоресурси” з метою видобування корисних копалин розробляє техногенне родовище “Нововолинське техногенне” (згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 6835 від 06.02.2025 р., виданим Державною службою геології та надр України). Родовище є техногенним мінеральним об’єктом, що сформований породними відвалами (відходами) вугледобувного виробництва. Це рекультивований колишній породний відвал, розташований південніше від колишньої промплощадки шахти № 6 “Нововолинська”, 0,6 км на північний захід від смт Благодатне Володимирського р-ну Волинської обл.

З 2017 р. на ділянці провадили геологорозвідувальні роботи, з 2022 р. – дослідно-промислому розробку частини відвалу. За результатами звіту про геологічне вивчення надр “Геолого-економічна оцінка кам’яного вугілля з геологічним довивченням ділянки “Нововолинська техногенна” (відвал шахти № 6 “Нововолинська”) у Володимир-Волинському районі Волинської області” протоколом ДКЗ України № 5740 від 08.08.2024 р. затверджено запаси корисних копалин. Техногенне родовище є комплексним об’єктом, на якому оцінено й видобувають кам’яне вугілля, аргіліт горілий (термічно змінений), придатний для виробництва щебеню, та аргіліт вуглевмісний негорілий, придатний для виробництва цегли, цементу й іншої будівельної продукції як паливний компонент шихти.

Рівень радіаційної безпеки порід родовища як будівельної сировини оцінюють відповідно до чинних національних і міжнародних нормативних документів [1–3, 5].

Для дослідження природної радіоактивності порід використано такі методи, як наземне радіометричне знімання поверхні, схилів, уступів та дна кар’єру ДПР за допомогою радіометра СРП 68-01, оснащеного блоком детектування, та гамма-спектрометрію відібраних літохімічних проб (аналізи виконано в сертифікованих лабораторіях ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” та ДП “Західукргеологія”).

Радіометричне дослідження поверхні схилів відвалу та уступів кар'єру розробки. Природну радіоактивність порід вивчено за допомогою інструментального радіометричного знімання. Досліджено поверхню, схили, стінки та дно кар'єру ДПР. Просторову прив'язку маршрутів пішогодного знімання виконано за планом робіт у масштабі 1:1 000 з маркшейдерською прив'язкою початку й закінчення профілів. Одиниця вимірювання – мкР/год, отримані результати перераховано у мкЗв/год. Загалом дослідженнями охоплено 20 профілів, на яких розташовано 145 пунктів вимірювання.

Визначено, що загальний рівень природної радіоактивності змінюється від 14,0 до 26,0 мкР/год (0,14–0,26 мкЗв/год) за узагальненого середнього за всіма профілями значення 17,75 мкР/год (0,178 мкЗв/год); для негорілих відмін – 12–20 мкР/год (0,12–0,20 мкЗв/год), для перегорілих – 14–22 мкР/год (0,14–0,22 мкЗв/год). У вертикальній зональності рівня радіоактивності порід на окремих схилах і видобувній стінці виявлено закономірність збільшення гамма-випромінювання з висотою (глибиною) до 5–11 %, що зумовлено, імовірно, гіпергенним перенесенням радіоелементів із поверхневих шарів порід у глибші.

Взірців гірських порід відвалу з рівнем експозиційної дози, що перевищує нормативні значення 0,3 мкЗв/год для території житлової забудови і 0,6 мкЗв/год для промислових території, згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлено.

Рівень природної радіоактивності у Волинській обл. загалом є в межах природного фону та не перевищує нормативів. За даними системи моніторингу SaveEcoBot станом на 01.08.2025 р., потужність експозиційної дози гамма-випромінювання в області коливається від 0,070 до 0,141 мкЗв/год, що відповідає 7,0–14,6 мкР/год. Радіоактивне випромінювання з порід родовища, згідно з нашими дослідженнями, незначне й залежить від природних і техногенних умов міграції радіонуклідів у масиві відвалу. Виміряні значення гамма-випромінювання порід, зазвичай, трохи перевищують радіаційний фон на прилеглий території, однак нижчі за допустимі норми, що водночас є умовою для постійного радіаційного моніторингу довкілля.

Лабораторні дослідження. Для лабораторних досліджень природної радіоактивності порід відвалу з 2018 р. відбирають проби різновидів порід, що їх розкрито гірничими роботами в кар'єрі ДПР. Зокрема, щороку відбирали по п'ять–сім проб перегорілої й негорілої породи, за отриманими результатами видавали радіометричний паспорт породи. Усереднені результати лабораторних досліджень наведено в таблиці.

Нормування впливу радіонуклідів, відповідно до вимог НРБУ-97, проводять за розрахунковим значенням ефективної питомої активності $A_{\text{еф}}$, що характеризує сумарну питому активність природних радіонуклідів у досліджуваному матеріалі, яку визначають з урахуванням їхньої біологічної дії на організм людини (Бк/кг). Формула для її обчислення така:

$$A_{\text{еф}} = A^{226}\text{Ra} + 1,31 \cdot A^{232}\text{Th} + 0,085 \cdot A^{40}\text{K},$$

Результати гамма-спектрометричного аналізу порід
родовища “Нововолинське техногенне”

Рік	Тип породи	Природна радіоактивність, Бк/кг ⁻¹			Ефективна питома активність A _{еф} , Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
2020	Негоріла	38,18	29,28	446,3	114,48
	Перегоріла	36,34	28,00	435,8	110,06
2022	Негоріла	38,60	29,83	444,9	115,50
	Перегоріла	36,34	28,49	435,8	110,70
2023	Негоріла	39,08	30,64	455,3	117,92
	Перегоріла	37,48	29,27	439,8	113,20
2025	Негоріла	47,36	35,83	596,7	145,01
	Перегоріла	43,78	34,16	541,3	134,55

де $A^{226}\text{Ra}$, $A^{232}\text{Th}$ – питома активність, відповідно, радію-226 і торію-232, які перебувають у рівновазі з рештою членів уранового і торієвого сімейств, Бк/кг; $A^{40}\text{K}$ – питома активність ^{40}K , Бк/кг.

За значенням ефективної питомої активності $A_{\text{еф}}$ природних радіонуклідів у видобутій сировині та можливістю її використання в будівництві виділяють чотири класи [1]: клас I – значення $A_{\text{еф}}$ не перевищує 370 Бк/кг, будівельні матеріали можна використовувати для всіх видів будівництва без обмежень; клас II – значення $A_{\text{еф}}$ становить 370–740 Бк/кг, будівельні матеріали можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва в межах населених пунктів; клас III – значення $A_{\text{еф}}$ становить 740–1 350 Бк/кг, будівельні матеріали можна використовувати в межах населених пунктів для будівництва підземних споруд, а також поза населеними пунктами для будівництва доріг, гребель; клас IV – значення $A_{\text{еф}}$ перевищує 1 350 Бк/кг, на використання таких будівельних матеріалів у кожному конкретному випадку потрібен дозвіл Міністерства охорони здоров'я України.

Значення $A_{\text{еф}}$ у пробах порід родовища за весь період дослідження змінюється від 110,06 до 145,00 Бк/кг і в жодній пробі не перевищує 370 Бк/кг.

Згідно з нормами радіаційної безпеки, гірські породи родовища (відвалу) за радіоактивністю відповідають породам першого класу радіаційної небезпеки, тому нема обмежень щодо використання їх як сировини в будівельній промисловості. Досліджені зразки порід мають підвищене значення $A_{\text{еф}}$ порівняно з середнім значенням для будівельних матеріалів по Україні (106 Бк/кг), проте діапазон варіацій значно вужчий, ніж межі класу I для будматеріалів [4]. Ефективна питома активність $A_{\text{еф}}$ негорілих і перегорілих порід практично однакова з незначним перевищенням у негорілих породах (на рівні 4–7 %), що, вірогідно, зумовлено концентрацією радіоактивних елементів в органіці й вуглевісній частині породи за її первинної літифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини (1997). Київ: Державна комісія України по запасах корисних копалин.
2. ДГН 6.6.1-6.5.001:2000 “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”. Київ: МОЗ України.
3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Наказ МОЗ України № 388 (2005) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#Text>
4. Хоботова, Е. Б., & Ігнатенко, М. І. (2015). Радіонуклідний склад відходів енергетичної галузі. *Вісник Харків. нац. автомобільно-дорожнього ун-ту*, 71, 91–96.
5. Radiation Protection 112. Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of building materials (1999). European Commission, Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Luxembourg.

УДК 622.271:666.762.1:628.4(477.84)

Іван Книш¹, Костянтин Нікішкін², Мальвіна Михалюк³

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
ivan.knysh@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0001-7962-5414>

²ТОВ “Екоенергоресурси”,
вул. Городоцька, 85/143, Львів, Україна, 79016
rawterrikon@gmail.com

³Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника,
вул. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79005
Malva_2008@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-7032-9619>

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВМІСНИХ ВІДВАЛЬНИХ ПОРІД РОДОВИЩА “НОВОВОЛИНСЬКЕ ТЕХНОГЕННЕ” У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

У процесі видобутку вугілля у Львівсько-Волинському вугільному басейні та інших вугільних регіонах України утворюються значні обсяги пустої породи, яку вивозять на поверхню і складують у відвали. Ці відвали займають великі площі, створюють екологічне навантаження на довкілля, сприяють пиловому забрудненню повітря, забрудненню поверхневих і ґрунтових вод, а також формують джерела теплового й радіаційного впливу внаслідок процесів окиснення і горіння. Хоч загальна площа таких об’єктів трохи зменшилась (з 608,85 до 516,8 га), та обсяги продовжують зростати – з 96,22 до 122,05 млн м³.

Описувані відходи – це потенційно цінна вторинна сировина. Розвиток технологій поводження з гірничопромисловими відходами, їхнє екологічне використання й рекультивация повинні бути невід’ємною частиною екологічної політики регіону. Одним із перспективних напрямів утилізації вугле-

вмісних порід відвалів шахт є використання їх у будівельній промисловості, зокрема, як компонента шихти в процесі виробництва керамічної цегли.

Об'єктом наших досліджень були вуглевмісні негорілі породи (аргіліт вуглевмісний) техногенного родовища "Нововолинське техногенне". Родовище з початку 2025 р. розробляє ТОВ "Екоенергоресурси", яке має спеціальний дозвіл № 6835 від 06.02.2025 р. на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України. Описуване родовище – це техногенний мінеральний об'єкт, складений вуглевмісними породами – відходами вугледобувного виробництва. Фактично це рекультивований породний відвал, розташований на південь від колишньої промплощадки шахти № 6 "Нововолинська" і 0,6 км на північний захід від с-ща Благодатне Волинської обл.

У 2024 р. ДКЗ України затвердило на родовищі запаси корисних копалин. У його межах оцінено й видобувають такі корисні копалини, як кам'яне вугілля, аргіліт горілий (термічно змінений), придатний для виробництва щебеню, аргіліт вуглевмісний негорілий, придатний для виробництва цегли, цементу й іншої будівельної продукції (як паливний компонент шихти).

На родовищі представлені такі породи, як аргіліти, алевроліти й пісковики з домішками вуглецевої речовини, глинистих мінералів і сульфідів (пірит, марказит). Вміст SiO_2 становить 45–65 %, Al_2O_3 – 15–25 %, $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ – 5–10 %, частка вуглецевої речовини коливається від 4,0 до 6,5 % (виконує роль додаткового палива під час випалювання); насипна густина – 1,3–1,7 т/м³. Наявність глинистих мінералів зумовлює здатність породи зв'язуватися в пластичну масу в разі зволоження, а кварцові компоненти забезпечують каркас виробу.

Досвід вітчизняних і зарубіжних виробництв засвідчує, що оптимальна масова частка вуглевмісних порід відвалу у глинистій шихті становить 10–40 % залежно від складу місцевих глин, суглинків та вимог до міцності цегли. За вмісту добавки 10–20 % поліпшується пластичність і скорочується витрата палива завдяки горінню залишкового вуглецю, за 30–40 % – знижується усадка під час сушіння, однак можливе зменшення морозостійкості, що потребує коригування складу.

Для оцінки перспектив використання вуглевмісних відвальних порід родовища "Нововолинське техногенне" як сировини для виробництва будівельних матеріалів на цегляному заводі в с. Брищі Дубенського р-ну Рівненської обл. проведено заводські технологічні випробування з метою отримання на промисловому обладнанні повнотілої й пустотілої цегли, яка б відповідала вимогам ДСТУ Б В.2.7-61:2008.

Згідно з технологічним регламентом, цегельний завод використовує для виробництва цегли суглинок Любанівського родовища, глину Могилянського родовища та як добавку до них – вуглевмісні відвальні породи родовища "Нововолинське техногенне".

Вуглевмісні породи родовища попередньо подрібнюють на молотковій дробарці (тип продукції – аргіліт вуглевмісний, фракція 10–40 мм). Компо-

ненти шихти дозують об'ємним методом. Сировину транспортують у формувальний цех автотранспортом. Завантажувачем сировина потрапляє в бункери ящикових живильників. Живильники дозують і безперервно подають робочу шихту для виробництва цегли. Після переробки на вальцях суміш стрічковим транспортером подається у двовальний глинозмішувач для зволоження й рівномірного перемішування. Потім шихту подають на вальці тонкого помелу (до 3 мм), а далі – на змішувач пресу. Для зволоження маси з одного боку корита глиномішалки встановлена водопровідна труба з дрібними отворами для подачі води. Кількість води визначена вологістю маси. Для якісної переробки маси рівномірність заповнення корита глинозмішувача контролюють. Якісного змішування маси досягають тоді, коли маса заповнює корпус змішувача на половину висоти лопаті, що знаходиться у вертикальному становищі. Після переробки змішану і зволожену суміш подають у прес для надання потрібної форми глиняного бруса. У пресі нагнітальний валок подає суміш до лопатей пресового шнека, який ущільнює й перемішує масу до вихідного отвору, де кріпиться виготовлений із металевих пластин мундштук, що зрошується водою. Різальний напівавтомат розрізає відформований глиняний брус на окремі цеглини. Відрізану цеглу-сирець маркують знаком відповідності виробника.

Сформований сирець викладають з рамки сушильних вагонеток і транспортують для сушіння. Це відбувається в сушарках тунельного типу з горизонтальним рухом теплоносія й рециркуляції. Термін сушіння – 24 год. Після цього проводять розбраковку сирцю з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Якісний сирець випалюють у тунельній печі за $T = 900-950$ °С протягом 34 год. Як паливо використовують вугілля. Випалені вироби розбраковують, укладають на піддони, випробовують згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-61:2008 і подають на склад готової продукції.

Вихідна сировина у шихті. Глина має коричневий і сірий колір різних відтінків; досить бурхливо реагує з 10 % розчином HCl, вміст карбонатів кальцію – близько 2 %; серед домішок наявні некарбонатні породи розміром до 3–5 мм і рослинні залишки. Суглинок має жовтий колір з коричневими включеннями; дуже бурхливо реагує з 10 % розчином HCl, вміст карбонатів кальцію – близько 16 %; містить карбонатні включення розміром до 3,5 см; серед домішок наявні некарбонатні породи розміром до 2 см і рослинні залишки.

Для технологічних випробувань з метою отримання на промисловому обладнанні повнотілої й пустотілої цегли використано суміш негорілих порід вуглевмісного відвалу, хімічний склад якої такий, %: SiO₂ – 44,80; TiO₂ – 0,90; Al₂O₃ – 16,40; Fe₂O₃ – 10,20; MgO – 1,05; CaO – 1,20; Na₂O – 2,10; K₂O – 1,80; SO₃ – 4,00; в.п.п. – 21,80; сума – 99,70.

Заводські випробування виконано за представницькими пробами вуглевмісних порід масою 35 т (з родовища “Нововолинське техногенне”), суглинку масою 75 т (з Любанівського родовища) і глини масою 25 т (з Могилянського родовища). У заводських умовах випробовували шихти, складені з

урахуванням властивостей сировини (табл. 1). За результатами формувального режиму випущено дослідні партії цегли (по 15 500 шт. у кожній). Випалені вироби розбраковували й випробовували згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (табл. 2–4).

Таблиця 1

Склад шихти

Номер шихти	Вміст компонентів (матеріалів) у шихті, %				Вид продукції
	Суглинок	Глина	Шлам	Аргіліти вуглевмісного відвалу	
Ш-1	50	25	5	25	Цегла повнотіла
Ш-2	60	15			

Таблиця 2

Результати розбраковування після сушіння цегли повнотілої

Номер шихти	Час сушіння, год	Кількість виробів, шт.		Вид браку та його відсоток
		Завантажено в сушарку	Вивантажено з сушарки	
Ш-1	24	15 500	15 414	Тріщини, 0,6 %
Ш-2			15 448	Тріщини, 0,3 %

Таблиця 3

Результати розбраковування виробів (цегла повнотіла) після випалювання

Номер шихти	Кількість виробів, шт.		Вид браку та його відсоток
	Завантажено для випалювання	Без дефекту після випалювання	
Ш-1	15 414	15 180	Тріщини, 1,5 %
Ш-2	15 448	15 139	Тріщини, 2,0 %

Таблиця 4

Результати випробувань цегли повнотілої за температури випалювання 900–950 °С

Номер шихти	Механічна міцність (кгс/см ²) у разі		Водопоглинання, %	Щільність, кг/м ³	Результати безпосереднього заморожування
	стискання	згинання			
Ш-1	120	22,3	16,7	1634	МРЗ 25
Ш-2	105	19,8	17,1	1633	

Цегла всіх партій витримала випробування на наявність карбонатних включень. Низький відсоток браку після сушіння (0,3–0,6 %) й випалювання цегли (1,5–2,0 %) свідчить про поліпшення якості продукції з уведенням у шихту вуглевмісних порід як додаткової добавки.

Отже, під час заводських випробувань, проведених у процесі геолого-економічної оцінки кам'яного вугілля з геологічним довивченням ділянки надр, визначено придатність аргіліту вуглевмісного родовища "Нововолинське техногенне" (відвал шахти № 6 "Нововолинська") як складової добавки у глинисту шихту для отримання повнотілої цегли згідно з ДСТУ Б В.2.7-61:2008.

Доведено, що використання вуглевмісних порід відвалів закритих і діючих вугільних шахт як добавки в шихту для виробництва цегли є перспективним, технологічно можливим, економічно вигідним та екологічно доцільним рішенням. За правильного підбирання пропорцій і попередньої підготовки матеріалу можна досягти поліпшення фізико-механічних характеристик цегельних виробів. Рекомендуємо проводити попередні лабораторні випробування породи й оптимізацію складу шихти для кожного керамічного продукту окремо.

УДК 549.283:551.763.1(477)

Мирон Ковальчук¹, Олексій Вишневський²

*¹Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601
kms1964@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-9265-9707>*

*²Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України,
просп. акад. Палладіна, 34, Київ, Україна, 01142
vyshnevskyy@igmof.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7206-2185>*

РОЗСИПНЕ ЗОЛОТО З НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ КАНІВСЬКИХ ДИСЛОКАЦІЙ

Нижньокрейдові континентальні відклади (апт–нижній альб) є найдавнішими алювіальними породами в межах Інгульського мегаблока Українського щита. Вони представлені смілянськими й виржиківськими верствами, які утворюють нижньокрейдову континентальну, платформну, теригенну, гумідну, передтрансгресивну, глинисто-піщану формацію.

Формація вміщує поклади перевідкладених каолінів, вогнетривких глин, бокситів, бокситоподібних порід, а також розсипи ільменіту, апатиту, рутилу, циркону, монациту, золота [1].

Відклади виповнюють ерозійні палеодолини в корі звітрювання кристалічних порід фундаменту і збереглися донині у вигляді звивистих смуг протяжністю до 100 км і завширшки до 8,6 км [1, 2].

Золотоносність формаційної одиниці визначено й досліджено в межах Звенигород-Канівської палеодолини, у районі Канівських і Мошногірських дислокацій.

Досліджено 25 зерен золота, що їх виявив М. Ковальчук під час шліхового опробування відслонень апт-нижньоальбських палеоалювіальних відкладів району Канівських дислокацій.

Нижньокрейдові континентальні відклади цього району є продовженням річкової палеодолини, утворення якої виходять на поверхню в північній частині с. Ковалі та в південно-східній частині с. Литвинець (Черкаська обл.) [2]. У районі Канева вони відслонені на південно-західній та північно-східній його окраїнах і в межах міста [2].

Континентальні відклади апту–нижнього альбу відслонені в багатьох ярах і представлені глинисто-піщаними утвореннями з котунами каоліну та гравієм і галькою кварцу у приплотиковому шарі. Простежується пряма залежність між умістом золота, наявністю і розміром кварцової гальки та глинистістю порід [1, 2].

Розсипне золото в нижньокрейдовому алювії виявлено у відслоненнях ярів Дунаєць, Костянецький, Меланчин Потік, Сухий Потік [2]. Товщина золотомісних відкладів сягає 2,8 м.

Золото трапляється майже по всьому розрізу, однак найбільші його вмісти приурочені до приплотикового шару; іноді золото формує струмені в середній частині розрізу [2].

Золото досліджували під бінокулярним мікроскопом МБС-9 та за допомогою електронного мікроскопа JSM-6700F, обладнаного енергодисперсійним спектрометром для мікроаналізу JED-2300 (JEOL), що дало змогу детально дослідити поверхню зерен і визначити їхній хімічний склад.

Розмір зерен золота становить 0,01–0,60 мм, здебільшого 0,10–0,25 мм. Колір яскраво-жовтий, іноді з червонуватим відтінком. Форма зерен округло-пластинчаста, видовжено-пластинчаста, таблитчаста, іноді викривлена з плавними або частково порізнаними й загнутими краями (див. рисунок). Трапляються зростки зерен золота, зокрема колінчасті. Переважає добре обкочене золото. Поверхня зерен шагренева, ямчасто-горбкувата, часто зі слідами відбитків різних мінералів. Іноді на поверхні зерен є примазки каолініту і зв'язні залишки поки не діагностованого мінералу червоного кольору.

Переважає золото високопробне (900–950) і дуже високопробне (950–1000), також діагностовано по одному зерну низькопробного (626) і відносно низькопробного (775) золота. Загалом хімічний склад золота в межах зерна достатньо однорідний. Крім срібла, в окремих зернах золота виявлено незначні (менше відсотка) домішки Al, Cu, Fe та сліди Rh, Pd, Pt.

Загалом отримані результати підтверджують і доповнюють результати попередніх досліджень типоморфізму розсипного золота з нижньокрейдового алювію [1, 2].

Відмінністю сучасних досліджень від попередніх є визначення в золоті незначної кількості Rh, Pd, Pt, що потребує уточнення.

Морфологія розсипного золота з нижньокрейдового алювію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковальчук, М. С. (1995). Мінералогія самородного золота з нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита. *Геол. журн.*, 3–4, 41–45.
2. Ковальчук, М. С., Фігура, Л. А., & Крошко, Ю. В. (2011). Літологія та золотоносність нижньокрейдових континентальних відкладів району Канівських дислокацій. *Зб. наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України*, 4, 45–48.

УДК 549.2(477.8)

Олег Корецький¹, Мирон Ковальчук²

¹Українська асоціація золотошукачів,
вул. Лісова, 2/24, с. Снов'янка, Чернігівська обл., Україна, 15532
korecky.o@gmail.com

²Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601
kms1964@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-9265-9707>

РТУТЬВІСНЕ ЗОЛОТО З АЛЮВІЮ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ ЧОРНОГО ЧЕРЕМОШУ

Основними золотоносними структурами України є Український щит, Українські Карпати, Складчастий Донбас. В їхніх межах виявлено понад тисячу золоторудних об'єктів – родовищ, рудопроявів, точок мінералізації. В Українських Карпатах їх понад 300, і серед них значна кількість пов'язана з осадовими породами. Тут виділяють такі золотовмісні райони, як Берегівський, Вишківський, Рахівський, Чивчинський, Верховинський, Яблунівський, Перечинський, Нижньоворітський, Чернівецький [2, 6]. Самородне золото в Українських Карпатах знали й видобували ще за часів Римської імперії. У другій половині ХХ ст. золотоносність регіону досліджували Р. Гірич, В. Гниломедов, І. Гофштейн, В. Грицик, О. Грицик, А. Гузь, М. Іцксон, В. Кардаш, В. Квасниця, М. Ковальчук, Ю. Коптюх, Є. Лазаренко, І. Латиш, О. Матковський, В. Науменко, О. Оставненко, Г. Писемський, М. Семененко, Л. Скакун, В. Степанов, Л. Фігура, С. Яблокова, А. Ясінська, В. Яцун та інші науковці [5].

Важливими генетичними ознаками самородного золота є розмір, колір, морфологія, внутрішня будова та хімічний склад. Крім власне золота, в осадових відкладах Українських Карпат відшукали амальгаму (Hg – 30,0 %, алювій р. Лючка) та електрум (Ag – 42,62 %) [1, 2, 4, 7], виявлено також ртутисте (Hg – 0,10–5,39 %), стибієвмісне (Sb – 0,22–0,53), свинцевмісне (Pb – 0,4) і мідисте (Cu – 0,72 %) золото [4].

Серед елементів-домішок у золоті важливе індикаторне значення мають Ag, Cu і Hg. Ртуть характерна для золота епітермальних родовищ і родовищ

складного генезису, у яких поряд з ранньою наявна пізня сульфідна мінералізація [2, 4]. Також ртуть вважають чутливим індикатором глибинності формування золоторудної мінералізації. У системі Au–Hg виявлено як тверді розчини (α -амальгама, ртутисте золото), так і проміжні фази (інтерметалеві сполуки). Загалом в Україні Hg-вмісне золото (Hg – 0,1–6,0 %) відшукали в різновікових і різногенетичних осадових відкладах Приазов'я, Середнього Придніпров'я, Середнього Придністров'я, Закарпатського прогину, Складчастих Карпат, Складчастого Донбасу, Добруджі, Українського щита, у зоні зчленування Складчастого Донбасу з Приазовським масивом [4].

У липні 2025 р. О. Корецький проводив шліхове опробування алювію р. Чорний Черемош у межах с-ща Верховина Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. У руслі річки плотик складений породами флішу, які залягають майже вертикально. Алювій представлений валунно-гальковим матеріалом з глинисто-піщаним заповнювачем. Проби відібрано в місцях імовірного механічного бар'єру осадження золота, зокрема, біля валунів. Проби промивали пластиковим лотком американського типу у вигляді тарілки. Під час шліхового опробування виявлено самородне золото.

Морфологію і розмір золота вивчено під бінокулярним мікроскопом. Зерна золота переважно округло-пластинчастої, видовжено-пластинчастої форми, зі згладженими краями, з дрібноямчастою поверхнею, золотисто-жовтого забарвлення, обкатані, розміром 1,2–4,1 мм (рис. 1). Трапляються зерна сріблясто-ясно-сірого забарвлення (див. рис. 1, *д*) і зерна, у яких за забарвленням чітко вирізняються дві частини: золотисто-жовта і сріблясто-ясно-сіра (див. рис. 1, *е*, *є*). Також наявне золото зі слідами механічних деформацій – загинання країв (див. рис. 1, *в*, *з*).

Хімічний склад розсипного золота досліджували в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України на електронно-зондовому мікроаналізаторі JEOL JMX-733 (рис. 2). У зернах золота визначено такі елементи, %: Au – 86,01–99,24; Ag – 0,00–2,84; Fe – 0,03–2,04; Hg – 0,00–11,10. Виявилось, що хімічний склад золота неоднорідний у різних частинах зерна, а сріблясто-ясно-сіра частина зерен містить ртуть (до 11,0 %).

Зазначимо, що домішку Hg виявлено в золоті багатьох районів Українських Карпат. Зокрема, у Чивчинському й Верховинському районах Hg-вмісне золото діагностовано в неогенових ендегенних утвореннях. Помітний вміст Hg є в золоті з рудопрояву Сауляк, розсипу р. Тур'я та ін. [1, 2, 4, 7]. Найбільший вміст Hg зафіксовано в розсипному золоті з алювію р. Білий Черемош (коса Надія) [2]. Поряд з дуже високопробним золотом тут є дуже низькопробне золото зі значним вмістом Hg (1,06–5,39 %), підвищений вміст Hg (0,46 %) часто трапляється й у високопробному золоті з цього розсипу [2].

Рис. 1. Морфологія і розмір зерен розсіпного золота.

Рис. 2. Фотографії розсіпного золота під електронним мікроскопом.

Ртуть у золоті має складний, багатоваріантний характер розподілу. Вміст Hg у золоті не залежить від розміру й морфології зерен та їхньої проби. На думку В. Квасниці [2], асиметричні, однак взаємокомпенсувальні концентраційні криві Au, Hg і Ag свідчать про сингенетичну неоднорідність зерен золота, тобто про одночасне відкладення золота й ртуті. Двомодальний розподіл ртуті в окремих зернах може свідчити про існування декількох продуктивних мінеральних асоціацій [2, 4]. Зазначимо, що в конгломератах соймуль-

ської світи крейди та верхньослобідської підсвіти неогену, а також у четвертинних алювіальних відкладах Чорного й Білого Черемошів, Тиси, Лючки, струмків Жупани, Перкалаб, Ведмежий, Ведмедиця, Штольневий, у водотоках на Косівській ділянці виявлено кіновар [2, 4, 7].

Знахідки розсипного золота зі значним вмістом Hg в алювії нижньої течії Чорного Черемошу є свідченням наявності в регіоні корінних джерел Hg-вмісного золота альпійського чи післяальпійського віку. Можливо, домішкова ртуть має епігенетичне походження (якщо на ранні золотовмісні руди була накладена пізня ртутна мінералізація). Також імовірним джерелом Hg-вмісного золота можуть бути численні кальцитові прожилки в породах флішу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Квасниця, В. М., Грицик, В. В., Легкова, Г. В., Матковський, О. І., & Латиш, І. К. (1994). Про хімічний склад самородного золота Українських Карпат. *Мінерал. журн.*, 16 (3/4), 89–95.
2. Квасниця, В. М., & Латиш, І. К. (1996). *Самородне золото України*. Київ: АртЕк.
3. Ковальчук, М. С., Квасниця, В. М., Деревська, К. І., Довгань, Р. М., & Павлюк, В. М. (1997). Особливості морфології та хімічного складу розсипного золота з алювію р. Дністер (гирла річок Немія та Дерло). *Геол. журн.*, 3–4, 122–126.
4. Ковальчук, М. С. (2002). Про нові та незвичайні за хімічним складом і морфологією виділення золота з розсипів України. *Геол. журн.*, 1, 132–135.
5. Ковальчук, М. С. (2002). Золото з осадових комплексів Українських Карпат. *Геол. журн.*, 2, 55–65.
6. Матковський, О. І. (1992). Родовища і рудопрояви золота Українських Карпат. *Вісн. Львів. ун-ту Сер. геол.*, 11, 96–120.
7. Kvasnitza, V. N., Kovalchuk, M. S., & Yatzun, V. K. (1998). The morphology and chemical composition peculiarities of native gold from sedimentary complexes of Ukrainian Carpathians. *Геол. журн.*, 1–2, 229–242.

УДК 556.31(477)

Євгеній Костенко

*ФОП Костенко Євгеній Анатолійович, Львів, Україна
kostenkogenja@gmail.com*

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЗАБОРІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЛЬВІВСЬКОГО ПЛАТО З АНАЛІЗОМ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ

Багаторічна інтенсивна експлуатація водоносних горизонтів Львівського плато, які представлені мергелистими породами верхньої крейди, спричинила суттєві зміни у гідрогеологічних умовах регіону.

Накопичені за десятиліття гідрогеологічні дані, що охоплюють динаміку рівнів та дебіту, дають змогу виявити стійкі негативні маркери, які свідчать про техногенний вплив на підземні води. Метою дослідження є аналіз та інтерпретація цих даних, а також ідентифікація основних чинників, що призводять до зниження продуктивності водозаборів. Результати роботи демонструють необхідність розробки ефективних методів для запобігання подальшій деградації водоносних горизонтів та забезпечення сталого водопостачання [1–5].

Дослідження ґрунтується на аналізі даних з таких експлуатованих ділянок надр:

- ЛКП “Львівводоканал”: Наварійській водозабір, що розробляє Наварійсько-північну ділянку, складену з 10 свердловин (1, 1а, 2а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8); Бобріківський водозабір, представлений Будьківсько-Підмонастирецькою ділянкою з 14 свердловинами (1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а), розташованими на трьох підділянках;
- АТ “Укрзалізниця”: Львівський водозабір, який розробляють двома ділянками – Клепарівською, де розташовано п’ять експлуатаційних (7, 11, 12, 12а, 18) і три резервні (9, 13, 16) свердловини, та Левандівською, на якій є дві експлуатаційні свердловини (4, 7) і одна резервна (4а);
- водозабір “Зубра”: до 1991 р. його експлуатувало ЛКП “Львівводоканал”, потім передали підприємству “Кінескоп”; представлений сімома свердловинами; з 1996 р. не експлуатують.

Аналіз багаторічних гідрогеологічних даних, включно з паспортами свердловин, проектами буріння та висновками щодо їх будівництва, виявив стійкі негативні гідрогеологічні маркери.

Маркер 1 – невідповідність актуального сталого рівня документації (паспорти свердловин, протоколи та висновки щодо будівництва), яка була описана раніше і в сучасних умовах існування водозабірних споруд.

Під час роботи водозабору, а саме – видобування підземних вод – у водоносному горизонті з’являється депресійна лійка, яка поступово поширюється і стабілізується в межах відповідних значень. Для визначення цих значень недостатньо проводити заміри в експлуатаційних свердловинах, де перманентно усталений рівень перебуває у недовідновленому стані, і в безпосередньо прилеглих свердловинах. Для порівняння можна взяти свердловини, які за своїми гідрогеологічними ознаками розташовані в тотожних породах, проте на деякій відстані від частини водозабору, що активно працює, і в межах його безпосереднього впливу.

Дані, отримані на водозаборі “Зубра”, який нині не функціонує, можна використати для простеження загальних тенденцій і показників впливу природних чинників регіонального значення.

Як видно з рис. 1 і табл. 1, які ілюструють стійку негативну тенденцію усереднених рівнів на всіх активно експлуатованих водозаборах, усталений рівень води знизився, порівняно з паспортними даними. Це падіння колива-

ється від 2,25 м (Львівський водозабір) до 4,09 м (Бобріківський). Порівняння цих показників з регіональним зниженням рівня (представленим даними щодо водозабору "Зубра") свідчить про наявність тривалого техногенного впливу. Тридцятирічний моніторинг підтверджує цей висновок, оскільки зафіксовано стабільне, хоча й незначне зниження рівня підземних вод у водоносному горизонті.

Рис. 1. Сталі рівні спостережних свердловин водозаборів з нанесеними лініями тренду.

Таблиця 1

Порівняння середніх сучасних усталених рівнів з паспортними даними

Водозабір	Сучасний рівень експлуатаційних свердловин, м	Сучасний рівень спостережних свердловин, м	Усталений рівень за паспортними даними всіх свердловин, м	Різниця між сталими рівнями (спостережні свердловини-паспортні дані)
Бобріківський	5,34	3,17	+0,92	4,09
Наварійський	6,10	3,56	+0,18	3,74
Львівський	7,84	4,46	+2,21	2,25
Зубра	0,20		+0,30	0,50

Маркер 2 – зниження значень питомого дебіту, яке можна виявити під час опрацювання даних за 30-річний період спостережень. З одного боку, відповідні зміни можуть бути зумовлені технологічними чинниками, з іншого, – на це може впливати низка природних чинників (регіональне зниження рівнів):

1) зміна кількості експлуатаційних свердловин: у разі збереження сталої добової норми видобутку зменшення кількості діючих свердловин призводить до зростання гідравлічного навантаження на кожну з них, що, відповідно, знижує їхній питомий дебіт;

2) нерівномірність видобутку: встановлення потужнішого насосного обладнання може спричинити інтенсивніші процеси видобутку, які спричи-

няють різкіші коливання рівня води. Тривала експлуатація родовища зумовлює регіональне падіння гідростатичного тиску, що позначається на продуктивності свердловин;

3) кольматація – ключовий чинник. Особливо цей процес виявлений у мергелистих породах, які містять тонкодисперсні глинисті й карбонатні фракції. Дрібні частинки, що вимиваються з навколишнього водоносного горизонту, мігрують з потоком води і осідають у порах та мікротріщинах пласта, значно погіршуючи його гідравлічні характеристики. Відбувається заліковування фільтрів і конструкцій свердловин, а також пор і тріщин у прифільтрової зоні свердловини в породах-колекторах. Зазначимо, що ЛКП “Львіводоканал” проводить регламентне обслуговування водозаборів, яке охоплює механічне промивання стовбура свердловини і хіміко-механічне промивання інтервалу фільтрової частини стовбура для запобігання засміченню й кольматації. Тому зазначений чинник нижче не розглядаємо.

Найбільш критичний негативний вплив кольматації відбувається за межами конструкції свердловини – у прифільтрової зоні порід-колекторів. Цей процес є суттєвою інженерною проблемою, оскільки він не піддається стандартним методам механічного чи хімічного очищення, які ефективні тільки для усунення засмічень усередині стовбура свердловини. Особливо це виявляється у випадку, коли водовмісні породи представлені мергелями, що містять одночасно глинисту і карбонатну фракції, які вимиваються з навколишнього водоносного горизонту й осідають у порах і тріщинах пласта.

На рис. 2 і в табл. 2 наведено результати обчислень, які ґрунтуються на лінійних тенденціях простеження за усередненими значеннями питомого дебіту і сталого рівня. Особливо це помітно під час аналізу кутових коефіцієнтів.

Дані 30-тирічних спостережень засвідчують, що водозабори з більшим добовим видобутком (Бобриківський і, особливо, Наварійський) мають більше значення різниці між лінійним трендом усталених рівнів спостережних свердловин і трендом питомого дебіту, а Львівський з низькими відборами, навпаки, – має майже однорідну тенденцію.

Рис. 2. Питомі дебіти експлуатаційних свердловин водозаборів з нанесеними лініями трендів.

Таблиця 2

Порівняння отриманих графічно кутів усередненого лінійного тренду

Водозабір	Кут тренду усталеного рівня, град	Кут тренду питомого дебіту, S/Q	Різниця кутів тренду, град	Різниця кутів тренду з урахуванням тенденції водозабору Зубра, град
Борбриківський	2,90	4,48	1,57	1,01
Наварійський	1,39	6,32	4,93	4,36
Львівський	2,37	2,24	0,13	0,69
Зубра	0,56			

Це підтверджують фактичні матеріали, отримані під час натурального обстеження зазначених водозаборів.

На Бобріківському водозаборі за наявності восьми експлуатаційних свердловин зниження продуктивності зафіксовано тільки в одній, а на Наварійському за наявності 10 експлуатаційних свердловинах це виявлено у трьох свердловинах (1, 1а, 4).

Львівській водозабір з невеликими дебітами (до 2 000 м³/добу) має тільки одну низькодебітну свердловину № 7 (40–60 м³/добу), у якій є подібні проблеми, і це за наявності у фондах семи експлуатаційних свердловин з дебітом вище 150–170 м³/добу.

Отримані дані засвідчують, що кольматаційні процеси найбільше виявлені на Наварійському водозаборі, де різниця сягає 4,93 градуса. Тривала експлуатація водозаборів посилює цей процес, оскільки інтенсивний відбір води створює умови для активної міграції дрібних фракцій. Це, своєю чергою, призводить до постійного зменшення питомого дебіту свердловин і загальної продуктивності водозабору.

Також можна говорити про сталі негативні чинники, які впливають на водозабори, особливо Наварійський, де різниця кутів тренду з урахуванням тенденції водозабору Зубра сягає 4,36 градуса.

Львівський водозабір експлуатують з 1935 р., Наварійський – з 1965, а Бобріківський – з 1971 р. Однак гідрогеологічний стан цих водозаборів загалом можна оцінити як стабільний, а виявлені проблеми – такими, які можна вирішити. Отримані дані засвідчують виняткову довговічність і стійкість водоносних горизонтів верхньої крейди. Отже, поточний стан водозаборів не є критичним і дає змогу ефективно керувати їхньою експлуатацією із застосуванням різноманітних сучасних інженерних підходів.

Падіння дебіту, кольматація порід-колекторів та інші технічні негаразди є типовими явищами для водозаборів з таким тривалим терміном експлуатації. Однак ці проблеми не катастрофічні й не свідчать про виснаження водоносного горизонту. За наявності відповідного комплексу геолого-технічних робіт, включно з детальними геофізичними дослідженнями, розробкою ефективних методів розкольматації та плановим оновленням фонду свердловин, негативні тенденції можна стабілізувати й усунути.

Отже, аналіз багаторічних гідрогеологічних даних однозначно підтверджує стійке зниження усталених рівнів підземних вод у межах Львівського плато. Цей тренд, значно інтенсивніший порівняно з природними регіональними змінами, виявленими на водозаборі “Зубра”, є прямим наслідком тривалої техногенної експлуатації водоносних горизонтів.

Ключовим інженерно-геологічним чинником, що лімітує продуктивність свердловин, є кольматація порід навколосвердловинної прифільтрової зони. Цей процес, спричинений міграцією тонкодисперсних карбонатних і глинистих фракцій мергелистих порід, призводить до постійного зниження питоного дебіту і найбільше виявлений на високодебітних водозаборах. Це підтверджено порівнянням кутових коефіцієнтів лінійних трендів рівня і дебіту.

Виявлено неефективність або неповність наявних методів розкольматації свердловин, під час якої відбувається промивання винятково стовбура свердловини. Це засвідчує системну проблему, яка потребує ґрунтовної переоцінки технологічних підходів. З метою компенсації втрати продуктивності й забезпечення стабільного водопостачання доцільно розробити програму оновлення фонду свердловин через буріння нових свердловин (дублерів) для збереження або підвищення ефективності роботи водозаборів.

Для поглибленого розуміння масштабів проблеми та розробки цільових заходів рекомендовано виконати комплекс геофізичних досліджень з метою точного визначення розміру зон кольматації й мінімізації негативних наслідків експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Будьківсько-Підмонастирецької ділянки Бобріківського родовища у Пустомитівському районі Львівської області (підрахунок запасів станом на 15.02.2021 р.).* (2021). Львів: ПрАТ “Геотехнічний інститут”.
2. *Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Наварійсько-північної ділянки родовища “Наварія” у Пустомитівському районі Львівської області (підрахунок запасів станом на 30.09.2020 р.).* (2020). Львів: ПрАТ “Геотехнічний інститут”.
3. *Геолого-економічна оцінка Львівського родовища питних і технічних підземних вод у м. Львові Львівської області (підрахунок запасів станом на 01.10.2014 р.).* (2014). Львів: ПрАТ “Геотехнічний інститут”.
4. *Гідрогеологічний висновок про можливість виявлення перспективних ділянок питних підземних вод на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей з метою організації їх промислового розливу.* (2018). Львів: ПрАТ “Геотехнічний інститут”.
5. *Інформаційна довідка про результати гідрогеологічного обстеження свердловини з метою визначення можливості відновлення існуючої свердловини для забезпечення господарсько питних та технічних потреб водопостачання у с. Раковець в Львівському районі Львівської області.* (2024). Львів: ФОП Костенко Євгеній Анатолійович.

**Олександр Костюк¹, Тетяна Дворжак², Євген Дворжак³,
Мілена Богданова⁴**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*oleksandr.kostyuk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-2218-1757>*

²*tetyana.dvorzhak@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0007-6488-3438>*

³*yevhen.dvorzhak@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0001-2598-6596>*

⁴*milena.bohdanova@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7850-4482>*

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ГРУПА ПІДВОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ “ШЕЛЬФ”: СПОГАДИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ (ДО 50-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ)

Для Франкового університету (біологічного, географічного, геологічного, історичного, філологічного, хімічного, юридичного факультетів), як і для інших закладів вищої освіти Львова, Києва, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст, 1975 рік став особливим: саме тоді з ініціативи студентства й академічної спільноти ЛДУ імені Івана Франка було засновано міжфакультетську студентську науково-дослідну групу підводних досліджень “Шельф”. Групу створено з метою вивчення біологічного, геологічного середовищ, природних умов і культурних пам’яток Північно-Західного Полісся в межах України [1, 2].

Протягом 1976–1993 рр. члени геологічного загону групи “Шельф” щорічно проводили комплексні польові та камеральні дослідження донних осадових і прибережних пісків озер Шацької групи, а також деяких інших озер Українського Полісся в межах Волинської й Рівненської областей (озера Люб’язь, Нобель, Біле). У них було виявлено такі цінні й рідкісні мінерали, як топаз, піроп, корунд. Крім того, студенти займалися проблемами літогенезу льодовикових (моренних) відкладів регіону. Біологічний загін тоді вивчав водну й наземну флору і фауну, зокрема, виявлено низку рослин і тварин з переліку рідкісних видів Червоної книги України. Наукові керівники групи – співробітники геологічного факультету Віталій Хмелівський, Едуард Янчук та Віталій Лашманов [1].

Примітно, що група долучилася до створення Шацького національного природного парку. Зокрема, було взято до уваги рекомендації учасників “Шельфу”, відтак Постановою Ради Міністрів УРСР № 533 від 28 грудня 1983 р. та наказом Мінлісгоспу УРСР № 64 від 14 березня 1984 р. започатковано діяльність цієї природоохоронної території.

За час існування групи “Шельф” її учасники неодноразово посідали призові місця на різноманітних конкурсах студентських наукових робіт, наприклад, були відзначені преміями конкурсу “Екотехніка-82” [3]. Дослідження

450 студентів про Шацьке приозер'я стали основою 40 дипломних і 100 курсових робіт.

У студентів геологічного факультету залишилися приємні спогади про співпрацю з групою “Шельф”.

Згадує Тетяна Дворжак: “Навчаючись на другому курсі і спілкуючись з друзями, які вже проминули “дитячі” роки свого студентства, дізналась, що на факультеті є науково-дослідницька група “Шельф”. Стало цікаво, чим займаються, що роблять. Тому долучилась до групи, пройшла курси з підводного плавання, які проводив Андрій Смрщок.

Група “Шельф” за роботою на Шацьких озерах. Ліворуч – В. Лашманов та Е. Янчук, праворуч – В. Хмелівський. Кінець 1970-х років.

А після другого курсу (це був 1986 рік) перед кримською практикою разом з однокурсниками й однокурсницями, серед яких були Володимир Ковалевський, Юрій Садовий, Василь Рожанський, Мирон Спринський, Валентин Скоцько, Лілія Рубаха, Тамара Розхрест, взяла участь у експедиції на оз. Пісочне (Шацькі озера, Волинь). Саме там розташована навчально-наукова база “Шацький стаціонар” біологічного факультету нашого університету (так вона тоді називалась). Там біля одного з дерев'яних будиночків зустріла нас ви-різьблена з дерева Ундина – символ “Шельфу”, яка зустрічала кожен групу шельфівців до і після нас...”

До речі, спеціально для цієї експедиції Тетяна зробила трафарет з Ундиною і написом “Шельф”, студенти купили саламандрівську фарбу-спрей для взуття і на футболках та саморобному прапорі мали такі зображення. Дещо дивні, бо ж фарба не для того, бурі картинки, проте ними пишались.

Також зберігся значок “Шельфу”. Значки робив для всіх членів групи факультетський умілець Віктор Олександрович Костін.

“...Очоловав команду наш незамінний Віталій Олексійович Хмелівський, також з викладацького складу з нами був Едуард Олександрович Янчук.

Окрім геологів, в експедиції працював і представник касти істориків-археологів, завзятий і фанатично відданий своїй справі Вадим Степанович Артюх.

На жаль, у квітні 1986 р. сталася чорнобильська катастрофа, територія Шацьких озер теж виявилась забруднена, через те студентам не дозволяли працювати у звичному режимі, відбирати проби донних відкладів чи мити шліхи. Тому обмежувались геоморфологічними дослідженнями, а також допомагали нашому археологу у його пошуках “викопних” старожитностей на територіях, прилеглих до озера. Копали канали і шурфи у визначених Артюхом місцях, відшукали для себе белемнітів, знайшли і стародавній хрест, про який потім Вадим Степанович написав статтю.

А потім була кримська практика, де наше шельфівське “ядро” почувалось досвідченими експедиційними зубрами.

Далі почались практики – виробнича і переддипломна, інші справи, інші зацікавлення й потреби. Але ця перша справжня польова експедиція у моєму житті назавжди залишилась яскравим теплим спомином – про студентську дружбу, про розумних і мудрих та водночас близьких і готових допомогти викладачів, про тих, кого вже немає”.

У 1993 р. через нестачу фінансування група призупинила комплексні польові дослідження.

Сьогодні попри, здавалося б, несприятливі обставини, зумовлені воєнним станом, студентство й молоді науковці можуть і надалі черпати насолоду в наукових відкриттях, у вивченні природних процесів, що відбувалися в геологічному минулому. І якщо керівництво нашого університету багато робило задля розвитку студентської наукової роботи за часів “Шельфу”, то сьогодні, у час війни, коли є така велика потреба в корисних копалинах заради відновлення економіки держави, – робитиме це і поготів, адже організація студентської науково-дослідної роботи в університеті – це надзвичайно важлива сфера діяльності. Згадаємо, що в ухвалі Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка № 10 від 21.12.2022 р. “Про підсумки наукової діяльності Університету у 2022 році” рекомендовано розширити перелік експедицій факультетів. Відтак перед геологічним факультетом стоїть нелегке завдання розробити механізм відновлення студентської експедиційної діяльності під час проведення польових навчальних практик.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Павлунь, М., Матковський, О., Сливко, Є., Білоніжка, П., & Іваніна, А. (2020). *Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 75 років*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
2. Хмелівський, В. О. (2005). Внесок міжфакультетської студентської науково-дослідної групи підводних досліджень “Шельф” у вивчення Українського Полісся. *Мінерал. зб.*, 55 (1–2), 201–204.

3. Хмелівський, В. О., Артюх, В. С., & Стецюк, В. М. (1998). Комплексні студентські науково-дослідні групи як ефективний метод організації студентської науково-дослідної роботи (на прикладі досвіду груп "Шельф" та "Дністер"). *Наук. вісн. УкрДЛТУ, 94*, 133–136.

УДК 551.44:551.435.8:910.4(477.85)

Уляна Костюк

*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, Україна, 58002
u.kostiuk@chnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0000-5152-6553>*

КАРСТОВО-СПЕЛЕОЛОГІЧНА ЕКСКУРСІЯ СХІДНИМИ ОКОЛИЦЯМИ ХОТИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Ми розробили маршрут науково-навчальної карстово-спелеологічної екскурсії східними околицями Хотинської височини в Середньому Подністер'ї (Чернівецька обл.). У міоценовий час на цій території нагромаджувалися сульфатні відклади. Гіпси – це породи, які інтенсивно розчиняються під дією хімічно агресивних вод, унаслідок чого утворюються гіпсові печери. Породи зазнавали розчинення як артезіанськими водами (гіпогенний спелеогенез), так і водами, що надійшли з поверхні (епігенний спелеогенез). Накладання цих процесів привело до утворення морфологічно різноманітних карстових форм рельєфу, зокрема, на східних околицях Хотинської височини.

Першою точкою на маршруті є урочище Довгий Яр, розташоване поблизу с. Погорілівка Чернівецького р-ну (див. рисунок). Тут є три печери – Піонерка, Довгий Яр і Малече, які утворюють єдину гідрогеологічну систему в межах карстового яру. Уважають, що урочище є днищем пліоценової прадолини. Найбільшою печерою є Піонерка, яка має чотири поверхи, з'єднані між собою в різних частинах лабіринтової системи. Для оглядової екскурсії чудово підходить частина нижнього поверху галереї заввишки де-не-де понад 4 м, а по її дну протікає річка, що зникає в кінці галереї під завалом. У печері цікаво спостерігати фаціальну мінливість гіпсової товщі, оскільки в південно-західному відгалуженні галереї можна простежити такі стратиграфічні особливості: зверху (2,5 м) представлена фація жовного гіпсу, а також його різновиду, у якому помітні незакономірно розташовані кристали. Нижче залягає карбонатно-глинисто-піщаний прошарок потужністю від 2 до 75 см. Ще нижче наявна фація шаблеподібного гіпсу, який частково перетворений у жовновий (близько 8 м). Також можна спостерігати брили, які утворилися внаслідок карстування гіпогенними водами знизу та під дією гравітаційних процесів, причому карбонатно-глинистий прошарок став поверхнею відриву брил [1].

Місця зупинок під час науково-навчальної екскурсії східними околицями Хотинської височини.

Наступною точкою є Чорнопотоцький карстово-спелеологічний заказник загальнодержавного значення, який було створено 1994 р. Він розташований на південно-східній околиці с. Погорілівка. Тут є низка наземних і підземних карстових форм, які утворилися внаслідок гіпо- й епігенного спелеогенезу. За даними [3], ця місцина відома численними карстовими формами у гіпсових відкладах (провали, понори, підземні річки, печери). Описано понад 10 карстових об'єктів, серед яких грот Біка, печери Чорнопотоцька, Троїцька, Незабудка, Селенітовий Понор, Орендж Рівер, Ред Понор (останні дві печери відкрито 2019 р.), у центрі Погорілівки видно місце розвантаження карстових вод.

У 1980-х роках на р. Черний Потік у с. Погорілівка влаштували каскад ставків, що призвело до зміни гідрологічних умов території. Від деяких печер (наприклад, Незабудки) було цілком відведено водний потік. З іншого боку, простежується активізація карстових процесів і утворення нових печер, таких як Орендж Рівер і Ред Понор. Тому тут можна спостерігати сучасні наслідки техногенного впливу на розвиток карстових процесів [4].

Печера Мартинівка – наступний пункт на маршруті. Вона розташована на північній околиці Погорілівки, на крутому лівому березі р. Черний Потік, між двома ставками. Печера закладена у жовтових гіпсах. Специфіка цієї фації в тому, що невеликі округлі прихованокристалічні “жовна” з'єднані між собою тонким (1 мм і тонше) глинистим шаром. Через це описувана гіпсова фація активно зазнає фізичного звітрювання. Два великі входи до печери Мартинівка, розташовані на висоті близько 25 м над ставками, ведуть до галереї заввишки до 2 м і завширшки до 4 м. У північному напрямі біля підлоги є мережа відгалужених ходів, які, порівняно з основною галереєю, є низькими і вузькими (діаметром 0,5–0,7 м) та частково заповнені глинистими наносами. Від основної галереї в південному напрямі відгалужується непрохідний лаз.

Є також кілька непрохідних галерей, а наприкінці – завал із великих пласких брил гіпсу. Відшукали свідчення, що цей завал утворився вже в історичний час, оскільки подекуди він перекриває антропогенні відклади, зокрема, культурний шар VII–XIX ст.

У стелі печери де-не-де наявні так звані органні труби, які є свідченням того, що печера утворилася внаслідок дії артезіанських вод [2].

Наступна точка маршруту – це печери Баламутівська і Дуча на околиці с. Баламутівка Чернівецького р-ну. Баламутівська печера починається об'ємним гротом, який утворився внаслідок звітрювання гіпсу. Гіпс представлений жовтою фацією, не стійкою до фізичного звітрювання. Далі за великим завалом починається низька галерея завширшки до 2 м, яка тягнеться 85 м і потім розгалужується на дві галереї завдовжки понад 40 м кожна. По дну галерей протікають струмки, які беруть початок у карстових лійках на поверхні, хоча за останні кілька років не зафіксовано розвантаження великої кількості води з цих галерей. Загалом доступ до них перегороджений завалом у вхідному гроті.

Цікаво, що 1949 р. О. Черниш виявив у гроті настінні зображення доби мезоліту. Нині чітко видно тільки один малюнок, оскільки через звітрювання стіни гроту поступово обвалюються [2].

У 150 м на схід від входу в печеру Баламутівська розташована печера Дуча. Особливість її в тому, що вона закладена в прокарстованій тріщині бортового відпору і має періодичний водотік. Водозбір цього періодичного водотоку можна спостерігати за 150 м від входу у вигляді невеликої карстової лійки. Галерея печери Дуча доступна для відвідувачів, оскільки середня ширина її становить близько 1 м, а висота досягає 3,5 м [2].

Отже, запропонований навчально-науковий маршрут охоплює ключові карстово-спелеологічні об'єкти Середнього Подністер'я в Чернівецькій області – урочище Довгий Яр, Чорнопотоцький карстово-спелеологічний заказник, печери Мартинівка, Баламутівська і Дуча, які демонструють різноманіття гіпсових фацій та прояви минулих і сучасних карстових процесів. Екскурсія буде цікавою і корисною як фахівцям-геологам, геоморфологам, спелеологам, екологам, так і пересічним громадянам різних вікових категорій – поціновувачам природи рідного краю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Костюк, У., & Рідуш, Б. (2023) Літолого-стратиграфічні умови закарстування сульфатної товщі міоцену північно-західних схилів Хотинської височини (околиці с. Погорилівка). *Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Географія*, 845, 88–100. <https://doi.org/10.31861/geo.2023.845.88-100>
2. Рідуш, Б., & Купріч, П. (2003). *Печери Чернівецької області: кадастр*. Чернівці: Прут.

3. Рідуш, Б., & Божук, Т. (2018). Карстово-спелеологічні екскурсії у Заставнянському карстовому районі (Північна Буковина). У *Геотуризм: практика і досвід: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф.* (с. 117–120). Львів: Каменяр.
4. Рідуш, Б. Т., & Костюк, У. І. (2019). Досвід напівстаціонарних спостережень за динамікою гіпсового карсту в долині річки Чорний Потік. У *Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю Розтоцького ландшафтно-геофіз. стаціонару ЛНУ імені Івана Франка* (с. 31–33). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

УДК 552.1

Ганна Кравчук¹, Олег Кравчук²

*Науково-дослідна лабораторія морської геології, геохімії та палеонтології (НДЛ-3),
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Всеволода Змієнка, 2, Одеса, Україна, 65082*

¹*aokravchuk@onu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-5908-6350>*

²*opkravchuk@gmail.com*

ЗАРОДЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ПЕТРОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ

Засновником одеської петрографічної школи по праву вважають професора Ромула Олександровича Пренделя (1851–1904) – одного з найкращих фахівців свого часу. Багато років Р. Прендель очолював Петрографо-мінералогічний музей Одеського університету (тоді це був Мінералогічний кабінет). Завдяки йому було зібрано найцікавіші колекції, наприклад, колекцію метеоритів.

У 1872 р. Р. Прендель закінчив Новоросійський університет в Одесі й отримав ступінь кандидата природничих наук. У 1875 р. успішно склав магістерський іспит, а 1897 р. (після захисту у Варшавському університеті докторської дисертації) був призначений ординарним професором кафедри мінералогії Новоросійського (нині Одеського) університету, де і працював до кінця життя. За численними спогадами сучасників, Ромул Олександрович “як лектор та університетський викладач стояв цілком на висоті свого важкого завдання; його витончений та суворо науковий виклад мінералогії в університетських аудиторіях завжди супроводжувався вдало підібраними демонстраціями наукових об’єктів...” [1, 2].

У XIX ст. ідеї мікроскопічної петрографії зацікавили багатьох фахівців, і Ромул Прендель став одним із перших прихильників цього напрямку у вітчизняній науці. За його спогадами, коли Генріх Сорбі вирішив застосувати мікроскоп для вивчення порід, то новий метод став для описової петрографії чимось на кшталт гістології та патологічної фізіології.

Ромул Олександрович Прендель (1851–1904).

Петрографо-мінералогічний музей ОНУ імені І. І. Мечникова.

Зацікавленість Р. Пренделя петрографічними дослідженнями виявилась ще до поїздки у Подільську губернію 1877 р., під час якої було відібрано різні породи Українського щита. У звіті про цю поїдку наведено досить коротку характеристику гранітоїдів, що їх виявили на берегах Південного Бугу та Дністра. У лютому 1882 р. в Одесі вийшла праця Р. Пренделя “Исследования кристаллических пород, развитых в бассейне р. Базавлука и в верховьях р. Саксагани”. У вступній частині згадано проблеми розвитку петрографії, яку трива-

лий час сприймали як науку без майбутнього. Гірські породи класифікували за гаданим способом походження (фоноліти, мелафіри, грюнштейни). Тому були дослідники, які обмежувались описом осадових порід та вивченням скам'янілостей як свідків геологічних змін на планеті.

У своїх роботах Р. Прендель звичайно доповнював детальний петрографічний опис характеристикою включень у мінералах, продуктів вторинних змін, аналізом хімічних і фізичних параметрів порід. Дослідники нашого часу могли б пишатися подібною різноманітністю методів, що їх у той час залучали для вирішення завдань, та неординарною аргументацією висновків [2].

Дуже показовим є опис процесів вторинної зміни гірських порід. Для роговообманкових утворень Р. Прендель виділив два типи змін – кислотні продукти (епідотизація) та більш основні (хлоритизація). На думку вченого, під час епідотизації з участю вуглекислоти й кисню нагромаджуються карбонати заліза і магнію. Винесення вуглекислого магнію та відсутність доломітових порід він пояснює хлоритизацією, за якої магній іде на утворення силікатів магнію й алюмінію. Ромул Олександрович підмітив залежність змін від вмісту MgO та CaO в роговій обманці (антофілітовий склад переважний для утворення хлориту, а норалітовий – для епідоту) [2].

Науковець уважав, що утворення жильного кварцу в аплітах відбувається з участю кремнезему, який виділяється під час каолінізації польового шпату. Поступові переходи від гнейсу до кварциту в районі с. Погорівки він також пояснював каолінізацією польового шпату, виділенням кремнієкислоти і цементацією кварцу у вторинному кварциті. Як доказ наведено наявність у прожилках кварцу мікрофлюїдальних включень і уламків голок апатиту (з ортоклазу, що зруйнувався).

У процесі дослідження кварцу кристалічних порід Р. Прендель описував тверді включення – слюди, магнетит, гематит, полісинтетичні двійники рутилу з укороченими за видовженням індивідами. Опис газово-рідких включень супроводжувався спостереженням їхньої гомогенізації під час нагрівання [2].

Отже, увага Р. Пренделя до мікроскопічного вивчення включень у мінералах набагато випередила час, а наукові праці Ромула Олександровича належать до класики геологічної літератури, їх цінують петрографи всього світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кравчук, Г., & Усенко, В. (2023). Історія розвитку Геолого-мінералогічного музею Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У *Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі: матеріали наук.-практ. міжнар. конф.* (с. 32–33). Львів: Каменяр.
2. Ларченков, Є. П., Кравчук, О. П., & Кравчук, Г. О. (2009). *Геологія в Одеському університеті: часи та простори (нариси історії кафедри загальної та морської геології)*. Одеса: Фенікс.

Ганна Кравчук¹, Олег Кравчук²

*Науково-дослідна лабораторія морської геології, геохімії та палеонтології (НДЛ-3),
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Всеволода Змієнка, 2, Одеса, Україна, 65082*

¹*aokravchuk@onu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-5908-6350>*

²*opkravchuk@gmail.com*

ОЗНАКИ ФЛЮЇДНОГО ЛІТОГЕНЕЗУ В ЗОНІ РОЗЛОМІВ ІНДРАНІ (ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН)

Особливості рудоутворення й нагромадження донних відкладів в Індійському океані вивчали члени експедицій НДС “Антарес” Одеського університету протягом 1982–1987 рр. Під час одного з рейсів проводили комплексне дослідження проявів тектоно-магматичної активності в межах Центральної улоговини та Східно-Індійського хребта, де виявили висхідні потоки газозводних флюїдів.

На жаль, дослідження процесів у водній та осадовій товщах глибоководних районів Індійського океану припинили після рейсу НДС “Антарес” у 1987 р. Помітне зниження експедиційної активності протягом наступних десятиліть негативно вплинуло на можливості узагальнення накопиченого фактичного матеріалу із залученням нових концептуальних підходів та сучасних засобів опрацювання інформації.

Нині інтерес до поглибленого вивчення флюїдного літогенезу на різних ділянках океанічного дна відроджується на новому рівні.

Зазвичай участь газозводних флюїдів найпомітніша під час формування сульфідних покладів – переважно на глибині стійкого карбонатонагромадження в рифтових зонах серединних хребтів. Своєю чергою, трансформація речовини в тектонічно активних зонах глибоководних депресій відбувається нижче від глибини карбонатної компенсації і має низку відмінних рис, пов'язаних зі зміною мінерального фону, основу якого становлять різні співвідношення аморфного кремнезему з глинистим матриксом відкладів.

Своєрідність ендегенного впливу на режим осадонагромадження за цих умов проаналізовано на прикладі субмеридіональної системи розломів 79 градуса, що є продовженням рифтоподібної структури Індрані в Центральній улоговині Індійського океану (рейси НДС “Антарес” 1983–1987 рр.)

В осьовій частині зони Індрані між 7 та 15 градусами пн. ш. розташований грабеноподібний жолоб завширшки до 15 км з батиметричними позначками від –5200 до –5500 м. Днище жолоба слабко піднімається на схід і на ізобатах (–5150)–(–5200) м примикає до абісальної рівнини з пасмово-горбистим рельєфом. Акустичний фундамент порожнисто-східчасто піднімається від сере-

динної частини жолоба на схід, утворюючи структуру одностороннього грабена (напівграбена). На західному фланзі за максимального перепаду глибин від -4400 до -5300 м жолоб з'єднується з лінійно витягнутим горстоподібним кряжем, похилий схил якого перетворюється на низьке горбогір'я абісальної рівнини.

Східний схил кряжа має значну крутизну і східчасто занурений під товщу відкладів жолоба. За висоти кряжа від 200 до $1\ 000$ м і потужності осадового чохла в жолобі від 50 до 450 м амплітуда вертикальних зсувів становить 250 – 1500 м. Зигзагоподібна межа між жолобом і кряжем зумовлена розвитком розривів широтного й північно-східного простягання.

Асиметричну форму пари виділених морфоструктур пояснюють розвитком у сучасну епоху тангеціального стиску, пов'язаного з внутрішньоплитними горизонтальними рухами великих блоків, розділених зоною Індрані.

Поєднання диференційованих вертикальних і горизонтальних рухів, що сформували сучасний структурний план району, сприятливе для створення елізійної обстановки в межах грабеноподібної депресії. Нерівномірне занурення корінного ложа супроводжується перерозподілом газоводної фази осадової товщі від центру до периферії жолоба. Додатковим чинником віджимання розчинів є бічний тиск, який посилює інтенсивність перетворення осадової товщі. Найбільш високоградієнтна дія, що визначає ймовірність гідротермальної мінералізації, характерна для ділянок перетину зони Індрані розломами субширотного й північно-східного простягання, які контролюють вулканічну діяльність у районі. Просторово-тимчасова неоднорідність осадової товщі зумовлена літологічним розмаїттям відкладів, представлених кременисто-глинистими, глинистими мулами і навіть коричневими й зеленими глинами.

В осьовій частини грабеноподібної депресії поширені зеленкувато-сірі, зелені й жовтувато-зелені глини, забарвлення яких зумовлено відновлювальним характером післяседиментаційних перетворень. Найпростіший варіант змін речовинного складу глин найчіткіше пов'язаний з інтенсивним винесенням мангану, вміст якого в низці випадків знижується до аналітичного нуля. У такому разі зеленкувато-сірий колір є наслідком знебарвлення глинистої речовини. Високий вміст заліза (10 – 14 %) зберігається завдяки фіксації у стійкій силікатній фазі (рис. 1).

У межах розломної зони на схилах горстоподібного кряжа та прилеглої частини абісальної рівнини залягають темно-коричневі глини, збагачені оксидами заліза й мангану (понад 10 %). У західному борту грабена виділяється вузька смуга грудкуватих глин, збагачених перевідкладеними зі схилів кряжа фрагментами конкрецій і великою кількістю уламків скла змінених вулканічних порід. Едафогенна природа цих утворень найчіткіше виявлена на схилових уступах і в привершинній частині кряжа.

Нагромадження перевідкладених Fe-Mn конкрецій на окремих ділянках дна консервуються в поверхневих горизонтах літифікованих глин. На ран-

ньому етапі перетворень активізується винесення сполук Mn, після чого в реліктах конкрецій зберігаються фрагменти пошарового та променистого розподілу оксидів заліза. У разі зниження агресивного впливу флюїдів відновлюється розвиток оманганцювання конкреційно-коркових утворень (рис. 2).

Рис. 1. Співвідношення концентрацій MnO та Fe₂O₃ (%) у донних відкладах зони розломів Індрані (1 156 проб). Фігуративні точки зелених глин (Fe₂O₃-gr) відокремлюються за контрастного зниження вмісту мангану.

Рис. 2. Наслідки видалення мангану в реліктах залізоманганових конкрецій.

Ущільнення й часткова літифікація глинистих відкладів розвиваються під впливом імпульсів примезових і субширотних розломів. Вплив стискувальних напруг і деформацій підтверджений наявністю субвертикальної дрібнопризматичної окремоті з дзеркалами ковзання в ущільнених горизонтах глин. Субвертикальному напрямку тріщинуватості відповідає орієнтування скупчень мікроконкрецій, що часто утворюють циліндричні агрегати діаметром 3–4 мм і завдовжки до 10–15 мм. Рудні агрегати звичайно приурочені до тонких трубчастих каналів, що пронизують товщу глин і, ймовірно, мають ексгалаційну природу (рис. 3).

Рис. 3. РЕМ-зображення взірця зелених глин з каналами ймовірного просочування газоводних флюїдів у зоні розломів Індрані (станція 87399т).

Отже, висновки про походження літологічної неоднорідності глибоководних відкладів і їхньої літифікації в зоні розломів Індрані є прикладом явних відхилень від традиційних уявлень про пелагічне осадоагромадження, що потребує об'єктивної оцінки. Зокрема, серед незвичайних утворень виділяються зелені глини, які без переконливих доказів іноді зачисляють до "твердого ґрунту" або геміпелагічних відкладів дочетвертинного віку, виявлених в ерозійних вікнах.

Контрастне розмежування умов формування темно-коричневих і зеленкувато-сірих глин зумовлене інтенсивним винесенням рухомих компонентів в осьовій частині грабена Індрані з участю газоводних флюїдів. Без сумніву, ці процеси пов'язані з закономірностями перебігу пелагічного рудогенезу.

Олексій Крохмаль¹, Євгенія Нездолій²

Інститут геологічних наук НАН України,

вул. Олесь Гончара, 556, Київ, Україна, 01601

¹krohmal1959@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0002-7758-3860>

²yevheniia.nezdolii@gmail.com

МІКРОТЕРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАЙДАЦЬКОГО І ПРИЛУЦЬКОГО ПОХОВАНИХ ҐРУНТІВ РОЗРІЗУ ПРИЛУКИ 2 (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Відклади прилуцького інтергляціалу виділив В. Крокос [3] як дніпровсько-удайський інтервал без вказівки стратотипу. Пізніше М. Веклич [2] дав назву цьому підрозділу – прилуцький кліматоліт (*pl*).

Стратотип відшукали в кар'єрі цегельного заводу № 3 м. Прилуки. У розрізі він був представлений двома–трьома похованими ґрунтами. У середині ХХ ст. розріз відслонювався в південно-західній стінці кар'єру. Опис розрізу зроблено зверху вниз за [1].

Прилуки 2 (50°58'73"N, 32°41'46"E)

- 1) h – опідзолений чорнозем;
- 2) e (pс) – лес сірувато-палевий, карбонатний, крупнопилуватий;
- 3) e (bg₁) – лес, суглинок жовто-палевий, легкий, крупнопилуватий, неверстуватий. У нижній частині лесу добре видно два поверстки ембріональних ґрунтів. Знайдено рештки дрібних ссавців (Прилуки 2,I);
- 4) v (vt₂) – похований ґрунт коричнювато-сірий, середньосуглинистий, без карбонатів, з залізисто-мангановою пунктуацією;
- 5) v (vt₁) – похований ґрунт коричнювато-палевий, з поодинокими дрібними карбонатними конкреціями;
- 6) e (ud) – лес бурувато-палевий, карбонатний, неверстуватий;
- 7) v (pl₁) – похований ґрунт коричнювато-сірий, суглинок тяжкий, пилуватий, багато кротовин. Знайдено рештки дрібних ссавців (Прилуки 2,II);
- 8) e (ts) – лес світло-палевий, карбонатний, середній суглинок;
- 9) v (kd₁) – похований ґрунт бурувато-сірий, середній суглинок, пилуватий, до низу темно-сірий, багато кротовин. Знайдено рештки дрібних ссавців (Прилуки 2,III);
- 10) e (dn) – лес, суглинок жовтувато-палевий, макропористий, з рідкісною галькою;
- 11) gl (dn) – морена, суглинок дрібнопіщаний, жовтувато-сірий з бурими плямами;
- 12) lg (dn) – суглинок жовтувато-палевий, горизонтальноверстуватий, з прошарками і лінзами світло-сірого суглинку.

Викопна теріо- та малакофауна:

дрібні ссавці:

Прилуки 2,III – *Spermophilus* sp. (верхня щелепа з двома рядами зубів), *Apodemus* sp. (права щелепа з $1 m_{1-2}$), *Lemmus lemmus* (чотири зуба), *Lagurus lagurus* ($2 m_{1-2}$, $1 M^3$), *Eolagurus luteus* ($1 m_1$ + три окремих зуба);

Прилуки 2,II – *Spermophilus* sp. (один зуб), *Lemmus lemmus* ($3 m_1$ + вісім окремих зубів), *Lasiopodomys gregalis* ($2 m_1$, $1 m_{1-3}$);

Прилуки 2,I – *Lasiopodomys gregalis* ($1 m_1$), *Lagurus lagurus* ($1 M^3$).

молюски: Прилуки 2,I – *Pupilla muscorum* (10 мушель).

Достатньо велика кількість добре збережених викопних решток свідчить про те, що знахідки були сконцентровані в кротовинах похованих ґрунтів.

Визначену фауну ми зачисляємо до тундро-степових (Прилуки 2,III), тундрових (Прилуки 2,II) і степових ценозів (Прилуки 2,I).

Помітним маркером є знахідка тундрового виду *Lemmus sibiricus*, що свідчить про мозаїчне розташування заболочених біотопів поблизу чагарниково-лучних ділянок (*Apodemus* sp.).

Такий набір теріоугруповань цілком підтверджений палеопедологічними даними [1], згідно з якими ґрунти кайдацького (Прилуки 2,III) і прилуцького педогоризонтів (Прилуки 2,II) мають яскраво виражені псевдоморфози.

Знахідки з місцезнаходження Прилуки 2,I залягають у лесовій товщі бузького кріохрону.

За нашими даними, види степових ценозів відповідають ландшафтним умовам “холодного або перигляціального степу”, що підтверджено спорово-пилковим спектром [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Веклич, М. Ф., Сиренко, Н. А., Дубняк, В. А., Мельничук, И. В., Паришкарак, С. И., & Артюнова, Н. З. (1969). *Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Ч. II*. Киев: Наук. думка.
2. Веклич, М. Ф. (1982). *Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя*. Киев: Наук. думка.
3. Крокос, В. И. (1934). К вопросу о номенклатуре четвертичных отложений Украины. *Докл. АН СССР, 2 (8)*, 500–503.

Ганна Кульчицька

*Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України,
просп. акад. Палладіна, 34, Київ, Україна, 03142
kulchechanna@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0002-7206-4797>*

НАУКОВИЙ “ДЕСАНТ” ЛЬВІВСЬКОГО ГЕОЛФАКУ В КИЇВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Початок поклав переїзд до Києва завідувача кафедри мінералогії геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ) професора Євгена Лазаренка – экс-ректора університету, тоді ще члена-кореспондента АН УРСР. Йому запропонували очолити академічний Інститут геологічних наук (ІГН). Перебуваючи на керівних посадах, Євген Костянтинівич ніколи не полишав наукової роботи, тому одним із перших його кроків на посаді директора ІГН було звернення до Президента АН УРСР з проханням створити в ІГН відділ регіональної та генетичної мінералогії. Такий дозвіл отримано у квітні 1969 р., і Євген Лазаренко, уже академік АН УРСР, став його завідувачем.

Відповідно, постало питання про укомплектування відділу науковими кадрами. Увагу академіка привернули студенти геологічного факультету, які саме закінчували університет у Львові. Чотири випускники 1969 р. – Віктор Квасниця, Святослав Галій, Юрій Галабурда і Ганна Кульчицька – отримали пропозицію вступати до аспірантури при ІГН. Тоді вступ до аспірантури був можливий тільки після дворічного виробничого стажу або за рекомендацією вченої ради навчального закладу. Вчорашні випускники такі рекомендації отримали, однак, за порадою академіка, до початку вступної компанії відправились на роботу за призначенням. Це була маленька хитрість, щоб дещо збільшити розмір аспірантської стипендії. Перший “десант” був чоловічий (Ганна Кульчицька приєдналася через рік). За спиною чоловіків була трирічна служба в армії, у декого – солідний трудовий стаж, у всіх – сім’ї.

Чуття не підвело академіка. Запрошені випускники виявилися готові до наукової роботи, хоча під час навчання нею цікавився тільки Віктор Квасниця, який уже мав опубліковані статті. Теми дисертаційних робіт, що їх роздав науковий керівник своїм аспірантам, відображали ті напрями в мінералогії, які акад. Лазаренко планував розвивати разом з молоддю в ІГН: Віктор Квасниця – кристалографію, Святослав Галій – мінералогію сульфідів, Юрій Галабурда і Ганна Кульчицька – включення в мінералах метаморфічних і осадових порід, відповідно. Вірі Семененко, випускниці 1971 р., котра за два роки потому поповнила ряди “десанту”, належало розвивати космічну мінералогію, якою вона захопилася з перших студентських років.

Після переїзду до Києва Євген Костянтинович не обірвав зв'язки з факультетом і в міру можливостей “переманював” до аспірантури найкращих випускників. У відділі вже працював старшим науковим співробітником випускник 1960 р., кандидат геолого-мінералогічних наук (1966) Володимир Павлишин. Незабаром, після дострокового закінчення навчання в аспірантурі при ІГН, ступінь кандидата наук отримав його однокурсник Дмитро Возняк (1971). Після цього перед Дмитром постало складне завдання – створити лабораторію з вивчення включень у мінералах (лабораторію термобарогеохімії), з чим він справився якнайліпше. Розвивати кристалохімічний напрям і створити відповідну лабораторію мав випускник геологічного факультету ЛДУ 1961 р. Володимир Мельников. Останніми із запрошених Євгеном Лазаренком до аспірантури були випускники 1976 р. Василь Крочук і Олексій Марушкін.

Завершення навчання в аспірантурі та працевлаштування учнів збіглися не з кращими часами для їхнього керівника. У 1972 р. відділ регіональної та генетичної мінералогії разом із його завідувачем перевели до Інституту геохімії та фізики мінералів АН УРСР (ІГФМ). Нині це Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України (ІГМР). Лише титанічними зусиллями академікові вдалося працевлаштувати своїх учнів в ІГФМ. І вони виправдали сподівання вчителя. Невдовзі ще п'ятеро недавніх аспірантів здобули науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук: В. Мельников (1973), С. Галій, В. Квасниця, Ю. Галабурда (1974), В. Семененко (1977). Решта – О. Марушкін, В. Крочук (1982) і Г. Кульчицька (1987) – захищали свої роботи вже з іншим керівником або без нього. Отже, завдяки Євгену Костянтиновичу 11 випускників геологічного факультету ЛДУ поповнили ряди наукових співробітників ІГФМ, і більшість з них – надовго. Не забудемо про Ольгу Цюнь – випускницю 1962 р. фізичного факультету Львівського університету, яка закінчила аспірантуру при ІГФМ і здобула науковий ступінь з геології (1987).

Майже всі учні академіка Лазаренка виявилися фанатами науки. Більшість з них здобула науковий ступінь доктора геолого-мінералогічних чи геологічних наук [3–5, 7, 9, 10], частині присвоєно звання професора і навіть члена-кореспондента НАН України. Хтось ішов до цього цілеспрямовано, когось прийшлося спонукати. Надмірне захоплення процесом наукового пізнання не залишало їм часу на оформлення дисертації. Комуś, на жаль, так і не вистачило життя, щоб захистити вже підготовлену до захисту працю [8]. Та впевнено можна стверджувати, що учні Євгена Костянтиновича, як про це свідчать теми їхніх дисертаційних праць, докторських [3–5, 7–10] чи кандидатських [2, 6], доклали максимум зусиль, щоби розвинути ідеї свого керівника в царині регіональної та генетичної мінералогії.

Пройде час, і вже учні Євгена Лазаренка стануть керівниками дисертаційних робіт наступного покоління випускників Львівського університету. Випускник 1979 р. Володимир Бартошинський здобув ступінь кандидата

наук (1987) під керівництвом Віктора Квасниці, а Дмитро Возняк став керівником наукової роботи випускника 2010 р. Володимира Бельського [1].

Та не тільки мінералогами поповнилися ряди кандидатів наук в академічному інституті. У 2014 р. з Донецька до Києва переїхав випускник ЛДУ 1965 р. Олексій Дудик, з київського ЗВУ перейшов до ІГМР випускник 1970 р. Геннадій Павлов, відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії в ІГМР очолив випускник 1985 р. Віктор Сніцар, відділ геології і геохімії рудних родовищ – випускник 1990 р. Віталій Сукач, який уже в стінах ІГМР здобув ступінь доктора геологічних наук [11].

Академік Євген Лазаренко з учнями і співробітниками відділу регіональної та генетичної мінералогії, 13 жовтня 1978 р. Чоловіки в останньому ряду – випускники геологічного факультету (зліва направо): Юрій Галабурда, Олексій Марушкін, Володимир Павлишин, Дмитро Возняк.

Сімнадцять кандидатів наук підготував геологічний факультет Львівського університету для київського академічного інституту. Восьмеро з них здобули науковий ступінь доктора, ще одна докторська залишилась незахищена [8]. Це багато за всіма мірками, якщо цей інститут і ЗВО не єдині в державі. Геологічний факультет ЛДУ на терені колишнього Союзу славився як найкраща “кузня” геологів-виробничників різної спеціалізації – від геохіміків до розвідників. Впевнено можемо підсумувати, що він так само заслуговує на славу найкращої “кузні” наукових кадрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бельський, В. М. (2013). *Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної та ітрієвої мінералізації Приазов'я (за флюїдними включеннями в мінералах)* (Автореф. дис. ... канд. геол. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України. Київ.
2. Галабурда, Ю. А. (1974). *Генетические особенности Криворожских железорудных месторождений по данным изучения включений в минералах* (Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук). Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР. Київ.
3. Галий, С. А. (1995). *Типоморфизм сульфидных минералов рудных формаций Украины* (Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України. Київ.
4. Возняк, Д. К. (2003). *Флюїдні включення в мінералах як індикатори ендегенного мінералоутворення* (Автореф. дис. ... д-ра геол. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України. Київ.
5. Квасниці, В. Н. (1992). *Типоморфизм микрокристаллов алмаза* (Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук). Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів.
6. Крочук, В. М. (1982). *Кристалломорфология и генетические особенности минералов карбонатитов Приазовья* (Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук). Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР. Київ.
7. Кульчецька, Г. О. (2009). *Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення* (Автореф. дис. ... д-ра геол. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. Київ.
8. Мельников, В. С. (2010). *Кристаллохімічна і генетична природа інверсійних двійників лужних польових шпатів* (Автореф. дис. ... д-ра геол. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. Київ.
9. Павлишин, В. І. (1980). *Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях (на примере минеральных комплексов Украины)* (Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук). Ленінград.
10. Семененко, В. П. (1987). *Допланетная история минерального вещества (генетическая минералогия обыкновенных хондритов)* (Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук). Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР. Київ.
11. Сукач, В. В. (2016). *Петрологія Середньопридніпровського архейського кратону* (Автореф. дис. ... д-ра геол. наук). Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. Київ.

Марія Кулянда

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060
mary.kulyanda@gmail.com*

ПРО ІСТОРІЮ І СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОГО Й САМБІРСЬКОГО ПОКРИВІВ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Останні огляди історії вивченості міоценових відкладів Українського Передкарпаття зроблено більш ніж півстоліття тому [5, 9], тому метою роботи є аналіз історії вивчення стратиграфії й біостратиграфії за форамініферами Бориславсько-Покутської і Самбірської одиниць Українського Передкарпаття та сучасного стану цих досліджень.

У дослідженні міоценових відкладів Бориславсько-Покутського й Самбірського покривів можна виділити декілька етапів.

Етап I – від кінця XIX ст. до Другої світової війни. Вагомий внесок у дослідження міоценових молас зробили польські й австрійські геологи – К. Пауль, Е. Тітце, К. Толвінський, Р. Зубер, М. Ломницький, Ф. Фрідберг, Г. Сізанкур, Б. Буяльський та ін. Виділено основні літостратиграфічні одиниці міоценових відкладів Бориславсько-Покутського і Самбірського покривів Українського Прикарпаття. Це такі стратони, як поляницький, слобідських конгломератів, нижніх соленосних глин, добротівський, стебницький, балицький, верхніх соленосних глин. Міоценовий вік молас Передкарпаття приймали, головню, на підставі спостереження літофаціальних взаємовідношень у відслоненнях та загальногеологічних міркувань, без надійного палеонтологічного обґрунтування.

Етап II – після Другої світової війни до 1960-х років. Розпочались планові роботи з великомасштабного геологічного картування Передкарпаття, яке супроводжувалось значним обсягом палеонтологічних досліджень. Біота літостратиграфією міоцену займались В. Берлявський, В. Юркова, Ф. Путря, В. Глушко, Л. Пішванова, М. Серова, І. Голубков, В. Корнеєва, М. Ладиженський, В. Утробін та інші геологи. Мікрофауну вивчали О. Мятлюк, Н. Маслакова, М. Серова, Н. Субботіна, Л. Пішванова, Л. Іванова. Стратиграфію і розподіл форамініфер у відкладах Передкарпаття вони навели у стратиграфічних схемах.

Досягнення попередніх дослідників синтезовано в схемі стратиграфії міоцену, яку запропонував О. Вялов 1965 р. У цій схемі виділено нижні моласи – воротищенську, стебницьку і балицьку серії та верхні моласи – богородчансь-

ку, тираську світи і галицьку серію. Л. Пішванова виділила форамініферові зони [5].

У 1966 р. В. Буров запропонував новий варіант уніфікованої схеми неогенових утворень Західного регіону України. У ній міститься палеонтологічна характеристика міоцену Внутрішньої зони Передкарпатського прогину (Бориславсько-Покутська й Самбірська одиниці).

Етап III – з 1970-х до 1990-х років. У 1970-ті роки велику увагу приділяли вивченню планктонної мікрофауни для розділення й кореляції моласових товщ. Зокрема, Л. Пішванова виконала зональний поділ міоценових відкладів Карпато-Балканської складчастої області й зіставила їх зі стратотипами в Європі. Дослідниця виділила нові мікрофауністичні зони, описала нові види і роди форамініфер [10].

Вивчення фауни форамініфер та інших груп дало підстави І. Венглінському та В. Горецькому [4] розробити місцеві й регіональні стратиграфічні схеми, виконати детальний зональний поділ міоценових відкладів Передкарпатського, Закарпатського прогинів і Волино-Подільської плити та їх кореляцію. Науковці описали стратотипи міоценових відкладів Волино-Поділля й Карпатського регіону, обґрунтували етапність розвитку форамініфер і молюсків у зв'язку з еволюцією неогенових басейнів. Відповідно до цієї еволюції описано події, які відбувались у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину.

Л. Пішванова й А. Грузман [11] запропонували деякі зміни щодо віку і складу планктону поляницької світи Передкарпатського прогину. Вік світи вважали нижньоміоценовим.

Результатом активного вивчення органічних решток у неогенових відкладах Передкарпаття, зокрема форамініфер (А. Грузман, Н. Субботіна, Л. Пішванова, Н. Трофимович та ін.), нанопланктону (А. Андреева-Григорович, Н. Савицька та ін.) і молюсків (В. Горецький, Л. Кудрін, Б. Жижченко, Г. Гришкевич, О. Сорочан та ін.), став новий варіант схеми стратиграфії неогенових відкладів [1]. Розроблено таку біостратиграфічну зональність за форамініферами міоцену Передкарпатського прогину: зона *Globigerina pseudedita* (верхній егенбург); зона *Globoquadrina langhiana* (отнанг); зони *Globigerina bollii* та *Globigerinoides bisphericus* (карпат); зони *Orbulina suturalis*, *Uvigerina asperula* (нижній баден); зони *Globigerina decoraperta*, *Bulimina-Bolivina* та *Bogdanowiczia pocutica*, *Cassidulina crista* (верхній баден); зони з *Cibicides badenensis* і *Porosonion subgranosus*–*Quinqueloculina reussi* (нижній сармат).

Етап IV – з кінця 1990-х років до наших днів. Незважаючи на величезний обсяг виконаних у Передкарпатті робіт, досі не вирішено багато проблем, що стосуються питань стратифікації неогенових відкладів.

Найактуальнішою була проблема кореляції регіональної шкали з новою Міжнародною стратиграфічною шкалою. Майже всі межі між основними підрозділами в попередніх схемах були ізохронні, хоча багато дослідників здавна відзначало їхню діахронність. Ці проблеми вирішували під час детальних

регіональних геологічних, у тім числі палеонтологічних досліджень, що їх проводили протягом 1999–2001 та 2006–2008 рр. геологи Львівської геологорозвідувальної експедиції й науковці Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та Українського державного геологорозвідувального інституту. У розрізі міоценової моласи Бориславсько-Покутського і Самбірського покривів пропонували [3] залишити тільки чотири світи – поляницьку, воротищенську, стебницьку і балицьку, які чітко розрізняються за літолого-фаціальними ознаками. Відклади Самбірського покриву, які належали [1, 12] до богородчанської, тираської, косівської й дашавської світ, було запропоновано за літофаціальними ознаками зачислити до балицької світи

Нині використовують останню регіональну стратиграфічну схему неогенових відкладів Зовнішніх Карпат, Передкарпатського прогину й південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи [2]. У цій схемі наведено зображення цих відкладів з Міжнародною стратиграфічною шкалою (МСШ 2004). Одні й ті ж біозональні підрозділи охоплюють частини декількох літостратиграфічних підрозділів, що свідчить про різко діахронний характер меж літостратиграфічних одиниць (світ, літологічних верств тощо). У різних світах простежено такі біостратиграфічні підрозділи:

- верстви з *Globigerinoides primordius*–*Globigerinoides trilobus* (егер–ранній егенбург) у середній і верхній підсвітах менілітової світи та в нижній частині поляницької світи Бориславсько-Покутського покриву;

- зона *Globigerina pseudoedita* (верхня частина егеру, егенбург, нижня частина отнангу) у значній частині відкладів поляницької й воротищенської світ;

- зона *Globigerina bollii* (карпат) у воротищенській світі Бориславсько-Покутського покриву та стебницькій і балицькій світах Самбірського покриву.

У схемі [2] відображено нові знахідки морської асоціації нанопланктону зон NN7–NN8, NN9 у міоценових відкладах Самбірського покриву, які раніше датували як сармат неповносолених басейнів Паратетису (дашавська світа). Ці морські відклади з нанопланктоном виділено в новий стратон – бережницьку світу. У відкладах відшукали планктонні й бентосні форамініфери середнього міоцену, і зафіксовано появу планктонної *Neogloboquadrina atlantica* (Bergren) верхів середнього–верхнього міоцену [8]. Відклади бережницької світи свідчать про те, що ізоляція сарматського басейну не була повною й одночасною в усьому Паратетисі.

Останніми роками на підставі екологічного аналізу асоціацій форамініфер з поляницької, воротищенської, стебницької, бережницької світ, розвинених на північному заході Бориславсько-Покутського й Самбірського покривів, з'ясовано, що відклади світ нагромаджувались у морському басейні за умов внутрішнього й середнього шельфу [6, 7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреева-Григорович, А. С., Грузман, А. Д., Трофимович, Н. А., & Лозиняк, П. Ю. (1995). Схема стратиграфії неогенових відкладів Західного (Центрального) Паратетису в межах України. *Палеонтол. зб.*, 31, 8–88.
2. Андреева-Григорович, А. С., Ващенко, В. О., Гнилко, О. М., & Трофимович, Н. А. (2011). Стратиграфія неогенових відкладів Українських Карпат та Передкарпаття. *Тектоніка і стратиграфія*, 28, 67–77. DOI: 10.30836/igs.0375-7773.2011.92245
3. Ващенко, В. О., & Гнилко, О. М. (2003). Про стратиграфію та седиментологічні особливості неогенових молас Бориславсько-Покутського та Самбірського покривів Українського Прикарпаття. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1, 87–101.
4. Венглинский, И. В., & Горецкий, В. А. (1979). *Стратотипы миоценовых отложений Вольно-Подольской плиты, Предкарпатского и Закарпатского прогибов*. Киев: Наук. думка.
5. Вялов, О. С. (1965). *Стратиграфия неогеновых моласс Предкарпатского прогиба*. Киев: Наук. думка.
6. Кулянда, М. Й. (2017). Умови седиментації міоценових відкладів бережницької світи (Самбірський покрив, Передкарпатський прогин) на основі вивчення дрібних форамініфер. *Геол. журн.*, 2, 70–79.
7. Кулянда, М. Й. (2019). Стратиграфія та умови седиментації міоценових відкладів північно-західної частини Українського Прикарпаття на основі вивчення форамініфер. *Геол. журн.*, 2 (367), 63–71. <https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.2.169936>
8. Кулянда, М. Й., & Гнилко, О. М. (2015). До питання про вік бережницької світи Самбірського покриву Передкарпатського прогину. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1–2 (166–167), 91–100.
9. Пастернак, С. И., & Кульчицкий, Я. О. (1975). *Геологическая изученность СССР. Т. 31. Украинская ССР (Западные области). Период 1918–1945. Вып. 1. Опубликованные работы*. Киев.
10. Пишванова, Л. С. (1972). Фораминиферы верхнеолигоценых и миоценовых отложений Западных областей УССР. *Тр. УкрНИГРИ*, 27, 205–283.
11. Пишванова, Л. С., & Грузман, А. Д. (1980). Планктонные фораминиферы полянической свиты Предкарпатского прогиба. *Палеонтол. зб.*, 17, 27–33.
12. *Стратиграфические схемы для геологических карт нового поколения. Неогеновые отложения Предкарпатского прогиба и юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы* (1993). Киев.

Олександр Любчак¹, Юрій Хоха², Мирослава Яковенко³

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*oleksandr.lyubchak@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-0700-6929>*

²*khoha_yury@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0002-8997-9766>*

³*myroslavakoshil@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0001-8967-0489>*

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ МЕТАНУ В ПОРОВОМУ ПРОСТОРИ ВИКОПНОГО ПАЛИВА: ВПЛИВ ГЛИБИНИ КАТАГЕНЕЗУ

Запропоновано механізм утворення метану в поровому просторі викопного палива від торфу до антрацитів включно, який полягає у реалізації ланцюгових вільнорадикальних реакцій розкладання високомолекулярних органічних сполук у вільному просторі породи.

Розглядаємо систему газ–викопне паливо як гетерогенну дрібнодисперсну систему з локальними зонами зменшеного тиску (далі – ступеня розрідження), що утворилися внаслідок комбінації пор різного розміру (нано-, мікро- та макропори) [1].

Кількісне оцінювання засвідчило, що концентрація газу і внутрішній тиск у порах залежать від їхнього розміру та глибини, на якій відбувається катагенетичне перетворення органічного матеріалу. Зі збільшенням розміру пор внутрішній тиск наближається до зовнішнього тиску на породний масив (пласт). Водночас зі зростанням глибини залягання зростає мінімальний розмір пор, необхідний для зрівноваження тиску.

Аналіз залежності ступеня розрідження від глибини для різних типів викопних палив (торф, буре, кам'яне вугілля, антрацити) виявив спільну тенденцію: зі збільшенням глибини ступінь розрідження зменшується. Це свідчить про формування складних термодинамічних умов в органічній матриці на глибинах, які характеризуються суттєвою різницею між зовнішнім і внутрішнім тиском у порах. Саме ці значні перепади тиску є ключовим чинником ініціації ланцюгових вільнорадикальних реакцій, які забезпечують постійну трансформацію органічної речовини з виділенням метану.

Температурний режим породного масиву менше впливає на перерозподіл тиску, однак підвищена температура може сприяти збільшенню швидкості утворення вільних радикалів.

Запропонована модель узгоджується з відомими явищами на кшталт раптових викидів метану й вугілля [2], які можуть бути наслідком інтенсифікації ланцюгових вільнорадикальних реакцій у разі порушення локальної динамічної рівноваги.

Існує багато типів пористих систем та їх класифікацій. Сьогодні Міжнародним союзом теоретичної та прикладної хімії (IUPAC) офіційно прийнята класифікація М. Дубиніна, за якою пори поділяються на мікропори (< 2 нм), мезопори (2–50) і макропори (> 50 нм). Вона ґрунтується на такому принципі: кожен інтервал розміру пор відповідає певним адсорбційним властивостям, відображеним в ізотермах адсорбції. У мікропорах завдяки близькості стінок потенціал взаємодії з адсорбованими молекулами значно більший, ніж у широких порах; відповідно, значення адсорбції за заданого відносного тиску більше. У мезопорах відбувається молекулярна конденсація – на ізотермах спостерігається типова гістерезисна петля. Макропори настільки широкі, що для них неможливо детально дослідити ізотерму абсорбції.

Для опису цього явища ми використовуємо термін *порожнина*, який охоплює пори, капіляри і тріщини різного розміру у твердій органічній матриці викопного палива. Розмір пор і порожнин, наприклад, у вугіллі змінюється в широкому діапазоні: від 0,5–0,7 до 1 000–3 000 нм. У антрацитах розмір пор зазвичай становить 0,5–10,0 нм, у бурому вугіллі – 4–1 000 нм, у торфі – 2–100 000 нм, а у кам'яному вугіллі середніх ступенів метаморфізму – 1,5–30,0 нм.

Нижче ми спробуємо кількісно оцінити залежність концентрації газу в порожнині від її діаметра та розміру молекули метану. На підставі закону розподілу Больцмана та з урахуванням реального об'єму одного моля молекул метану запропоновано таку формулу (1):

$$\pi = \varphi \frac{(1 + Z_0)e^{-\epsilon_m \sqrt{\delta}}}{1 + Z_0 e^{-\epsilon_m \sqrt{\delta}}},$$

де π – безрозмірний поровий тиск, який виражає ступінь відхилення значення порового тиску P_n , P_a від геостатичного P_∞ , P_a та визначений співвідношенням $\pi = P_n/P_\infty$.

У формулі (1) φ – безрозмірний коефіцієнт форми пори – визначають так:

$$\varphi = \left(1 - \frac{r_0}{r}\right)^n,$$

де r_0 , нм – радіус молекули метану, який становить 0,109 нм, а r , нм характеризує розмір пори.

Для сферичної пори (бульбашка) r – радіус сфери ($n = 3$), для циліндричної пори (капіляр) – радіус основи циліндра ($n = 2$), для плоскої пори (щілина) – відстань між паралельними площинами ($n = 1$).

Коефіцієнт φ у випадку капіляра прямокутного перерізу $a \times b$ обчислюють за формулою

$$\varphi = \left(1 - \frac{r_0}{a}\right) \left(1 - \frac{r_0}{b}\right).$$

У формулі (1) Z_0 – коефіцієнт максимального стиснення метану, який є безрозмірною величиною та виражений залежністю

$$Z_0 = P_\infty V_0 / RT,$$

де $V_0, \text{ м}^3$ – об'єм Ван дер Ваальса одного моля молекул метану, $T, \text{ К}$ – температура пласта, $R = 8,31441 \text{ Дж/моль} \times \text{К}$ – універсальна газова стала.

У рівнянні (1) безрозмірна величина ε_m є найбільшою приведеною енергією відштовхування молекули від стінок пори, яка має такі значення: для одноатомних молекул – 1,5, для двоатомних і лінійних (CO_2) молекул – 2,5, для всіх інших (включно з метаном) – 3.

Останній безрозмірний параметр рівняння (1) δ – це величина, яка визначає ефективну довжину дії поля відштовхування, у прийнятих позначеннях $\delta = r_0/R_p$.

З огляду на те, що запропонована залежність (1) складена з безрозмірних параметрів, вона має універсальний характер. З її допомогою можна обчислити поровий тиск довільного газу та їх сумішей, зокрема природних, і оцінити термодинамічні умови рівноваги в порожнинах системи газ–випогне паливо залежно від геостатичного тиску, розміру й форми порожнин і температури системи пласта.

Аналіз результатів застосування залежності (1) до кам'яного вугілля виявив спільну тенденцію для всіх його генетичних типів: зі збільшенням глибини значення співвідношення тисків зменшується. Це означає, що на більших глибинах у вугільній породі виникають складні термодинамічні умови через значну різницю між тиском зовнішнього пласта і внутрішнім тиском у порах.

На нашу думку, саме ці умови є ключовим чинником, який зумовлює безперервний процес механічного руйнування структури випогне палива, насамперед вугілля.

Це, своєю чергою, сприяє виникненню й поширенню вільнорадикальних реакцій різного масштабу, унаслідок яких утворюється метан і, у значно менших кількостях, інші низькомолекулярні алкани.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Храмов, В., & Любчак, О. (2009). Механізм генерації метану в поровому просторі вугілля. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 3–4, 44–54.
2. Вергельська, Н. В., & Вергельська, В. В. (2022). Трансформація газової складової під час перебігу газодинамічних ситуацій у вугільних шахтах. *Геохімія техногенезу*, 36, 43–46.

Софія Максимук¹, Степан Дучук², Анатолій Галамай³

^{1,3}*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*danaarsen@ukr.net; <https://orcid.org/0009-0004-6301-9988>*

³*galamaytolik@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-4864-6401>*

²*Західноукраїнська геофізична розвідувальна експедиція,
вул. Данила Апостола, 9а, Львів, Україна, 79040
duchuk@ukr.net; <https://orcid.org/0009-0004-6384-7054>*

ГЕОХІМІЧНИЙ АСПЕКТ КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛУХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Робота ґрунтується на геохімічних дослідженнях газового поля приповерхневих відкладів Глухівської площі, які виконано в комплексі з сейсмозвідувальними, що дало змогу виділити пріоритетні структурні форми для постановки розшуково-розвідувального буріння на нафту й газ. Площа розташована на крайньому північному заході Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину в межах Крукеницької западини, до якої приурочена Краковецька зона літологічного виклинювання у відкладах сармату і тектонічного екранування, що становить особливий інтерес з погляду нафтогазоносності.

Геохімічне зондування проведено на 13 профілях загальною довжиною 139,5 км, відстань між якими становила 1,0–1,5 км, між точками відбирання проб – 250 м. Загалом відібрано 1 675 проб. Об'єкт досліджень – приповерхневі гази трьох форм знаходження – сорбовані породою, вільного простору порід і природний потік газу з надр землі в атмосферу.

Проби відбирали в шурфах завглибшки 1 м у скляні банки ємністю 0,5 л з наступною герметизацією металевими кришками. Проби вільних газів відбирали спеціальним пробовідбірником у пляшки ємністю 0,5 л, заповнені розчином хлористого натрію. Значення природного потоку газу з надр в атмосферу вимірювали за допомогою контейнера з сорбентом, який селективно адсорбує вуглеводневі компоненти. Його на дві–три доби закопували на глибину 0,7–1,0 м.

Відібрані проби транспортували в газоаналітичну лабораторію Західноукраїнської геофізичної розвідувальної експедиції. Там із проб ґрунту й адсорбційних трубок на термовакuumному дегазаторі були десорбовані гази, які разом з газами вільного простору порід методом газової хроматографії аналізували на вміст вуглеводневих компонентів – від метану до пентану включно. Результати геохімічних досліджень опрацьовували комплексом програм *Excel, Statistic, Surfer*.

Виявилось, що в складі вуглеводневих сумішей приповерхневих відкладів основним газом є метан; його гомологи та ненасичені гомологи мають підпорядковане значення (див. рисунок).

Розподіл вуглеводневих компонентів у газах, сорбованих породою (а), та в природному потоці газу з надр в атмосферу (б), глибина 1 м.

На підставі статистичної обробки результатів досліджень у програмі *Surfer* побудовано карти розподілу геохімічних параметрів з виокремленням аномальних зон у межах площі.

Для сорбованих породою газів складено карту розподілу метану і карту розподілу його гомологів. Геохімічне поле сорбованих газів слабо диференційоване. На карті розподілу метану в газах, сорбованих породою, аномальні поля обмежені ізолінією 30 ($\text{м}^3/\text{кг} \times 10^{-10}$), невеликі за площею, фрагментарні, добре узгоджені з аномальними полями його гомологів, обмеженими ізолінією 2 ($\text{м}^3/\text{кг} \times 10^{-10}$), що може свідчити про спільні шляхи міграції вуглеводневого потоку до поверхні землі.

За вмістом вуглеводневих компонентів у природному потоці газу побудовано карти дебіту CH₄, аномальні поля якого обмежені ізолінією 2 000 ($\text{м}^3/\text{м}^2 \text{ добу} \times 10^{-10}$), і дебіту суми його гомологів, обмежених ізолінією 1 000 ($\text{м}^3/\text{м}^2 \text{ добу} \times 10^{-10}$), які просторово корелюють між собою.

Аномальні поля вуглеводневих компонентів приповерхневих відкладів за просторовим розташуванням добре корелюють з аномаліями, що їх виявили під час геохімічних досліджень, проведених 1982 р. за допомогою буріння спеціальних геохімічних свердловин [2].

Для вивчення зв'язків вуглеводневих компонентів виконано кореляційний і факторний аналізи параметрів геохімічного поля. Вміст усіх вуглеводневих компонентів сорбованих газів і дебіту контролює один фактор, вплив якого на сорбовані гази становить 94 %, а на дебіт – 98 %. Між окремими вуглеводневими компонентами простежуються тісні кореляційні зв'язки, ступінь кореляції в середньому перевищує 95 %. Ця закономірність характерна як для сорбованих газів, так і для дебіту.

Результати виконаних досліджень є свідченням спільного глибинного походження вуглеводнів, які внаслідок дифузійно-фільтраційних процесів потрапили з потенційно газоносних горизонтів у четвертинні відклади. Ці міграційні процеси тривають і нині, формуючи аномальні поля дебіту вуглеводнів.

Зіставлення результатів геохімічних досліджень з геофізичними засвідчило фрагментарне відображення Любинівської структури в аномальних полях гомологів метану сорбованих газів. Основне аномальне поле метану і його гомологів у газах, сорбованих породою, і в природному потоці газу зміщене на північний схід. З урахуванням результатів геохімічних досліджень [2], під час яких на глибині 50 м виявлено значну аномалію метану, що охоплює Любинівську структуру, ми можемо зробити позитивний прогноз. Причиною фрагментарного відображення цієї аномалії в приповерхневих відкладах на глибині 1 м, вірогідно, є літологічний склад порід у зоні опробування, а саме – піщана складова, сорбційні властивості якої достатньо низькі.

У південно-західній частині площі зафіксовано збільшення концентрації вуглеводневих компонентів, що позначилося на аномальних полях природного потоку метану та його гомологів (тут у нижньосарматських відкладах прогнозують Мартинівську структуру) і що може свідчити про перспективність її щодо газонасичення.

У північно-західній частині площі розкрито комплексну аномалію за всіма геохімічними параметрами, що свідчить про високу ймовірність існування потенційного джерела вуглеводнів, пов'язаного з виклинуванням горизонтів у косівських відкладах верхнього бадену.

За результатами нового опрацювання й переінтерпретації наявної геолого-геофізичної інформації з використанням сучасних програмно-технічних засобів, методик і технологій у товщі нижньосарматських відкладів по горизонту НД-15 та в зоні прилягання горизонтів до площини Краковецького й Судово-Вишнянського регіональних розломів виявлено об'єкт, прогнозно-перспективний з погляду газоносності. Тут рекомендовано організувати розвідувальне буріння з метою виявлення газоносних відкладів [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дучук, С. В., Максимук, С. В., & Галамай, А. Р. (2024). Перспективи пошуку нафтогазоносних структур з використанням сучасних програмно-технічних засобів, методик і технологій. У *Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування"* (с. 343–347). Львів.
2. Поморцев, Г. П., & Борковский, А. А. (1990). *Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе*. Киев: Наук. думка.

Андрій Мартишин

Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олесь Гончара, 556, Київ, Україна, 01054
podolimirus@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-0006-7665>

**ТРУБЧАСТІ ФОСИЛІЇ ЕДІАКАРІЮ ПОДІЛЛЯ
ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА WORMWORLD FAUNA**

Червоподібні фосилії відомі від початку досліджень біоти едіакарського періоду. Такі скам'янілі рештки часто є найпоширенішими у відкладах кількох стратиграфічних рівнів, проте багато дослідників уважали їх іхрофосиліями – слідами життєдіяльності проблематичних організмів-мулоїдів.

Нові знахідки та результати досліджень привели до змін в інтерпретації таких фосилій протягом останніх десятиліть. Для прикладу: *Harlaniella podolica* Sokolov 1972, найпоширеніші фосилії в канилівській серії Поділля, А. Іванцов у 2013 р. реінтерпретував як тілесні зліпки невідомих організмів; *Aulozoon soliorum* Glaessner 1969 реінтерпретовано кількома групами дослідників як тілесні зліпки ймовірних Annelida [3]; морщинисті трубки *Podoliina crassa* Gureev, 1988, як нині відомо, є одним із тафономічних морфотипів *Shaanxilithes ninguanensis* Xing, Yue and Zhang 1984 [5]; *Somatochelix sinuosus* Sappenfield et al. було описано у 2011 р. тощо.

Ми виявили фосилії *Somatochelix* та *Aulozoon* у відкладах ломозівських і бернашівських верств на Поділлі. Що важливо: уперше виявлено екземпляр *Aulozoon* зі збереженим ротовим апаратом, який спрогнозували австралійські дослідники. Зібрано колекцію тафономічних варіантів *Shaanxilithes*, подібних до китайських фосилій, та деякі нові відміни. З'ясовано, що в асоціації з цими організмами у Волино-Подільському палеобасейні бронницького часу існували інші види трубчастої морфології, які ще не мають систематичного опису. Детальні дослідження, проведені кількома групами дослідників на численному матеріалі з Китаю, свідчать про можливу спорідненість *Shaanxilithes* з сучасними Siboglinidae (Annelida). Характерно, що тільки на Поділлі в туфітах бронницьких верств виявлено асоціацію *Shaanxilithes* з фрондоморфними організмами (типовими представниками біоти типу Едіакара), які збереглися тут у вигляді прикріплювальних дисків *Glaessneria*, *Planomedusites* та ін. Глобальна поширеність організмів *Shaanxilithes* (Поділля, Північний Китай, Північний Сибір, Малі Гімалаї в Індії та ін.) у відкладах передкембрійського часу робить їх важливим біостратиграфічним репером. Виявлено також, що, крім зазначених вище таксонів, у біоценозі бронницьких верств (яришівська світа могилів-подільської серії) були поширені трубчасті організми, складені з тетрарадіальних елементів пірамідальної форми, які мають явні

морфологічні ознаки біомінералізованого екзоскелету [1]. Імовірно, ці фосилії належать найдавнішим скелетним організмам.

Під час недавніх польових досліджень відкладів канилівської серії ми виявили три нових морфотипи (види) трубчастих скам'янілостей роду *Harlaniella*. Знайдено поодинокі їх екземпляри, нечисленні угруповання та масові скупчення. Унікальними є знахідки *Harlaniella* одразу у двох тафономічних варіантах: плоскі карбонізовані фітолейми плавно переходять у рельєфні стрижні, що не характерно для жодних інших фосилій едіакарію і скам'янілостей загалом. Такі фосилії бувають прямі, вигнуті, сильно покручені, без відгалужень або з численними розгалуженнями і т. ін. Відсутність органів кріплення до субстрату і наведені вище морфологічні особливості ускладнюють генетичну ідентифікацію цих організмів.

Найбільше різноманіття трубчастих фосилій виявлено у джуржівських верствах нагорянської світи. Частина цих решток, імовірно, є слідами життєдіяльності червоподібних організмів, вони подібні до *Helmintoidichnites* *ispr.*, *Planolites* *ispr.*, *Lamonte trevalis*. Окрім таких фосилій, виявлено достатньо рідкісні рештки, схожі на гофровані трубки *Saarina* та *Wutubus*. Найновіші знахідки – неописані гладкі трубки значного розміру (діаметром до 20 мм, завдовжки до 200 мм), які зберегли на поверхні карбонізовані оболонки, що ніколи не було описано на фосиліях докембрію. В асоціації з цими скам'янілостями виявлено рештки у вигляді довгих криволінійних стрижнів з ребристими позовжніми структурами.

Численність і різноманіття фосилій трубчастої морфології дало підстави виділити такі скам'янілі рештки в особливу групу – WormWorld Fauna [2]. Ці скам'янілості є унікальним явищем біоінженерії та еволюції, вони належать найчисленнішим організмам у морських екосистемах кінця протерозою, які успішно подолали едіакарій-кембрійський рубіж [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мартишин, А. І. (2024). Найдавніші “черепашники” у відкладах бронницьких верств едіакарію Поділля. *Збірник наук. праць Ін-ту геол. наук НАН України*, 17 (1), 59–68. <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2024.316351>
2. Schiffbauer, J. D., Huntley, J. W., O'Neil, G. R., Darroch, S. A., Laflamme, M., & Cai, Y. (2016). The latest Ediacaran Wormworld fauna: Setting the ecological stage for the Cambrian Explosion. *GSA Today*, 26 (11), 4–11. DOI:10.1130/GSATG265A.1
3. Surprenant, R. L., Gehling, J. G., Hughes, E. B., & Droser, M. L. (2023). Biostratigraphy of the enigmatic tubular organism *Aulozoon soliorum*, the Rawnsley Quartzite, South Australia. *Gondwana Research*, 122, 138–162. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.06.010>
4. Surprenant, R. L., & Droser, M. L. (2024). New insight into the global record of the Ediacaran tubular morphotype: a common solution to early multicellularity. *R. Soc. Open Sci.*, 11 (3), 231313. <https://doi.org/10.1098/rsos.231313>

5. Wang, X., Zhang, X., Zhang, Y., Cui, L., & Li, L. (2021). New materials reveal *Shaanxilithes* as a Cloudina-like organism of the late Ediacaran. *Precambrian Res.*, 362, 106277, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106277>

УДК 55:314.7(477+575.2)

Олександр Миколайчук¹, Леся Кметь²

¹ДП “Киргизгеологія”,
бульвар Еркіндік, 2, Бішкек, Киргизька Республіка, 720739
alexander@mikolaichuk.com; <https://orcid.org/0000-0002-0247-1856>

²Киргизький гірничо-металургійний інститут імені акад. Усенгази Асаналієва,
просп. Чуй, 215, Бішкек, Киргизька Республіка, 720040
lesya270960@gmail.com

ЛЬВІВСЬКА ГЕОЛОГІЧНА ДІАСПОРА У КИРГИЗСТАНІ

Очевидно, що виникнення Львівської геологічної діаспори в Киргизстані зумовлене двома подіями: 1) стабільним інтересом Д. Резвого до геології Тянь-Шаню; 2) рішенням ректора університету Є. Лазаренка запропонувати Д. Резвому очолити кафедру загальної геології на нашому факультеті [3]. Прийнявши запрошення та організувавши навчальний процес, Дмитро Петрович не відмовився від досліджень Тянь-Шаню і продовжив геологічні знімання Туркестано-Алаю. У 1967 р. Д. Резвой став засновником і науковим керівником Середньоазійської експедиції геологічного факультету. Уже будучи професором університету, він улітку регулярно проводив геологічні дослідження в горах Тянь-Шаню, направляв студентів і випускників факультету до Киргизстану. Значний внесок у вивчення надр зробила й родина Д. Резвого: дружина Галина – відомий геолог, сини Павло та Іван – свого часу геологи Південно-Киргизької експедиції. Тривалий час дослідженнями Південного Тянь-Шаню займалися співробітники геологічного факультету І. Ковальчук, В. Куземко, В. Павлов, Л. Генералова, В. Пай, А. Алексеєнко, І. Марушкін, які надавали наукову і практичну підтримку геологам Південно-Киргизької геологічної експедиції

З 1956 р. у Киргизстан із Львівського університету прибуло загалом 35 геологів, проте вони не розчинилися у загальній масі 350 фахівців, які приїхали з різних вищих навчальних закладів європейської частини країни. Більшість фахівців-львів'ян закріпилася на посадах провідних спеціалістів, головних геологів і начальників партій, які визначали напрям і результативність досліджень у підпорядкованих їм територіях. Семеро з них (Є. Христов, І. Войтович, М. Гесь, І. Солошенко, В. Чернишук, А. Миколайчук, Л. Генералова), а це 20 % від загального складу “команди”, захистили кандидатські дисертації, а М. Гесь – ще й докторську [1]. Діяльність багатьох яскравих представників

львівської школи геології не тільки стала міцною основою для розвитку наукових досліджень у Киргизстані, а й сформувала особливий культурний пласт у місцевому науковому середовищі, який досі є основою для подальшого виховання.

З вивченням геології Тянь-Шаню пов'язана вся трудова біографія династії Христових: Євген Володимирович і його дружина Майя Петрівна (дівоче прізвище Воробйова) – випускники 1956 р., їхній син Сергій Євгенович – випускник 1979 р., невістка Наталія Тарасівна Дончак – випускниця 1984 р. За петрографічними визначеннями шліфів, що їх переглянула Майя Петрівна, можна скласти Атлас порід Киргизстану. Наукові статті й велика кількість звітів стосовно групових геологічних зніманих стали прикладом добросовісної праці, їх виконавців нагороджено медалями “Ветеран праці”. Професійне становлення випускників Львівського університету – Ірини Георгіївни Захожої (випуск 1969 р.), Олександра Володимировича Миколайчука (випуск 1973 р.) та багатьох інших українських і киргизьких геологів – відбувалось під їхнім керівництвом.

Випускник 1956 р. Володимир Олександрович Грищенко брав участь у складанні карти четвертинних відкладів Чуйської області, він автор 11 звітів з геологічного знімання, які й нині широко використовують під час геологічного вивчення території Киргизстану [2].

Випускник 1960 р. Іван Йосипович Войтович – канд. геол.-мін. наук, першу половину трудової діяльності присвятив дослідженню Чаткальського регіону, брав участь у відкритті золоторудного родовища Кичі-Сандик. Після переїзду до столиці республіки він очолив Лабораторію ендегенного зруденіння в Інституті геології АН Киргизстану, згодом створив науково-технологічний центр “Мінеральна сировина”, займався металогенією золота.

Випускник 1960 р. Михайло Данилович Гесь – доктор геол.-мін. наук, дослідник Чаткальського регіону, автор звітів і монографій з магматизму й геодинаміки. У Бішкеку очолював Лабораторію тектоніки і стратиграфії, брав участь у Міжнародному проекті геологічного картування “Геодинамічна еволюція Палеоазіатського океану”, який завершився розробкою й обґрунтуванням легенди та складанням геодинамічної карти м-бу 1:2 500 000, опублікованої 1995 р. у Стенфордському університеті (США). З 1997 р. до кінця життя був дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.

Випускник 1966 р. Іван Іванович Солошенко – канд. геол.-мін. наук, Заслужений діяч науки Киргизстану, “Відмінник розвідки надр”, брав участь у відкритті й дослідженні багатьох родовищ і рудопроявів ртуті, стибію, золота, срібла, поліметалів, вугілля та нерудних матеріалів. Уперше в Киргизстані запровадив групове геологічне знімання. У 1987 р. колектив обрав його начальником Південно-Киргизької геологічної експедиції, і на цій посаді він працював до 2008 р.!

Ще один випускник Львівського державного університету імені Івана Франка зробив значний внесок у формування мінерально-сировинної бази

Киргизстану – це Василь Пантелеймонович Пахолюк (випуск 1971 р.). Більшу частину своєї трудової діяльності, на жаль, недовгої (помер у віці 50 років), він присвятив визначенню геологічної позиції (а у 1981 р. це був тільки рудопрояв з невизначеними перспективами), розвідці й доведенню до експлуатації родовища Кумтор (кирг. *Кумтер*). Нині це величезне високогірне (понад 4 тис. м над р. м.) золоторудне родовище дає левову частку ВВП Киргизької Республіки. Василя Пахолюка нагороджено орденом “Знак Пошани” [2].

З розпадом Союзу уряд Киргизстану розсекретив усі геологічні матеріали, які раніше зберігалися під грифом “секретно”. З них дізналися про вагомий внесок випускників Львівського університету у виділення нових стратиграфічних підрозділів та інтрузивних комплексів, розробку тектонічних побудов і виявлення різноманітних за значущістю рудних об’єктів. У матеріалах знаходимо імена таких геологів, як Мирослав Милентійович Парфенюк (випуск 1961 р.), Інна Володимирівна Макарова (1962), Михайло Георгійович Приходько (1962), Павло Дмитрович Резвой (1966), Вадим Михайлович Пай (1970), Ігор Григорович Цукорник (1982), Юрій Петрович Кметь (1984), Богдан Михайлович Слотюк (1986), а також уже зазначені вище Іван Іванович Солошенко, Ірина Георгіївна Захожа, Олександр Володимирович Миколайчук та ін. Хтось із них повернувся в Україну, хтось виїхав за кордон, декого вже нема на цьому світі, а ті, хто залишилися, продовжили працювати у державних структурах і у спільних підприємствах із зарубіжною участю.

На геологічному факультеті Львівського університету продовжили своє навчання Анатолій Володимирович Березанський (випуск 1977 р.), Валентин Іванович Клінцов (1981), Володимир Анатолійович Кулешов (1987) та інші киргизькі геологи – майбутні провідні фахівці, начальники партій Південно-Киргизької геологічної експедиції, які зробили величезний внесок у вивчення геологічної будови та корисних копалин Туркестано-Алаю і Чаткалу.

У новій політичній реальності О. Миколайчук та його колеги отримали фінансування від західних фондів і відкрили для широкої аудиторії багаторічні геологічні напрацювання, які були скомпоновано в чотири проекти для різних районів Північного та Східного Киргизстану (див. рисунок і [4]).

Нині випускники Львівського університету – жителі Киргизстану – продовжують робити свій внесок у розвиток геологічної галузі. Зокрема, Олег Любомирович Чубко (випуск 1984 р.) – наставник і визнаний авторитет у геологічній розвідці, досліджує фланги родовища Джеруй – другого за розміром родовища золота Киргизстану, понад сім років є членом Державної комісії по запасам Киргизької Республіки. Випускниця 1984 р. Леся Володимирівна Кметь понад 15 років викладає фундаментальні геологічні дисципліни в Киргизькому гірничо-металургійному інституті імені акад. Усенгази Асаналієва Киргизького державного технічного університету імені Ісхака Раззакова, з 2011 р. керує навчальною геологорозвідувальною практикою та розвиває рух “Юний геолог”.

Розташування проєктів з цифровими геологічними картами.

Ірина Захожа – “душа” геологічної діаспори, працює в ДП “Киргизгеологія”, є співавтором понад 10 виробничих звітів і низки наукових статей, опублікованих у галузевих збірниках, займається геологічними дослідженнями та оцифруванням даних, удостоєна звання “Почесний геолог”. Олександр Миколайчук робить спадщину колег доступною для наукової спільноти і студентів, вносить кардинальні корективи у стратиграфію, тектоніку і сейсмотектоніку регіону, консультує викладачів і студентів. Юрій Кметь розробляє проєкти геологорозвідувальних робіт і звіти з підрахунком запасів, був членом ДКЗ КР понад п’ять років, удостоєний звання “Почесний геолог”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕЛЕЛ

1. Білоніжка, П., Матковський, О., Павлунь, М., & Сливко, Є. (2010). *Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010)*. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка.
2. Захожа, І. Г., & Кметь, Л. В. (2018). Внесок України та українців у розвиток мінерально-сировинної бази Киргизстану. У *Берегиня: 25 років творення України в Киргизстані* (с. 57–73). Бішкек: Українське товариство Киргизької Республіки в Киргизстані.
3. Сіворонов, А., & Генералова, Л. (2012). Дмитро Петрович Резвой – геолог і вчений (до 100-річчя від дня народження). *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.*, 26, 4–17.
4. *Digital geological maps of Kyrgyzstan*. URL: <http://www.kyrgyzstan.ethz.ch>

Олена Михайленко

*Димерський ліцей № 2 Димерської селищної ради,
вул. Соборна 21, с-ще Димер, Вишгородський р-н, Київська обл., Україна, 07330
dymer.geo@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0002-8853-6389>*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ШОСТОГО–ВОСЬМОГО КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Сучасна шкільна освіта в Україні перебуває в стані глибоких реформ, спрямованих на реалізацію концепції Нової української школи (НУШ), згідно з якою в центрі освітнього процесу є формування й розвиток так званих ключових компетентностей [2]. У цьому контексті викладання географії потребує кардинального оновлення методів, засобів і форм навчання, оскільки учнівство нині характеризується низкою особливостей, які й визначають підходи до організації навчального процесу.

Передусім зазначимо переважно візуальний характер сприйняття інформації: як відомо, учні й учениці легше засвоюють знання через інфографіку та відеоматеріали. Важливим чинником є також поширення в підлітковому середовищі кліпового мислення, що виявляється у сприйнятті матеріалу короткими, фрагментарними блоками. Також сучасні підлітки демонструють здатність швидко переключати увагу, водночас їм складно підтримувати тривалу концентрацію. Їм притаманна орієнтація на практичність здобутих знань, а також прагнення до самовираження, особливо в цифрових формах діяльності. Не менш важливою рисою є високий рівень онлайн-комунікації, що зумовлює актуальність інтерактивних форм групової роботи та проектного навчання.

Наразі в Україні відбувається перехід на нові програми вивчення шкільних предметів у межах реформи НУШ. Педагогам запропоновано оновлені програми з географії, зокрема, розробленої авторським колективом під керівництвом С. Запотоцького [1]. Ця програма пропонує суттєві зміни як у структурі, так і в підходах до викладання географії в середній школі.

Зміни програми є логічними й послідовними та цілком відповідають викликам сучасного життя, однак у деяких випадках відбувається суттєве скорочення і спрощення навчального матеріалу. Проблемою, зокрема, є зменшення уваги до викладання основ геологічних знань у 6–7 та 8 класах.

Саме геологія формує фундаментальні уявлення про будову Землі, походження й розвиток її оболонок, природні ресурси і процеси, що визначають життя людини. У 6 класі вивчають внутрішню будову Землі, літосферу, рухи літосферних плит і внутрішні процеси, що змінюють земну кору. У 7 класі

розкривають загальні взаємозв'язки між земною корою і рельєфом, а у 8 ознайомлюють з геологічною історією, тектонічними структурами, рельєфом і корисними копалинами України тощо. Недостатнє опрацювання цих тем призведе до поверхневого розуміння глобальних природних закономірностей, зниження здатності учнів усвідомлювати ризики природних катастроф, а також до обмеження їхніх компетентностей у сфері раціонального використання ресурсів і екологічної безпеки.

Однак не можна забувати, що освітні реформи останніх років надають вчителю значно більшої академічної свободи. Згідно з Законом України "Про освіту" [3], учителі мають право, зокрема, на перерозподіл годин між темами, що дає змогу адаптувати навчальний матеріал до потреб учнівства. Отже, навіть за умов скорочення годин на вивчення геологічної складової педагог може компенсувати цей недолік, акцентуючи увагу на ключових геологічних процесах і явищах з використанням інноваційних методів та інтегруючи їх в інші теми.

Проблеми вдосконалення викладання географії, у тім числі її геологічного компонента, активно обговорюють у науково-методичній літературі. Численні дослідження доводять необхідність кардинальної зміни підходів – від простого запам'ятовування геофактів до формування навичок геопросторового мислення, активного впровадження дослідницької діяльності та налагодження міжпредметних зв'язків. Викладання природничих дисциплін вимагає обов'язкового застосування наочності – використання шкільних колекцій мінералів і гірських порід, проведення екскурсій, хоча б і віртуальних, та застосування польового підходу. Поєднання цих вимог змушує педагогів шукати нові шляхи й активно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), віртуальну і доповнену реальність, а також штучний інтелект (ШІ).

ШІ, наприклад, *Gemini* від *Google*, безкоштовних можливостей якого цілком достатньо і для вчителя, і для учнів, може допомогти у створенні віртуальних екскурсій та 3D-моделей. Платформу *Google Earth* можна використовувати для віртуальних подорожей цікавими геологічними й геоморфологічними об'єктами світу (6–7 класи НУШ) чи України (8 клас НУШ), а на українському сервері *ua.tozaweb.com* можна знайти 3D-моделі руху літосферних плит, будови стратовулканів чи формування цунамі. ШІ-генерований контент дає змогу досліджувати місця, наразі не доступні для фізичного відвідування, причому віртуальні екскурсії стають надзвичайно реалістичними.

Інтерактивні карти й геоінформаційні системи (ГІС) також є потужними інструментами для вивчення геологічних процесів, явищ та об'єктів. Використання таких онлайн-ресурсів під час уроку дає змогу взаємодіяти з динамічним контентом, аналізувати дані і робити власні висновки.

За допомогою *Ancient Earth Globe* можна вивчати геологічне минуле Землі, спостерігати, як змінювалися материки й океани протягом мільйонів років. Це робить вивчення геологічної історії наочним і захопливим. *Seismic*

Explorer – карта-симулятор, яка допомагає досліджувати закономірності землетрусів, їхню магнітуду, глибину та розташування вздовж меж тектонічних плит. Портал *National Geographic Education* пропонує великий вибір інтерактивних завдань (наприклад, конструктор інтерактивних карт), які можна використати для віртуальних подорожей. Безкоштовний освітній ресурс *ArcGIS Online for Schools* надає широкий спектр карт світу у 2D- і 3D-форматі, що дає змогу працювати з геопросторовими даними для вирішення проблем сучасності та планування майбутнього. *NASA Worldview* – інструмент для візуалізації космічних знімків Землі, отриманих з супутників; його можна використовувати для спостережень за наслідками виверження вулканів (наприклад, поширення попелу), рухом айсбергів, зміною лісового покриву або розливом річок після повеней тощо. Сайт *USGS* (Геологічна служба США) містить інтерактивні карти землетрусів, вулканів та інших геологічних процесів, що відбуваються в реальному часі.

Цікавими видаються й численні інтерактивні карти-симулятори, як-от симулятори руху літосферних плит, які дають змогу змоделювати вигляд Землі через кілька мільйонів років. Це сприяє розвитку просторового і прогностичного мислення. Онлайн-дошки та платформи для створення інтелектуальних карт *Miro*, *Padlet*, *MindMeister*, *Mindomo*, *Coggle*, *Draw.io* тощо можна використовувати для роботи з геологічною інформацією, візуалізації думки, узагальнення інформації та проведення мозкового штурму.

Заслужують на увагу численні ігрові й освітні застосунки, які можуть зацікавити учнів геологією. Це особливо важливо в 6 класі НУШ, коли розпочинається вивчення географії і значна кількість годин присвячена саме засвоєнню геологічних знань. Прикладом застосунків, які використовують ігровий підхід, інтерактивні вікторини й візуалізацію, можуть бути *Geology Quiz/Ultimate Geology Knowledge*, *Diggy: знайди мінерали*, *Geology for Kids: Planet Earth*, *GeoXplora*, *The Geologist*, *Геологічна термінологія*, *Корисні копалини*.

Украй важливою є активізація проектною й дослідницькою діяльністю. Вона якнайліпше відповідає основним принципам НУШ і суттєво підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Це більше, ніж просто метод, це перехід від пасивного запам'ятовування фактів до активного створення знань. Проектна робота є ідеальним інструментом для розвитку ключових компетентностей, на яких наголошує НУШ [2]. Учні вчаться критично мислити, аналізуючи геологічні дані та джерела, розв'язувати проблеми, шукаючи рішення для реальних ситуацій (наприклад, проблема раціонального використання ресурсів), співпрацювати над спільними проектами, застосовувати міжпредметні знання, поєднуючи геологію з фізикою (вивчення землетрусів), хімією (склад мінералів) або біологією (грунтоутворення) тощо. Проектний підхід перетворює абстрактні геологічні процеси на практично значущі. Замість того, щоб просто читати про землетруси, учні й учениці можуть створити проект про сейсмічну активність в Україні чи Європі загалом, досліджуючи її причини та наслідки.

Активне навчання через дослідження і проєкти значно ефективніше, ніж пасивне слухання. Коли учень самостійно шукає інформацію, аналізує її, систематизує і презентує, він створює власні знання. Це сприяє не механічному запам'ятовуванню, а глибокому розумінню геологічних процесів і явищ, що забезпечує тривале збереження інформації. Проєктна робота вимагає організації, тайм-менеджменту й ефективної комунікації, тобто розвитку “м'яких навичок” (soft skills). Учні й учениці вчать планувати свою роботу, розподіляти обов'язки в команді та презентувати результати, що є критично важливими вміннями й навичками для успіху в майбутньому.

Отже, впровадження інноваційних підходів у викладання основ геології вирішує ключові проблеми, що стоять перед сучасною географічною освітою НУШ. Традиційні методи часто не залишають учнівству можливостей для дослідницької діяльності й розвитку критичного мислення, що призводить до низької мотивації до навчання і поверхневого засвоєння інформації. Використання сучасних освітніх технологій, як-от ІКТ, віртуальна й доповнена реальності, ШІ, дає змогу подолати ці проблеми, зробити теоретичні знання доступними через візуалізацію й інтерактивність. Такі підходи безпосередньо сприяють формуванню ключових компетентностей, передбачених НУШ. Подальші дослідження повинні бути зосереджені на розробці спеціалізованих методичних посібників і програм підвищення кваліфікації для вчительства, що допоможе ефективно готувати майбутні покоління до життя й роботи за умов цифрового світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Запотоцький, С. П., Карпюк, Г. І., Гладковський, Р. В., Довгань, А. І., Совенко, В. В., Даценко, Л. М., Назаренко, Т. Г., Гільберг, Т. Г., Савчук, І. Г., Нікитчук, А. В., Яценко, В. С., Довгань, Г. Д., Грома, В. Д., & Горовий, О. В. (2022). *Модельна навчальна програма “Географія. 6–9 класи” для закладів загальної середньої освіти*. Міністерство освіти і науки України. <https://mon.gov.ua/staticobjects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-6-9.pdf>
2. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 898 (2020) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-p>
3. Про освіту. Закон України № 2145-VIII (2017) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

Євген Наседкін¹, Руслан Гаврилюк²

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01054*

*Національний екологічний центр України,
вул. Симона Петлюри, 7-9, офіс 63, Київ, Україна, 01032*

¹nasedevg@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-2633-9291>

²gavrilyuk.ruslan@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-6465-9440>

ШТУЧНІ ПОЛІМЕРИ В РЕЧОВИННОМУ СКЛАДІ ЗАВИСЛИХ СЕДИМЕНТІВ ПОНИЗЗЯ ДУНАЮ

Забруднення мікропластиком (МП) акваторій, включно з безпосередньо водним середовищем, осадами й біотою, набуло глобального характеру. Дослідження вмісту МП у геологічній складовій великих акваторій стосується, головню, наносів морських пляжів і донних відкладів прибережних шельфових ділянок, менше – осадів глибоководних частин морів і океанів. Пластик, який потрапляє у моря й океани, виносять річки з водозбірних ділянок суходолу [4]. Кількість штучних полімерів у річках корелює зі щільністю населення, урбанізацією, якістю очищення стічних вод та ефективністю заходів з управління відходами. За деякими оцінками, у річки Європи тільки від стічних очисних споруд надходить понад півмільйона тонн пластику щорічно [1], найбільш “навантаженою” з річок є Дунай.

Зазначимо, що в процесі вивчення вмісту МП в Дунаї зазвичай досліджують перенесення полютантів водними потоками та їхній розподіл у донних відкладах чи біологічних об’єктах [5]. Майже не висвітлено в літературі питання щодо їхнього вмісту у складі завислих речовин у Дунаї, хоча це має важливе значення для дослідження розподілу штучних полімерів у річковому стоці між водним середовищем і поверхневими донними відкладами, визначення механізмів осадження й агрегування з мінеральними та органічними утвореннями.

У рамках проєкту “Інноваційна система управління седиментами для сталого розвитку Дунаю та Чорного моря (SUNDANSE)” започатковано експеримент з багаторічних безперервних досліджень вертикальних потоків завислих речовин за допомогою седиментаційних пасток [6]. Місце досліджень і розташування устаткування – акваторія Дунаю, прилегла до м. Вилкове в районі відгалуження гирла Очаківське, де формуються сприятливі умови для дослідження седиментаційних процесів. Вивчення розподілу мікропластику в пробах є однією зі складових цих комплексних досліджень. Воно передбачає такі процедури, визначені у праці [2]:

1) щільнісне розділення речовини зразків для виділення частинок штучних полімерів (розчин хлориду цинку густиною 1,8 г/см³);

2) мінімізація кількості природної органічної складової (розчин пероксиду водню 35 %);

3) візуальне визначення частинок МП під мікроскопом;

4) підтвердження їхньої хімічної природи спектроскопічними методами.

На початку досліджень було оброблено чотири зразки натурної речовини, кожна з яких акумулювалася протягом одного місяця в період січня–квітня 2025 р. На аналіз відбирали 200 г сухої речовини зразка. Об'єм нагромадженої за місяць вологої завислої речовини значно коливався з часом і становив від 2 г/см³ у січні до 10 г/см³ у квітні. Проби, окрім мінеральної компоненти, містили суттєву кількість речовини органічного походження (фрагменти водної рослинності, органічні волокна, невеликі мушлі тощо).

Виконані дослідження засвідчили наявність мікропластикових фрагментів у речовині, відібраній за всі періоди експозиції пасток. Найбільшу кількість і видове різноманіття МП виявлено у пробі, яка накопичувалась упродовж квітня. Зафіксовано наявність частинок різних морфологічних типів, візуально ідентифікованих як штучні полімери. Їх класифіковано на підставі попередніх досліджень [3]: виділено три основні категорії, відповідно до характеристик і властивостей. Кількісно найбільш представницькими виявились волокна (мікрофібра), представлені широкою кольоровою гамою, у якій домінували синій і червоний кольори (рис. 1).

Рис. 1. Кольорові волокна, виявлені в пробах завислої речовини.

Для порівняння тут і далі вічко фільтрувальної сітки-підкладки – 36 мкм.

Друга за кількістю категорія – білі або матові пласкі частинки, вони ж становлять найбільшу за розмірністю групу визначених полімерів – окремі фрагменти досягають довжини 4 мм (рис. 2). Така розмірність дає змогу ідентифікувати їхній хімічний склад раман-спектрометрією, тому в цій категорії є найбільша кількість підтверджених частинок.

В окрему категорію потрапили кольорові частинки, однак через їхній незначний розмір відсоток підтвердження раман-спектрометрією невисокий. Переважають частинки різних відтінків червоного кольору, а розмір (крім однієї проби) не перевищує 100 мкм (рис. 3).

Раніше визначено, що в складі МП з донних відкладів шельфових зон, пов'язаних з авандельтою Дунаю, переважною формою штучних полімерів є волокна. Однак попередні результати наших досліджень засвідчили, що у

зависі річкових вод серед морфологічних типів фрагментів МП фіксується суттєве зменшення частки волокон, особливо кольорових.

Вірогідно, такі зміни компонентного складу свідчать про транзит легких волокон у поверхневому шарі вод Дунаю і домінування процесів осідання в межах більш статичних ділянок акваторії, властивих шельфу. На це також указує розподіл підтверджених хімічних типів полімерів з відносно високою щільністю (зазвичай понад 1 г/см³): за домінування поліпропілену в завислій речовині є такі сполуки, як полістирол і поліетилентерефталат.

Рис. 2. Пласкі білі й матові частинки, виявлені в пробах завислої речовини.

Рис. 3. Кольорові частинки, виявлені в пробах завислої речовини.

Найбільша частинка (друга ліворуч) – це згорнута плівка завдовжки 700 мкм, яка за хімічним складом відповідає поліетилентерефталату (PET).

Це дослідження є частиною проекту *Innovative sediment management framework for a SUSTAINable DANube black SEa system (SUNDANSE)*, який співфінансується Європейським Союзом. Однак висловлені вище погляди й думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища. Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не несуть за це відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Frei, S., Piehl, S., Gilfedder, B. S., Löder, M. G. J., Krutzke, J., Wilhelm, L., & Laforsch, C. (2019). Occurrence of microplastics in the hyporheic zone of rivers. *Scientific Reports*, 9, 15256. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-51741-5>
2. Galgani, F., Ruiz-Oregon, L. F., Ronchi, F., ... & Hanke, G. (2023). *Guidance on the monitoring of marine litter in European seas*. Publication Office of the European Union.

DOI: 10.2760/59137 (online). <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594>

3. Iemelianov, V. O., Nasiedkin, Y. I., Kukovska, T. S., Fedoronchuk, N. O., & Dovbysh, S. M. (2025). Microplastics in the geological-ecological subsystem of the coastal part of the geoecosystem of the Georgian Shelf. *Мінеральні ресурси України, 2*, 89–94. <https://doi.org/10.31996/mru.2025.2.89-94>
4. Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015) Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science, 347* (6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
5. Kittner, M., Kerndorff, A., Ricking, M., ... & Bannick, C. G. (2022). Microplastics in the Danube River basin: a first comprehensive screening with a harmonized analytical approach. *ACS EST Water, 2* (7), 1174–1181. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.1c00439>
6. Nasiedkin, Ye. I., Havryliuk, R. B., Ivanova, G. M., Fedoseenkov, S. G., Shundel, O. I., & Goncharov, O. Yu. (2025). Sediment traps as a tool for studying river suspended matter in water quality control and sediment management. In *Proceed. of the XVIII Intern. Conf. "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment"* (pp. 1–5). Kyiv.

УДК 548.4:549:550:553.3/.9:551.1(477)

Ігор Наумко

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060
naumko@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0003-3735-047X>*

ВНЕСОК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗНАТЬ З ГЕОХІМІЇ І ТЕРМОБАРОМЕТРІЇ МІНЕРАЛОУТВОРЮВАЛЬНИХ ФЛЮЇДІВ У ПОСТУПАЛЬНУ ХОДУ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ЄРМАКОВА

Серед наукових шкіл Львівського національного університету імені Івана Франка виділяється всесвітньовідома термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова, яка зародилася на геологічному факультеті наприкінці 1940-х-на початку 1950-х років і офіційно затверджена Міністерством освіти і науки України. Її підґрунтя становили результати дослідження включень у мінералах, які генералізовано в новій галузі геологічних знань із загальноприйнятою нині назвою *термобарогеохімія* (за Миколою Єрмаковим) [1–5], що фактично веде свій відлік від фундаментальної праці [14], хоча про включення в мінералах було відомо від часів природодослідників-енциклопедистів [2, 5]. Її ще найменовували як *учення про мінералоутворювальне середовище, мінералогічна термометрія і барометрія за включеннями в мінералах, термобарична геохімія* тощо. Володимир Калюжний переконливо обґрунтував її назву як *мінералофлюїдологія* [12], Едвін Реддер – як *fluid inclusions* [13].

Основні постулати термобарогеохімії, яка має особливий об'єкт дослідження – мікрровключення флюїдів у кристалах мінералів, та особливі завдання – розкрити фізико-хімічну природу, просторово-часову послідовність прояву і мінливість параметричних характеристик флюїдів на підставі динамічного підходу до перебігу процесів мінералогенезу в різних флюїдодинамічних ситуаціях літосфери Землі [6, 10, 12], було сформульовано в період становлення науки за підтримки майбутніх академіків Володимира Соболева та Євгена Лазаренка. Від'їзд Миколи Єрмакова до Москви 1952 р. інтенсифікував дослідження як в Україні, насамперед у Львові й Києві, так і в інших регіонах колишнього Союзу.

У Львівському університеті справу М. Єрмакова продовжили його учні: Є. Вульчин, Ю. Долгов, В. Калюжний, Л. Колтун, В. Лесняк, Н. М'язь, А. Пізнюр, Р. Сухорський. Знаковою подією у розвитку анонсованої термобарогеохімічної школи став перехід 1955 р. В. Калюжного в Інститут геології корисних копалин АН УРСР (нині Інститут геології і геохімії горючих копалин (ІГГГК) НАН України). Ось як про нього тоді відгукувався професор Єрмаков: "Автор користується нагодою висловити глибоку вдячність своїм учням і помічникам по лабораторії – геологам Р. Ф. Сухорському та В. А. Калюжному, які в 1949 р. надали суттєву допомогу у проведенні експериментів" (1950 р.) (переклад наш – І. Н.). Саме цим завдячуємо формуванню в ІГГГК НАН України бази фундаментальних знань з геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів, з динаміки й еволюції процесів дефлюїдизації літосфери та мантийного і корового петромінералогенезу, геохімічних і термобаричних характеристик і джерел флюїдів та закономірностей їхнього формування й геохімічної спеціалізації, тобто з відтворення складу, фізико-хімічних властивостей, генезису флюїдів земної кори і верхньої мантиї та їхньої ролі в формуванні родовищ корисних копалин (за флюїдними вклученнями в мінералах) [5, 7–10 та ін.], зокрема:

- ідентифіковано склад, фізико-хімічні властивості, генезис флюїдів верхньої мантиї і земної кори та показано, що перебіг процесів петро-, мінерало-, рудо- й нафтидогенезу визначений особливостями дегазації (дефлюїдизації) глибинних геосфер Землі;

- отримано нові дані про склад і *PT*-параметри флюїдів підкорових і мантийних областей літосфери за вклученнями й газовими домішками в мінералах глибинних магматичних порід, зокрема толеїтів підводного виверження на дні Світового океану;

- відкрито загальну закономірність формування пегматитів і гранітів середніх глибин і створено геохімічну модель еволюції післямагматичного процесу для гранітних камерних (занірковок) пегматитів;

- виявлено закономірну періодичність у діяльності гідротерм золото-поліметалево-рідкіснометалевих рудопроявів (за зміною агрегатного стану, складу і термобаричних умов);

– з'ясовано умови післямагматичного мінералогенезу і відтворено процеси ендегенного рудоутворення в родовищах розмаїтих генетичних типів у магматичних і осадових породно-рудних комплексах;

– визначено термобаричні характеристики міграції вуглеводнів за включеннями у кварці типу мармароських “діамантів” з гідротермальних жил, у прожилкових мінералах з нафтогазоносних і газувугільних відкладів, у кальциті з викидів грязьових вулканів;

– підтверджено функціонування в літосфері двох крайніх гілок геохімічної спеціалізації мінералоутворювальних флюїдів: з діоксидвуглецево-водними пов'язані здебільшого рудопрояви поліметалів і золота, з діоксидвуглецево-метано(вуглеводне)-водними – деякі генетичні типи золоторудної мінералізації та вуглеводневі (нафтогазові) скупчення;

– у підсумку створено термобарогеохімічну модель глибинного флюїдогенезу (за включеннями в мінералах), з аналізу якої впливають полігенетичні підходи до синтезу й генезису природних вуглеводнів у надрах Землі.

Фундаментальні результати в галузі геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів дали змогу сформувавши такий науковий напрям ІГГГК НАН України як “Геохімія і термобарометрія флюїдів мінералоутворювального середовища” (Постанова Президії НАН України від 30.03.2011 № 117).

Наукова школа з геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів логічно виділилася з термобарогеохімічної школи професора Миколи Єрмакова, розвивала і доповнювала її науково-теоретичні, методичні й аналітичні основи. Плідним симбіозом творчої співпраці на засадах доброзичливості і взаєморозуміння став вихід у світ монографії “Термобарогеохімія в Україні” [5]. У ній на підставі виконаного узагальнення всебічно схарактеризовано розвиток термобарогеохімії в Україні та показано колосальні можливості фундаментальної науки про включення в мінералах у прогнозі природної флюїдонасиченості й оцінюванні потенціалу надр на корисні копалини. З аналізу цих матеріалів доходимо значущого висновку, що тільки у творчій співпраці з ІГГГК й іншими науковими установами термобарогеохімічна школа отримала потужний імпульс для розвитку, зміцніла й перетворилася у всесвітньовідомий феномен (як і феноменальна постать амбітного й молодого на тоді дослідника – доцента М. Єрмакова). Свою позитивну роль відіграв і такий чинник, як завідування видатними ученими, як-от В. Соболевим і Є. Лазаренком, на засадах сумісництва кафедрами університетів і відділами наукових установ. Термобарогеохімічні дослідження у Львівському університеті (від часу заснування школи й донині) спрямовані, головню, на ідентифікацію процесів ендегенного рудогенезу і просторово-часове моделювання рудоутворювальних процесів на родовищах кольорових, рідкісних і благородних металів розмаїтих генетичних і формаційних типів як основи локального прогнозування за відповідними фізико-хімічними рудоконтролювальними чинниками. А зазначені вище фундаментальні результати з

геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів лише вдало доповнюють і розвивають ці дані.

Тому термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова й зберегла свої провідні позиції, бо донині не втратила головних вихідних позицій, застосовуваних під час дослідження родовищ корисних копалин, а саме – позицій генетичних, тобто прагнення вивчати геологічні процеси в історичному й генетичному аспектах, згідно з настановами засновників Львівської мінералого-геохімічної школи – В. Соболева та Є. Лазаренка. Ці видатні вчені одні з перших далекоглядно оцінили значення включень у мінералах для визначення об'єктивних параметрів і критеріїв пізнання процесів мінералоутворення та застосували результати комплексних прецизійних досліджень під час розробки геохімічної киснево-водневої (гідридно-карбідної) і мінералогічної моделей Землі.

Термобарогеохімія як найпотужніший розділ сучасної генетичної мінералогії [11] “мірою і числом” (за М. Єрмаковим) внесла в описову геологію елементи точних наук: оригінальні теоретичні, методичні й експериментальні напрацювання та конкретні кількісні характеристики процесів мінералорудонафтидогенезу, охоплюючи дослідженнями щораз нові, часто непередбачувані об'єкти, з використанням найновіших сучасних методів вивчення мінеральної та органічної речовини. Отримані за включеннями в мінералах унікальні результати і сформували базу фундаментальних знань з геохімії й термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів як підґрунтя феномену сучасної термобарогеохімії та успішної поступальної ходи термобарогеохімічної школи професора Миколи Єрмакова.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Возняк, Д. К. (2005). Розвиток в Україні вчення про флюїдні включення в мінералах. *Записки Укр. мінерал. т-ва*, 2, 34–43.
2. Кульчицька, Г., Возняк, Д., & Черниш, Д. (2014). Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження). *Мінерал. зб.*, 64 (2), 214–226.
3. Ляхов, Ю., Матковський, О., Павлунь, М., & Сіворонов, А. (2013). Професор Микола Порфирович Єрмаков – теоретик і засновник нової галузі геологічних знань – термобарогеохімії (до 100-річчя від дня народження). *Мінерал. зб.*, 63 (2), 4–13.
4. Матковський, О., Наумко, І., & Павлунь, М. (2017). Термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин. *Мінерал. зб.*, 67 (1), 3–37.
5. Матковський, О., Наумко, І., Павлунь, М., & Сливко, Є. (2021). *Термобарогеохімія в Україні*. Львів: Простір-М.
6. Наумко, І. М. (2002). Короткий нарис наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності В. А. Калюжного. У І. М. Наумко, Л. Ф. Телепко (Уклад.). *Володимир Антонович Калюжний. До 80-річчя від дня народження* (с. 3–8). Львів: ІГГГК НАН України та НАК “Нафтогаз України”.

7. Наушко, І. М. (2020). Мінералофлюїдологія та синтез і генезис природних вуглеводнів у надрах Землі. *Геофіз. журн. (Geophys. Journ.)*, 42 (4), 72–96. <https://doi.org/10.24028/gzf.0203-3100.v.42i4.2020.210673>
8. Наушко, І. М. (2025). Термобарогеохімічна модель еволюції глибинних флюїдів у літосфері Землі. *Геофіз. журн. (Geophys. Journ.)*, 47 (2), 280–284. <https://doi.org/10.24028/gj.v47i2.322553>
9. Наушко, І. М., & Калюжний, В. А. (2001). Підсумки та перспективи досліджень термобарометрії і геохімії палеофлюїдів літосфери (за включеннями у мінералах). *Геологія і геохімія горючих копалин*, 2, 162–175.
10. Наушко, І., Павлюк, М., & Побережський, А. (2020). Геохімія і термобарометрія мінералоутворювальних флюїдів та термобарогеохімія евапоритів – всесвітньо відомі наукові школи. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 1 (182), 62–75. <https://doi.org/10.15407/ggcm2020.01.062>
11. Павлишин, В. І., Бондаренко, С. М., Брик, О. Б., Возняк, Д. К., Ільченко, К. О., Калініченко, А. М., Квасниця, В. М., Кульчицька, Г. О., Лупашко, Т. М., Наушко, І. М., Семененко, В. П., Таран, М. М., Таращан, А. М., Хоменко, В. М., & Черниш, Д. С. (2018). Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України). *Мінерал. журн.*, 40 (3), 3–22. <https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.03.003>
12. Kalyuzhnyi, V. A. (1985; 1985; 1988). Principles of knowledge about mineral-forming fluids. *Fluid Inclusion Research. Proc. of COFFI, USA*, 15, 289–333; 16, 306–320; 20, 428–534.
13. Roedder, E. (1984). *Fluid inclusions. Reviews in mineralogy*. Virginia: Mineralogical Society of America.
14. Sorby, H. C. (1858). On the microscopic, structure of crystals, indicating the origin of minerals and rocks. *The Quarterly Journal of the Geological Society of London*, 14 (1), 453–500. <https://jgs.lyellcollection.org/content/14/1-2/453>

УДК 556.364:632.154(477-16)

Ніна Осокіна

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601
N.Osokina@gmail.com; <http://orcid.org/0000-0002-2822-2989>*

ГЕОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНОМАЛЬНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Гідрогеологічні процеси відіграють важливу роль у формуванні ресурсів води в Україні. Аномальні гідрогеологічні процеси – це природні процеси, які призводять до зміни гідрогеологічного режиму території, пошкодження інженерних споруд та екологічних катастроф. Вони можуть відбуватися з надзвичайною швидкістю й інтенсивністю, у різних напрямках і масштабах, унаслідок чого порушується гідрогеологічна рівновага. Аномальні гідрогеологічні процеси є наслідком як природних чинників, так і впливу людської діяль-

ності (неконтрольовані відвали, видобуток корисних копалин, будівництво та ін.). Вони можуть суттєво впливати на ресурсний потенціал води (див. таблицю).

Аномальні гідрогеологічні процеси й умови,
ресурсні та геоecологічні аспекти

Аномальні гідрогеологічні процеси	Умови аномальних гідрогеологічних процесів	Ресурсні та геоecологічні аспекти
Зміна рівня підземних вод, зміна рівня ґрунтових вод [1]	Аномальні атмосферні опади, повінь або посухи. Тобто кліматичні зміни – глобальне потепління. Вплив людської діяльності на природні екосистеми	Зниження рівня ґрунтових і підземних вод призводить до висихання боліт, озер, водосховищ, скорочення запасів питної води, зниження врожайності. Посуха чи повінь змінюють характеристики водних об'єктів
Виснаження водних ресурсів [1]	Кліматичні зміни – глобальне потепління. Вплив людської діяльності на природні екосистеми (гірничодобувна, хімічна, харчова та інші галузі промисловості)	За недостатньої кількості води виникає загроза для сільського господарства, промисловості та екосистем. Збільшується мінералізація ґрунтових вод унаслідок вилуговування солей у потужній зоні аерації за низхідного руху води, що приводить до фільтраційних втрат зрешувальних вод. Завдяки інтенсивному випаровуванню відбувається соленагромадження в ґрунтовому шарі, що спричиняє подекуди утворення солончаків і солонців [1]
Зміна характеристик водних об'єктів (наприклад, стоку річки внаслідок повені)	Кліматичні зміни – глобальне потепління. Вплив людської діяльності на природні екосистеми	Руйнування берегової лінії, ерозія ґрунтів, пошкодження інфраструктури, загибель багатьох видів рослин і тварин, що впливає на екологічну рівновагу регіону, та ін.
Гідрогеологічні “вікна” [5]	Відсутність слабкопроникних відкладів, які відокремлюють один від одного водоносні горизонти й комплекси, що залягають біля поверхні, на тлі регіонального поширення таких відкладів [5]	Потенційно може привести до потрапляння поверхневих забруднювачів у води глибоких водоносних горизонтів, що теоретично набагато зменшує їхню захищеність і підвищує уразливість [3]

Один з аномальних гідрогеологічних процесів – це аномальна міграція пестицидів у гідрогеологічних “вікнах” північно-західної частини Дніпровського артезіанського басейну, зокрема, у Київській обл. [3]. Під гідрогеологічним “вікном” [5] ми розуміємо явище відсутності слабкопроникних відкладів, які відокремлюють один від одного водоносні горизонти і комплекси, що залягають біля поверхні, на тлі регіонального поширення таких відкладів. Наявність гідрогеологічних “вікон” потенційно може привести до потрапляння поверхневих забруднювачів у води глибоких водоносних горизонтів, що теоретично набагато зменшує їхню захищеність і підвищує уразливість.

Досліджено вміст пестицидів у підземних водах Київської обл. Методом газової хроматографії визначено стійкі хлорорганічні пестициди: ДДТ і його метаболіти, ГХЦГ та його ізомери, альдрин, гептахлор; фосфорорганічні пестициди – метафос, карбофос, фосфамід, фозалон; фторовмісні пестициди – трефлан та ін.

Дніпровське гідрогеологічне “вікно” [2] розташовано на території, де нема слабкопроникного шару мергелів київської світи еоцену, – Бортничі в Дарницькому р-ні Києва, села Кийлів і Проців Бориспільського р-ну та с-ще Козин Обухівського р-ну. Середні концентрації пестицидів у свердловинах такі, мг/дм³: Σ ДДТ – $1,6 \cdot 10^{-5}$; Σ ГХЦГ – $9,1 \cdot 10^{-6}$.

У населених пунктах за межами (по периметру) гідрогеологічного “вікна”, де є слабкопроникний шар мергелів (с. Веселинівка і селища Баришівка й Гоголів Броварського р-ну, с. Ковалин Бориспільського р-ну та ін.), визначено таку середню концентрацію пестицидів у свердловинах, мг/дм³: Σ ДДТ – $1,7 \cdot 10^{-4}$; Σ ГХЦГ – $6,9 \cdot 10^{-5}$.

Отже, у гідрогеологічних “вікнах” у воді свердловин водоносного горизонту еоценових відкладів концентрація пестицидів на порядок менша, ніж на територіях, де є слабкопроникний шар мергелів київської світи еоцену й у воді нагромаджуються пестициди. Тому можна зробити висновок, що на території Київської обл. міграція пестицидів у межах гідрогеологічного “вікна” інтенсивніша, ніж за його межами.

Для мінімізації негативних наслідків аномальних гідрогеологічних процесів потрібно виконати комплексні гідрогеологічні й інженерно-геологічні роботи, які дадуть змогу оцінити стан водних ресурсів і можливість їх використання, а також сприятимуть прогнозуванню можливих аномалій. Доцільно розробити стратегії й заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів [4], включно з регулюванням видобутку корисних копалин, контролем за поведженням з промисловими відходами, розробкою й реалізацією заходів з охорони водних екосистем та ін. Для запобігання аномальним гідрогеологічним процесам потрібно провадити систематичний моніторинг водних ресурсів, контролювати видобуток корисних копалин і будівництво гідротехнічних споруд. Також важливо розробляти стратегії управління ресурсами з урахуванням можливих ризиків і наслідків для екосистем та населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Гидрогеология СССР. Т. 5: Украинская ССР* (Ф. А. Руденко, Ред.). (1971). М-во геологии УССР, УкрНИГРИ.
2. Гожик, П. Ф. (1992). *Звіт "Створити геологічні основи регіонального та локального вивчення міграції радіонуклідів (карти Київської області масштаб 1:200 000, фрагменти 1:25 000–1:50 000)"*. Київ: Інститут геологічних наук НАН України.
3. Осокина, Н. П. (2019). *Содержание остаточных количеств пестицидов в подземных водах и других объектах природной среды отдельных регионов Украины*. Киев: Издатель Кравченко Я. О.
4. *Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2-х т.* (Е. А. Ставицький, Г. І. Рудько, & Є. О. Яковлева, Ред.). (2011). Київ–Чернівці: Букрек.
5. Чомко, Д. Ф. (2000). Визначення гідрогеологічних вікон в покрівлі мергельно-крейдянського водоносного горизонту за гідрохімічними критеріями. *Геол. журн.*, 4, 93–97.

УДК 553.041:550.8:528.4

Тетяна Охоліна¹, Галина Кузьманенко², Марія Мережко³

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олеся Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601*

¹*svilya@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-3936-9561>*

²*geology7@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-6430-4148>*

³*geoinsgeo@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0009-1666-1165>*

МЕТОДИКА ОКОНТУРЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ДІЛЯНОК Ti-Zr РОЗСИПІВ

За умов військового стану в Україні та кризи в титановій галузі розвиток титанової промисловості є одним із шляхів відновлення економіки. Для підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості родовищ титанових руд потрібний комплексний підхід до їх оцінки та розробки. Ми пропонуємо методику визначення пріоритетних площ Ti-Zr розсіпів з використанням інтегрального показника. Її можна застосовувати як в Україні, так і за кордоном.

Нижче наведено методологію та ключові поняття.

Інтегральний показник обчислюють як різницю між вартістю умовного ільменіту (за даними Геологічної служби США) і витратами на видобуток розкривних порід та переробку продуктивного пласта. Він є співвідношенням сумарного корисного ефекту до сумарних витрат:

$$I = \frac{V_{\{ilm\}} - (C_{\{rock\}} + C_{\{proc\}})}{C_{\{rock\}} + C_{\{proc\}}}$$

де I – інтегральний показник; V_i – вартість умовного ільменіту, дол./т (за даними USGS); $C_{\text{рок}}$ – витрати на видобуток розкривних порід, дол./т; $C_{\text{проц}}$ – витрати на переробку продуктивного пласта, дол./т.

Вертикальний запас характеризує багатство родовища на метал (ільменіт, лейкоксен, рутил) на окремих ділянках. Його обчислюють як добуток потужності рудоносної товщі на вміст у ній металу. Середній вертикальний запас для ділянки дорівнює загальній кількості видобутого ільменіту, поділеній на площу:

$$V_z = h \times C,$$

де h – потужність рудоносної товщі, м; C – вміст ільменіту в породі, кг/м³.

Для визначення найперспективніших ділянок Ti-Zr розсіпів ми розробили алгоритм, який складається з семи етапів.

1. Вибір об'єкта: об'єкт для оцінки вибирають на підставі рейтингової порівняльної геолого-економічної оцінки.

2. Створення бази даних: формують просторову базу даних, яка містить результати аналізів вмісту мінералів, параметри покладу й інші дані. Дані перевіряють для відображення фактичних параметрів родовища.

3. Побудова шарів: складають цифрові карти з шарів розподілу корисних компонентів.

4. Створення електронних карт: будують карти розподілу вертикального запасу й інтегрального показника.

5. Класифікація: значення основних параметрів класифікують для відображення їхнього розподілу за шарами. Найперспективніші ділянки позначають зеленим кольором, а найбідніші – червоним.

6. Виділення перспективних ділянок: на підставі класифікованих значень виділяють перспективні ділянки.

7. Ранжування: перспективні ділянки ранжують для визначення послідовності розробки.

Наведену методику успішно апробовано на низці родовищ у межах Української розсіпної субпровінції. Це дало змогу детально вивчити родовища і визначити найперспективніші для першочергової розробки ділянки.

Зокрема, на Торчинському родовищі виявлено декілька перспективних ділянок з високим інтегральним показником, що свідчить про їхню значну економічну привабливість.

На Зеленоярському родовищі ідентифіковано ділянки з найбільшим вертикальним запасом титан-цирконієвих руд, що робить їх пріоритетними для розробляння.

У межах Мотронівсько-Аннівського родовища визначено ділянки, де концентрація корисних компонентів та економічна ефективність є найвищими, що підтверджує доцільність їхньої першочергової розробки.

На Селищанському родовищі запропонована методика дала змогу виділити перспективні ділянки, на яких оптимально поєднані високий вміст руди і низькі витрати на видобуток.

У межах Поромівського родовища ідентифіковано ділянки з найліпшим співвідношенням вертикального запасу до інтегрального показника, що забезпечує максимальну рентабельність.

Промислові концентрації титан-цирконієвих руд на всіх досліджених родовищах пов'язані з піщаними відкладами кайнозою та кораами звітрювання докембрійських порід.

Загалом застосування методики дало змогу виявити й ранжувати перспективні ділянки на кожному з родовищ, забезпечивши обґрунтований підхід до планування їх розробки.

Подальші дослідження передбачають застосування розробленої методики до Тростяницького, Ставищанського та інших розсіпів з метою визначення пріоритетних ділянок та отримання кількісно обґрунтованих результатів щодо їх інвестиційної привабливості й черговості освоєння.

Використання інтегрального показника та геоінформаційної системи ArcGIS у процес оцінювання родовищ титанової сировини забезпечує низку суттєвих переваг, зокрема, уніфікацію підходів до аналізу об'єктів одного генетичного типу незалежно від їх адміністративного розташування. Запропонована методика дає змогу комплексно оцінювати родовища без залучення додаткових високовартісних бурових робіт, а це суттєво знижує витрати і скорочує терміни прийняття рішень щодо їх освоєння.

Завдяки запропонованому підходу можна не тільки ідентифікувати найперспективніші ділянки в межах кожного родовища, а й ранжувати їх за критерієм пріоритетності розробки. Така стратегія дає змогу починати роботи з найбагатших блоків, що забезпечує високу продуктивність, оптимізацію витрат і швидке досягнення економічної ефективності за рахунок компенсації великих витрат, які існують на перших етапах розробки родовищ. Крім того, поетапне освоєння менших за площею ділянок сприяє зниженню техногенного навантаження на навколишнє середовище.

Технічна реалізація методики може бути підтримана механізмами фінансового лізингу, що відкриває можливості для гірничодобувних підприємств стосовно мінімізації початкових капітальних витрат на придбання сучасного обладнання.

Такий підхід особливо актуальний у контексті впровадження інноваційних технологій видобутку і переробки титанової сировини, сприяє ефективному розвитку мінерально-сировинної бази України та підвищенню конкурентоспроможності національної титанової галузі.

**Микола Павлунь¹, Сергій Ціхонь², Антоніна Іваніна³,
Лариса Генералова⁴, Олег Гайовський⁵**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹mykola.pavlun@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-8634-6576>

²serhii.tsikhon@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-3423-5767>

³antonina.ivanina@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-4112-941X>

⁴larysa.heneralova@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-6033-6556>

⁵oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0000-5178-4173>

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГЕОЛОГІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Е4 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЇЇ СТАТУСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГЕОЛОГІЯ

До 2015 р. геологічні факультети України ще повноцінно працювали, хоча вже відчувалося напруження з набором студентів бакалаврського рівня. А вже після 1990 р. дезінтеграція геологорозвідувальної галузі набула прискорення, а випускники щораз менше обирали навчання на геологічних факультетах. Однак радикальний перелом стався 29 квітня 2015 р., коли в постанові Кабінету Міністрів України (КМУ) № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти” спеціальності *Геологія* вже не стало, натомість з’явилася спеціальність 103 *Науки про Землю*, яка охопила шість колишніх геологічних спеціальностей, вісім географічних та сім гідрометеорологічних. Тобто відбулося штучне об’єднання геологічних спеціальностей з географічними у вигляді спеціалізацій (освітніх програм) у єдину спеціальність 103 *Науки про Землю*, що мало далекосяжні негативні наслідки.

У 2017 р. вийшла постанова КМУ № 53 про внесення змін до постанови 2015 р. Зокрема, зі спеціальності 103 *Науки про Землю* вилучили *Географію* в окрему спеціальність 106, водночас її залишили в об’єднаній спеціальності 103 *Науки про Землю*. За які заслуги перед суспільством – що, “географія” допомогла зміцнити мінерально-сировинну базу України чи збільшила перелік нетрадиційної для України стратегічної і критичної сировини? Годі шукати пояснення, бо й так усе зрозуміло. Виявилось також, що в переліку ЗВО з підготовки фахівців зі спеціальності *Науки про Землю* опинилися екзотичні для неї університети: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (факультет ракетно-космічної техніки), Херсонський державний аграрно-економічний університет (факультет рибного господарства та природокористування), Уманський національний університет садівництва (факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин).

Нарешті, 30 серпня 2024 р. постановою КМУ № 1021 змінено шифр спеціальності *Науки про Землю* – замість 103 стало Е4. І для цього потрібна була постанова КМУ?

Для розв'язання питання перебування геології в стані спеціалізації у штучно об'єднаній спеціальності Е4 *Науки про Землю* порівняємо об'єкт і предмет досліджень наук, які в цю спеціальність уведені, і тоді зробимо відповідні висновки, чи необхідно поновити геологію як спеціальність.

Об'єктом дослідження геології є зовнішня оболонка Землі – земна кора – літосфера, а предметом дослідження – речовинний склад земної кори, внутрішня будова земної кори та підкорових оболонок, процеси, що відбулися й відбуваються в земній корі та на її поверхні, тектонічні й інші рухи в геологічній історії земної кори, закономірності утворення і поширення корисних копалин.

Геологічна наука має і свої методи пізнання. До них належать картографування з геологічним дешифруванням аеро- і космознімків, математичні обчислення, експериментальне й теоретичне моделювання, геофізичні й геохімічні методи дослідження гірських порід, структурна систематика і класифікація геологічних об'єктів, процесів, явищ та ін. Методи є прямі й непрямі. До першої групи належать безпосередні спостереження за геологічними об'єктами і процесами, зокрема, детальний геолого-мінералогічний опис за польових умов та відбір взірців для наступних лабораторних досліджень з використанням хімічного, рентгеноструктурного, спектрального, електронно-мікроскопічного, ізотопного, термічного, кристалооптичного, маспектрометричного, газохроматографічного та інших методів аналізу. Непрямими методами є, передусім, геофізичні: сейсміка, магніто- і гравіметрія, електророзвідка та ін.

А що ж таке спеціальність? Спеціальність – це комплекс набутих людиною знань і практичних навиків, які дають їй змогу вирішувати певного роду завдання в тій чи іншій галузі промисловості, науки й освіти; спеціальність – це також окрема відособлена галузь науки, техніки, виробництва.

Отже, геологія – це фундаментальна наука, головне прикладне призначення якої – знайти ключ до розшуків і розвідки родовищ найрізноманітнішої мінеральної й вуглеводневої сировини, без якої не може існувати і розвиватися людське суспільство.

Геологія об'єднує велику кількість наук про земну кору і глибинні підкорові сфери Землі. До сучасних головних геологічних наук належать такі: геологія корисних копалин; мінералогія і кристалографія; геохімія; літологія; петрологія і петрографія; седиментологія; структурна геологія; тектоніка; геодинаміка; історична геологія; геологія докембрію; геохронологія; палеонтологія; стратиграфія; фізико-математичні і хімічні науки (вища математика, фізика, неорганічна, органічна, аналітична і фізколоїдна хімія); геохімія ізотопів; геологія нафти і газу; інженерна геологія і гідрогеологія; ендегенна металогеія; вчення про геологічні і рудні формації тощо. З відкриттям рент-

генівської дифракції набули важливого значення різноманітні геофізичні дослідження (граві-магніто-сейсмометрія, телуричне зондування та ін.). Найзначнішим теоретико-прикладним досягненням геології ХХ ст. є розвиток теорії тектонічних плит – плейт-тектоніки (1960-ті роки) та уточнений на підставі методів абсолютної геохронології вік Землі – близько 4,5 млрд років. З кінця ХХ ст. геологи почали активно освоювати комп'ютерне моделювання геологічних процесів і об'єктів та застосовувати цифрові технології під час різних аспектів розшуків і розвідки корисних копалин та підрахунку запасів родовищ мінеральної й вуглеводневої сировини. Останніми роками в надрах Землі розшуковують природний водень, і вже є певні успіхи в цій царині.

Нагадаємо, що термін “геологія” увів у науковий вжиток норвезький природознавець М. Ешольт (норв. Mikkel Pederson Escholt) у книзі “Геологія Норвегії” (1657). У 1792 р. створено мінералогічне товариство Єни, у 1807 р. – геологічне товариство Лондона тощо. Наприкінці ХІХ ст. економічні потреби людства призвели до зміни структури геологічної науки. У 1897 р. з'явилася геологічна служба в США, згодом – у багатьох інших країнах. В університетах розпочали підготовку фахівців-геологів.

Одним із результатів праці геологів, зумовлених економічними потребами людства, було зростання видобутку різноманітних корисних копалин: у 1950 р. людство видобуло їх у три–чотири рази більше, ніж у 1900 р., а у 2000 р. – у 14–15 разів більше, ніж у 1950 р. Колосальна інтенсифікація використання багатств надр! Однак завдання геології не вичерпуються тільки розшуками й видобутком мінеральних багатств. Жодне велике будівництво (промислове, житлове, гідротехнічне, транспортне, військово-стратегічне, портове та ін.) не можна здійснити без інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань. Навіть під час будівництва бальнеологічних курортів-санаторіїв потрібні надійні обґрунтування геологів, зокрема, для оцінки якості й кількості мінеральних вод, лікувальної грязі тощо.

З метою привернути увагу до геологічних досліджень та їхнього економічного значення ООН проголосила 2008 рік “Міжнародним роком планети Земля”. Цьому сприяла започаткована 2007 р. міжнародна ініціатива геологічних служб світу та інших міжнародних і регіональних геологічних наукових організацій OneGeology, метою якої є забезпечення доступу до глобальних геологічних даних через вебсервіси, які працюють на загальноновживаних стандартах геоданих.

Найавторитетнішою для геолога науковою організацією є Міжнародний геологічний конгрес, який традиційно проводять раз на три–чотири роки по чергово на різних континентах і рішення якого обов'язкові для всіх геологів світу (зокрема, для складання міжнародної геохронологічної шкали, стратиграфічного кодексу, геологічних карт тощо). Водночас конгрес на кожному зі своїх засідань не втомлюється повторювати, що будь-які наукові геологічні проблеми – це проблеми виробничі, а будь-які виробничі проблеми – це проблеми наукові. Власне ця нерозривність науки і геологорозвідувального

виробництва є сутністю геології. Викладене дає змогу уявити, як важко і складно здобувати наукові знання та практичні навички про найскладніший об'єкт природознавства – планету Земля, про її будову, форму, розмір, фізичний стан геосфер, особливості структурно-речовинної будови літосфери, речовино-геохімічний склад і різнобічні фізико-хімічні й термодинамічні процеси її утворення та розвитку в зв'язку з тектонікою і геодинамікою тощо.

Жодна з наук у спеціальності *Е4 Науки про Землю* не має нічого спільного з об'єктом і предметом досліджень геології, не використовує у дослідженнях принципи актуалізму Ч. Лайєля і Дж. Хаттона та особливі методи пізнання первинної горизонтальності (шаруватості), суперпозиції, послідовності, забезпечення неперервності, інтрузивних взаємовідношень, січних взаємовідношень, ксенолітів і уламків та ін. Ці науки ніяк не перетинаються з сучасним змістом наукових дисциплін геології, і їх жодним чином не можна порівняти з економічним та оборонним значенням геології у формуванні мінерально-сировинного комплексу як основи різних галузей промисловості України.

Тому можна зробити висновок, що геологія штучно внесена в об'єднану спеціальність *Е4 Науки про Землю* як спеціалізація. Отже, її потрібно вилучити з цієї спеціальності (як це зробили 2017 р. з географією) і повернути їй утрачений статус самостійної спеціальності в інтересах держави. Тим паче сьогодні, коли змінюються пріоритети стосовно розшуків і розвідки нових видів сировини (рідкіснометалевої, рідкісноземельної, золота, платини, міді, діамантів, будівельної сировини та ін.), відбувається радикальне розширення і зміцнення традиційного й дуже багатого мінерально-сировинного комплексу України (а це не зможуть зробити фахівці інших спеціалізацій спеціальності *Е4 Науки про Землю*). Геологічні факультети стоять на порозі припинення підготовки фахівців-геологів бакалаврського і магістерського рівня, як це вперше сталося 2016 р. після запровадження нової спеціальності 103 *Науки про Землю*, коли, наприклад, геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка набрав на перший курс аж два студенти...

Небезпечна ілюзія думати, що реформувати геологічну галузь і підвищити її ефективність можуть економісти, юристи, географи, гідрометеорологи та фахівці інших спеціальностей.

І держава, і геологорозвідувальна справа зацікавлені у формуванні специфічного людського капіталу з високим рівнем професійної підготовки, який відповідає вимогам сучасного технологічного процесу. Нині розвиток професійної фахової підготовки в ЗВО має бути пріоритетом державної політики для забезпечення успішної структурної перебудови геологічної галузі, оскільки без нагромадження людського капіталу зростання продуктивності геологорозвідувального виробництва здійснити неможливо.

Справа за невеликим.

Тому просимо Міністерство освіти і науки України поновити спеціальність *Геологія* та внести відповідні зміни в перелік спеціалізацій сучасної спеціальності *Е4 Науки про Землю*.

Володимир Петришин

*Державна комісія України по запасах корисних копалин,
вул. генерала Алмазова, 18/7, оф. 816, Київ, Україна, 01133
geology1982@ukr.net; <https://orcid.org/0009-0005-4380-5786>*

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК КРИТИЧНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Західний регіон України має значні соляні ресурси, що становлять мінерально-сировинну базу агрохімічної, хімічної, харчової та інших галузей промисловості України.

Калійні солі важливі для України, це єдине джерело сульфатної калійної сировини для виробництва надзвичайно потрібних для сільського господарства добрив – сульфату калію із вмістом K_2O 48–50 % і калімагнезії (30 % K_2O). Розвиток калійної промисловості та власної мінеральної бази калійних добрив в Україні вкрай актуальний.

Основні запаси солей зосереджені в Передкарпатському регіоні, який є перспективним і для експлуатації наявних калійних родовищ, і для подальшого розвитку сировинної бази [1–3, 5, 7].

Родовища кам'яної і калійних солей та природних розсолів утворюють Передкарпатський соленосний басейн, який охоплює територію Бориславсько-Покутської і Самбірської зон Передкарпатського прогину. Утворення, що вміщують поклади солей, пов'язані з нижньоміоценовим моласовим комплексом. У цьому комплексі значну частину розрізу становлять соленосні відклади двох галогенних формацій – воротищенської і балицької. Вони містять промислові поклади кам'яної та калійних солей, з якими пов'язані родовища природних розсолів.

Родовища калійних солей Передкарпатського соленосного басейну унікальні за мінеральним складом. Вони представлені, головню, полімінеральними (хлористо-сульфатними) калійно-магнієвими солями переважно каїніт-лангбейнітового складу, досить часто породоутворювальними мінералами є також полігаліт, кізерит, силвін. Поклади солей пласто- і лінзоподібні потужністю від 3 до 150 м.

Найдетальніше розвіданими є Стебницьке родовище і родовища Калуш-Голинської групи, де запаси калійної руди категорій А + В становлять близько 40 % від загальної кількості, а на Стебницькому – тільки 20,5 %.

14 липня 2025 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 845 “Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення і переліків ділянок надр (родовищ корисних

копалин) стратегічного та (або) критичного значення". Згідно з Додатком № 2 до цього документа, сіль калійну зачислено до переліку корисних копалин і компонентів критичного значення [6].

У табл. 1 наведено перелік і місце розташування ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами (дод. № 3 до [6]).

Таблиця 1

Перелік ділянок надр (родовищ калійних солей) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться в користування шляхом проведення аукціону

Родовище	Корисна копалина	Місце розташування
<i>Івано-Франківська область</i>		
Пійло	Солі калійні, солі магнієві	Калуський р-н, 30 км на північний захід від залізничної станції Івано-Франківськ
Кадобна	Солі калійні	Калуський р-н, 4 км на схід від с. Кропивник, 10 км на північний схід від залізничної станції Калуш
Тростянецьке		Калуський р-н, 2 км на північ від с. Слобода, 10 км на північ від залізничної станції Долина
Тура Велика		Калуський р-н, 25 км на північний захід від залізничної станції Калуш
<i>Львівська область</i>		
Бориславське	Солі калійні	Дрогобицький р-н, 9 км на південний захід від м. Дрогобич, північно-східна околиця м. Борислав
Гірне		Стрийський р-н, 4 км на схід від с. Довголука, 12 км на південний захід від м. Стрий
Доброгостівське		Дрогобицький р-н, 5 км на північний захід від с. Уличне, 4 км на південний захід від м. Стебник
Довголука		Стрийський р-н, 14 км на південний захід від залізничної станції Стрий, 14 км на південний схід від залізничної станції Стебник
Моршинське		Стрийський р-н, 12 км на південь від м. Стрий, 2 км на південний схід від м. Моршин
Нинів і Смоляний		Стрийський р-н, 13 км на південний захід від м. Стрий, 5 км на північний захід від залізничної станції Болахів (Івано-Франківська обл.)
Помярки		Дрогобицький р-н, 8 км на південний схід від м. Дрогобич
Улично		Дрогобицький р-н, 8,5 км на південний схід від м. Стебник, 15 км на південний схід від Дрогобича

У табл. 2 наведено перелік ділянок надр (родовищ калійних солей) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Таблиця 2

Перелік ділянок надр (родовищ калійних солей) стратегічного та (або) критичного значення, які надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції

Назва родовища	Корисна копалина	Місце розташування
Домброво	Солі калійні, солі магнієві	Івано-Франківська обл., Калуський р-н, 3 км на захід від м. Калуш
Стебницьке	Солі калійні, сіль кухонна, сіль магнієва	Львівська обл., Дрогобицький р-н, 8 км на південний схід від залізничної станції та м. Дрогобич

Отже, Україна має потужну сировинну базу для розвитку калійної промисловості. Однак нині наша калійна промисловість перебуває на межі повного занепаду, а Україна імпортує добрива з Європи, Близького і Середнього Сходу, Північної Африки.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі заходи:

- проаналізувати матеріали геолого-знімальних, розшукових, розшуково-розвідувальних та інших робіт на різні види корисних копалин, виконаних у Передкарпатському регіоні;

- детально вивчити геологічні та геофізичні матеріали щодо виявлених родовищ і площ розвитку кам'яної і калійних солей;

- проаналізувати якісні показники покладів кам'яної і калійних солей;

- з'ясувати закономірності розташування родовищ солей;

- опрацювати методики розшуково-розвідувальних робіт на солі.

Перспективні ресурси кам'яної солі Передкарпатського соленосного басейну становлять 2,5 млрд т, у разі необхідності сировинну базу можна збільшити.

У напрямі відновлення й розвитку калійної промисловості постає завдання розширення сировинної бази, раціонального її використання на основі відновлення промислового потенціалу підприємств галузі (модернізація технологічних ліній) і впровадження економічно доцільних технологій експлуатації родовищ за жорсткого дотримання екологічної рівноваги.

Окремим завданням є залучення до експлуатації малих і середніх родовищ через упровадження геотехнологічного методу, який має стійкі екологічні, економічні й технологічні переваги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ващенко, В. О., та ін. (2005). *Геологічна будова і корисні копалини території аркуша М-35-XXV (Івано-Франківськ). Звіт з геологічного довивчення площі масштабу 1 : 200 000 за 1999–2005 рр.* Львів. Фонди ЛГРЕ.
2. Ващенко, В. О., та ін. (2009). *Літолого-фаціальний аналіз розрізів міоценових молас Бориславсько-Покутської та Самбірської структурно-фаціальних зон Передкарпатського прогину з метою модернізації стратиграфічної схеми.* Львів. Фонди ЛГРЕ.
3. Герасімов, Л. С., та ін. *Державна геологічна карта України. Масштаб 1 : 200 000. Карпатська серія. Аркуші М-34-XXIII (Пшемисль), М-34-XXIV (Дрогобич). Пояснювальна записка.* Київ. Фонди ЛГРЕ.
4. Методичні вказівки щодо застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ викопних солей. Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин № 74 (2016) (Україна).
5. Міщенко, О. П., та ін. (2006). *Аналіз співставлення даних розвідки та розробки Калуського родовища калійних солей Івано-Франківської обл.* Львів. Фонди ЛГРЕ.
6. Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення і переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення. Постанова Кабінету Міністрів України N 845 (2025) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2025-%D0%BF#Text>
7. Рудько, Г. І., & Петришин, В. Ю. (2017). *Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання.* Київ-Чернівці: Букрек.

УДК [378.4.096:552](477.83-25)ЛНУім.Франка(091)

Ірина Побережська¹, Олександр Костюк², Інга Попова³

*Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*iryna.poberezhska@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0001-5020-8326>*

²*oleksandr.kostyuk@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-2218-1757>*

³*inga.popova@lnu.edu.ua*

КАФЕДРА ПЕТРОГРАФІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ)

У 1864 р. на філософському факультеті засновано кафедру мінералогії, першим завідувачем якої був Фердинанд Ціркель. Він і розпочав викладати окремі курси з петрографії [3]. За його авторством 1866 р. опубліковано перший підручник з петрографії “Lehrbuch der Petrographie”. Фелікс Крейц, який керував кафедрою до 1874 р., продовжував читати курси з петрографії та займався мінералого-петрографічними дослідженнями магматичних і осадових порід. Завідувач кафедри мінералогії, проф. Еміль Дуніковський протягом

1889–1925 рр., удосконалив методику викладання навчальних курсів з петрографії: студенти почали вивчати різноманітні породи на підставі зібраних і впорядкованих колекцій гірських порід з музейних фондів. З 1925 по 1933 рр. на кафедрі, яка тоді вже називалася *мінералогії і петрографії* (керував Зигмунд Вейберг), вивчали проблеми генезису гірських порід. З 1928 р. на кафедрі започаткували чотирирічну підготовку магістрів-мінералогів і петрографів. Протягом 1933–1939 рр. кафедрою завідував проф. Юліан Токарський – відомий педагог і дослідник у галузі мінералогії й петрографії Карпат і Волино-Поділля; він читав такі курси, як Вступ до петрографії, Хімічна петрографія, Спеціальні розділи петрографії. Також він виховав плеяду молодих кадрів і сформував відому мінералого-петрографічну школу, представниками якої були Стефан Біскупський (очолював кафедру з 1939 по 1941 рр.), Казимир Смуліковський (керував кафедрою 1944 р.) та інші науковці [2].

Кафедру петрографії засновано 1945 р., і тривалий час вона була єдиною кафедрою в Україні, яка готувала фахівців геохімічного профілю за спеціалізацією *петрографія*. Її очолювали професори Володимир Соболев (1945–1960), Данило Бобровник (1960–1974), Олександр Бобрієвич (1974–1995), доц. Віталій Хмелівський (1995–2002), проф. Кирило Свешніков (2002–2006), доценти Андрій Сеньковський (2006–2011) та Ірина Побережська (2011–2012), проф. Василь Гулій (2012–2019).

Першого січня 2020 р. внаслідок об'єднання двох кафедр – мінералогії і петрографії – було створено кафедру мінералогії, петрографії і геохімії, якій 2024 р. присвоєно ім'я видатного мінералога професора Ореста Матковського. Протягом 2020–2023 рр. кафедру очолював доцент Леонід Скакун, а 30.06.2023 р. на посаду завідувача кафедри за конкурсом обрано доцентку Ірину Побережську.

У 1950 р., коли кафедрою керував проф. Д. Бобровник, було створено Лабораторію осадових порід, яка протягом 2001–2019 рр. функціонувала як міжкафедральна Лабораторія літологічних досліджень. Її очолювали Віра Чернишова (1950–1995) та Ірина Гнатів (1995–2020). Під час реструктуризації геологічного факультету дві лабораторії – літологічних досліджень і фізики мінералів – було об'єднано в Лабораторію фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології (2019–2025), яку 2025 р. перейменовано в Лабораторію мінералого-петрологічних досліджень (завідувачка з 2020 р. – Катерина Бурбан).

У 1946 р. при кафедрі петрографії створили шліфувальну майстерню. В оснащений шліфувальними станками різних конструкцій майстерні й досі виготовляють шліфи гірських порід, аншліфи руд і пластинки мінералів для петрографічних, мінералогічних і термобарогеохімічних досліджень. Завідувачами майстерні були Євдокія Манзюк, Василь Гринчук, Володимир Онишко, Юрій Сидор, Євген Дворжак [1].

Нині кафедра є випусковою зі спеціальності Е4 *Науки про Землю*. Серед головних навчальних петрографічних дисциплін – Основи петрографії, Пет-

рографія кристалічних порід, Літологія, Петрологія, Метасоматичні процеси, Метаморфізм, Методи літологічних досліджень, Методи петрологічних досліджень, Літогенез, Стадіальний аналіз та ін.

Кафедра петрографії, 1958.

Зліва направо сидять: проф. Д. Бобровник, доц. Н. Вартанова, зав. каф., проф. В. Соболев, доц. О. Горбачевська, асист. К. Калюжна; стоять аспірантки С. Плакса, Г. Слоневська, З. Ляшкевич, асист. Є. Рибачок, ст. лаборант В. Чернишова, аспірантка Г. Шайнюк, асист. Є. Костюк (Макарова).

Протягом майже 80 років на кафедрі готували вітчизняних фахівців-петрографів та спеціалістів для зарубіжних країн (Алжир, Ангола, Буркіна-Фасо, В'єтнам, Кот-д'Івуар, Куба, Лаос, Монголія, НДР, Сенегал, Сирія, Туркменістан). Навчальний процес у різні роки забезпечували професори Володимир Соболев, Олександр Бобрієвич, Данило Бобровник, Василь Гулій, Кирило Свешніков, доценти Уляна Борняк, Ніна Вартанова, Ольга Горбачевська, Юрій Дорошенко, Ерік Єлісеєв, Олександр Костюк, Євгенія Лавренко, Ірина Побережська, Андрій Сеньковський, Євгенія Сливко, Володимир Степанов, Юрій Федоришин, Олена Хмелевська, Віталій Хмелівський, асистенти Клавдія Калюжна, Євгенія Костюк (Макарова), Ігор Кривошлик, Євген Рибачок, Василь Поповчак, старші наукові співробітники Віталій Лашманов, Алла Смоголюк, а також навчально-допоміжний персонал: Олександра Бура, Ірина Гнатів, Клавдія Гулькіна, Лариса Зубкова, Інга Попова, Тетяна Рева, Тамара Соловійова, Людмила Федоренко, Віра Чернишова.

За час існування кафедри головними науковими напрямками були вивчення корінної та розсипної алмазоносності Якутії, Архангельського регіону, Українського щита і його схилів; дослідження неогенових вулканічних комплексів Закарпаття; осадове мінералоутворення; літологія та умови утворення карбонатових відкладів Львівсько-Волинської западини; вивчення Бурштинського родовища мангану та інших залізоманганових рудопроявів заходу України; фосфорити України; дослідження глауконітових відкладів

України та використання глауконіту в промисловості й екології; петрографія докембрійських утворень Воронезько-Українського мегаблока; розчленування і систематика магматичних порід на підставі виділення ізоморфних і псевдоморфних рядів магматичних формацій та ін.

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського, 2023.

Зліва направо: інж. лаб. І. Шведа, зав. лаб. К. Бурбан, доц. С. Кріль, інж. ІІ кат. лаб. Є. Дворжак, інж. каф. І. Попова, зав. каф., доц. І. Побережська, асист. Н. Білик, доценти Н. Словотенко, О. Костюк, У. Борняк, Л. Скакун.

З 2014 по 2025 рр. працівники кафедри в межах робочого часу виконували такі науково-дослідні роботи: “Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів” (науковий керівник – В. Гулій); “Петрологічні моделі еволюції глибинних порід та їх використання для прогнозно-пошукових цілей” (І. Побережська); “Літогенетичні особливості та рудоносність осадових формацій Карпат” (О. Костюк); “Дослідження кам’яного матеріалу пам’яток культурної спадщини Галичини” (У. Борняк); “Мінералого-петрографічні дослідження геотуристичних об’єктів та пам’яток культурної спадщини Західної України” (У. Борняк); “Літолого-петрологічні дослідження генезису осадових, магматичних та метаморфічних комплексів порід західної і центральної частин України та проблеми їхнього генезису” (О. Костюк); “Мінералого-геохімічні і петрологічні дослідження порід різновікових комплексів центральних та західних регіонів України” (І. Побережська).

Викладачі кафедри опублікували понад 50 підручників, навчальних і методичних посібників та методичних рекомендацій, серед них: *Соболев В. С. Федоровский метод* (1954); *Бобровник Д. П. Петрографія осадових порід* (1974); *Бобриевич А. П. Геология алмазных месторождений* (1985); *Свєшніков К. І., Побережська І. В., Дорошенко Ю. П. Магматичні породи та породні сполучення* (петрографія, петрологія, методи досліджень) (2010); *Хмелєвсь-*

кий В. О., Хмелевська О. В. Літологія. Седиментогенез (2011); Хмелівський В. О., Дяків В. О. Рентгенівський визначник мінералів (2014); Побережська І. В., Костюк О. В. Літологічні методи досліджень. Ч. 1 (уламкові породи) (2017); Хмелевський В. О., Хмелевська О. В. Літологія. Літогенез. Осадові породи (2018); Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу (2018); Костюк О. В., Побережська І. В., Борняк У. І. Літологічні методи досліджень. Ч. 2 (карбонатні породи) (2021) та ін.

Науковці кафедри опублікували понад 750 наукових праць, серед них близько 25 монографій: *Соболев В. С.* Введение в минералогию силикатов (1949); *Бобровник Д. П.* Петрография продуктивной толщи карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна (1960); *Околорудные метасоматиты Закарпатья* (соавтор В. Степанов, 1988); *Фосфориты запада Украины* (соавтор А. Сеньковский, 1989); *Петрология, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов Украинского щита* (соавтор К. Свешников, 1990); *Марганцевые руды Украины* (соавтор В. Хмелевский, 1993); *Мінерали Українських Карпат*. Кн. 1, 2, 3, 5 (співавт. В. Степанов, В. Хмелівський, 1990, 1995, 2003, 2014); *Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся* (співавтор О. Костюк, 2016) та ін.

На кафедрі зберігається величезна колекція взірців та шліфів гірських порід і породоутворювальних мінералів. Після заснування кафедри Мінералогічний музей передав їй свою колекцію гірських порід і шліфів. Упродовж всього існування кафедри петрографії колекцію регулярно поповнювали співробітники, викладачі, студенти, випускники кафедри й факультету. Упорядковано навчальні колекції кристалічних порід (понад 600 взірців) та осадових утворень (понад 300). Є й вітринні колекції, у яких зберігається понад 900 взірців породоутворювальних мінералів, осадових, магматичних, метаморфічних і метасоматичних порід з багатьох гірських систем Євразії (Альпи, Карпати, Кавказ, Урал, Кольський п-в, Тянь-Шань, Памір, Саяни, Алтай), а також Сибіру й Далекого Сходу. Окрема вітрина присвячена породам Українського щита. Працівники кафедри щорічно оновлюють дві вітрини, у яких демонструють приватні колекції викладачів (наприклад, Ю. Дорошенка, В. Гулія, У. Борняк) та взірці, що їх привозять студенти з практик. У запасниках на кафедрі зберігаються взірці різноманітних порід, серед яких є колекція ефузивних утворень Закарпаття, Кавказу, Камчатки, Курильських островів. Із цих взірців було створено колекцію порід для проведення Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів.

Понад 4 300 шліфів мінералів і гірських порід є в навчальній колекції; упорядковано окремі збірки шліфів порід Українського щита, Передкарпаття, кімберлітів, Забайкалля, Індії та багатьох інших куточків Землі. Не можна не згадати про вагомий роль у створенні цих колекцій доцентів кафедри Є. Лавренко, В. Хмелівського, Ю. Дорошенка та ін. Саме з чималих запасників шліфів на кафедрі є можливість регулярно поповнювати навчальні колекції. А там зберігаються шліфи, зроблені ще до 1945 р., а також шліфи, передані

викладачами і співробітниками факультету, геологами Львівської ГРЕ, науковцями УкрНДГРІ та ін.

Протягом 1976–1993 рр. на кафедрі активно працювала студентська науково-дослідна група “Шельф”, заснована 1975 р. Студенти вивчали особливості літологічного складу донних і прибережних відкладів Шацьких озер та проблеми літогенезу моренних відкладів регіону під керівництвом В. Хмелівського, Е. Янчука та В. Лашманова.

Тривалий час студенти кафедри петрографії під керівництвом А. Сеньковського брали активну участь в еколого-культурологічній експедиції “Дністер”, учасники якої вивчали природу і екологічний стан долини Дністра. Їхні досягнення частково висвітлено в колективній монографії “Дослідження Дністра”, яка вийшла 1998 р. за результатами десятилітніх досліджень

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоніжка, П., Матковський, О., Павлунь, М., & Сливко, Є. (2010). *Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010)*. Львів: Видавничий центр Львів. нац. університету.
2. Бобрієвич, О. П., Хмелівський, В. О., & Затхей, Р. А. (1995). З історії кафедри петрографії Львівського держуніверситету. У *Проблеми геологічної науки та освіти в Україні: тези доп. наук. конф., присвяченої 50-річчю геол. ф-ту* (с. 21–23). Львів: ЛДУ імені Івана Франка.
3. Матковський, О. І., & Павлунь М. М. (2005). Розвиток геології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол.*, 19, 4–21.

УДК 37.01/02:55

Наталія Погорільчук¹, Ольга Ковтонюк²

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 64/13, Київ, Україна, 01601*

¹*georada@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-9490-6388>*

²*kovtoniukol@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-2539-984X>*

ГЕОГРАМОТНІСТЬ І ГЕООСВІТА: ВИТОКИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Поняття *геограмотність* порівняно нове в українському науково-освітньому дискурсі, проте воно швидко набуває значення у зв'язку з розвитком геосвіти, геотуризму та концепції сталого розвитку. За визначенням Д. Едельсона, “геограмотність (geo-literacy) – це здатність використовувати географічне розуміння та географічне міркування для прийняття рішень, що ґрунтуються на глибокому розумінні земних систем і взаємозв'язків” [2]. Це інструмент, який дає змогу громадам захистити природні й культурні ре-

сурси, підтримати економічну конкурентоспроможність, зменшити екологічні конфлікти й поліпшити якість життя. Іншими словами, він дає змогу людям уникати вибору, який буде дорогим для них самих та інших.

Набуло популярності й близьке за значенням поняття – *грамотність у науках про Землю* (literacy in Earth Sciences), яке пов'язане з розумінням історії, характеристик і функціонування нашої планети [4, 5].

Національний науковий фонд США сформулював 10 ключових ідей, які повинен знати кожен громадянин про Землю та її функціонування, зокрема, визнання Землі як складної динамічної системи, тривала історія якої записана в матеріалах, з яких вона складена; розуміння ролі геологічних процесів, що трансформують поверхню Землі, а деякі з них становлять безпосередню небезпеку для людства; визнання того, що людство залежне від природних ресурсів Землі й повинно використовувати їх на засадах сталого розвитку; повага до вчених, які інтерпретують і пояснюють функціонування Землі на підставі спостережень та наукових ідей [4].

Формування (виховання) геограмотності тісно пов'язане з усвідомленням ролі георізноманіття як природного капіталу [3], його незамінних цінностей та функцій у природі й житті людини.

Ми розглядаємо цінності та функції георізноманіття за трьома основними векторами: як важливий функціональний атрибут абіотичних геосфер і регулятор природних процесів, як основу для біорізноманіття та як необхідну умову місця й ресурсу для забезпечення повноцінної життєдіяльності людини [1].

Усвідомлення й ефективне використання послуг георізноманіття неможливе без належного рівня знань і розуміння фундаментальних процесів, що формують геосистеми. У цьому контексті важливо розглянути співвідношення понять *геообізнаність* та *геограмотність*, які відображають різні рівні й аспекти засвоєння та практичного застосування географічних і геологічних знань.

Геообізнаність – це рівень знань, розуміння та усвідомлення людиною структури і процесів Землі (базові знання з геології, геоморфології, кліматології, ґрунтознавства, гідрології тощо), цінностей георізноманіття та геоспадщини, взаємозв'язків між природними процесами та діяльністю людини, способів відповідального використання природних ресурсів і захисту довкілля.

Отже, геообізнана людина розуміє, чому гори мають ту чи іншу форму, як утворилися корисні копалини, що означає ерозія ґрунтів, чому певні території не можна забудовувати, як природні процеси впливають на життя суспільства тощо.

Геограмотність – ширше поняття, яке охоплює не тільки знання, а й уміння, навички та ціннісні установки для збереження георізноманіття і геоспадщини, інтеграції географічних та геологічних знань у професійну діяльність, участі у прийнятті екологічно та просторово зважених рішень.

Іншими словами, геообізнаність полягає в інформованості й розумінні, а геограмотність спонукає застосовувати знання на практиці та формує відповідальну поведінку.

Аналіз співвідношення понять *геообізнаність* і *геограмотність* дає змогу чіткіше окреслити цільові орієнтири геоосвітньої діяльності. Водночас порівняння бажаного рівня цих характеристик з реальним станом засвідчує наявність глибоких проблем сучасної геоосвіти в Україні, що потребують системного вивчення й вирішення.

На наш погляд, головною причиною недостатньої уваги до значення георізноманіття в Україні є системні прогалини у вітчизняній середній і вищій освіті. Ідеться не стільки про вузьку геолого-геоморфологічну підготовку, скільки про відсутність посилення природничої освіти, зокрема щодо вивчення георізноманіття, а також про підготовку вчителів географії, урбаністів, економіко-географів, туризмознавців, фахівців у сфері управління земельними ресурсами і просторового планування.

Аналіз навчальних програм університетів свідчить про тривожну тенденцію: вилучення геолого-геоморфологічних дисциплін з переліку освітніх компонентів, скорочення навчальних годин і кредитів, заміну фундаментальних курсів малозмістовними дисциплінами з “привабливішими” назвами. Особливо відчутними є наслідки недостатньої підготовки вчителів середньої школи, що призводить до прогалин у викладанні природничо-географічних тем, не сприяє формуванню усвідомлення цінності й неповторності георізноманіття та геоспадщини, їх популяризації серед населення.

Усі ці чинники спричиняють зростання геобезграмотності та призводять до серйозних наслідків: соціальних втрат через відсутність стратегічного екологічного мислення, економічних збитків унаслідок недооцінки інженерної підготовки територій і заходів захисту від небезпечних процесів, незаконного видобутку корисних копалин, додаткових витрат на охорону унікальних геосайтів, що перебувають під загрозою знищення, та низки інших негативних ефектів [1].

Подолання геобезграмотності передбачає два рівні діяльності:

- 1) підвищення рівня геообізнаності всіх членів суспільства (ці знання мають бути у школах, університетах, громадах і родинях);
- 2) суттєве збільшення кількості й підвищення якості підготовки фахівців із наук про Землю для кваліфікованого супроводу процесів планування та прийняття управлінських рішень, особливо на рівні територіальних громад.

Безперечно, саме освіта – від дошкільної до вищої – повинна взяти на себе провідну роль у формуванні цілісної наукової картини світу, популяризації ідей збереження геоспадщини, створенні інформаційного простору про георізноманіття та розвитку кадрового потенціалу. У процесі розроблення принципів освітньої діяльності доцільно спиратися на світовий досвід, який уже довів свою ефективність, зокрема:

- усвідомлення ключової ролі знань з наук про Землю у досягненні цілей сталого розвитку;
- поширення знань про зв'язок між георізноманіттям та існуванням живих організмів;
- визнання унікальної ролі георізноманіття у забезпеченні людства важливими ресурсами й послугами;
- підтримка проєктів зі створення й управління заповідними територіями, геосайтами і геопарками, особливо об'єктами всесвітньої спадщини, у взаємозв'язку з культурною та історичною спадщиною;
- накопичення доказів того, як знання наук про Землю допомагають у розв'язанні проблем видобутку ресурсів, запобігання стихійним лихам, пом'якшення наслідків зміни клімату та збереження біорізноманіття;
- розширення міжнародної співпраці у сфері наук про Землю через координацію між науковими установами, урядом і громадськими організаціями;
- державна підтримка освітніх програм, які пропонують різноманітні професійні можливості у сфері наук про Землю та заохочують молодь до навчання [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Погорільчук, Н., Ковтонюк, О., & Бортник, С. (2024). Життя в георізноманітті: акценти та проблеми. *Фізична географія та геоморфологія*, 47 (3), 36–46. <https://doi.org/10.17721/phgg.2024.5-6.04>
2. Edelson, D. C. (2011). Geo-Literacy National Geographic. *Education*, 3, 1–4. URL: <https://media.nationalgeographic.org/assets/reference/assets/geo-literacy-preparation-far-reaching-decisions-3.pdf>
3. Gray, M. (2018). The confused position of the geosciences within the “natural capital” and “ecosystem services” approaches. *Ecosystem Services*, 34 (A), 106–112. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.10.010>
4. National Science Foundation (2009). Earth Science Literacy Principles. URL: <http://www.earthscienceliteracy.org/>
5. Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G. R., Barrera, J. L., Belmonte, A., Brusi, D., Calonge, A., Cardona, V. ... & Roquero, E. (2013). Alfabetización en ciencias de la Tierra. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 21 (2), 117–129. URL: https://www.researchgate.net/publication/259527110_Alfabetizacion_en_Ciencias_de_la_Tierra

Ігор Попп¹, Галина Гавришків, Юлія Гаєвська², Петро Мороз

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79053*

¹itpopp@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-7459-0037>

²yuhaievska@ukr.net; <https://orcid.org/0009-0006-8947-3913>

УМОВИ УТВОРЕННЯ КРЕЙДОВО-ПАЛЕОГЕНОВИХ ФЛІШОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ)

Серед осадових утворень крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат поширені переважно кластичні і глинисті, рідше біогенні породи. За геохімічними умовами осадонагромадження ми виділили [2] три головних літолого-геохімічних типи (ЛГХТ) осадових утворень, які відрізняються за вмістом породоутворювальних інгредієнтів біогенного походження ($\text{SiO}_2^{\text{біог}}$, CaCO_3 , $\text{C}_{\text{орг}}$), реакційноздатних форм заліза, мангану й сірки та складом аутигенних мінералів (силікатів, карбонатів, сульфідів): сірі вапняковисто-глинисто-теригенні відклади (ЛГХТ I), невапняковисті або слабковапняковисті, часто строкаті глинисто-теригенні (ЛГХТ II) та чорні вуглецевмісні скременілі теригенно-глинисті (ЛГХТ III). Седиментація осадових товщ цих трьох типів відбувалася в різних фізико-хімічних умовах середовища (окиснювальних, відновлювальних), спричинених флуктуаціями глибини карбонатної компенсації (ГКК), змінами характеру океанічної циркуляції і, відповідно, газового режиму придонних вод (аеробного, анаеробного).

За окиснювальних умов нагромаджувалися відклади ЛГХТ I (коньяк–мастрихт–низи палеоцену, стрийська світа; середній еоцен, пасічнянська світа; олігоцен–нижній міоцен, кросненська світа, лоп'янецька або середньоменілітова підсвіта, поляницька світа) і ЛГХТ II (верхня крейда, яловецька, ілемкінська світи; палеоцен, ямненська світа; еоцен, манявська, вигодська, бистрицька світи). Перші нагромаджувалися вище, другі – нижче від рівня ГКК.

Осадові утворення ЛГХТ III (верхній баррем–альб, шипотська, спаська світи; олігоцен–нижній міоцен, нижньо- і верхньоменілітова підсвіти, дусинська світа) – це відклади зони кисневого мінімуму (КМ), які формувалися переважно вище, іноді нижче від рівня ГКК. Їхнє утворення, згідно з (Сеньковський та ін., 2012), пов'язане з глобальною фазою океанічних безкисневих подій ОАЕ-1 у пізньому баррем–альбі та регіональною фазою ОАЕ-4 в олігоцені–ранньому міоцені, які спричинили нагромадження й фосилізацію величезної кількості органічної речовини (ОР). Такі товщі трактують як нафтогазоматеринські. Як окремі літолого-фаціальні типи флішових осадових утворень виділяємо відклади турбідних, зернових або піскуватих (грейніти),

грубоуламкових і пастоподібних потоків, а також глинисті й біогенні пелагіти. Турбідити і грейніти є відкладами другого рівня лавинної седиментації (підніжжя континентального схилу) і можуть бути резервуарами вуглеводнів.

Спільна дія певних геолого-палеоокеанографічних і геохімічних чинників зумовила нафтогазоносність відкладів карпатського флішу. Геохімічні умови седиментогенезу й діагенезу суттєво вплинули на літогенез відкладів виділених нами трьох літолого-геохімічних типів і, відповідно, на формування їхніх колекторських властивостей. У періоди лавинної теригенної седиментації сформувалися потужні товщі псамітолітів, які є резервуарами вуглеводнів. Утворення бітумінозних нафтоматеринських кременисто-глинистих відкладів пов'язане зі сповільненням процесів теригенного осадоагромадження і фазами океанічних безкисневих подій ОАЕ-1 (баррем-альб) і ОАЕ-4 (олігоцен).

Розглядаємо [2] чотири етапи седиментогенезу в історії геолого-палеоокеанографічного розвитку Карпатського сегмента північної континентальної окраїни океану Тетіс: ранньокрейдовий (етап I), пізньокрейдовий (II), палеоцен-еоценовий (III) та олігоцен-ранньоміоценовий (IV). Кожному з них притаманні певні геохімічні умови седименто- і діагенезу. На етапі I в аноксичному середовищі переважали відновлювальні умови ($E_h < 0$) за значних коливань рН. Для етапу II були характерні, головню, лужно-окиснювальні умови ($E_h > 0$) вище від рівня ГКК. На ділянках морського дна, які знаходилися нижче від рівня ГКК, були слабколужні і слабкокислі окиснювальні умови ($E_h > 0$), які різко переважали на етапі III. Під час етапу IV у різних частинах басейну залежно від положення рівня ГКК і поширення зони КМ домінували відновлювальні ($E_h < 0$) та лужно-окиснювальні ($E_h > 0$) умови.

На ранньокрейдовому етапі (I) нагромаджувались переважно темноколірні товщі. Формування відкладів у пізньому барремі-альбі приурочене до глобальної фази "океанічних безкисневих подій" ОАЕ-1, під час якої в багатьох частинах Світового океану був дефіцит кисню, а це сприятлива умова для нагромадження й фосилізації в осадах великої кількості ОР. У Карпатському флішовому басейні апвелінговий ефект спричинив бурхливий розвиток організмів з кремнієвою функцією. Наслідком стало формування чорних вуглецевмісних теригенно-глинистих відкладів шипотської і спаської світ (ЛГХТ III).

Етап II (сеноман-ранній палеоцен) на території Карпатського басейну приурочений до інтенсивного пізньокрейдового карбонатагромадження у Світовому океані. Виділяємо два підетапи етапу II: сеноманський-туронський (підетап II-1) і пізньотуронський-ранньопалеоценовий (підетап II-2). Сеноман-туронські відклади Карпат можна вважати аналогами сучасних пелагічних глинистих і карбонатно-глинистих мулів. Чітко простежується фаціальний перехід від менш глибоководних карбонатних осадів (головнінська світ), що нагромаджувалися вище від рівня ГКК, до більш глибоководних безкарбонатних глинистих утворень (ілемкінська та яловецька світи), фор-

мування яких відбувалося нижче від рівня ГКК. Для підетапу II-2 характерна набагато потужніша теригенна седиментація, пов'язана з евстатичними коливаннями рівня моря. Нагромаджувались вапняковисті теригенні флішові відклади стрийської світи (Скибова зона) та їхні аналоги в інших структурно-фаціальних зонах.

Седиментація барем-альбських вуглецевмісних скременілих теригенно-глинистих відкладів відбувалася в зоні КМ, переважно нижче від ГКК. Поступовий перехід від нижньокрейдових чорносланцевих до верхньокрейдових карбонатних і строкатих (зеленкувато-сірих та червоних) відкладів догори за розрізом є свідченням зміни фізико-хімічних умов у придонних водах седиментаційного басейну від анаеробних відновлювальних до аеробних окиснювальних, а також підвищення рівня моря. Червоні глинисті верстви в нижній частині яловецької світи (сеноман) є свідченням глобальної події CORBs (Cretaceous Oceanic Red Beds), коли в пелагіалі океанічних басейнів переважали різкоокиснювальні умови [3].

Палеоцен-еоценовий етап (III) седиментогенезу в Карпатському сегменті океану Тетіс характеризувався потужним теригенним осадонагромадженням, яке особливо сильно виявилось у палеоцені (ямненська світа) і середньому еоцені (вигодська світа). Виділяємо два підетапи етапу III: палеоценівий (підетап III-1) і еоценовий (підетап III-2). Наприкінці еоценової епохи внаслідок колізії континентів відбулося відокремлення напівзамкненого моря Паратетіс від основного басейну океану Тетіс.

Найзначнішою геолого-палеоокеанографічною й седиментологічною подією олігоцен-ранньоміоценового етапу (IV) седиментогенезу в Карпатському сегменті північної континентальної окраїни океану Тетіс було нагромадження відкладів з підвищеним вмістом C_{org} і $SiO_{2_{біог}}$, спричинене дефіцитом кисню в наддонних морських водах. Формування таких товщ пов'язуємо з регіональною океанічною безкисневою подією ОАЕ-4.

Виділяємо три підетапи етапу IV: ранньоолігоценівий (підетап IV-1), середньоолігоценівий (IV-2) і пізньоолігоцен-ранньоміоценовий (IV-3). Відновлення дії Карпатського апвелінгу в ранньому олігоцені (IV-1), яке корелює з глобальною зміною клімату, трансгресією моря й екологічною (біотичною) кризою, привело до розвитку анаеробної зони в проміжних водах басейну, підвищення рівня ГКК і нагромадження відкладів з високим вмістом C_{org} і $SiO_{2_{біог}}$. Період формування цієї товщі, яка нині представлена вуглецевмісними скременілими породами нижньоменілітової підсвіти й дусинської світи, виділяємо як підфазу безкисневих подій ОАЕ-4а в Карпатському сегменті океану Тетіс. Глобальна регресія в середині олігоцену (підетап IV-2) спричинила різке зниження рівня ГКК у Світовому океані, тимчасове припинення дії апвелінгу на північній континентальній окраїні Тетісу і нагромадження в Карпатському седиментаційному басейні сірих карбонатно-теригенних відкладів лоп'янецького типу, яким притаманний низький уміст C_{org} і $SiO_{2_{біог}}$. З пізньоолігеновою трансгресією (підетап IV-3) ми пов'язуємо відновлення дії

апвелінгу, підйом рівня ГКК і новий спалах біогенного кремененагромадження, який фіксується появою в розрізі верхнього кременистого горизонту менілітової світи. Різке підвищення біопродукції в зоні апвелінгу спричинило повторний розвиток анаеробних умов у мезопелагічній частині басейну (підфаза безкисневих подій ОАЕ-4б у Карпатському сегменті океану Тетіс) і нагромадження скременілих вуглецевмісних відкладів верхньоменілітової підсвіти.

У розрізах карпатського флішу наявні як нафтогазоносні, так і нафтогазоматеринські відклади. У крейдових флішових відкладах Передкарпатського прогину і Складчастих Карпат промислових покладів нафти і газу поки не виявлено, проте ці породи залишаються перспективним об'єктом для розшуків. Чорні бітумінозні кременисто-глинисті відклади спаської й шипотської світ (барем–альб) трактують як нафтогазоматеринські й потенційно нафтогазоносні товщі. Потенційними колекторами вуглеводнів є пласти псамітових порід спаської світи, зокрема, тершівські пісковики [3].

У Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину і в північних скибах Скибової зони перспективними для розшуків вуглеводнів є відклади стрийської світи K_2 . Літологічні особливості цих утворень (наявність у їхньому складі потужних алеврито-піскуватих пластів) дають підстави прогнозувати поширення зон порід-колекторів [1].

Промислові поклади вуглеводнів у палеогенових флішових відкладах Передкарпатського прогину і Складчастих Карпат пов'язані з потужними товщами псамітолітів (ямненські пісковики палеоцену, вигодські пісковики середнього еоцену, піскуваті горизонти менілітової світи олігоцену). У цих товщах розвинені зони порід-колекторів порового типу. З вуглецевмісними скременілими теригенно-глинистими товщами барему–альбу й олігоцену (ЛГХТ III), що характеризуються як нафтогазоматеринські, можуть бути пов'язані так звані нетрадиційні колектори тріщинного і змішаного, порово-тріщинного типу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Колодій, В. В. (Відп. ред.). (2004). *Карпатська нафтогазоносна провінція*. Львів: ТОВ "Український Видавничий центр"; Київ: [б. в.].
2. Сеньковський, Ю. М., Григорчук, К. Г., Колтун, Ю. В., Гнідець, В. П., & Радковець, Н. Я. (2018). *Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент*. Київ: Наукова думка.
3. Шлапінський, В. Є., Лазарук, Я. Г., Попп, І. Т., & Гавришків, Г. Я. (2024). Літолого-стратиграфічні особливості нижньокрейдових відкладів Скибового і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат та перспективи їхньої нафтогазоносності. *Геол. журн.*, 1, 62–80. <https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2024.1.283657>

Наталія Радковець¹, Юрій Колтун²

^{1,2}*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. М. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005*

¹*radkov_n@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-1770-6996>*

²*ykoltun@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-9884-5957>*

АЛЬБ-СЕНОМАНСЬКІ ПОРОДИ-КОЛЕКТОРИ ПЛАТФОРМНОГО ФУНДАМЕНТУ ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ

Родовища вуглеводнів, виявлені у платформних відкладах під насупом складчастих поясів, значно поширені в багатьох нафтогазоносних провінціях світу [6].

Лопушнянське нафтове родовище є прикладом такої геологічної структури в межах Українських Карпат. За інформацією Порталу даних видобувної галузі України, Лопушнянське родовище з запасами нафти 3,8 млн тонн посідає третє місце в Україні, а його частка в обсязі балансових запасів нафти становить 6,25 %. Поклади нафти містяться в мезозойських і палеогенових нашаруваннях. Піщані колектори верхнього альбу–нижнього сеноману, які є предметом нашого дослідження, вміщують значну частину запасів нафти описуваного родовища.

Район досліджень охоплює територію платформного фундаменту Передкарпатського прогину та Скибової зони Покутсько-Буковинських Карпат (див. рисунок). Розріз мезозою складений відкладами юри і крейди (неоком, альб, сеноман, турон, сенон). Досліджені нашарування крейдового віку належать до нижньо-, частково верхньокрейдного відділу і представлені нерозчленованою товщею верхнього альбу–нижнього сеноману [1].

Вивчення псамітового комплексу верхнього альбу–нижнього сеноману охоплювало кореляцію геофізичних досліджень свердловин, літологічні дослідження керна матеріалу, мінералого-петрографічний аналіз порід і палеогеографічне вивчення седиментаційного басейну.

Глобальна трансгресія, яка виявилась у дослідженому регіоні в пізньому альбі–ранньому сеномані, привела до формування морського басейну з переважно теригенною седиментацією. Це спричинило нагромадження товщі пісковиків (до 25 м) на теренах усього шельфового басейну Карпатської гілки Мезо-Тетису.

Глауконіт-кварцові пісковики переважно ясно-зеленого кольору, слабо зцементовані, середньо-дрібнозернисті. Кластичний матеріал порід представлений кварцом (50–80 %), польовим шпатом (1–5) і мусковітом (1–3 %). Акцесорні мінерали – циркон та епідот – трапляються спорадично. З рудних

мінералів наявні пірит (0,1–3,0 %) і поодинокі зерна ільменіту. Значна частка у складі пісковиків належить аутигенним мінералам – глауконіту й фосфатам. Вміст глауконіту становить 10–15, іноді до 45 %. Фосфатна речовина, максимальний вміст якої досягає 10 %, приурочена до нижньої частини товщі пісковиків і представлена вузлуватими утвореннями неправильної форми розміром 0,3–0,5 мм, подекуди до 5,0 см.

Геологічна карта Покутсько-Буковинських Карпат, за [2].

Цемент у породі поровий, контактово-поровий, іноді базальний, за складом глинисто-карбонатний, його вміст здебільшого становить 10–15 %, іноді досягає 45 %. Глиниста речовина, кількість якої сягає 10 % породи, представлена ілітом (~ 95 %) з незначною домішкою хлориту й каолініту (за даними Х-променевого аналізу). Карбонатна частина складена карбонатом кальцію (від 10–30 до 40 %) – як кристалічно-зернистим (0,1–0,2 мм), так і пелітоморфним. Часто по кальциту розвинений доломіт, вміст якого у породі становить 1–5 %.

Пісковики верхньоальбського–нижньосеноманського віку на родовищі мають хороші колекторські властивості. Їхня пористість коливається від 9,2 до 16,0 %, а проникність становить 0,7 мД [3]. Петрографічні дослідження засвідчили, що нафта в пісковиках є у вигляді скупчень неправильної форми розміром 0,5–1,5 мм і заповнює простір між зернами кварцу.

Занурення платформного фундаменту Покутсько-Буковинських Карпат унаслідок геодинамічних процесів насування Карпатського складчастого

поясу мало визначальний вплив на глибину залягання досліджених нашарувань і ступінь їхнього післяседиментаційного перетворення. Відклади альб-сеноманського віку платформного фундаменту, які знаходяться поза насувом, залягають у приблизному діапазоні глибини від 300 до 1 600 м, а дані піролізу Rock-Eval [5] свідчать, що ці породи термально незрілі і ступінь їх післяседиментаційного перетворення не досягає верхньої межі нафтового вікна. Водночас відклади, які поширені в піднасувній частині автохтона, стрімко занурюються в південно-західному напрямі. Покрівля сеноманської товщі на площі Лопушна залягає на глибині понад 4 000 м і далі занурюється під насув Карпатського складчастого поясу. Отже, крейдові відклади поза насувом Карпат досягли сучасного рівня післяседиментаційного перетворення винятково внаслідок седиментаційного занурення, залишившись термально незрілими. Занурення й термальне дозрівання крейдових відкладів під насувом Карпат відбувалися, головню, завдяки тектонічним процесам, зумовленим ранньоміоценовим насуванням флішової товщі Карпат. Тож саме тектонічні чинники мали ключове значення у формуванні як структурних особливостей псамітів та їхніх колекторських властивостей, так і пасток.

Як засвідчили геохімічні дослідження нафт із покладів Лопушнянського родовища [7], їхні геохімічні показники аналогічні до показників нафт із покладів карпатського флішу. Такі дані дають змогу трактувати їх як одне й те саме нафтове сімейство. Це є доказом того, що відклади менілітової світи карпатського флішу були материнськими породами для нафт Лопушнянського родовища. Особливості геологічної будови дослідженого регіону свідчать, що фундамент Покутсько-Буковинських Карпат (завдяки Покутському розлому) припіднятий щодо суміжного блока, а нашарування карпатського флішу залягають глибше, ніж мезозойські породи платформного фундаменту. Отже, цей розлом міг слугувати шляхом міграції вуглеводнів зі зрілих нафтоматеринських порід менілітової світи [7] до покладу Лопушнянського родовища.

У межах платформного фундаменту Покутсько-Буковинських Карпат сейсмічними дослідженнями виявлено численні структури, подібні за геологічною будовою до Лопушнянського нафтового родовища [4]. Можливість заповнення пасток мезозойського платформного фундаменту вуглеводнями, які були генеровані в межах карпатських флішових нашарувань, свідчить про високу ймовірність відкриття нових родовищ такого типу в платформному фундаменті Покутсько-Буковинських Карпат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гаврилишин, В. І. (1998). Стратиграфія платформових відкладів мезозою піднасуву Українських Карпат. *Геологія і геохімія горючих копалин*, 3, 81–90.
2. Крупський, Ю. З. (2020). *Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України*. Львів: Сполум.

3. Федішин, В. О. (Гол. ред.) (1998). *Атлас родовищ нафти і газу України. Т. IV. Західний нафтогазоносний регіон*. Львів: Центр Європи.
4. Хавензон, І. В., Пилипишин, Б. В., Гневуш, О. С., Гук, І. В., & Денис, М. В. (2011). Прогноз нафтогазоносності Лопушнянського нафтового родовища з використанням методики сейсмолітмологічного аналізу. *Геодинаміка*, 11 (2), 317–319. <https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.317>
5. Koltun, Yu., Espitalie, J., Kotarba, M., Roure, F., Ellouz, N., & Kosakovski, P. (1998). Petroleum generation in the Ukrainian External Carpathians and the adjacent foreland. *Journal of Petroleum Geology*, 21 (3), 265–288.
6. Picha, F. J. (1996). Exploring for hydrocarbons under thrust belts – a challenging new frontier in the Carpathians and elsewhere. *AAPG Bulletin*, 80, 1547–1564.
7. Radkovets, N., Kotarba, M., Koltun, Y., Kowalski, A., Kosakowski, P., & Więclaw, D. (2016). Origin and migration of oil from the Ukrainian Outer Carpathians to their Mesozoic basement: a case of Lopushna traps. *Geological Quarterly*, 60 (1), 88–103. <https://doi.org/10.7306/gq.1256>

УДК 551.781(477-13)

Тамара Рябоконт

*Інститут геологічних наук НАН України,
вул. Олесь Гончара, 55б, Київ, Україна, 01054
tamararyabokon@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-6530-3684>*

РЕГІОЯРУСНА ШКАЛА ПАЛЕОГЕНУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ПОДІЄВО-ГЕОІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Регіональна шкала палеогену півдня України складена послідовністю з десяти регіональних підрозділів – регіоярусів (раніше – регіональних горизонтів) [1, 4, 5], які затверджені УРМСК 1982 р. та палеогеновою комісією МСК 1985 р. Їхній стратиграфічний обсяг і межі за усталеною традицією були визначені за комплексами фосилій. Історію виділення регіональних підрозділів палеогену півдня України та їхню палеонтологічну характеристику викладено у праці [3].

Нижче наведено погляд на регіояруси палеогену півдня України як певні етапи геологічної історії Південноукраїнського седиментаційного басейну (ПУСБ) у системі послідовності глобальних і регіональних абіотичних та біотичних подій, які впливали на особливості седиментації й послідовність змін комплексів фауни і флори. Підґрунтям слугувала послідовність подій (календар глобальних і регіональних подій) палеогенового періоду, описана в працях [2, 6–9 та ін.].

Білокам'янський регіоярус палеоцену об'єднує відклади, сформовані в ПУСБ у часовому інтервалі від межі крейди–палеогену до евстатичного падіння рівня Світового океану (секвенс границі (СГ) РТn1, за [9]), за глобального типу клімату *warmhouse* [9]. Для цього етапу характерне формування

широкої комунікаційної системи обміну водними масами Північного Перитетису і Північної Атлантики. Нижня межа регіоярису збігається з межею крейди–палеогену, з якою пов'язані імпакт-подія і глобальна біотична подія масового вимирання. На більшій частині півдня України вона ерозійна, зі стратиграфічною перервою. Межа нижнього і верхнього регіопід'ярусів білокам'янського регіоярису визначена палеонтологічно за появою і розквітом планктонних форамініфер *Morozovella* та в часі співвідноситься з пізньоданською подією потепління (LDE: підвищення на 2–3 °С температури придонних вод океанів) і подошвою хрону C26r.

Качинський регіоярус об'єднує відклади, що сформувались у ПУСБ у часовому інтервалі від СГ PТn1 до (?) глобальної гіпертермальної події PETM на межі палеоцену–еоцену. Цей вік характеризує початок динамічного тренду потепління (подія PCIM – регіональна пізньопалеоценова подія північно-східної окраїни Перитетиса) на тлі глобального клімату *warmhouse*. Нижня межа регіоярису ерозійна на більшій частині території півдня України, зі стратиграфічним хіатусом, зумовлена евстатичним зниженням рівня Світового океану (від >75 м для СГ PSe2 до 25–75 м для СГ PТn1 у пізньому зеландії [9]). У часі цей рубіж наближений до початку регіональної пізньопалеоценової події північно-східної окраїни Перитетису, яка виявилась у зміні екологічної структури комплексів планктонних і бентосних форамініфер, вапняного нанопланктону, і до біотичної події MPBE.

Бахчисарайський регіоярус еоцену об'єднує відклади, що сформувались у ПУСБ під час короткотривалих гіпертермальних подій (ETM-2, ETM-3) і на початку ранньоеоценового кліматичного оптимуму (EEO) на тлі поступальної ранньоіпрської евстатичної трансгресії за глобального клімату *hothouse* [9]. Нижня межа регіоярису в більшості розрізів ерозійна, зі стратиграфічною перервою, зумовлена, імовірно, евстатичним зниженням рівня океанів (СГ PУr1). Умовно вона співвіднесена з PETM межі палеоцену–еоцену.

Сімферопольський регіоярус об'єднує відклади, які формувались в ПУСБ протягом EEO до ранньолютетської гіпертермальної події за глобального клімату *hothouse*. Регіоярус трансгресивно і переважно згідно залягає на бахчисарайському. У Північному Причорномор'ї межа бахчисарайського–сімферопольського регіоярусів незгідна, ерозійна, зі стратиграфічною перервою. Нижню межу сімферопольського регіоярису визначено палеонтологічно за зміною комплексів планктонних форамініфер. У такому визначенні вона співвідноситься з СГ PУr4.

Новопавлівський регіоярус об'єднує відклади, які формувались у ПУСБ на тлі глобального тренду зниження температури впродовж середнього–пізнього еоцену за клімату *warmhouse* [9], під час поступальної лютетської евстатичної трансгресії і до гіпертермальної події пізнього лютету (LLTM). Характерні найширші і найбільш відкриті зв'язки між морями Північного Перитетису й Європи. Регіоярус згідно залягає на сімферопольському. Нижню межу регіоярису палеонтологічно визначено умовно, за планктонними фораміні-

ферами. У такому визначення вона співвідноситься з СГ P_{Lu}2. Загалом рубіж сімферопольського–новопавлівського регіоярусів маркує перехід від клімату hothouse до warmhouse і становлення тренду поступового зниження температури впродовж середнього–пізнього еоцену.

Кумський регіоярус об'єднує відклади, що формувались у ПУСБ протягом регіональної середньоеоценової, кумської, події Північного Перитетісу під час бартонської евстатичної трансгресії, від гіпертермальної події МЕСО до евстатичного зниження рівня океанів на >75 м (СГ PPr1). Цьому вікові притаманні зміни світлих карбонатних порід бурими глинистими мергелями та асоціацій планктонних форамініфер, а також розквіт інших груп мікрофосилій. Регіоярус згідно залягає на новопавлівському. Нижня межа регіоярису умовно суміщена з межею лютету–бартону й визначена палеонтологічно. Хіатус на рубезі новопавлівського–кумського регіоярусів у деяких розрізах зумовлений, імовірно, СГ P_{Lu}4.

Альминський регіоярус об'єднує відклади, які формувались в ПУСБ у часовому інтервалі від СГ PPr1 до межі еоцену–олігоцену на тлі евстатичної трансгресії. Для цього віку характерні біотична подія різкого зростання різноманітності форамініфер, поступове вимирання й зміна складу окремих груп органічного світу і поступове похолодання наприкінці етапу після події LEWE. У Кримсько-Кавказькому регіоні кінець приабону був часом палеогеографічної перебудови: відбулося перетворення системи епіконтинентальних морських басейнів Північного Перитетісу в систему Східного Паратетісу. Альминський регіоярус згідно залягає на кумському. Його нижня межа визначена палеонтологічно. Регіональний хіатус на межі кумського–альминського регіоярусів пов'язаний зі значним евстатичним падінням рівня океанів (СГ PPr1). У більшості розрізів рубіж кумського–альминського регіоярусів маркує біотична подія різкого зростання різноманітності планктонних і бентосних форамініфер.

Планорбеловий регіоярус олігоцену об'єднує відклади, що формувались у ПУСБ у часовому інтервалі від межі еоцену–олігоцену до першого опріснення Східного Паратетісу в олігоцені (у молочансько-полбинський час) на тлі ранньорюпельської евстатичної трансгресії. Планорбеловий регіоярус олігоцену залягає трансгресивно на альминському регіоярусі еоцену. Їхня межа суміщена з межею еоцену й олігоцену, яка зумовлена глобальними абіотичними й біотичними подіями: зміною систематичного складу форамініфер і вапняного нанопланктону в перехідному еоцен-олігоценовому інтервалі (EOT-1), похолоданням клімату (Oi-1) на початку олігоцену (зміною клімату warmhouse на клімат coolhouse), значним (>75 м) зниженням евстатичного рівня Світового океану (СГ PRu1).

Молочанський регіоярус охоплює відклади, що формувались у ПУСБ в епоху першого в олігоцені опріснення Паратетісу, яке простежується в Європі від передгір'я Альп на заході до (відрогів) Паміру й Тянь-Шаню в Середній Азії. У замкнених і напівзамкнених басейнах зі зниженою солоністю у моло-

чансько-полбинський час існували своєрідні типи планктонної мікрофлори і бентосної фауни. Молочанський регіоярус згідно залягає на планорбеловому. Нижня і верхня межі молочанського регіоярусу в більшості розрізів півдня України визначені за появою та зникненням вапнистості порід. Межа планорбелового–молочанського регіоярусів зумовлена регіональною подією першого опріснення Східного Паратетису в ранньому олігоцені та пов'язаною з нею великою регіональною біотичною подією: зміною нормально-морських комплексів біоти на солонуватоводні, зникненням/вимиранням груп фауни і флори, які не витримали зниження солоності. Імовірно, молочанський етап співвідноситься з середньорюпельською евстатичною трансгресією (між СГ PRu2 і PRu3).

Керлеутський регіоярус охоплює відклади, які формувались у ПУСБ у майкопську епоху в період від першого опріснення Паратетису в молочансько-полбинський час до межі палеогену–неогену. Керлеутський регіоярус згідно залягає на молочанському. Межа цих регіоярусів маркує початок відновлення нормально-морських умов на північному шельфі Східного Паратетису і поступове зникнення ендемічних солонуватоводних асоціацій планктонної мікробіоти на тлі пізньорюпельської трансгресії (після СГ PRu3). Верхня межа регіоярусу визначена палеонтологічно й суміщена з межею палеогену–неогену, яку маркують СГ MAq1 і подія похолодання Mi-1. Межа нижнього і верхнього регіопід'ярусів керлеутського регіоярусу є рубезем повного відновлення нормально-морських умов у Східному Паратетісі, вона збігається з великою евстатичною трансгресією початку хату після значного падіння рівня океану (СГ PCh1). Це відображене у регіональній біотичній події – появі нормально-морських комплексів бентосу, планктонних форамініфер, вапняного нанопланктону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Астахова, Т. В., Горяк, С. В., Краева, Е. В., и др. (1984). *Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря)*. Киев: Наук. думка.
2. Вернигорова, Ю. В., & Рябоконь, Т. С. (2018). *Майкопские отложения (олигоцен–нижний миоцен) Керченского полуострова: история изучения, полемика, стратиграфия*. Киев.
3. Зернецький, Б. Ф., & Рябоконь, Т. С. (2013). Регіояруси палеогену Південної України. *Палеонтол. зб.*, 45, 37–53.
4. Макаренко, Д. Е., Зернецький, Б. Ф., Зелинская, В. А., Зосимович, В. Ю., Горбунов, В. С., Иваник, М. М., Маслун, Н. В., Стотланд, А. Б., & Бланк, М. Я. (1987). *Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная)*. Киев: Наук. думка.
5. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения (1993). Графические приложения. Киев.
6. Naq, V. U., & Ogg, J. G. (2024). Retraversing the highs and lows of Cenozoic sea levels. *GSA Today*, 34, 4–11. <https://doi.org/10.1130/GSATGG593A.1>

7. King, C. (2016). A revised correlation of Tertiary rocks in the British Isles and adjacent areas of NW Europe. *Geol. Soc. of London. Special Report*, 27. <https://doi.org/10.1144/SR27>
8. Speijer, R. P., Pälike, H., Hollis, C. J., Hooker, J. J., & Ogg, J. G. (2020). The Paleogene Period. In F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz, G. M. Ogg (Eds.). *Geologic Time Scale*, 2 (pp. 1087–1040). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00028-0>
9. Westerhold, T., Marwan, N., Drury, A. J., Liebrand, D., Agnini, C., Anagnostou, E., Barnett, J. S. K., Bohaty, S. M., De Vleeschouwer, D., Florindo F., Frederichs, T., Hodell, D. A., Holbourn, A. E., Kroon, D., Laurentano, V., Littler, K., Lourens, L. J., Lyle, M., Pälike, H., Röhl, U., Tian, J., Wilkens, R. H., Wilson, P. A., & Zachos, J. C. (2020). An astronomically dated record of Earth's climate and its predictability over the last 66 million years. *Science*, 369 (6509), 1383–1387. <https://doi.org/10.1126/science.aba6853>

УДК 012:55 (477)

Маргарита Семенюк

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79053
igggk@mail.lviv.ua*

ВИДАТНИЙ СТРАТИГРАФ ОЛЕГ ВЯЛОВ

Ім'я академіка АН УРСР, лауреата Державних премій СРСР й УРСР, доктора геолого-мінералогічних наук, професора Олега Степановича Вялова широко відоме в науковому світі. Визнаний голова Карпатської геологічної школи О. Вялов – член Національного комітету і представник тектонічної і стратиграфічної комісії Карпато-Балканської геологічної асоціації.

Геологічні дослідження О. Вялова у західних областях України значною мірою були присвячені питанням нафтової геології. З 1945 р. діяльність науковця була пов'язана з вивченням Карпат і Закарпаття. У перші роки роботи він склав карту перспектив нафтоносності регіону і програму подальших досліджень. Завдяки роботам О. Вялова було розроблено загальну схему стратиграфії крейдового і палеогенового флішу Карпат та неогенових молас Передкарпаття, складено першу тектонічну схему західної частини України, визначено основні етапи розвитку, зокрема, виділено головні фази складчастості. Олег Степанович підняв принципове питання про розташування і межі Кросненської зони, що значно змінило тектонічні карти й було прийнято всіма науковцями. Важливе значення для розуміння будови й історії розвитку Карпат мали ідеї вченого щодо особливого типу граничних глибинних розломів.

Від початку функціонування Інституту геології корисних копалин (з 1963 р. – Інститут геології і геохімії горючих копалин) і до 1988 р. О. Вялов завідував відділом палеогеографії і тектоніки провінцій горючих копалин.

Він часто виїжджав задля геологічних досліджень у різні області країни, вивчав палеоген Криму. Науковець опрацьовував палеонтологічні матеріали, описував палеогенові устриці Середньої Азії, торкався деяких питань систематики форамініфер. Також його цікавили сліди життєдіяльності організмів, він вивчав різні їх типи, розробив принципи і загальну систему їхньої класифікації. Олег Степанович брав участь у проведенні неонтологічних спостережень на біологічній станції на березі Баренцова моря.

Науковцю був властивий різносторонній підхід до кожного вивченого регіону. Поряд з геологічним описом він описує фауну, наводить тектонічний, зведений геологічний і гідрогеологічний нариси регіону. Протягом усієї своєї діяльності О. Вялов був і блискучим дослідником з надзвичайною ерудицією, і талановитим керівником численного колективу, і організатором великих робіт, і вчителем декількох поколінь геологів.

Олег Степанович Вялов вийшов із сім'ї військових, і провідними рисами у його вихованні були дисциплінованість та надзвичайна вимогливість до себе. Трудова діяльність майбутнього науковця розпочалась у 14 років з посади робочого лабораторії медичних досліджень у Ташкенті. Формування його світогляду відбувалося в науковій атмосфері узагальнення результатів дослідницьких аналізів. Властива Олегу Вялову природня допитливість знайшла благодатний, сприятливий ґрунт і вплинула на визрівання його наукової особистості. Переломним моментом стала робота на кафедрі кристалографії Туркменського державного університету й одночасна праця техніком-геологом у гідрогеологічному бюро Управління водного господарства.

Останні роки життя О. Вялов присвятив тільки науковій роботі. У листі до президента АН УРСР Б. Патона (15.11.1987 р.) він написав: "Я вже перейшов через ту вікову межу, коли можна виконувати якісь адміністративні обов'язки, однак відчуваю у собі достатньо сил, щоб продовжити наукову і експедиційну діяльність. Тому прошу Вас звільнити мене від завідування відділом палеогеографії і тектоніки і перевести в ранг Радника дирекції нашого Інституту".

Олег Вялов – учений широкого профілю, який багато зробив для пізнання стратиграфії, палеонтології, палеогеографії, тектоніки, корисних копалин низки областей. Багато зусиль присвятив вивченню Карпат і Закарпаття. Його дослідження у короткий період призвели до з'ясування питань стратиграфії й палеонтології палеогену і міоцену, тектоніки Карпат, умов утворення карпатського флішу, а також до фундаментальних практичних висновків, головню, щодо нафтоносності. Розроблена ним єдина схема стратиграфії третинних відкладів Середньої Азії отримала загальне визнання, її використовують геологи для Західного Китаю, Афганістану і Північного Ірану. Його ім'ям названо три роди і понад 30 видів викопних решток, а також найглибшу карстову шахту-колодязь і водоносну систему Чатирдагу на Кримському півострові. Заслуженій славі Олега Степановича Вялова спряли праці з тектоніки, нафтової геології, стратиграфії і палеонтології нафтових відкладів Середньої Азії та геології Карпат.

Євгенія Сливко

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0002-2731-0602>*

АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ ПРОФЕСОРА МАТКОВСЬКОГО

Мій Учитель, Орест Іллярович Матковський, був непересічним мінералогом світового рівня. У творчому доробку вченого понад 630 наукових праць, написаних одноосібно чи у співавторстві. У цьому переліку 22 монографії, два підручники (один із них видано тричі), два навчальні посібники, три курси/цикли лекцій, сім навчально-методичних і п'ять довідково-інформаційних видань, два довідково-бібліографічні і два літературно-публіцистичні видання, два словники, один переклад, один путівник екскурсії, 23 рецензії. У 13 виданнях О. Матковський був головним чи відповідальним редактором. Брав участь у написанні гасел до трьох енциклопедій: “Енциклопедія неорганіческих матеріалов” у 2-х т. (Київ, 1977), “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (2011. Т. 1; 2014. Т. 2) та “Енциклопедія сучасної України” (виходить з 2001 р.), був співавтором 16 науково-виробничих і наукових звітів за держбюджетними і госпдоговірними темами [1, 2, 4].

Орест Матковський був одним із тих українських дослідників, хто першим почав вивчати своєрідні й дивовижні мінерали, що їх називають акцесорними. Чому своєрідні – бо їх у породі зазвичай менше 1 %, однак їхнє значення для різнобічних мінералогічних (і не тільки) реконструкцій важко переоцінити. Перша монографія (1956) і кандидатська дисертація (1957) ученого власне і були присвячені акцесорним мінералам із гранітоїдів осницького комплексу в північно-західній частині Українського щита. Про важливість таких досліджень свідчить переклад зазначеної праці японською мовою; її опубліковано 1958 р. у Токіо (Journ. Assoc. Geol. Collab. Japan, No. 38). А загалом у О. Матковського близько 45 праць, присвячених власне акцесорним мінералам.

Орест Іллярович проаналізував еволюцію поглядів на поняття *акцесорний мінерал* і запропонував називати акцесорними ті мінерали, які утворюють кількісно незначну (головно до 1 %), однак якісно характерну складову частину гірських порід. Вони містять акцесорні хімічні елементи, які не розсіювалися в ґратках головних мінералів, а вже за незначної кількості в мінералоутворювальному середовищі (за можливої часткової розсіяності окремих із них у головних мінералах) ставали насичувальними компонентами і

кристалізувались у вигляді самостійних акцесорних мінералів; виділятися такі мінерали можуть упродовж усього процесу формування породи (1965).

Нині мінералоги добре знають, що типоморфні особливості акцесорних мінералів, передусім, кристаломорфологічні, мають важливе значення під час вивчення петрогенезису порід, кореляції магматичних, метаморфічних і осадових утворень, для з'ясування середовища мінералоутворення й часу виділення мінералів, для визначення глибини формування магматичних порід, розшукових цілей та ін. Типоморфними можуть бути обрис і габітус кристалів, прості форми та їхні комбінації, особливості внутрішньої будови, поверхні граней, наявність дефектів, включень тощо. Орест Матков-

ський у 1966 р. детально проаналізував значення і завдання кристаломорфологічних досліджень акцесорних мінералів і наголосив на тому, що потрібно виробити єдиний підхід до вивчення морфології та інших властивостей мінералів у різних генетичних типах порід.

Особливо вчений звернув увагу на різницю в термінах *обрис* і *габітус* кристалів. Він притримувався думки, що *обрис* визначений рівністю чи нерівністю росту кристалів за трьома напрямками (видовжений, голчастий, таблитчастий та ін.), тоді як габітус – це сукупність граней і ребер кристала у їхньому відносному розвитку, тобто йдеться про зовнішній вигляд кристала, визначений панівною простою формою (пінакоїдальний, призматичний, дипірамідальний та ін.). Важливе значення мають такі показники, як коефіцієнт видовження кристалів і коефіцієнт обкатаності кристалів чи зерен (за яким зазвичай визначають первинну природу гнейсів та інших метаморфічних порід). Однак Орест Іллярович застерігав, що під час петрогенетичних побудов до цих показників слід ставитися критично і брати до уваги інші морфологічні ознаки акцесорних мінералів. Також він попереджав, що неприпустимо визначати прості форми на кристалах тільки візуально “за рисунками з підручників і довідників”, потрібні хоча би вибіркові гоніометричні дослідження.

Орест Матковський наголошував на дослідженні різноманітних змін, які відбуваються з акцесорними мінералами під час росту й після утворення. Такі зміни виявляються у вигляді форм росту, розчинення чи роз'їдання, регенерації, перекристалізації й різного роду деформацій. Це приводить до спотворення обрису й габітусу кристалів, впливає на особливості внутрішньої

будови і мікрорельєфу поверхні граней. На думку О. Матковського, усі ці явища потрібно детально досліджувати, оскільки вони можуть надати інформацію про послідовні етапи утворення кристала. Це саме стосується вивчення спотворених обрисів і хибних кристалографічних форм, кривогранних та скелетних кристалів, різноманітних наростів і зростків, для чого слід використовувати електронну мікроскопію, фотогонометрію та інші сучасні тонкі методи дослідження.

У Ореста Ілляровича було два улюблені регіони – Волинь і Карпати, то ж не дивно, що він досліджував акцесорні мінерали з докембрійських порід Волинського блока Українського щита і різновікових утворень Карпатського регіону. На Волині, крім уже зазначених гранітів осницького комплексу, вивчено акцесорії з камерних пегматитів і вмісних гранітів Коростенського плутону (1969, 1971, 1982). Разом ми досліджували акцесорні мінерали конгломератів і супутніх метаосадових порід Білокоровицької структури (1983, 1985₁, 1985₂, 1987, 2015₁, 2015₂, 2020). Багато подібної інформації можна відшукати у колективній монографії “Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині” (Львів, 1960). В окремих працях схарактеризовано акцесорні циркон (1968, 1985) і берил (1969).

Мінералогічні дослідження в Карпатському регіоні О. Матковський почав з Чивчинських гір – відгалуження Мармароського масиву, найдавнішого гірського масиву в Карпатах, кристалічний фундамент якого складений метаморфічними породами. Друга одноосібна монографія вченого (1971) власне і присвячена мінералогії й петрографії цих порід. У метаморфічних і магматичних породах, пов’язаних з ними рудопроявах і жильних утвореннях Орест Іллярович описав понад 80 мінералів і серед них такі акцесорні, як шпінель, магнетит, хроміт, рутил, анатаз, брукіт, каситерит, гематит, ільменіт, гранати (альмандин-піропового і спесартин-альмандинового рядів), циркон, титаніт, кіаніт, андалузит, ставроліт, турмалін, монацит, ксенотим, апатит та ін. Пізніше об’єктом досліджень стала рахівська і частково румунська частина Мармароського масиву. Усі отримані відомості з мінералогії давніх ендегенних комплексів регіону увійшли до докторській дисертації Ореста Ілляровича (1975), у якій схарактеризовано близько 100 породоутворювальних, акцесорних і рудних мінералів, причому понад 10 описано в регіоні вперше. Наукові праці стосовно метаморфічних порід Карпатського регіону присвячені комплексам акцесорних мінералів (1981, 1984, 1985, 2000 та ін.) та окремим мінералам, як-от магнетит (1969), альмандинові й спесартинові гранати (1970, 1971, 2009), циркон (1972, 1977, 2008), апатит (1996) та ін. Для більшості мінералів визначено типоморфні особливості їхньої морфології, хімічного складу, фізичних властивостей і включень [3]. Неперевершеним є внесок Ореста Ілляровича у цикл з п’яти книг “Мінерали Українських Карпат” (1990, 1995, 2003, 2011, 2014) – він є серед авторів усіх книг і головним редактором трьох останніх. Науковець описав у них досить багато акцесорних мінералів,

серед яких, наприклад, олівін, циркон, гранати, кіаніт, андалузит, ставроліт, титаніт, кордієрит, турмалін, монацит, ксенотим, апатит, вульфеніт та ін.

Колись у статті про 90-річний ювілей професора Матковського, який ми святкували на факультеті у листопаді 2019 р., я згадала слова видатного мінералога Олександра Ферсмана [5] про те, що щаслива доля вченого – у боротьбі за оволодіння таємницями і силами природи, у цьому його життя, радощі і прикрасі, пристрасть і горіння. Орест Іллярович променів, сявав, іскрився... Він любив мінерали і мінералогію, і так само він любив людей.

Дякую, пане Професоре, мій незабутній Учителю...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоніжка, П., Сливко, Є., Манчур, Б., Ланчак, Л., & Яриш, Л. (2009). *Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки і освіти (до 80-річчя від народження)*. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка.
2. Білоніжка, П., Сливко, Є., Манчур, Б., Ланчак, Л., & Яриш, Л. (2014). *Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки і освіти (до 85-річчя від народження)*. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка.
3. Матковський, О. (2021). *Розвиток мінералогічних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
4. Павлунь, М., Наумко, І., Білоніжка, П., Сливко, Є., & Яриш, Л. (2019). *Професор Орест Матковський – класик української мінералогії (до 90-річчя від дня народження)*. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка.
5. Сливко, Є. (2019). Дев'яносторічний ювілей Ореста Ілляровича Матковського. *Мінерал. зб.*, 69 (1–2), 136–146. <https://journals.lnu.lviv.ua/index.php/mineralogy/article/view/203>

УДК 069:553(477.83-25)

Лариса Сливко, Тетяна Рева

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
larysa.slyvko@lnu.edu.ua*

ДО 40-РІЧЧЯ МУЗЕЮ РУДНИХ ФОРМАЦІЙ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Восени 2024 р. на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відзначили 40-річчя створення Музею рудних формацій. Офіційно у статусі громадського музею університету його зареєстровано 2007 р.

Свого часу ідея формування нового музею на факультеті, де вже були Мінералогічний і Палеонтологічний музеї, виникла у колишнього завідувача кафедри методів пошуків і розвідки родовищ корисних копалин професора Євгена Лазька. Як згадують його колеги, Євген Михайлович був завзятим польовим геологом. У його робочому кабінеті було багато взірців, які він особисто відбирав у численних геологічних експедиціях. Саме ці взірці і стали основою збірки рудних штуфів нового музею.

Ідею створення Музею рудних формацій гаряче підтримали співробітники факультету. Протягом трьох літніх польових сезонів вони відбирали найтипівіші та найінформативніші взірці з різних родовищ України і світу. Так було сформовано колекцію, яка нині налічує понад 5 000 взірців руд, гірських порід, мінералів з понад 500 родовищ нашої країни та близького й далекого зарубіжжя. Приємно усвідомлювати, що колекційна збірка утворилася внаслідок злагодженої й наполегливої праці тих людей, які були нашими вчителями, яких ми поважали і любили.

До прикладу, колекцію молібден-вольфрамових грейзенових руд з Центрального Казахстану сформували Ю. Дорошенко і М. Павлунь. Науковці, які досліджували сірчані руди Роздільського, Язівського й Подорожненського родовищ у Передкарпатті (Б. Мерліч, Н. Даценко, В. Харкевич), подарували музею прекрасні штуфи руд сірки, а П. Білоніжка – взірці руд евапоритів із родовищ Карпатського регіону.

Монографічну збірку взірців з низки золоторудних родовищ оформив Ю. Ляхов. Руди стибію і ртуті (антимоніт, кіновар) привіз із Киргизії В. Корнілов, колекцію кіноварних руд України зібрав М. Головченко.

У вітринах музею з'явилися взірці кришталеносних кварцових жил Алданського щита (Є. Лазько, А. Пізнюр), кристали моріону з пегматитів Володарськ-Волинського родовища Українського щита (Н. М'язь, В. Корнілов). У демонстраційних вітринах є руди міді Жирекенського мідно-порфірового родовища (А. Пізнюр), галеніту і сфалериту з поліметалевих родовищ Забайкалля (Л. Колтун, В. Куземко). З родовища Ойю-Толгой у Монголії О. Матковський, М. Павлунь і А. Сіворонов привезли масивні руди халькопіриту.

Збирати і зберігати інформацію про кожного геолога, який долучився до створення Музею рудних формацій, є однією з наших пріоритетних задач.

У 2023 р. за сприяння ДП “Західургеологія” музей отримав у подарунок велику збірку взірців із музею Закарпатської ГРЕ разом з чотирма демонстраційними вітринами. Це унікальна колекція гірських порід, мінералів і руд з різних родовищ Закарпаття і світу, яку тривалий час збирали співробітники експедиції. Після детального вивчення й опису ці взірці поповнять музейну експозицію.

У Музеї рудних формацій є відкрита експозиція, велика навчальна колекція і фонди. Експонати у демонстраційних вітринах дають змогу ознайомитися з основними мінеральними асоціаціями руд та генотипними родовищами металевих і неметалевих корисних копалин.

Музей рудних формацій долучився до проведення “Welcome Week” – тижня ознайомлення першокурсників з цікавими локаціями ЛНУ імені Івана Франка, 11 вересня 2023 р.

Екскурсія “Взірці на дотик” у День відкритих дверей з нагоди 40-річчя створення Музею рудних формацій, 16 листопада 2024 р.

Навчальна колекція – це унікальна збірка взірців, необхідних для вивчення курсів “Геологія родовищ корисних копалин”, “Структури рудних полів”, “Корисні копалини України”, “Металогенія”, “Економічна геологія” та ін. Особливо цікавими є матеріали в закритих фондах музею – взірці, відібрані в геологічних експедиціях у різні роки, а також збірки взірців, що їх привозили студенти з виробничих практик. Ці колекції використовують для створення тематичних експозицій, написання студентами курсових, дипломних і магістерських робіт, проведення майстер-класів для відвідувачів тощо.

Спочатку Музей рудних формацій було сформовано як навчальний і науковий заклад, а нині провідною стала його просвітницька роль. Саме тому останніми роками працівники музею беруть активну участь у різноманітних заходах геологічного факультету, університету й міста. Разом з іншими музеями ми проводимо на факультеті тематичні зустрічі, на яких знайомимо поціновувачів геологічних знань і пересічних любителів природи з різними аспектами геологічної науки, влаштовуємо дитячі майстер-класи, які допомагають закладати фундамент інтересу до геології у наших найменших відвідувачів, представляємо геологічний факультет на міських Наукових пікніках, Днях науки, фестивалях науки “Open Lab”, “OK Science & Tech Fest”, акціях “Welcome Week”, “Геодвіж” та ін. З кожним роком щораз більше відвідувачів приходить у наш музей у День відкритих дверей університету чи факультету, а також у Міжнародний день музеїв. Кількість екскурсантів, особливо школярів і студентів, щороку збільшується. До прикладу, у 2024 р. в Міжнародний день музеїв Музей рудних формацій відвідало 123 екскурсанти.

У музеї започатковано такий різновид екскурсій, як “Взірці на дотик”: зразки руд, гірських порід, мінералів, відібрані за певною тематикою (золото-срібні руди, металеві чи неметалеві руди тощо), викладають у коробочках на великому столі, і відвідувачі можуть взяти кожний взірець у руки й детально з ним ознайомитись; це завжди викликає інтерес у екскурсантів будь-якого віку.

Останнім часом працівники Музею рудних формацій активно оновлюють експозицію, разом зі співробітниками кафедри геології корисних копалин і геофізики на чолі з О. Гайовським досліджують фондові збірки взірців, систематизують навчальну колекцію.

З метою поповнення музейних фондів у 2021 р. було оголошено акцію “Подаруй взірець музею”, на заклик якої відгукнулися випускники нашого факультету, а також поціновувачі-колекціонери, які вирішили подарувати свої “скарби” нашому музею. Полиці вітрин поповнилися прекрасними експонатами, що їх передали випускники різних років – М. Павлунь, М. Приходько, О. Баклюков, В. Дяків, С. Гринів, Д. Сидор, В. Ковалевський, В. Вдовцов, А. Рибарук, У. Борняк, Т. Дворжак, С. Мамчур, І. Слівінський та багато інших.

Музей долучився до організації і проведення на геологічному факультеті таких науково-практичних конференцій, як “Геотуризм: практика і досвід” (2020, 2022, 2024) та “Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі” (2023, 2025).

З метою обміну досвідом у 2022 р. працівники музею відвідали в Польщі Музей наук про Землю (м. Сосновець), Сілезький музей у Катовіце (розташований на місці колишньої шахти “Katowice”) та Музей видобутку залізної руди (м. Ченстохова). У 2025 р. разом з групою колег з геологічного факультету були у відрядженні в м. Вільнюс (Литва), де оглянули Природничий музей університету й ознайомилися з діяльністю міжнародного Центру природ-

ничих досліджень. Також ми побували у Природничому і Мінералогічному музеях Болонського університету (Італія).

Музей рудних формацій постійно удосконалює свою роботу й шукає нові шляхи для залучення якомога більшої кількості відвідувачів, які цікавляться геологією.

УДК 504.5:550.4(477)

Максим Смирний

*Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, просп. акад. Палладіна, 34, Київ-143, Україна, 03680
maksim.smirnyu@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0000-1274-6596>*

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ НА ГЕОХІМІЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Збройна агресія росії проти України з 2022 р. стала безпрецедентним викликом для довкілля. Серед ключових наслідків – деградація ґрунтів, хімічне забруднення поверхневих вод і порушення геохімічної рівноваги. Військові дії спричиняють утворення кратерів, розпорошення токсичних елементів і накопичення бойових залишків у верхніх горизонтах ґрунтів і донних осадов [7].

До основних джерел військового забруднення належать боєприпаси (уламки снарядів, міни, касетні елементи містять Cu, Pb, W, Ba, Al), вибухові речовини (тротил, гексоген, продукти горіння), паливо-мастильні матеріали (паливо з техніки, резервуарів, баз зберігання), згоріла техніка (залишки обгорілої бронетехніки, електроніки, амуніції тощо) та ін.

Розрізняють забруднення первинне (від детонації вибухових речовин) і вторинне (міграція через воду й повітря) [5].

У таблиці наведено вміст важких металів у поверхневих ґрунтах із зон бойових дій, визначений атомно-абсорбційним методом [1, 3]. Місця й ділянки відбирання проб ґрунтів показано на рис. 1, 2. З таблиці видно, що концентрації токсичних хімічних елементів у ґрунтах значно перевищують їхній кларковий вміст.

Вміст важких металів у ґрунтах зон бойових дій, мг/кг [1, 3]

Область	Pb	Zn	Cu	Cd	As
Харківська	145,2	298,1	64,2	5,10	17,3
Сумська	132,4	390,5	59,8	4,70	12,2
Миколаївська	98,3	272,3	45,6	3,90	37,0
Київська	76,5	250,2	42,1	2,60	13,5
Кларк у ґрунтах, за [2]	12,0	90,0	30,0	0,35	6,0

Рис. 1. Супутникове зображення м. Богодухів із зонами бойових дій і точками відбирання проб ґрунту [3].

Рис. 2. Карта розміщення ділянок відбирання проб ґрунтів у Чернігівській, Сумській і Дніпропетровській областях [4].

Військові дії призводять також до забруднення ґрунтів вибуховими і отруйними речовинами. Для їхнього визначення нам для досліджень надходили проби у вигляді неоднорідних порошків (зішкrobi пилу), зібраних на місці подій, а також ємності з рідиною, що їх передали військові для вияв-

лення небезпечних органічних сполук методом Раман-спектроскопії (рис. 3) за польових умов. Експрес-визначення полегшують виявлення осередків забруднення для точкового відбору проб на небезпечні органічні речовини.

Рис. 3. Раман-спектри вибухових речовин (пірохсилін – Pyroxylin, гексоген – RDX, нітрогліцерин – Nitroglycerin, тринітротолуол – TNT) та отруйної речовини (хлорпікрин – Chloropicrin).

Раман-спектри проб ми визначали портативним спектрометром Rigaku ResQ (США), SN P20211206, Model PROG-1006877. Прилад дає змогу виявляти заборонені речовини за 20–60 с, до того ж він має найбільшу серед аналогічних Раман-спектрометрів бібліотеку забруднювальних речовин (13 тис. найменувань) і зовсім не потребує витратних матеріалів. Прилад Rigaku ResQ забезпечує визначення органічних і частково – неорганічних речовин у польових умовах, неодноразово засвідчив свою ефективність, тому він є на оснащенні підрозділів Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Збройних Сил України.

На рис. 3 показано результати вимірювань Раман-спектрів вибухових і отруйних речовин, визначених у пробах. Загалом виявлено залишки піроксиліну, гексогену, нітрогліцерину, тринітротолуолу та бойової отруйної речовини – хлорпікрину.

Зважаючи на те, що війна в Україні досі триває і ризик застосування воюючим вибухових та отруйних речовин досить високий, ми маємо бути готові до оперативного і точного виявлення отруйних речовин на основі органічних сполук та їх слідів з метою зменшення їхнього негативного впливу на довкілля. А росія широко використовує ці речовини у збройній агресії проти України. Доказом цього є офіційне звинувачення Держдепартаменту США на адресу росії про застосування на полі бою проти солдатів ЗСУ хлорпікрину – отруйної речовини подразнювальної дії [6].

Забруднення довкілля такими речовинами не є локальним, воно залучається в природні й техногенні міграційні процеси та поширюється через водовідведення, вітрову ерозію, технічні перевезення і переміщення від центрів забруднення до фонових територій. Ґрунти в місцях бойових дій втрачають свою буферну здатність. Особливо небезпечними можуть бути наслідки для сільськогосподарських районів і водоносних горизонтів [7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев, Ю. О., Грищенко, О. М., Романова, С. А., & Зайцева, І. О. (2022). Вплив бойових дій на вміст валових форм важких металів у ґрунтах Сумського та Охтирського районів Сумської обл. *Агроекол. журн.*, 3, 136–149. <https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266419>
2. Bowen, H. J. M. (1979). *Environmental chemistry of the elements*. Academic Press.
3. Solokha, M., Demyanyuk, O., Symochko, L., Mazur, S., Vynokurova, N., Sementsova, K., & Mariychuk, R. (2024). Soil degradation due to armed conflict in Ukraine. *Land*, 13 (10), 1614. <https://doi.org/10.3390/land13101614>
4. Yashchenko, L., Androshchuk, O., Vasylenko, L., & Chornoivan, Yu. (2025). Environmental risks of heavy metal pollution in war-affected soils in Ukraine. *European Journal of Environmental Sciences*, 15 (1), 18–27. <https://doi.org/10.14712/23361964.2025.3>

5. *Environment and Conflict Alert Ukraine: A first glimpse of the toxic toll of Russia's invasion of Ukraine* (2022, March 9). PAX. Environment and Conflict Alert Ukraine: A first glimpse of the toxic toll of Russia's invasion of Ukraine - PAX
6. *Russia spreads disinformation to cover up its use of chemical weapons in Ukraine* (2024, June 7). U.S. Department of State. <https://2021-2025.state.gov/russia-spreads-disinformation-to-cover-up-its-use-of-chemical-weapons-in-ukraine/>
7. *The environmental impact of the conflict in Ukraine: A preliminary review* (2022, October 14). UN Environment Programme. The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine: A Preliminary Review | UNEP - UN Environment Programme

УДК 56:069:378.4(477)

Ярина Тузьяк, Оксана Кірчанова

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
yarynatuzzyak@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-5749-3235>*

МУЗЕЙНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: КЕЙС ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У відповідь на сучасні виклики – цифровізацію освітнього й академічного простору, реформування вищої освіти, умови воєнного стану та зміну суспільних запитів – Палеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка проходить етап глибокої трансформації, спрямованої на оновлення своєї наукової, освітньої й культурної місії. Музей адаптується до нових реалій, переосмислюючи свою функцію не тільки як сховища наукових артефактів, а й як платформи для міждисциплінарної взаємодії, освіти і науки, відкритої до суспільства. Музейний заклад постає як приклад інституції, що поєднує академічну традицію з інноваційними підходами до збереження й популяризації геологічної спадщини.

Палеонтологічний музей – один із найстаріших природничих музеїв України (1905 – рік заснування, 1825 – перші палеонтологічні колекції). Понад 120 років він виконує важливу місію збереження, дослідження й популяризації палеонтологічної спадщини та історії краю. Упродовж останніх років музей активно реагує на виклики часу, зокрема, цифровізацію наукових фондів, зміну освітніх парадигм, потребу в промоції науки та впливу воєнного стану на академічні інституції. Протягом 2021–2025 рр. музей провів масштабну ревізію фондів, систематизовано понад 10 тисяч зразків, створено нові експозиції, впроваджено цифрові інструменти верифікації. Діяльність музею виходить далеко за межі академічного простору, охоплюючи освітню, культурну й соціальну сфери. Його колекцію активно використовують у навчальному процесі, для наукових публікацій, на вітчизняних і міжнародних конференціях та заходах з популяризації геологічної науки. У відповідь на сучасні

виклики музей зберігає наукові традиції й водночас формує стратегічне бачення свого розвитку як відкритої, інноваційної та суспільно значущої інституції.

Університетський музей сьогодні – це не тільки місце збереження колекцій, а й активний учасник академічного життя. На сучасному етапі Палеонтологічний музей ЛНУ імені Івана Франка виконує функції науково-дослідної лабораторії, де проводять ревізію, систематизують і верифікують збірці; освітнього середовища, що інтегрується в навчальні програми бакалаврату й магістратури; культурного простору, відкритого для громадськості, шкільних екскурсій, наукових пікніків і виставок; інноваційної інституції, яка впроваджує цифрові інструменти, зокрема бази даних, фотофіксацію, онлайн-доступ до фондів, нові засоби популяризації (3D-зображення палеонтологічних об'єктів, 3D-тури).

Серед ключових викликів, з якими стикнувся музей у 2021–2025 рр., виокремимо такі:

- необхідність цифрової трансформації – створення електронного каталогу, інтеграція з міжнародними базами даних, використання цифрових технологій у дослідженнях палеонтологічних об'єктів [2–5];
- збереження наукової спадщини за умов воєнного стану – захист фондів, адаптація до обмежень;
- переосмислення комунікації з аудиторією – перехід до відкритих форматів, популяризація через медіа й соціальні мережі;
- інституційна сталість – забезпечення функціонування музею за умов нестійкого фінансування.

Нині Палеонтологічний музей є важливим науково-освітнім центром, що сприяє розвитку палеонтології та геології в Україні, а колекція доповнює палеонтологічні фонди природничих музеїв України та світу. Музей активно співпрацює з іншими науковими установами, організовує виставки, конференції й семінари, залучає молодь до наукових досліджень.

За період 2021–2025 рр. проведено лекції-екскурсії для різних верств населення, у яких взяло участь близько 20 тис. відвідувачів: діти дошкільного віку, учні шкіл, ліцеїв, коледжів, студенти різних ЗВО, львів'яни і гості Львова. У нас побували екскурсанти з Волинської, Закарпатської Запорізької, Тернопільської, Чернівецької областей. Музей є освітньою базою для викладання фахових геологічних дисциплін спеціальності 103 *Науки про Землю* ОПП *Геологія. Комп'ютерні технології в геології* та ОПП *Геологія нафти і газу*.

Реагування на сучасні виклики й суспільні запити сприяло підготовці обґрунтування щодо відкриття міждисциплінарної освітньо-професійної програми за спеціальностями В12 *Природнича культурологія та музеєзнавство* і Е4 *Науки про Землю* для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Унікальні, цінні та рідкісні зібрання стали підставою для внесення Колекції фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка до переліку наукових

об'єктів, що становлять статус національного надбання (04.11.2022 р.). Тому з метою збереження, утримання та розвитку наукового об'єкта національного надбання Колекція щороку отримує фінансову підтримку від Міністерства освіти і науки України.

З використанням музейних колекцій виконано дослідження за такими науково-дослідними темами: “Аудит даних еталонних таксонів викопних організмів Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка з метою надання науковому об'єкту статусу такого, що становить національне надбання” (реєстраційний номер 0122U200425, термін виконання – 01.2022–12.2024); “Колекція фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка” (реєстраційний номер 0123U101933, термін виконання – 03.2023–12.2024).

Музейні колекції є основою для виконання курсових, бакалаврських, магістерських робіт, написання наукових статей у вітчизняних фахових виданнях та виданнях категорії Scopus, WofS. За період 2021–2025 рр. опубліковано понад 55 наукових праць. До 120-річного ювілею Палеонтологічного музею підготовлено до друку науково-інформаційне видання – Путівник [1].

Персонал музею бере участь у рецензуванні статей і дисертацій, зокрема, у 2025 р. підготовлено рецензію на дисертаційну роботу К. Наварівської “Стратиграфія і умови нагромадження верхньокрейдових відкладів Пенінської та Мармароської зон Українських Карпат за форамініферами” (спеціальність 103 Науки про Землю) на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а також в організації й проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Музейні працівники виконують експертну оцінку палеонтологічних об'єктів. Зокрема, у 2024 р. виконано аналіз і рецензування як державної установи, якій надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, відповідно до Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України, затвердженого 25 липня 2023 р., експертного висновку від 07.11.2023 р. № 168 В. Гриценка.

За останні п'ять років Палеонтологічний музей взяв участь у таких заходах: Дні відкритих дверей, Дні науки (квест “Поринь у світ науки”, фестиваль Science & Tech Fest – 2025, івент для учнів 9–11 класів від Наукового товариства геологічного факультету та підтримки Студради, 2025), Міжнародний день музеїв, проєкт “Університет для учнів-2022”, Welcome Week – 2023, Fest republic–2024, UNIweek–2025 та ін. На базі музею проводять лекції-екскурсії для студентів ЗВО різного фахового спрямування, навчальні практики. Щороку музейні працівники беруть участь у програмах, форумах та курсах з підвищення кваліфікації й розвитку, а також у медійних науково-популярних заходах. Зокрема, Я. Тузьяк виступала на YouTube-каналі “Канал вечірніх розмов”, де обговорювали тему “У 2028 році воскресять мамонтів. Генетики проти Чарльза Дарвіна. Мамонти змінять клімат Землі”.

Музей брав активну участь в організації та проведенні II Міжнародної науково-практичної конференції “Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі” (10–13 квітня 2025 р.). На конференції було організовано урочистості з нагоди 120-річчя Палеонтологічного музею та 40-річчя Музею рудних формацій.

Палеонтологічний музей за укладеними угодами співпрацює з Інститутом геологічних наук НАН України (Київ), Національним науково-природничим музеєм НАН України (Київ), Інститутом геології і геохімії горючих копалин (Львів), Державним природознавчим музеєм НАН України (Львів), КП “Волиньприродресурс”.

Щороку колекція музею поповнюється новими надходженнями. Серед них зібрання знярядь праці мустьєрської культури, Поділля (В. Фурман), колекція молюсків Сумської обл. (О. Вертель), зразки травертину з включеннями рослинних решток (У. Борняк) і скам'янілого дерева (О. Деманджара, У. Борняк) Львівщини, метаподій зубра степового (плейстоцен, Запоріжжя) та ін. До 120-річчя музею колекцію бурштину поповнили експонати волинського (А. Капустюк) і швейцарського (Д. Пилипенко) сонячного каміння.

Палеонтологічний музей ЛНУ імені Івана Франка демонструє приклад адаптації академічної інституції до сучасних викликів. Поєднання фундаментальної науки, музейної практики, освітньої місії та публічної комунікації формує нову модель музейної палеонтології – відкритої, інноваційної та суспільно значущої.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тузяк, Я., & Кірчанова, О. (2025). *Від палеонтологічних колекцій до наукового об'єкта національного надбання: Палеонтологічний музей ЛНУ імені Івана Франка – скарбниця природних, історичних, культурних і духовних цінностей: Путівник*. Львів.
2. Тузяк, Я., Ціхонь, С., Шило, Є., & Бубняк, І. (2024). Сучасні техніки віртуальної палеонтології як напрям розвитку музейного туризму: переваги та перспективи застосування. У *Геотуризм: практика і досвід: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф.* (с. 137–139). Львів: Каменяр.
3. Buynevich, I. V., & Tuzyak, Ya. M. (2024). Vertebrate footprints from the LVIV collection: color-intensity analysis of photographic images. In *Current trends in scientific research development: Proc. of the 3rd Intern. Sci. and Practical Conf.* (pp. 195–200). Boston, USA: BoScience Publisher.
4. Buynevich, I. V., Khasiotis, S. T., Davydov, A. V., Tuzyak, Ya. M., Ridush, B. T., & Pelletier, N. (2025). Colorful traces: rapid image color-intensity analysis in ichnological and zoogeomorphological research. In *Joint 60th Annual Meeting of the GSA Northeastern Section and 59th Annual Meeting of the GSA North-Central Section – 2025. Geol. Soc. of America Abstracts with Programs*, 57 (3). doi: 10.1130/abs/2025NE-406963
5. Buynevich, I., Tuzyak, Ya., & Hasiotis, S. (2025). Ichnological exhibits and rapid image-based analysis of trace fossils. У *Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі: матеріали II наук.-практ. міжнар. конф.* (с. 78–79). Львів: Каменяр.

Любов Фігура¹, Мирон Ковальчук²

Інститут геологічних наук НАН України,

вул. Олесь Гончара, 55б, Київ, Україна, 01601

¹liuba_figura@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-8009-2854>

²kms1964@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-9265-9707>

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ВМІСТУ ІЛЬМЕНІТУ І ЦИРКОНУ В ПРОДУКТИВНИХ ВІДКЛАДАХ ТАРАСІВСЬКОГО ТИТАН-ЦИРКОНІЄВОГО РОЗСИПНОГО РОДОВИЩА

У переліку стратегічних і критичних родовищ, опублікованому Кабінетом Міністрів України, зазначено Тарасівське родовище, яке розташоване в межах Бузько-Росинського мегаблока Українського щита, у Білоцерківському (за Л. Галецьким) розсіпному районі. Адміністративно воно знаходиться в Білоцерківському р-ні Київської обл. Корисною копалиною родовища є руди титанові й руди цирконієві, кіаніт + силіманіт, ставроліт; супутні корисні копалини – руди ванадієві [3].

Тарасівський розсіп титан-цирконієвих мінералів у відкладах полтавської серії виявлено й оконтурено 1960 р. в процесі робіт, що їх проводила спеціальна партія Правобережної експедиції (К. Пузик). Протягом 1961–1963 рр. під керівництвом І. Бондаря виконано геологорозвідувальні роботи на родовищі та його флангах. За результатами робіт визначено межі поширення рудоносних пісків з промисловим вмістом мінералів Ti й Zr і розмір рудних пластів, з'ясовано, що найперспективнішою є південно-західна частина родовища. У 1964 р. під керівництвом І. Бондаря виконано детальне буріння території родовища, за результатами якого підраховано запаси категорії С₁. У 1968 р. інститут “Гідромет” склав техніко-економічну доповідь (ТЕД) про доцільність проведення детальної розвідки родовища і розрахунок кондицій, а 1969 р. Правобережна ГЕ виконала підрахунок запасів рудних пісків Тарасівського родовища за різними варіантами бортового вмісту умовного ільменіту (16, 25, 30 і 35 кг/м³). У 2004 р. інститут “Кривбаспроект” виконав коригування ТЕД 1971 р.

За результатами робіт 2004–2008 рр. (керівник М. Мазуренко) підраховано запаси Тарасівського родовища розсіпних ільменіт-цирконових руд станом на 01.01.2009 р. У 2011 р. компанія Micromine Consulting Services виконала незалежну оцінку ресурсів родовища за кодом JORC. У 2016 р. С. Цимбал з колегами розробив цифрову структурно-літологічну модель Тарасівського родовища. У роботі приділено увагу тільки середньоновопетрівській підсвіті, яка є найбільш рудоносною. Побудовано цифрові карти товщини підсвіті, літофаціальний і фаціальний профілі за однією з ліній перетину, карти розпо-

ділу колективного концентрату і його питомих запасів, наведено дані про розподіл запасів за градаціями концентрацій на родовищі загалом і на ділянці детальних пошуків, зокрема. У 2020 р. у ДКЗ України (протокол від 23.01–11.02.2020 р. № 5044-ДСК) затверджено балансові видобувні запаси загальнодержавного значення циркон-рутил-ільменітових руд Тарасівського родовища за класами і категоріями [3].

Ми узагальнили матеріали геологічних звітів і наукових публікацій щодо Тарасівського родовища та на підставі координат 277 свердловин, їх опису, результатів опробування розробили атрибутивну базу даних для структурно-літологічного моделювання рудоносності. Зокрема, створено комплект карт, які відображають структурні (рельєф підшви й поверхні, товщина рудоносних відкладів) і речовинні параметри рудних пластів (латеральний розподіл середнього вмісту таких мінералів, як ільменіт, рутил, циркон, хроміт, монацит + каситерит, кіаніт + силіманіт, колективний концентрат). Досліджено розподіл мінералів у вертикальному перерізі свердловин та кореляційні зв'язки між ними.

У геологічній будові Тарасівського родовища беруть участь різновікові кристалічні породи фундаменту, каолінова кора звітрювання гранітоїдів, монтморилоніт-гідролюдиста кора звітрювання порід основного складу; відклади бучацької, харківської серій палеогену, породи полтавської серії (олігоцен, нижній–середній міоцен), товща строкатих глин міоцену; товща ясносірих різнозернистих пісків і глин та червоно-бурі глини пліоцену; відклади четвертинної системи [1]. Основні концентрації титан-цирконієвих мінералів містяться у відкладах новопетрівської світи полтавської серії неогену, які з розмивом залягають на корі звітрювання у західній частині родовища та на утвореннях харківської й бучацької серій – у центральній і східній його частинах [1, 2].

Відклади новопетрівської світи представлені головню дрібнозернистими (0,10–0,25 мм) пісками. У різних частинах родовища піски містять домішки (10–25 %) алевритового, дуже дрібнозернистого, середньозернистого, іноді крупнозернистого та дуже крупнозернистого матеріалу [1]. Товщина новопетрівської світи змінюється від 0,3 до 39,9 м (максимальні значення приурочені до центральної частини родовища) [1, 2]. За літологічними, гранулометричними і структурними особливостями у відкладах новопетрівської світи виділяють три горизонти. Основні концентрації титан-цирконієвих мінералів (змінений ільменіт, рутил, циркон) містяться в середньому горизонті, який поширений повсюдно, крім ділянок четвертинного розмивання. Це піски, дуже дрібнозернисті, дрібно-, іноді середньозернисті, кварцові, білого, сірувато-білого, жовтувато- і ясно-сірого кольору, з лінзами і прошарками (1–2 см) каолінітових глин або перевідкладених каолінів, а також лінзами і прошарками (до 0,3 м) велико- і дуже великозернистих косошаруватих пісків (західна частина родовища) та прошарками вохристо-бурих, вишнево-червоних

пісковиків. У підшві горизонту залягають сірі, ясно-коричневі піщані глини.

Утворення Тарасівського розсипу відбувалося внаслідок нагромадження Ti-Zr мінералів у гирловій частині річки та природного шліхування алювіального теригенного матеріалу в узбережній зоні. Тарасівський розсип є двошаровим покладом. Рудний пласт невитриманий за товщиною і складений з численних лінз піску з різним вмістом важких мінералів [1, 2]. Найбагатша частина пласта приурочена до південно-західної частини родовища.

На рис. 1 показано латеральне поширення середнього вмісту ільменіту й циркону в пісках середнього горизонту новопетрівської світи в межах двох ділянок родовища. Середній вміст ільменіту в межах ділянок 1 і 2 становить 0,12–32,10 і 1,61–45,42 кг/м³, відповідно, циркону – 0,07–25,50 та 0,27–24,02 кг/м³, відповідно. Кореляційний зв'язок між середнім вмістом ільменіту і циркону в межах цих ділянок прямий сильний: +0,77 і +0,84, відповідно.

Рис. 1. Латеральне поширення середнього вмісту ільменіту й циркону (кг/м³) у середньому горизонті новопетрівської світи в межах ділянок 1 (а, б) і 2 (в, г).

На рис. 2 показано типові приклади розподілу вмісту розсипних мінералів у вертикальному перерізі свердловин. Зазвичай є один або два рівня збагачення пісків розсипними мінералами. Кореляційні зв'язки між усіма мінералами прямі сильні – від +0,75 до +0,97.

Рис. 2. Розподіл вмісту розсипних мінералів у вертикальному перерізі свердловин № 50 (а) і № 3568 (б).

Зазначимо, що Тарасівське родовище вирізняється полімінеральним складом, наявністю в розсипних мінералах рідкісноземельних і рідкісних елементів (V, Ta, Sc, Hf, Y), що робить його унікальним серед інших титанових родовищ України [1, 2]. Воно добре досліджене, забезпечене значним обсягом картографічних матеріалів і аналітичних даних, отже, є одним із найбільш підготовлених для промислового освоєння родовищ. Видобуток титанових руд на Тарасівському родовищі може забезпечити внутрішні потреби України та сприяти експорту сировини, зміцнюючи позиції країни на світовому ринку [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондар, І. І., & Тютюнник, В. М. (1964). *Звіт про результати пошуково-розвідувальних робіт на титан, проведених Правобережною геологічною експедицією на території центральної частини Українського щита (Київська область) у 1960–1963 роках*. Київ.
2. Мазуренко, М. Ю., Нікулін, Д. О., Виходцев, М. К., та ін. (2009). *Розвідка Тарасівського родовища розсипних ільменіт-цирконових руд* (Звіт про результати геолого-розвідувальних робіт за 2004–2009 рр.). Київ.
3. *Родовище Тарасівське*. Державна служба геології та надр України. Ukraine NOW. <https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/tarasivske-rodovishche.pdf>
4. *Тарасівське родовище титану – де знаходиться і чим воно унікальне* (2025, Липень 30). Новини LIVE. <https://novyny.live/industriyi/tarasivske-rodovishche-titanu-de-znakhoditsia-i-chim-vono-unikalne-270675.html>

Микола Хархаліс

*Ужгородський національний університет,
пл. Народна, 3, Ужгород, Україна, 88000
mykola.kharkhalis@uzhnu.edu.ua*

ГЕОДИНАМІКА ВУЛКАНІЧНИХ СХИЛІВ

Сьогодні під час забудови поселень Карпатського регіону освоюють складні з погляду інженерної геології території, до яких належать вулканічні схили. Звичайно це зсувонебезпечні або зсувні території. У разі їх навантаження активізуються динамічні процеси, для попередження яких потрібні додаткові наукові та інженерно-пошукові дослідження.

Східні Карпати пройшли альпійський тектоно-магматичний цикл як епгеосинклінальна зона епіокеанічної стадії розвитку з усіма характерними проявами геологічних процесів, зокрема магматизму. Розвиток закарпатського комплексу пов'язаний з формуванням Закарпатського внутрішнього прогину в інверсійну стадію розвитку Карпатської складчастої системи. Розміщення порід контролювали розломи глибокого закладення, завдяки чому утворилися головні елементи структури прогину. Тектонічні рухи протягом останніх 15–17 млн років сприяли інтенсивному вулканізму вздовж бортових розломів і нагромадженню наземних вулканогенних утворень, якими нині складений Вигорлат-Гутинський вулканічний пояс.

Вигорлат-Гутинське пасмо за ширини до 20 км простягається від гори Вигорлат (Східна Словаччина) через Закарпатську область (Україна), гори Гутин (Румунія) і далі в гори Келиман-Харгита. У межах України вулканічний пояс проходить над крайовим швом більш раннього закладення (Закарпатський глибинний розлом) уздовж північно-східної межі Чоп-Мукачівської западини з Пенінською зоною Карпат і частково її перекриває. Прояви найпізнішого неогенового й четвертинного магматизму представлені гутинським і бужорським інтрузивно-вулканічними комплексами.

Гутинський комплекс верхнього пліоцену представлений пірокластичною, ефузивно-пірокластичною та екструзивною фаціями. Пірокластична фація виражена потужними горизонтами грубоуламкових вулканокластичних порід основного складу з язиками потоків андезибазальтових і андезитових лав. Ефузивно-пірокластична фація гутинського комплексу представлена агломератовими туфами, кластолавами, лавовими покривами великопорфірових андезитів і андезибазальтів. На південних схилах Вигорлат-Гутинського пасма в пізньому пліоцені з'явилося багато вулканів: гори Велична, Чорна, Шаланка, Синяк, Анталовецька поляна, Червениця та ін.

На завершальному, пізньопліоценовому–ранньоантропогеновому бужорському підетапі вулканізму в Закарпатському прогині виливалися базальтові лави. Породи бужорського комплексу належать до ефузивно-пірокластичної й екструзивної фації. Вони представлені потоками й покривами базальтів і андезибазальтів, екструзивними й гіпабісальними тілами.

Східні Карпати є регіоном зі складними інженерно-геологічними умовами спорудження, утримання й експлуатації будівель і споруд. Складність зростає через сейсмічну активність, в основі якої лежить взаємодія глибинних структур Карпат, Закарпатського прогину і Панонської западини. Звідси впливає необхідність проведення широкого спектра геофізичних, геологічних і геодезичних досліджень, які би дали змогу створити адекватну модель геодинаміки регіону [1]. Відображенням такої моделі є сейсмічне районування території.

Фундаментальною основою дослідження проектування будівель і споруд за умов сейсмічності є тектоніка літосферних плит. До кінця 1960-х років були сформульовані її основні положення.

З визначення літосфери як жорсткої оболонки з кінцевою міцністю і крихким руйнуванням впливає такий наслідок: якщо літосферна плита є пластичною, то руйнуватися вона повинна, передусім, по краях, і кожен такий розлом – це джерело пружних коливань, тобто землетрусу. Отже, у динамічній системі літосферних плит землетрус є характерним станом земної поверхні, природним і необхідним процесом.

Карпатська гірська система, зокрема Східні Карпати, розташована на межі Альпійсько-Гімалайського глобального поясу стиску та південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, що належить до Євро-Азійської літосферної плити. Під час зіткнення й субдукції країв літосферних плит утворюються спряжені між собою ізостатично некомпенсовані морфоструктури: крайовий прогин і гірське пасмо. Такі морфоструктури можуть існувати тільки в разі перерозподілу напружень у процесі взаємних переміщень і розвиваються протягом десятків мільйонів років.

Геолого-геофізичні дані дають змогу визначити характер глибинної будови і новітньої динаміки Карпат. Наявна покривна структура – це акреційна призма, яка розвинулась на території палеогенового внутрішнього моря, що закрилося під час взаємного переміщення Євро-Азійської, Африканської та Аравійської плит. Тут нагромадилась значна (близько декількох кілометрів) товща флішоїдних осадів. Сучасні дані засвідчують швидкість взаємного переміщення в зазначеному регіоні порядку 1 см/рік. Це спричиняє послідовне зменшення ширини Карпатського фундаменту, стиск флішових мас і формування покривів у процесі тектонічної еволюції.

Скорочення означає поглинання певної ділянки кори астеносферою в порядку компенсації стискувальних сил. Уздовж граничної зони поглинання розвиваються глибинні розломи. Це і зумовлює сейсмічну активність Карпат, максимум якої слід очікувати в зоні Закарпатського глибинного розлому, що

збігається з тектонічними зонами пенінських і мармароських стрімчаків. Відповідно, найбільш сейсмічно небезпечними будуть тектонічні зони, які безпосередньо прилягають з північного сходу (Дуклянська, Чорногорська, Магурська, Рахівська) і південного заходу (Закарпатський прогин, Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо, Чоп-Мукачівська й Солотвинська западини). Такі ж структури, як Скибова і Кросненська зони, а також Передкарпатський прогин розташовані в другому ешелоні сейсмічної небезпеки.

У процесі сучасного сейсмічного районування території України виділено карти категорій А, В, С, які відображають різну ймовірність сейсмічної небезпеки для однієї й тієї ж території. Тому цим територіям може бути присвоєна категорія сейсмічної інтенсивності 8 (7) та 7 (6) балів, відповідно [4].

Зони підвищеної сейсмічної активності досить чітко визначаються за підвищеною природною електромагнітною активністю. Крім того, сучасні апаратурні можливості високоточних геодезичних вимірювань дають змогу з точністю до міліметрів вимірювати швидкість взаємного переміщення окремих частин тектонічних плит у районі їхнього спряження. Очевидно, більшим швидкостям відповідатимуть накопичення більших значень напруги. Це вказуватиме на області зростання ймовірності сейсмічної небезпеки і надаватиме додаткові дані для сейсмічного районування.

У праці [2] наведено результати лабораторних досліджень, які засвідчили, що під час фільтрації електроліту в пористих середовищах, гірських породах і ґрунтах у разі формування подвійних електричних шарів виникає змінне електричне поле, що генерує електромагнітне випромінювання в інтервалі частот 10^2 – 10^5 Гц, яке є складовою частиною природного електромагнітного поля Землі. Цю складову, зумовлену напружено-деформованим станом досліджуваної ділянки, часто називають природним імпульсним електромагнітним полем Землі (ПІЕМПЗ). Найінтенсивніше таке випромінювання виявлене в геологічних процесах поблизу земної поверхні у значних об'ємах гірських порід – найчастіше під час зсувів чи руйнування основ будівель і споруд. Завдяки зв'язку доступних спостереженню параметрів ПІЕМПЗ з кінетикою деформацій можна застосовувати методи не тільки прогнозування й дослідження процесів руйнування ґрунтових основ і будівельних конструкцій, а й територіального планування. Характер розподілу напружень на природних чи антропогенних об'єктах дуже складний, оскільки залежить від цілої низки динамічно взаємопов'язаних чинників. У процесі підготовки руйнування відбувається концентрація напружень у певних місцях з наступним їх розподілом. Різні за своїми кінематичними характеристиками деформації мають різний напружено-деформований стан, що позначається на варіаціях ПІЕМПЗ. У разі зміни напружено-деформованого стану ґрунту і перерозподілу пружних деформацій виникає перепад тиску порової рідини й фільтрація її по капілярах і тріщинах. Рух розчину в системі капілярів супроводжується появою струму, а отже, – електромагнітного поля [3].

Основним параметром електромагнітного поля є швидкість ходу імпульсів N , тобто кількість електромагнітних імпульсів, що генерується джерелом за одиницю часу.

Природне електромагнітне випромінювання є результатом геологічних процесів, які належать до класу динамічних систем, тобто змінюють свій стан з часом. Характерною особливістю спостережень за природним електромагнітним випромінюванням є те, що їх слід трактувати як випадкові події, а власне поле реалізоване випадково. Тому для їхнього опису й інтерпретації результатів спостережень потрібно застосовувати стохастичний підхід і ймовірнісні моделі.

Багаторазові спостереження природного електромагнітного поля Землі в різних районах Карпат засвідчили, що швидкість ходу імпульсів має різні значення залежно від напрямку орієнтації антени. Як імпульсна структура, так і напруженість імпульсного природного електромагнітного поля, очевидно, мають анізотропію. Порівняння азимутальних залежностей імпульсного поля різних регіонів свідчить, що незалежно від місця проведення спостережень діаграма азимутальної залежності має субмеридіональну орієнтацію максимуму N . Це доводить, що ПІЕМПЗ є складовою частиною глобального електромагнітного поля Землі. Для цього поля характерні як плавні й закономірні варіації, так і варіації, які потрібно зачислювати до стохастичних і неупорядкованих. Упорядковані – це сонячно-добові і місячно-добові варіації.

Аналіз регіональних аномалій підтверджує висунуту тезу і дає змогу детермінувати походження природних електромагнітних полів на підставі зіставлення з тектонікою геологічного середовища. Спостереженнями ПІЕМПЗ уздовж геотраверсу, орієнтованого перпендикулярно до простягання основних Карпатських структур, виявлено аномалію в зоні Закарпатського глибинного розлому, що є зоною спряження двох жорстких блоків земної кори в процесі субдукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Совчик, Я. В. (1993). Про формування структури Флішових Карпат і їх зчленування з платформним автохтоном. *Геол. журн.*, 2, 121–130.
2. Хархаліс, М. Р. (1994). Особливості прояву природного імпульсного електромагнітного поля на зсувному схилі. *Геофіз. журн.*, 16 (1), 58–61.
3. Хархаліс, М. Р. (2001). До проблеми сейсмостійкості протяжних споруд Закарпаття. У *Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій* (с. 195–200). Львів: Каменяр.
4. Хархаліс, М. Р. (2010). Геотектонічні умови сейсмічного районування Східних Карпат. *Містобудування та територіальне планування*, 37, 550–553.

**Олександр Шваєвський, Лариса Сливко, Тарас Шваєвський,
Петро Петрівський**

*Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна
oleksandr.shvayevskyy@lnu.edu.ua; <http://orcid.org/0009-0009-3638-6244>*

КОЛЕКЦІЯ СІРЧАНИХ РУД ЛЬВІВЩИНИ В МУЗЕЇ РУДНИХ ФОРМАЦІЙ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Музей рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка є унікальною збіркою, де поряд з колекцією металевих корисних копалин експонують взірці з родовищ нерудної сировини, у тім числі з Львівської області.

Найбільшою за кількістю взірців є експозиція руд сірки, яка розміщена в окремій скляній вітрині. Це, головню, зразки з родовищ Передкарпатського сірконосного басейну, який простягається від Польщі до Румунії, а центральна його частина локалізована в межах Львівщини. Упродовж ХХ ст. тут відкрито понад десяток родовищ із запасами сотні мільйонів тонн. Родовища осадового походження, локалізовані в карбонатних і сульфатних відкладах неогену.

За розвіданими запасами самородної сірки наша країна посідає одну з провідних позицій у світі. Державний баланс запасів корисних копалин України містить відомості про 10 родовищ з загальними запасами 196 млн т, серед яких запаси категорій А+В+С₁ становлять 128,3 млн т, а С₂ – 2,3 млн т. Наприкінці минулого тисячоліття роботи вели на трьох родовищах Передкарпатського сірконосного басейну – Подорожнянському, Язівському і Немирівському, тоді як сім інших родовищ (Загайпільське, Гримнівське, Шевченківське, Любенське, Тейсарівське, Тлумацьке, Жуківське) були в резерві. На жаль, на початку 2000-х років через економічні, екологічні й технологічні проблеми видобування сірки повністю зупинили.

Формування колекції сірчаних руд на геологічному факультеті почалося ще в 1950-х роках. На факультеті працювала науково-дослідна група на чолі з Борисом Мерлічем та Неллі Даценко, яка вивчала особливості речовинного складу, походження, технологію розробки та збагачення сірчаних руд. У 1976 р. у видавництві Львівського університету вийшла їхня монографія, присвячена умовам утворення сірчаних руд Роздільського родовища.

У Музеї рудних формацій найбільше кам'яного матеріалу з Роздільського, Язівського та Подорожнянського родовищ Львівщини. Взірці чудово ілюструють структурно-текстурні й речовинні особливості сірчаних руд,

зокрема, окремі кристали і гніздоподібні виділення кристалічної сірки (Роздільське родовище). Наприклад, у збірці 647 видно велике скупчення явнокристалічної сірки, 651 – гніздоподібні виділення прихованокристалічної сірки у вапняку, 655 – виділення явнокристалічної сірки крупнозернистої структури й друзоподібної текстури, 663 – пошарове гніздоподібне скупчення явнокристалічної сірки у вапняку.

Відомо, що сірка завдяки своїм мінералогічним особливостям (колір, блиск, морфологія кристалів і агрегатів тощо) має неперевершене колекційне значення. У музеї є низка збірок з такими особливостями: збірка 650 і 670 – зрізано-пірамідальні кристали сірки, що росли на кальцитових кірках у кавернах вапняку; 662 – друза таблитчастих кристалів сірки; 664 – друзи кристалів сірки в кавернах вапняку; 668 – крупнокристалічна сірчана руда з порожнинами, вивпненими кальцитом (син- та епігенетичний тип надгіпсових утворень); Т-156 – масивна руда крупнокристалічної сірки з прожилками кальциту.

Для сірчаних родовищ Львівщини дуже характерне перешарування сірки, кальциту, гіпсу, целестину та вмісних порід, що є свідченням первинної осадової (осадово-інфільтраційної) природи руд. Подібне явище можна спостерігати у таких збірках: 646 – тонке перешарування вапняку, кальциту, приховано- і явнокристалічної сірки; 660 – кристалічна сірка в пошарових кавернах зі сталактитами кальциту у вапняку; 667 – пошарові прожилки кальциту у вапняку, у кавернах якого є друзи кальциту з целестином. Унікальним є збірка 649 з ритмічними смугами явнокристалічної сірки з кальцитом у вапняку, що містить вкраплення прихованокристалічної сірки.

Справжньою окрасою будь-якої мінералогічної колекції є збірка з окремими кристалами мінералів. Не винятком є й колекція нашого музею, зокрема, збірка 669 ілюструє наростання скаленоедричних кристалів кальциту на великі стовпчасті кристали целестину, а збірка 666 представлений голчастими кристалами целестину в кавернах вапняку.

Відомо, що одним із головних завдань будь-якої мінералогічної збірки є поповнення експозиції. Прикладом є чудовий кристал целестину з Язівського родовища (збірка 661-а), який подарував проф. Микола Павлунь. Нещодавно відомий дослідник екологічного стану сірчаних родовищ, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Василь Дяків презентував музеєві зразок сірки, яку отримано під час підземної виплавки.

Сподіваємося, що ситуація з попитом на сірчану руду в Україні та світі зміниться, адже наша держава поступово інтегрується у світовий ринок мінеральних ресурсів. Якщо будуть дотримані всі екологічні, технологічні вимоги до експлуатації зазначених родовищ і головне – це буде економічно рентабельно, то будуть і нові надходження до Музею рудних формацій.

Світлана Ширінбекова

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, просп. акад. Палладіна, 34, Київ, Україна, 03142

svetlana_shirinbekova@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0003-3872-0399>

МЕТЕОРИТИ З МАРОККО

Відомо, що пріоритетними ділянками збирання метеоритів на земній поверхні є незаселені райони холодних і гарячих пустель, які характеризуються сухим (аридним) кліматом. Значне уповільнення швидкості хімічного звітрювання за цих кліматичних умов сприяє тривалому збереженню метеоритної речовини [1]. До таких районів належить пустеля Сахара, що простягається на території 10 країн Північної Африки і охоплює південну частину Марокко. Ця країна належить до складу Магрибу, тобто регіону Північно-Західної Африки і є прикладом країн, у яких нема метеоритного законодавства.

Вичерпний каталог метеоритів Північно-Західної Африки охоплює тисячі окремих зразків, що їх відшукали протягом тривалого часу [8]. Тільки для 8 % від загальної кількості метеоритних знахідок у цьому регіоні Комітет з номенклатури метеоритів Метеоритного товариства визначив конкретну країну походження, тоді як 92 % з них позначають як Northwest Africa (або скорочено NWA) з зазначенням номера [7].

Фахівці з Університету Ібн Зора (Ibn Zohr University, м. Агадир, Марокко) спробували контекстуалізувати 5 687 знахідок метеоритів з Північно-Західної Африки, визначивши обставини знахідки кожного зразка відповідно до нової категоризації знахідок і нових Керівних принципів номенклатури метеоритів, прийнятих Комітетом.

Крім 1 180 офіційних метеоритів NWA, країни знахідки яких затверджені Комітетом, 3 240 метеоритів виявилось з чотирьох країн Північно-Західної Африки: 2 994 зразки (92 %) – з Марокко, 79 (2,5 %) – з Алжиру, 34 (1,1 %) – з Мавританії, 12 (0,1 %) – з Малі. Стосовно решти метеоритів NWA (1 267 зразків) інформації щодо країни їх знахідки нема. Повідомляли, що після прийняття назви “NWA” зафіксовано помітне зменшення кількості метеоритів, які мають назви офіційних місць, порівняно зі значним збільшенням кількості метеоритів NWA [7].

Популяція метеоритів NWA, у тім числі марокканські метеорити, представлена широким спектром типів космічних порід, включно з місячними й марсіанськими метеоритами, хондритами й ахондритами. Зокрема, у колекції марокканських метеоритів є марсіанський ахондрит NWA 7034 (“Чорна Красуня”, базальтова/поліміктова брекчія, знахідка 2011 р. [9]), примітною особливістю якого є найбільшій уміст води серед інших марсіанських метеоро-

ритів, знайдених на Землі. До речі, свого часу ми вивчали ознаки земного звітрювання речовини звичайного хондрита Northwest Africa (NWA) 024 (високозалістий H4, знахідка 1999 р., Марокко, ступінь ударного метаморфізму S5, ступінь звітрювання W3 [5]), що належить до метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України [2, 3].

Рідкісність деяких метеоритів з популяції NWA зумовлює їхню наукову цінність і робить їх дуже бажаними як для вчених, так і для колекціонерів з усього світу [7].

Від часу першого зареєстрованого відкриття метеорита в 1937 р. поблизу с. Мрірт (провінція Мідельт, регіон Драа-Тафілалет), у Марокко знайдено загалом 1 747 автентичних метеоритів (тобто ідентифікованих і підтверджених науковими організаціями як такі, що мають позаземне походження) [7]. Швидкість виявлення метеоритів (падіння + знахідки) у Марокко перевищує показники більшості інших країн аналогічного розміру й кліматичних умов. Понад 95 % задокументованих метеоритів з Марокко, у тім числі багато рідкісних типів, знайдено у Східній Марокканській Сахарі, яка є одним з найпродуктивніших у світі регіонів знахідок метеоритів [7].

Швидкі темпи перетворення Марокко протягом останніх десятиліть на світову столицю полювання за метеоритами пояснюють різким зростанням, починаючи з 1999 р., кількості виявлених тут метеоритів (офіційно їх визнано понад тисячу [4, 6]). Відтоді в Сахарі почалася справжня “золота лихоманка” на метеорити (наразі це явище суттєво скоротилося). Таке стрімке перетворення було зумовлене кількома чинниками: кліматичними і географічними умовами, економічним чинником, правовою й геополітичною ситуацією в країні. Розглянемо їх детальніше.

Кліматичні та географічні умови. Південні райони Марокко, особливо регіон Драа-Тафілалет, з якого походять метеорити, характеризуються пустельним кліматом з високою денною температурою, низькою вологістю і малою кількістю опадів (особливо влітку), а також значною різницею денної й нічної температури. Посушливі кліматичні умови забезпечують тривале збереження марокканських метеоритів у природному середовищі. Якщо зважити на однакову ймовірність падіння метеоритів у різних регіонах земної кулі, наприклад, у Сахарі та Шотландському нагір’ї, то можна стверджувати, що в Шотландії пошук метеоритного зразка буде значно ускладнений унаслідок дії опадів (дощ, сніг), оскільки метеорит буде швидше похований під шаром бруду і снігу. Крім того, більшість метеоритів, досягаючи земної поверхні, має темну зовнішню кору плавлення, що виділяє їх на тлі піску Сахари і суттєво полегшує їх виявлення і збирання.

Економічний чинник. Ідеться про співіснування в Марокко двох матеріально зацікавлених сторін. З одного боку, це мережа західних мисливців і торговців скам’янілостями, мінералами й археологічними артефактами. Іноземні дилери мали змогу придбати некласифіковані метеорити у марокканських торговців за дуже низькими цінами, офіційно проаналізувати їх у роз-

винених країнах Заходу і продати зі значним прибутком. Центром купівлі-продажу метеоритів стало м. Ерфуд у регіоні Драа-Тафілалет, відоме як “ворота до Сахари”. З іншого боку, існувала розвинена місцева традиція пошуку та збирання каміння. Місцеві кочівники возили туристів і колекціонерів у пустелю на пошуки каміння. Багато марокканців, особливо представників кочових племен, були дуже вправними у пошуку каменів і предметів у пустелі; торгівля камінням допомогла багатьом кочовим сім'ям поліпшити матеріальні умови життя.

Правова і геополітична ситуація в країні. Щодо правової ситуації, то в Марокко нема правових норм стосовно метеоритів, а геополітична ситуація характеризується мирними умовами існування, що унікально для регіону.

Тому доцільно звернути увагу на діяльність Хаснаа Ченнауї Ауджехане (Hassnaa Chennaoui Aoudjehane), професорки Університету Хасана II у Касабланці та колишньої членкині Комітету з номенклатури метеоритів Метеоритного товариства, відповідального за офіційні назви визнаних метеоритів; вона була його єдиною представницею від будь-якої арабської чи мусульманської країни. За словами професорки Ченнауї, завдяки миролюбній ситуації можна відносно безпечно ходити пісками Сахари у пошуках каміння. До того ж, у країні не було жодних спеціальних правил щодо метеоритів, які могли б обмежувати особу, яка знайшла метеорит.

З метою наведення ладу в хаотичному поводженні з метеоритами в країні дослідниця вжила низку заходів:

1) започатковано систему, за якою люди можуть звертатися до місцевих фахівців з метеоритів для офіційної перевірки їхніх імовірних метеоритних знахідок. На думку проф. Ченнауї, навіть у разі продажу й експорту метеорита його слід визнавати таким, що походить з Марокко;

2) запропоновано створити в країні власну постійну національну метеоритну колекцію;

3) уперше в Марокко представлено колекцію марокканських метеоритів, щоб навчити людей пишатися собою і розуміти, що це їхня спадщина;

4) запроваджено приватні рятувальні заходи, щоб запобігти продажу цінних метеоритів за кордон [4].

Отже, зважаючи на кількість метеоритів, що походять з Марокко, низку сприятливих чинників (тривале збереження метеоритних зразків у природному середовищі, відносна легкість пошуку метеоритів у пустелі, вправність та економічна зацікавленість місцевого населення, мирні умови існування) і беручи до уваги такий негативний чинник, як відсутність спеціального метеоритного законодавства у країні, Марокко, на нашу думку, слід зачислити до країн, які мають передумови для створення постійної національної метеоритної колекції й мають значний науковий потенціал для системного дослідження метеоритів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ширінбекова, С. Н. (2019). *Вплив земного вивітрювання на структурно-мінералогічні особливості метеоритів* (Автореф. дис. ... канд. геол. наук). Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. Київ.
2. Ширінбекова, С. Н., & Литвиненко, Ю. О. (2022). Ознаки звітрювання хондрита NWA 024 (H4). У *Геологічна будова та корисні копалини України: Збірник тез всеукр. наук. конф.* (с. 234–236). Київ: Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка.
3. Ширінбекова, С., & Литвиненко, Ю. (2022). Особливості звітрювання Fe,Ni-металу і троїліту хондрита NWA 024 (H4). У *Мінералогія України: сучасний стан і перспективи: Матеріали XII наук. читань імені акад. Є. Лазаренка* (с. 110–113). Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка
4. Gordon, H. (2025). *The meteorites: Encounters with outer space and deep time*. Profile Books.
5. Grossman, J. N. (2000). The Meteoritical Bulletin, No. 84. *Meteoritics & Planetary Science*, 35, A199–A225.
6. How Morocco became the meteorite hunting capital of the world. (2025). <https://www.wired.com/story/morocco-meteorites-saharan-gold-rush/>
7. Ibhí, A., Senesi, G. S., Ouknine L., & Khiri, F. (2023). *African meteorites*. <https://doi.org/10.2174/97898151362961230101>
8. The Meteoritical Bulletin Database. (2025). <https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.cfm>
9. The Meteoritical Bulletin Database. (2025). <https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=54831>

УДК 551.24:553.98(477.8)

**Володимир Шлапінський¹, Мирослав Павлюк², Ярослав Лазарук³,
Олеся Савчак⁴, Мирослав Тернавський⁵**

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79053*

¹*vlash.ukr@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0009-0403-8421>*

²*pavlyuk.myroslav@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-8741-0624>*

³*lazarukjaroslav@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0002-2016-3424>*

⁴*savchakolesya@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-1491-7613>*

⁵*matrix5@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0003-3520-847X>*

ВКЛАДКИ ТЕМНОКОЛІРНОГО ФЛІШУ У ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНОВОМУ ФЛІШІ СКИБОВОГО І КРОСНЕНСЬКОГО ПОКРИВІВ

У розрізі нижньої частини ямненської світи в межах другої луски Орівської скиби по струмку Форещинка в районі с. Микуличин (відслонення 2691, пл. Манява) простежується пачка ритмічного чергування коричнево-чорних

піщанистих некарбонатних аргілітів з вицвітами ярозиту і темно-сірих дрібнозернистих некарбонатних пісковиків. Товщина пачки – 20–30 м. Стратиграфічне положення пачки нестале [3].

Ямненську світу, складену чергуванням піщаних пачок і пачок середньо- й тонкоритмічного перешарування з загальною перевагою пісковиків, описав 1987 р. В. Шлапінський по р. Мокрянка (вище від с. Німецька Мокра) у лусці Новоселиця. Пісковики кварцові, сірі й зеленкувато-сірі, дрібно-, середньо- та крупнозернисті, місцями сильно слюдисті, часто кварцитоподібні, тріщинуваті (по тріщинах розвинуті дрібні прозорі кристали кварцу), некарбонатні й карбонатні, товстошаруваті, зрідка масивної текстури. Цемент кременисто-карбонатний. Товщина коливається від 0,6 до 2,0, іноді до 5,0 м. Подекуди в розрізі трапляються дрібно- й середньозернисті пісковики, у підшві – крупнозернисті до гравелітів.

Пачки тонко- і середньоритмічного чергування аналогічні до відповідних товщ у Скибовому покриві. Товщина коливається від 2 до 40 м. У такій пачці (130 м нижче від покрівлі світи за розрізом) виявлено прошарок червоних плямистих аргілітів завтовшки 0,7 м. У верхній частині яремчанського горизонту (300 м нижче від покрівлі) наявні пачки тонкоритмічного чергування (до 3 м завтовшки) з чорними сильно кременистими некарбонатними аргілітами [6].

У нижній частині орявської світи відслонені сірі некарбонатні пісковики (0,15–0,40 м, зрідка до 0,70 м) з тонкими (0,5–5,0 см) прошарками аргілітів. Іноді з'являються пачки потужністю до 1,5 м тонкого чергування пісковиків і аргілітів (по 3–10 см). Прошарки аргілітів представлені двома різновидами: внизу чорні, вгорі зелені, іноді вони чергуються [2].

За даними В. Кузовенка (опорний розріз 58, маршрут 17–18.08.1984 р.), ядерна частина Голятинської складки по потоку Голятинський (ліва притока р. Голятинки – Голятинка Мала) складена з чотирьох пачок (знизу догори за розрізом) [4] (рис. 1):

1) темноколірна потужністю 100 м, складена чергуванням піщаних і глинистих порід. Пісковики (0,3–1,0 м) сірі, поліміктові, різнозернисті, кременисті, невапнисті, товстоверствуваті, у підшві часто з гравієм чорних кременистих аргілітів. Вони розділені прошарками чорних кременистих аргілітів і пачками тонкоритмічного чергування таких же аргілітів – невапнистих, тонкоплитчастих, часто листкуватих, дуже міцних (0,05–0,15 м), алевролітів і пісковиків – сірих і темно-сірих кварцових до чорних, дрібнозернистих, невапнистих, кременистих, масивної текстури, деколи шаруватих і хвилясто-шаруватих (0,05–0,40 м). Товщина піщаних пачок – до 6–8 м, пачок ритмічного чергування – до 20 м;

2) піщана потужністю до 140 м. Пісковики сірі, ясно- і темно-сірі, поліміктові, різнозернисті, некарбонатні, дуже міцні, часто кварцитоподібні, грубошаруваті і брилові (від 0,8–1,5 до 4,0 м). Їх розділяють пакети (до 0,8 м) тонкоритмічного чергування аргілітів і темно-сірих, майже чорних кременистих

Рис. 1. Літолого-стратиграфічна колонка відкладів Голятинської структури:

1 – головецька світа; 2 – нижньоменітова підсвіта; 3–5 – еоцен: 3 – верхній, 4 – середній (?), 5 – нерозчленований; 6 – палеоцен–середній еоцен нерозчленовані; 7 – яловецька світа K_2 , 8 – шипотська світа K_1 ; 9 – номери шарів; 10 – місця відбирання зразків на мікрофауну.

Рис. 2. Геологічна карта Голятинської антикліналі (склали В. Кузовенко та З. Жигунова, 1985):

1 – головецька світа олігоцену; 2 – верхній еоцен; 3 – середній еоцен; 4 – згідні геологічні межі; 5 – нижньокременевий горизонт; 6 – насуп Бітлянсько-Свидовецького субпокриву; 7 – лінія геологічного розрізу по струмку Мала Голятинка.

некарбонатних пісковиків. Десь у нижній частині товщі наявна пачка тонкого чергування таких самих порід з прошарками чорних пластичних кременів (0,03–0,40 м), значно рідше трапляються зелені кремені (до 0,05 м);

3) аргілітова потужністю до 162 м. Переважають вишнево-червоні, зрідка зелені невапнисті кременисті, дуже міцні, нерівнорозсланцьовані аргіліти;

4) аргілітова потужністю до 85 м. Тонкоритмічне перешарування зелених і темно-сірих до чорних некарбонатних кременистих аргілітів з темно- й зеленкувато-сірим кременистими пісковиками.

Покрівлю четвертої пачки згідно нарощують чорні й коричневі аргіліти олігоцену (підкременева пачка).

Розріз охарактеризовано мікрофауною. Відібрано 24 взірці, з них палеонтолог Н. Бояринцева у 12 взірцях визначила мікрофауну. Зокрема, у першій пачці виявлено *Hyperammina lineariformis* (Myatl.), *Hyperammina aff. maxima* (Friedberg), *Hyperammina cylindrica* Glaessner, *Proteonina complanata* (Franke), *Nodellum rhumbleri* (Franke). У нижній частині другої пачки у двох взірцях, крім перших двох видів, знайдено *Cyclammina amplexens* (Grzyb.). У третій пачці (вісім взірців) визначено ті самі види мікрофауни в різних співвідношеннях.

На площі Новоселиця, у межах якої розташована Голятинська складка, О. Арцабка і Л. Манакова визначили вік усіх чотирьох пачок як еоценовий на підставі мікропалеонтологічних досліджень, виконаних Н. Бояринцевою [1]. Аналізували численні взірці з потоку Рудавець, а також притоків р. Голятинка. У першій пачці визначено такі види: *Ammodiscus aff. glabratus* (Cush. et Jarv.), *Haplophragmoides aff. walteri* (Grzyb.), *Hyperammina cylindrica* Glaessner, *H. ex gr. nova* Мјатлиук, *Proteonina complanata* (Franke), *Nodellum rhumbleri* (Franke), *Trochamminoides irregularis* White. У другій і третій пачках відшукали *Hyperammina lineariformis* (Myatl.), *Reophax splendidus* Grzyb., *R. duplex* Grzyb., *Recurvoides retroseptus* Grzyb., у покрівлі третьої пачки – *Hyperammina latissima* (Grzyb.), у четвертій пачці – *Hyperammina lineariformis* (Myatl.), *Cyclammina amplexens* (Grzyb.), *Reophax splendidus* Grzyb., *Rhezikina epigona* (Rhezak).

У 1985 р. Н. Бояринцева у зразках, відібраних В. Кузовенком з першої, третьої і четвертої пачок [4], знову визначила ті ж форамініфери, що й у 1959 р. Цей висновок підтвердила і А. Грузман, а це не дає підстав датувати вік першої–третьої пачок як нижньо-верхньокрейдний.

Знахідки ж амоніта *Hamites* sp. і верхньокрейдної мікрофауни в молодших відкладах можна пояснити перевідкладенням цієї фауни, що є досить поширеним явищем у карпатському фліші [5].

Отже, на нашу думку, результати мікрофауністичних досліджень темноколірних відкладів Голятинської антикліналі засвідчують, що вони належать до середнього еоцену (рис. 2).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арцабка, О. Л., & Манакова, Л. В. (1959). *Отчет о геологических исследованиях, проведенных на площади Новоселица Закарпатской области УССР*. Львов: трест "Львовнефтегазразведка", Львовская ГКП.
2. Вялов, О. С. (1961). *Палеогеновый флиш северного склона Карпат*. Киев: Изд-во АН УССР.
3. Гермак, И. Ф., Кохалевич, Р. И., & Полонский, Б. Т. (1971). *Отчет о комплексных геологических исследованиях масштаба 1:50 000, проведенных на площади Манява*

Ивано-Франковской и Закарпатской областей УССР в 1966–1970 г.г. Львов: ЛГРЭ, трест Киевгеология.

4. Кузовенко, В., & Евтушко, Т. (1985). *Изучение опорных разрезов мезокайнозойских отложений юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы, Предкарпатского прогиба и северного склона Украинских Карпат, составление стратиграфической схемы и легенды для крупномасштабных геолого-съёмочных работ, 1983–1985 г.г.* (в 3-х томах). Львов.
5. Совчик, Я. В. (1987). О переотложении остатков ископаемой фауны в палеогене Карпат. *Бюлл. МОИП. Отд. геол.*, 62, 118–126.
6. Шлапінський, В. Є., Гавришків, Г. Я., & Гаєвська, Ю. П. (2023). Нові дані про перспективні нафтогазоносні об'єкти ямненської світи палеоцену південно-східної частини Скибового і Кросненського покривів Українських Карпат. *Геол. журн.*, 1 (382), 39–52. <https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2023.1.268990>

УДК 550.42:553.97:546.815(477.83)

Мирослава Яковенко¹, Юрій Хоха²

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України,
вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060*

¹*myroslavakoshil@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0001-8967-0489>*

²*khoha_yury@ukr.net; <http://orcid.org/0000-0002-8997-9766>*

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РУХОМИХ ФОРМ СВИНЦЮ В ТОРФОВИЩАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Торфовища є унікальними й цінними природними архівами інформації про стан довкілля. Завдяки високому вмісту органічної речовини та переважно кислому середовищу торф ефективно акумулює важкі метали, що робить його важливим об'єктом для моніторингу техногенного навантаження. Серед важких металів особливе місце належить свинцю, який є індикатором як природних, так і техногенних процесів. Дослідження особливостей його розподілу в торфовищах Львівської обл. дає змогу оцінити вплив локальних і регіональних джерел нагромадження та визначити потенційні екологічні ризики.

Свинець належить до групи халькофільних елементів, його класифіковано як токсичний важкий метал, що не має відомої біологічної ролі. Надходження Pb до ґрунтового-торф'яного середовища відбувається як з природних, так і з антропогенних джерел. Основними мінералами свинцю є галеніт PbS, піроморфіт Pb₅(PO₄)₃Cl, глет PbO, церусит Pb(CO₃), англезит Pb(SO₄). Свинець є елементом з низькою рухомістю, особливо у кристалічній формі, що зумовлює його слабку біодоступність для рослин за природних умов. У наземних ландшафтах це елемент з низьким або середнім біогеохімічним бар'єром поглинання. Обмежена абсорбція свинцю рослинністю пояснюється його вираженою токсичністю, яка перешкоджає інтенсивному засвоєнню.

Поведінка свинцю в ґрунтово-торф'яному середовищі визначена його хімічними формами. Pb існує головню у вигляді катіона Pb^{2+} , а за лужних умов – ще й у формі комплексних іонів $PbOH^+$ та $[Pb(OH)_4]^{2-}$. Першорядним процесом, що регулює міграцію свинцю, є хемосорбція. Значна частина елемента зв'язується з органічною речовиною торфу, утворюючи стійкі органічні комплекси. Дослідження підтверджують кореляцію між вмістом Pb та кількістю гумусових речовин у ґрунтово-торф'яному середовищі [2]. Найвищу концентрацію Pb зазвичай фіксують у верхніх шарах, що свідчить про його активне зв'язування з гумусовими компонентами. Зв'язування важких металів з гуміновими кислотами відбувається з участю карбоксильних ($-COOH$) і, меншою мірою, гідроксильних ($-OH$)-груп, які утворюють стабільні хелатні комплекси. Крім того, Pb можуть сорбувати гідроксиди тривалентних металів і глинистих мінералів.

Відібрано 26 проб торфу з репрезентативних родовищ і ділянок Львівської обл. (Артишів, Білогорща, Гамаліївка, Гончари, Полонична, Скнилівок). Проби з керна відбирали пробовідбірником у діапазоні 0–140 см з інтервалом 20 см. Аналіз рухомих форм Pb проводили методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв'язаною плазмою ICP-AES (лабораторія Alpinus Chemia Sp. z o.o., м. Солець Куявський, Польща) після попередньої екстракції слабкокислими розчинами.

Аналіз вмісту міграційних форм Pb у досліджених торфовищах, виконаний з використанням статистичних параметрів, виявив високу варіативність, значну нерівномірність і неоднорідність у розподілі: високі коефіцієнти варіації (коефіцієнт варіації – 236,35; стандартне відхилення – 25,49; дисперсія – 649,71), великий розмах значень (мінімальне – 1,00 мг/кг, максимальне – 132,35 мг/кг), значне перевищення середнього над медіаною (середній вміст – 10,78 мг/кг, вміст за медіаною – 3,58 мг/кг), що свідчить про сильний вплив одиничних або невеликої кількості винятково високих значень (аномалій) і про наявність локальних джерел надходження свинцю. Мінімальний вміст на два-три порядки менший за максимальний (21,56 мг/кг). Мінімальний вміст рухомих форм Pb (1,00 мг/кг) зафіксовано в торфах ділянок Гамаліївка (80–100 см) і Полонична (0–40 см), максимальний – на родовищі Гончари (132,35 мг/кг – 60–80 см, 27,725 мг/кг – 120–140 см).

Аналіз гістограм розподілу частот випадкових значень Pb у поєднанні зі статистичними результатами перевірки гіпотези про нормальність розподілу засвідчив, що розподіл відрізняється від нормального; дані добре узгоджуються з логнормальним законом розподілу, що є доказом значної нерівномірності концентрації Pb. Така закономірність типова для елементів, що надходять у навколишнє середовище внаслідок антропогенної діяльності.

Також виявлено підвищені щодо фонового (медіанного) вмісту концентрації K_{cm} рухомого Pb у таких досліджуваних зразках торфу: родовище Білогорща – по всьому розрізу, крім інтервалу 40–60 см ($K_{cm} = 0,89$) з максимальними значеннями в інтервалах 0–20 та 20–40 см (K_{cm} щодо фонових меж 3,65

і 2,90, відповідно); ділянка Артищів – 0–20 см (4,52) і 20–40 см (2,58); родовище Гончари – 0–20 (2,01), 20–40 (2,48), 60–80 (37,02) та 120–140 см (7,76); ділянка Гамаліївка – 0–20 см (1,23); ділянка Полоничне – 0–20 см (1,1). У середньому коефіцієнт концентрації, нормований щодо фонового (медіанного) вмісту $K_{сm}$ свинцю, становить 3,017.

Вміст рухомих форм Pb у досліджуваних торфах Львівської обл. вищий від кларкового порівняно з земною корою/літосферою за О. Виноградим ($KK_{сер} = 8,77$) і наземними рослинами за Д. Малюгою (1,1) та нижчий від кларкового щодо ґрунтів за [3] (0,9) і фонових значень у ґрунтах Європи (0,66) [1] та України (0,93) [1].

Щодо індексу забруднення ІЗ (*Pollution index*, PI), який є співвідношенням вмісту важких металів у зразку до вмісту елемента в земній корі, то в нашому випадку можна говорити про низьке забруднення рухомими формами свинцю або ж його відсутність, оскільки $ІЗ < 1$.

Однак ще є такий показник, як коефіцієнт/фактор збагачення елементами, ЕФ (*Element enrichment factor*, EF), який обчислюють за формулою

$$EF = (Me_T / Cr_T) / (Me_K / Cr_K),$$

де ЕФ – коефіцієнт збагачення; Me_T – вміст металевого елемента в торфі; Cr_T – вміст хрому в торфі; Me_K – вміст металевого елемента в земній корі; Cr_K – вміст хрому в земній корі,

За цим показником визначено високий ступінь можливого антропогенного забруднення торфу такими елементами, як Pb, Cd, As та Hg ($EF > 50$). Високі значення ЕФ можуть бути спричинені як антропогенним впливом, так і наявністю природних джерел.

За результатами опрацювання даних методом кореляційного аналізу виявлено дуже тісний позитивний кореляційний зв'язок між Pb і Cd ($r > 0,9$), що відображає їхнє спільне походження, подібну поведінку в процесі міграції, спільні механізми міграції та нагромадження в торфі. Аналіз рангових величин сил зв'язку між елементами (упорядкована послідовність коефіцієнтів кореляції) виявив парагенетичну асоціацію рухомих форм Pb–Cd–Tl.

Застосування статистичних методів для групування й інтерпретації геохімічних даних кластерного аналізу та факторного аналізу (РСА з ротацією варимакс) підтвердило ключову асоціацію Pb–Cd та дало змогу виявити основний кластер/фактор, що відображає геохімічні асоціації елементів та їхній зв'язок з фізико-хімічними показниками торфів: Pb–Cd–pH– $A_{зольність}$.

Основні навантаження другого фактору (F2), який має визначальний вплив на ознаки генеральної сукупності з загальною дисперсією 17,46 %, визначено для $OP_{0,78}$ (позитивні навантаження), а від'ємні навантаження – для $A_{зольність}$ (0,78), pH (0,74), Pb і Cd (0,66) (“органічний/органогенний фактор”, або “біогенний” – породи досліджуваного району збагачені органічною речовиною – карбонатні породи крейди). Свинець і кадмій, які здатні взаємодіяти з органічною матрицею, зв'язані й активно сорбуються органічною речовиною торфу, утворюючи міцні органо-мінеральні комплекси.

Дослідження вертикальних профілів торфовищ засвідчило, що концентрації Pb змінюються залежно від їх розташування в торф'яному профілі. Розподіл рухомих форм Pb у досліджуваних торф'яних профілях свідчить про вищий його вміст у верхніх аеробних шарах торфу – 0–20 см (Білогорща, Гамаліївка), очевидно, завдяки сорбції на мінеральних поверхнях. Це підтверджує, що більша частина свинцю потрапляє з атмосферою і залишається у поверхневому торфі, не мігруючи вниз. Винятком є торфовище Гончари: тут максимальний вміст Pb (132,35 мг/кг) виявлено на глибині 60–80 см від поверхні, тоді як геохімічний фон “літогенного” Pb не перевищує 15 мг/кг. Оскільки цей пік супроводжується піками вмісту Cd, а також Hg і As (в інтервалі 80–100 см), то можна припустити, що він зумовлений спалюванням вугілля. Вміст свинцю у нижніх горизонтах (120–140 см) родовища Гончари, де наявне живлення ґрунтовими водами, вищий, ніж у верхніх горизонтах, завдяки природним геохімічним джерелам (розчинення мінералів).

Варіації концентрації Pb у торф'яному профілі проаналізовано за допомогою індексу геоаккумуляції, ІГ (*Geo-accumulation index, GI*), який обчислюють за таким рівнянням:

$$ІГ = \log_2 \left(\frac{Me_T}{1,5 \times Me_K} \right),$$

де ІГ – індекс геоаккумуляції; Me_T – вміст елемента в торфі; Me_K – вміст елемента в земній корі.

Індекс геоаккумуляції свинцю в досліджуваному торфі загалом негативний, що свідчить про відсутність вираженої геоаккумуляції, а це, своєю чергою, є доказом домінування природного фону концентрацій елемента. Однак є виняток: інтервал 60–80 см на родовищі Гончари, де ІГ Pb становить 2,46. Згідно з класифікацією індексу геоаккумуляції, можна вважати, що досліджувані торфи загалом не забруднені свинцем. Тільки в зазначеному інтервалі на родовищі Гончари геоаккумуляцію Pb можна трактувати як незначне забруднення.

Кислотність (показник рН) торфу відіграє ключову роль у геохімічній міграції, стабілізації свинцю в торфі, впливає на його хімічну поведінку і зв'язування з органічною матрицею. Діапазон значень рН досліджуваних торфів такий: кислі, слабкокислі до нейтральних, зрідка слабколужні – рН профілів варіює від 4,40 у верхніх (0–20 см, Білогорща) та середніх (60–80 см, Гамаліївка) горизонтах до 7,70 у нижніх (120–140 см, Гончари). Досліджені торфи здебільшого мають слабкокисле середовище з середнім значенням рН 5,76. Рухомість свинцю значно зростає в діапазоні рН від 4,5–5,0. Загалом з глибиною залягання значення рН торфу збільшується. За переважних слабкокислих умов (5,1–6,0) досліджуваних торфовищ свинець, зазвичай, не залишається у вільному стані й утворює стабільні металоорганічні комплекси.

Для ділянок Білогорща і Гамаліївка виявлено чітку закономірність: що менше значення рН, то більший вміст Pb. Подібне явище притаманне і Cd та Hg – їхній максимальний вміст приурочений до горизонтів з нижчими показ-

никами рН. За значеннями рН торф Білогорщі зверху вниз змінюється від сильнокислого (0–20 см, рН – 4,48) до слабкокислого (100–120 см, рН – 5,39).

У кислих торфах свинець існує, головню, у вигляді простого катіона Pb^{2+} . Частина свинцю може утворювати комплекси з органічними сполуками. З підвищенням рН середовища зростає ймовірність утворення цих комплексів з гуміновими кислотами, оскільки за вищих значень рН органічні ліганди стають більш реакційноздатні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Клос, В. Р., Бірке, М., Жовинський, Е. Я., Акінфієв, Г. О., Амашукелі, Ю. А., & Кламенс, Р. (2012). Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS). *Пошукова та екологічна геохімія*, 1 (12), 51–66.
2. Boguta, P., & Sokołowska, Z. (2022). Interactions of humic acids with metal ions. *Acta Agrophysica*, 2, 1–113.
3. Bowen, H. J. M. (1979). *Environment chemistry of the elements*. London; New-York; Toronto; Sydney; San Francisco: Academic Press.

УДК 502.21:504.03:624.131.543

Михайло Яремович¹, Василь Дяків²

¹ТзОВ “НВП «Геологічні Технології»”,
вул. Нечуя-Левицького, 2, Львів, Україна, 79013
mishayaremovich@gmail.com

²Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
dyakivw@yahoo.com; <https://orcid.org/0000-0001-8045-4595>

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ, ГЕОТЕХНІЧНИХ, ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У розвинених країнах інженерно-геологічні, геотехнічні, гідрогеологічні вишукування є обов’язковим етапом передпроектних, проектних, а в деяких випадках і будівельних робіт, а їх виконання з вимогами до виконавців регламентоване нормативними документами, затвердженими найвищими посадовими особами держави. Зокрема, в Італії передбачено створення професійного реєстру геологів, що мають професійне звання геолога (звичайно магістри геології) та молодшого геолога (бакалаври геології) [6]. Крім належної кваліфікації, виконавці інженерно-геологічних, геотехнічних і гідрогеологічних вишукувань повинні мати у своєму розпорядженні належну матеріально-

технічну й лабораторну базу, яка дасть їм змогу якісно і в оптимальні терміни виконати передбачений замовником об'єм робіт.

В Україні проведення інженерно-геологічних, геотехнічних і гідрогеологічних вишукувань для потреб будівництва регламентоване діючими Державними будівельними нормами – “Інженерні вишукування для будівництва”: ДБН А.2.1-1-2008 [2]. В Інтернеті поширений уточнений, виправлений і доповнений проєкт цих норм у версії 2014 р. – ДБН А.2.1-1-2014 (друга редакція), проте він досі офіційно не затверджений [3].

Принципова різниця між цими двома документами стосовно кваліфікаційних вимог до фахівців і вишукувальних організацій, які можуть проводити комплексні інженерно-геологічні вишукування, є у двох пунктах.

Пункт 1.3. для діючого ДБН А.2.1-1-2008 [2] – “Вишукування для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах (III категорія), а також вишукування для будівництва будівель і споруд підвищеного рівня відповідальності (ГОСТ 27751) повинні виконувати спеціалізовані вишукувальні та проєктно-вишукувальні організації, які мають відповідне технічне оснащення та фаховий склад” [2]. Пункт 4.2. ДБН А.2.1-1-2014 (друга редакція) [3] – “Вишукування для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах незалежно від класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єкта повинні виконувати вишукувальні та проєктно-вишукувальні організації, які мають відповідне сучасне технічне оснащення та високопрофесійний кадровий склад” [3].

Іншими словами, згідно з діючими ДБН, фаховий склад для проведення вишукувань необхідний тільки для робіт у складних інженерно-геологічних умовах та в разі вишукувань для будівництва об'єкта підвищеного рівня відповідальності, а у ДБН другої редакції – незалежно від класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єкта вишукувальні організації повинні мати відповідне сучасне технічне оснащення і високопрофесійний кадровий склад.

Попри зазначену прогалину, діючий нормативний документ [2] загалом чітко й детально регламентує порядок проведення, методичні засади, основні положення і вимоги до проведення інженерних вишукувань для будівництва на території України, зокрема (окрім інших видів інженерних вишукувань), мету й завдання інженерно-геологічних, геотехнічних та гідрогеологічних вишукувань, а також вивчення небезпечних геологічних процесів. Інженерно-геологічні вишукування виконують з метою вивчення й оцінки інженерно-геологічних умов території (ділянки) будівництва та отримання вихідних даних для проєктів будівництва, прогнозування змін інженерно-геологічних умов під дією природних і техногенних чинників, визначення допустимих впливів на елементи геологічного середовища та способів досягнення потрібного стану цього середовища, оцінювання ризику життєдіяльності людини на конкретних територіях, розроблення проєктів захисту територій та окремих об'єктів від несприятливих і небезпечних геологічних процесів [2].

Геотехнічні вишукування виконують у комплексі інженерно-геологічних вишукувань або окремо. До них належать роботи, пов'язані з вивченням складу, стану і властивостей ґрунтів як основ середовища для влаштування підземних споруд, а також для оцінки стійкості природних або штучних масивів, що формуються, схилів і укосів. Геотехнічні вишукування охоплюють визначення складу, стану і властивостей ґрунтів, прогнозування їхніх змін під впливом різних чинників, прогнозу оцінку стійкості схилів і укосів, моделювання й розроблення рекомендацій з підвищення стійкості природних і створення штучних геотехнічних масивів ґрунтів, розроблення рекомендацій із влаштування основ, фундаментів і захисних споруд, обґрунтування використання природних і штучних ґрунтових матеріалів у будівництві [2].

Гідрогеологічні вишукування [2] так само виконують у комплексі інженерно-геологічних вишукувань або окремо для одержання відомостей про інженерно-гідрогеологічні умови території та даних для проєктів різного призначення. Гідрогеологічні вишукування охоплюють визначення кількості водоносних горизонтів у зоні активного водообміну та планованої взаємодії підземних вод з об'єктами будівництва, їхніх статистичних і динамічних рівнів, особливостей режиму підземних вод, їхньої гідродинамічної характеристики, фільтраційних характеристик ґрунтів до глибини вивчення, наявності й характеристики негативних і небезпечних процесів, гідрохімічних параметрів підземних вод та їхньої агресивності до конструктивних елементів тощо.

Вивчення інженерно-геологічних процесів регламентовано під час проведення маршрутних спостережень, які охоплюють описання й картування відслонень та індикаторів небезпечних геологічних процесів, уточнення меж геоморфологічних елементів та екзогенних форм рельєфу, вимірювання елементів залягання гірських порід у відслоненнях. З'ясування наявності чи відсутності небезпечних геологічних процесів і явищ, їхніх проявів та опосередкованих ознак проводять у разі оконтурення невитриманих у плані лінз і прошарків сильно стискуваних ґрунтів або неоднорідних ґрунтів (торф, мул, елювіальні, техногенні ґрунти та ін.), вивчення тектонічних порушень, виявлення карстових порожнин, площин ковзання зсувних тіл та ін. [2].

Як впливає з наведених видів вишукувань, фахівці, які можуть проводити інженерно-геологічні, геотехнічні та гідрогеологічні вишукування, а також вивчення небезпечних геологічних процесів, повинні мати щонайменше базову геологічну освіту, а бажано – зі спеціалізацією в царині інженерної геології, четвертинної геології, бурової справи, основ геотехніки, механіки ґрунтів, гідрогеології, динаміки підземних вод. Ще 10 років тому інженерно-геологічні, геотехнічні та гідрогеологічні вишукування, а також вивчення небезпечних геологічних процесів проводили спеціалізовані організації з виданими ліцензіями на право проведення відповідних видів робіт. Однією з умов видачі ліцензій була наявність кваліфікованих фахівців з вищою геологічною освітою.

Однак у 2012 р. цю незаперечну вимогу фактично нівелювало рішення Мінрегіонбуду України щодо відміни ліцензій для профільних підприємств, що професійно займались проблематикою даного питання, і заміни їх на індивідуальні сертифікати “інженерів-проектувальників” відповідно до прийнятих змін до статті 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” [4]. Звичайно, це рішення мало на меті внести конкуренцію, знизити монополізацію галузі.

Крім того, порядком професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів будівництва, затвердженим постановою КМУ від 23.05.2011 № 554 [1], передбачено здійснення професійної атестації архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів. І хоча, згідно з вимогою статті 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” [4], “..до професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки” [4], нині є випадки, коли сертифікат інженера-проектувальника отримують люди, які не мають геологічної освіти.

Причина в тому, що ні в діючих, ні в розроблених ДБН, ні в Законі України “Про архітектурну діяльність”, ні в порядку професійної атестації відповідальних виконавців [1–4] – ніде не вказано, яку саме вищу освіту: геологічну чи не геологічну (наприклад, технічну чи якусь іншу) повинен мати сертифікований інженер-проектувальник. Саме у цьому, на наш погляд, весь корінь проблем.

Про це свідчить спостережувана багатьма фахівцями безконтрольність у видачі сертифікатів інженера-проектувальника та фактична відсутність повного контролю за якістю виконання робіт з боку держави. Дуже часто це призводить до погіршення якості виконання робіт і нерозуміння проблем та загроз, які можуть виникнути внаслідок непрофесійного підходу до виконання завдань. Як наслідок – ми отримуємо “вандалізм” як щодо геологічної галузі загалом, так геологічної науки, зокрема. А нерозуміння геологічної ситуації, геологічних процесів призводить до спотвореного бачення вирішення геологічних питань, а також до суттєвих наслідків під час будівництва, розробки родовищ, видобування корисних копалин.

Для того, щоб якісно виконувати поставлені завдання в інженерній геології й гідрогеології, потрібно мати початкову, обов’язкову базу, яка складається з таких основних критеріїв: кваліфікований інженерно-науковий персонал, кваліфікований технічний персонал, бурова техніка, лабораторія, матеріально-технічна база. З десятків пропозицій, що нині є на ринку, переліченим критеріям відповідають одна–дві організації. Хочемо наголосити, що жоден ФОП (фізична особа-підприємець) і практично всі підприємства (за винятком декількох) не відповідають переліченим критеріям. І так ми отримуємо неконкурентну конкуренцію!

Як свідчать архіви ТзОВ “Геол-Тех”, це позначається на утриманні на балансі техніки, на матеріально-технічній базі, на штаті кваліфікованого персоналу, зумовлює немале фінансове навантаження на підприємство, яке якісно виконує геологічні завдання. Однак такі підприємства не можуть на рівні конкурувати з недобросовісними виконавцями, оскільки якісне виконання робіт тягне за собою вищу кошторисну вартість цих робіт.

З боку держави нині немає жодного впливу на виконавців вишукувальних робіт, що є прогалиною в сертифікації інженерів-проектувальників. Сертифікат, по суті, є “товаром”, який доступний навіть для людей без профільної геологічної освіти (після введення в дію Зміни № 8 до розділу I “Керівники, професіонали, фахівці” [5]). Згідно з цим документом, з 01.01.2016 р. під час проведення професійної атестації згідно з кваліфікаційними вимогами видають кваліфікаційні сертифікати чотирьох категорій, які дають право на виконання робіт щодо об’єктів будівництва різного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

Крім того, статтею 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” [4] для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію не рідше ніж один раз на п’ять років, встановлено безстроковість дії кваліфікаційного сертифіката. Та сама “переатестація” чи процедура “підвищення кваліфікації” – це, по суті, формальні щотрирічні чи п’ятирічні відвідини уповноважених організацій без якісного фахового зростання сертифікованих спеціалістів. Згідно з тією ж статтею 17, архітектори, інженери й експерти повинні що п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації. Дуже часто такі курси – це кількадедне знайомство з оновленнями в нормативній базі (проте досить вартісне), за яким фахівці-практики і так сліdkують. Натомість підвищення геологічної кваліфікації не передбачене.

З метою збереження проведення інженерно-геологічних, геотехнічних та гідрогеологічних вишукувань, а також вивчення небезпечних геологічних процесів на належному фаховому рівні, збереження інженерно-геологічної галузі від “вандалізму” і геологічної науки в тому вигляді, якою вона має бути, потрібно негайно відновити контроль за якістю виконання послуг виконавців геологічних робіт.

Сертифікацію спеціалістів потрібно проводити у профільних закладах вищої освіти геологічного спрямування. Скажімо, у Львові – це геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Будь-які геологічні роботи повинні проходити експертизу або розглядатись комісією.

Виконавці робіт повинні бути забезпечені обов’язковою базою.

Інакше якість робіт буде дуже низька, профільні організації не матимуть змоги створювати нові робочі місця.

Наслідки від виконання таких вишукувальних робіт будуть кричущі й позначатимуться на майбутніх поколіннях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Постанова КМУ № 554 (2011) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2011-п>
2. Інженерні вишукування для будівництва. ДБН А.2.1-1-2008. <http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/3.1.-DBN-A.2.1-1-2008.-Vishukuvannya-proektuvannya-i-teri.pdf>
3. Інженерні вишукування для будівництва. ДБН А.2.1-1-2014 (друга редакція). https://dbn.at.ua/_ld/11/1167_DBNInzhenernivu.pdf
4. Про архітектурну діяльність. Закон України № 687-XIV (1999) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14>
5. Про затвердження Зміни № 8 до розділу 1 “Керівники, професіонали, фахівці” Випуску 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Наказ Мінрегіонбуду України № 26 (2014) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026858-14#Text>
6. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 212) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=9&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=001G0373&art.idArticolo=40&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-17&art.progressivo=0#art

UDC 549:552:551.71(477)

Ilya Buynevich¹, Yaryna Tuziak²

¹*Temple University,
1901 N 13th St, Philadelphia, PA, USA, 19122
coast@temple.edu; <https://orcid.org/0000-0002-3840-0208>*

²*Ivan Franko National University of Lviv,
4, Hrushevskoho St., Lviv, Ukraine, 79005
yarynatuzyak@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-5749-3235>*

MICRO-RELIEF GRAYSCALE PATTERNS ON SIDE-LIT IMAGES: EXAMPLES OF EOCENE (UTAH, USA) AND MIOCENE (UKRAINE) AVIAN FOOTPRINTS

Avian traces (footprints, feeding marks, coprolites, etc.) comprise a rich ichnological archive dating back to the Mesozoic [2, 3]. The ichnotaxonomy of bird footprints has been expanding to include multiple ichnogenera and ichnospecies, with ichnogenus *Avipeda* proposed by O. Vialov [7] encompassing all footprints.

Fig. 1. Image analysis:

A – epirelief trace expressed as negative relief on the original tracking surface (T), with shadow (S) on the backlit side followed by the lit side (L); B – hyporelief ridge, a positive relief on the underside (U) of the bed, with the reverse trend of L-S; C, D – generalized plan views of side-lit scenarios; E, F – generalized grayscale (GS) profile patterns; G – *Avipeda* sp. sample locations: Utah (USA) and Western Ukraine; H – tracking surface with multiple anisodactyl (semipalmate?) tracks; I – LVIV collection block with tridactyl footprints of similar size; J, K – ImageJ grayscale profiles show similar trends to E and F (note a narrower GS range in K).

Field mapping and measurements have benefited from digital micro-relief methodologies [3], with grayscale intensity [1, 5] recently applied as a means of examining the patterns produced by micro-relief (depth < 2 mm). With a rich photographic (analog and digital) archives of avian ichnofossils, this methodology can be used to analyze images of various quality, most of which are side-lit (lateral by an ambient or artificial light source).

We propose a simple pattern of lit (L) and shadow (S) regions produced when an incident light crosses the original traces preserved on the upper tracking surfaces (T) or undertracks, also referred to as a negative epirelief (Fig. 1A). The proximal flank will be in a shadow region, with the opposite flank receiving maximum light energy. The reverse pattern will be formed over positive relief, which, in case of bird tracks, will require preservation of the digits as ridges on the underside (U) of a layer, also known as a positive hyporelief (Fig. 1B). Plan views of such light patterns can be generalized as regions of dark and light anomalies, relative to the bed surface (Fig. 1C, D), with corresponding grayscale profiles recording changes in color intensity (Fig. 1E, F). The aim of this study was to test this model on fossil avian footprints.

We used *Avipeda* of similar size, but with contrasting preservation mode, from Cenozoic deposits of the United States and Ukraine (Fig. 1G): 1) Green River Formation (Eocene, Utah, USA; IVB collection, Temple University; Fig. 1H), and 2) Dobrotiv Formation (Miocene, Ivano-Frankivsk Region Ukraine; Lviv Vertebrate Ich-nology of Vialov (LVIV) collection of the Paleontological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv; Fig. 1I [1, 4, 6, 7]). Many traces from Utah have a hallux (digit I), resulting in anisodactyl morphology, with some minor webbing traces resembling semipalmate morphotypes [2, 3] (Fig. 1H). LVIV slab has numerous tri-dactyl footprints classified by O. Vialov in his monograph as *Avipeda phoenix* [7] (Fig. 1I).

Both side-lit images exhibit color-intensity patterns similar to those predicted in Fig. 1C and D, with the original epirelief grooves having the S-L pattern, whereas the ridges on the bed sole have the L-S sequence. Similarly, ImageJ grayscale (GS) profiles (dashed lines in Fig. 1H, I) show patterns similar to those predicted in Fig. 1E and F. The tracking surface in the Utah sample has GS value of ~100, with shadow region of ~50 followed by a sharp increase of >150 on the opposing flank of the groove of digits III and IV (Fig. 1J). The LVIV profile collected on a darker image, has an underside (U) GS value of ~200, with lit flank of the ridge yielding GS~230, followed by a sharp drop to GS~150 on the opposite side of the ridge (Fig. 1K).

Our study demonstrates that even with limited access to field sites or collections, photographic images of variable quality can be useful for ichnological research [1]. Once digitized, photographs can be processed using ImageJ freeware that offers a spectrum of post-processing and analytical options. Because the pattern of light and shadow anomalies is related to micro-relief and symmetry of the grooves and ridges, it should be relatively easy to invert the lit sections (L) and express the entire profile in epirelief, regardless of preservation (low GS values will

visually mimic the indented trace). Although the true depth of an indentation (footprint, trail, toolmark, raindrop imprint, etc.) will be difficult to determine, the relative depths can be assessed from a single image, with higher relief producing greater L/S contrast and longer shadows.

In summary, we demonstrate a rapid, effective, and cost-free means of visualizing mm-scale microtopographic patterns related to avian ichnites, with potential applications to micro-relief characterization and quantification for a wide spectrum of physical and biogenic structures. Whereas the refinement of photogrammetric methods will certainly offer more accurate analysis of 3D topography using contrast-based algorithms and other techniques, many published and archival images remain, including wide-angle field photographs of tridactyl dinosaur footprints that resemble avian traces. Such images contain a wealth of data that can be analyzed using the approach presented here.

REFERENCES

1. Buynevich, I. V., & Tuzyak, Ya. M. (2024). Vertebrate footprints from the LVIV collection: color-intensity analysis of photographic images. In *Current trends in scientific research development. Proc. of the 3rd Intern. Sci. and Practical Conf.* (pp. 195–200). Boston: BoScience Publisher.
2. Lockley, M. G., Kim, K. S., Lim, J. D., & Romilio, A. (2021). Bird tracks from the Green River Formation (Eocene) of Utah: ichnotaxonomy, diversity, community structure and convergence. *Historical Biology*, 33 (6), 2085–2102. <https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1771559>
3. Marchetti, L., Belvedere, M., Voigt, S., Klein, H., Castanera, D., Díaz-Martínez, I., Marty, D., Xing, L., Feola, S., Melchor, R. N., & Farlow, J. O. (2019). Defining the morphological quality of fossil footprints. Problems and principles of preservation in tetrapod ichnology with examples from the Palaeozoic to the present. *Earth Sci. Rev.*, 193, 109–145. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.008>
4. Oszczypko, N., Uchman, A., & Bubniak, I. (2014). The Dobrotiv Formation (Miocene) in the Boryslav-Pokuttya and Sambir nappes of the Ukrainian Carpathians: a record of sedimentary environmental change in the development of the Carpathian Foredeep Basin. *Geological Quarterly*, 58 (3), 393–408. DOI: 10.7306/gq.1152
5. Porter, S.C. (2000). High resolution paleoclimatic information from Chinese eolian sediments based on grayscale intensity profiles. *Quaternary Research*, 53, 70–77. <https://doi.org/10.1006/qres.1999.2092>
6. Tuzyak, Ya. M. (2021). Paleontological Museum of LNU: prerequisites for creation, formation stages, substantiation of the value of collections and expositions, its importance to society. In *Modern directions of scientific research development . Proc. of the 2nd Intern. Sci. and Practical Conf.* (pp. 133–143). Chicago: BoScience Publisher.
7. Vialov, O. S. (1966). Traces of the vital activity of organisms and their paleontological significance. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
8. Zuiderveld, K. (1994). Contrast limited adaptive histogram equalization. In Paul S. Heckbert (Ed.). *Graphics Gems IV* (pp. 474–485). San Diego, CA: Academic Press Professional, Inc.

Mykhailo Matrofailo¹, Mykola Korol²

¹*Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine, 3a, Naukova St., Lviv, 79060, Ukraine
mmatrofaylo@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-4175-6037>*

²*Department "Geology Exploration Expedition" of the separate subdivision of the assembly and routing management of the State Enterprise "Lvivvuhillia", 19v, Ustyluzka St., Volodymyr, 44700, Ukraine
kmikola911@gmail.com*

ZONALITY OF THE MORPHOLOGY OF THE COAL SEAM n_9 (LVIV-VOLYN COAL BASIN)

The Lviv-Volyn Coal Basin (LVB) is the main fuel and energy base of the western regions of Ukraine. The highest industrial coal content is found in the deposits of the Buzhanska suite of the Bashkirian stage of the Middle Carboniferous. Eight major industrial coal seams, including seam n_9 , have a working thickness over fairly large areas.

However, intensive coal mining over the entire period of field development led to the gradual planned withdrawal of mines from operation and a reduction in coal reserves and showed the need to address issues of further development of the basin. The current development of the LVB is primarily associated with the development of the South-Western coal-bearing region, in which industrial coal-bearing capacity has been established at the Tiahliv and Liubelia deposits, with the development of conditional coal seams of deep horizons and with the further exploration of discovered and searches for new coal-bearing areas, as noted earlier, in the peripheral part of the basin [2, 5]. In this case, the study, forecasting, and mapping of the morphology of coal seams with industrial capacity is of great importance [5].

Thus, studies of the morphology of coal seams are relevant in solving the problems of coal deposit formation and substantiating the conditional carbon content of promising new deposits, areas and sections of the basin for the purpose of further development of the coal industry in the western region of Ukraine.

The study of the features of the morphology of coal seams, including seam n_9 , was carried out using a set of methods and approaches, which are combined with the aim of comprehensively studying coal deposits (seams) and coal-bearing formations as complex natural formations that have an individual history of formation, syngenetic and epigenetic changes. The methodology for morphological analysis of coal deposits is described in detail in the works [3–5].

Coal seam n_9 is located in the upper part of the Buzhanska suite directly under the limestone layer B_1 (N_{10}) of the Morozovichivska suite of the Bashkir stage (according to the new stratigraphic division) [1]. Its depth from the surface increases

in the north-west direction in the region and reaches 779 m at the Tiahliv deposit and 1097 m at the Liubelia deposit.

Liubelia deposit. The area of the seam is 100.4 km², with a working capacity of 74.5 km². The thickness of the seam belongs to three types: very thin, thin and medium and varies from 0.35 to 1.91 m, on average – 0.79 m. The quantitative indicator of the change in the thickness of the reservoir is simple almost throughout the entire area of distribution and only in the east of the mine field No. 4 and in the central part of the mine field No. 3, where the thickness of the reservoir increases sharply, it is of a complex and very complex type. The structure of the reservoir varies from simple to very complex. The thickness of the rock layer is 0.03–0.28 m. In general, the reservoir does not have diverse zoning in the Liubelia deposit and is characterized only by a zone of the II type (Fig. 1, 2).

Tiahliv deposit. The area of distribution of the reservoir is 87.0 km², with a working capacity of 53.8 km². It is characterized by all types of thickness: very thin, thin, medium and more than 2.0 m, which varies from 0.20 to 2.59 m, on average – 0.92 m. The increase in the thickness of the reservoir in the southeast of the deposit occurs with an increase in the thickness of the rock layer. The quantitative indicator of the change in the thickness of the layer is distributed unevenly. Within the field of mine No. 1, the simple type prevails, and in the fields of mines No. 2 and 3 – complex and very complex. The structure on the area of the continuous (unsplit) layer changes from simple to very complex type and splitting into two coal units (n_9^1 and n_9^2). In the field of mine No. 1, it is mainly of the simple type. The thickness of the rock layer is 0.03–0.56 m, and in the splitting zones, it reaches 1.55 m. The main morphological and genetic type of splitting of the layer is bifurcation – local splittings of an oval shape. The layer is characterized by zones of types II and III at the Tiahliv deposit.

Novovolynsk and Chervonohrad geological-industrial regions. In Novovolynsk, northern and central parts of Chervonohrad district, seam n_9 has a widespread distribution, non-working capacity and simple structure, often replaced by carbonaceous argillite. At the Mezhyrichany deposit, it has a conditional thickness. The coal seam of working thickness is distributed in certain areas of the southern part of the Chervonohrad district. It belongs to the very thin, thin and medium types and reaches 1.45 m. The area of the seam with a working thickness is 62.7 km². The quantitative indicator of the change in the thickness of the seam is of a simple type almost over the entire area. Its structure is mainly of medium complexity, the rock layer is mainly argillite. According to the morphological and genetic typification of zoning carried out by the author, the coal seam in the Novovolynsk and Chervonohrad districts belongs to zones II types and I. Zone I includes a simple structure layer. The zone is widespread in Novovolynsk and in the north and central part of the Chervonohrad district. Zone II of morphological and genetic type is located further south – heterogeneous complex structure (the average type of structure prevails) and working thickness. It is modified by syn-peat and early epi-peat erosion caused by the activity of the Dubna paleohydrographic system [6].

Fig. 1. Morphology map of coal seam *n*₉ of the South-Western coal-bearing region of the Lviv-Volyn coal basin:

1 – isopachites of the seam, m; 2 – isogypses of the sole of the seam, m; contours: 3 – epigenetic post-Carboniferous erosion of the coal-bearing formation; 4 – epigenetic intra-formational (mainly epi-peat) erosion of the coal seam; 5 – presumed wedging of the coal seam, member; 6, 7 – splitting of the coal seam, hatching shows which coal member of the seam is depicted on the map; 8 – zones and sections that differ in the thickness and structure of the seam; 9 – seam structure, thickness of coal seams and rock layers; areas of distribution of different structure of the seam: 10 – simple (without rock layers – ST₁); 11 – medium complexity (one rock layer – ST₂); 12 – medium complexity with one rock layer, which is partially or completely composed of carbonaceous mudstone; 13 – complex (two rock layers) – ST₃); 14 – complex with two rock layers, which are partially or completely composed of carbonaceous mudstone; 15 – very complex (three or more rock layers – ST₄); 16 – very complex with three or more rock layers, which are represented by carbonaceous mudstone; 17 – location of carbonaceous mudstones: v – in the roof of the coal seam, n – in the bottom of the seam, vn – in the roof and bottom of the seam; 18 – variability of coal seam thickness: a – areas with weak and medium variability (simple type – M₁), b – areas with strong and very strong variability (complex and very complex type – M₂); 19 – alphanumeric index preferred for the mine seam; 20 – morphological and genetic zones of the seams: I – simple (mainly simple) structure, II – heterogeneous complex (“mosaic”) structure, III – cleavage; 21 – discontinuous tectonic disturbances; 22 – drill hole and its number; 23 – technical boundary of the mine field; 24 – state border.

Fig. 2. Morphological profiles of industrial coal seam n_9 and limestone B_1 (N_{10}) of the Lviv-Volyn coal basin:

1 – boundary of coal industrial regions; 2 – disjunctive tectonic faults; 3 – limestone; 4 – coal; 5 – rock layer; 6 – coal-bearing mudstone; 7 – intra-formational erosions and replacement of coal seams; 8, 9 – Jurassic (8) and Cretaceous (9) epigenetic erosions of the coal-bearing formation.

According to the morphological and genetic typification of zoning carried, the morphology of coal seam n_9 on the territory of the Lviv-Volyn coal basin varies zonally. Morphological and genetic zones of type I, II and III are distinguished. The seam is characterized by a more complex structure in the Mezhyricha and Tiahliv deposits – zones of type II and III. The zone of type III – stratum splitting (bifurcation) is widespread in the Tiahliv deposit. This indicates a different regime of tectonic movements in the territory and confirms the conclusion about the blocky consolidation development of the coal-bearing stratum of the Lviv-Volyn coal basin.

REFERENCES

1. Vdovenko, M. V., Poletaev, V. I., & Shulga, V. F. (2013). Stratigraphy of the Carboniferous of the Lviv Paleozoic deep. In *Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. Vol. 1: Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine* (pp. 316–331). Kyiv: Logos. [in Ukrainian]
2. Kostyk, I., Matrofailo, M., Shulga, V., & Korol, M. (2010). Prospects of commercial coal potential of deep levels of the Lviv-Volyn Coal Basin. Article 1. Morphology of coal seam v_6 of the Lviv-Volyn Basin and features of its formation. *Geology & Geochemistry of Combustible Minerals*, 3–4 (152–153), 27–44. [in Ukrainian]
3. Matrofailo, M. (2016). To methods of morphological analysis of coal seams of the Lviv-Volyn Coal Basin. *Visnyk of the Lviv University. Ser. Geol.*, 30, 159–164. [in Ukrainian]
4. Matrofailo, M. (2017). Application of the morphological analysis of coal seams in the Lviv-Volyn Basin. *Visnyk of the Lviv University. Ser. Geol.*, 31, 56–66. [in Ukrainian]
5. Shulga, V. F., Matrofailo, M. M., Kostik, I. E., & Korol, M. D. (2010). Studies of coalbed morphology in Ukraine. Modern state. Directions of further development. *Collection of Scientific Works of the IGS NAS of Ukraine*, 3, 350–358. [in Ukrainian]
6. Shulga, V. F., Zdanovski, A., Zaitseva, L. B., Ivanova, A. V., Ivanina, A. V., Korol, N. D., Kotasova, A., Kotas, A., Kostik, I. Ye., Lelik, B. I., Miger, T., Manichev, V. I., Matrofailo, M. M., Ptak, B., Savchuk, V. S., Sedaieva, G. M., & Stepanenko, Ya. G. (2007). *Correlation of the carbonaceous coal-bearing formations of the Lvov-Volyn and Lublin basins*. Kiev: Varta. [in Russian]

Volodymyr Pokalyuk¹, Valentyn Verkhovtsev²

State Institution "The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine",

34a, Acad. Palladin Av., Kyiv-142, Ukraine, 03680

¹*pvskan@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-9282-0246>*

²*verkhovtsev@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-1015-6725>*

MAIN REGULARITIES OF CONGLOMERATE FORMATION IN THE PRECAMBRIAN OF THE UKRAINIAN SHIELD

Precambrian metaconglomerates are widespread within almost all megablocks of the Ukrainian Shield (USh) [1, 2], except for areas/blocks with a deep erosion cut with a completely eroded sedimentary-metamorphic Proterozoic "layer" of the shield stratosphere (Podilskyi megablock).

In total, there are currently 16 areas of metaconglomerate occurrence. According to the total thickness of the metaconglomerate layers, all districts and areas of their occurrence can be divided into four groups:

1) of large thickness (200–400 m and more) – Frunzivskyi, Zvenyhorodskyi, Pervomaiskyi, Kryvyi Rih, Rostovskiy;

2) of medium thickness (20–200 m) – Teterivskyi, Pishchanskyi, Bilozerskyi, Kremenchutskyi;

3) small thickness (2–20 meters) – Bilokorovytskyi, Ovrutskyi, Verkhivtsivskyi, Dibrovskyi, Osypenkivskyi (Krutobalkivskyi), Huliaypilskyi, Mariupolskyi;

4) very small thickness – less than 2 meters.

Metaconglomerates are part of the Paleoproterozoic and Mesoproterozoic metasedimentary strata of the USh, they occur at almost all major stratigraphic levels (at least nine). Metaconglomerates are not reliably known in the Archean of the Ukrainian Shield, but low-thickness layers/stacks of monoquartz metagravelites are present (Lativska suite of the Kryvyi Rih synclinorium). According to the total thickness of metapsephitic layers, three main levels/stages of conglomerate formation can be distinguished: Lower Skeliuvatskyi (lower part of the Paleoproterozoic), Hleiuvatskyi (upper part of the Paleoproterozoic), and Mesoproterozoic. A consistent increase in the thickness of metapsephites from the older to the younger strata is recorded.

The parameter of the total thickness of metaconglomerate layers is a good indicator of the intensity and contrast of tectonic movements, which makes it possible to propose a gradation of tectonic activity regimes for certain stages/periods of the Precambrian geological history of the USh: 1) a stable platform (thickness of metaconglomerates up to ten meters); 2) a weakly activated platform (thickness of metaconglomerates up to the first tens of meters); 3) a strongly activated platform

(thickness of conglomerates several hundred meters). The latter is already bordering or transitional to the orogenic regime.

According to the composition and diversity of clasts, polymictic, oligomictic and rarely monomictic (monoquartz) varieties of metapsephites are distinguished. Despite the obvious differences between them, their delimitation is difficult in many cases due to the presence of transitional varieties. Their distribution over the area and in the vertical section of the Proterozoic of the Ukrainian Shield shows quite definite trends related to the general evolution of tectonic and paleogeographic conditions of lithogenesis.

Monomictic quartz metapsephites are extremely rare – in the Archean (metagravelites) and at the base of the Paleoproterozoic in the form of interlayers of insignificant thickness.

Oligomictic metapsephites are much more widespread, mainly in the eastern half of the USh; in terms of age, they are confined to the lower half (or base) of the Paleoproterozoic, being paragenetically related to high-alumina, ferruginous-siliceous (jaspilitic), and carbonaceous formations, and are located at two main stratigraphic levels: the Lower Skeliuvatskyi and Lower Hdantsivskyi.

These are typically platform metapsephytic-psammitic sediments, usually of low thickness. The total thickness of oligomictic metaconglomerates together with metagravelites is in most cases up to 50–100 m, locally increasing up to 300 m.

Polymictic metapsephites are probably the most widespread in the USh, developed at different (at least 4) stratigraphic levels (from the Paleoproterozoic basement to the Mesoproterozoic, but mainly in the upper Paleoproterozoic and Mesoproterozoic), and characterized by the highest thicknesses (several hundred meters). Spatially, they are developed mainly in the western half of the USh, being confined to metaflichoidal subgraywacke complexes of the upper Paleoproterozoic, bearing features of myogeosynclinal ones, and are also widely manifested in the Mesoproterozoic along the periphery of the USh (Rostov ledge).

Thus, there is a general tendency for the Precambrian of the Ukrainian Shield (from Mesoarchean to Mesoproterozoic inclusive) to increase the degree of polymictic metapsephites from monomictic to oligomictic and further to polymictic, with their thicknesses increasing.

The polymictic metaconglomerates of the USh are quite diverse in the composition of debris, which depends directly on the petrofund of the nearby feeding/erosion area. The active tectonic regime (the primacy of tectonic activity over chemical weathering) is decisive for their formation. Several main varieties with predominance of debris can be distinguished: 1) of plagiogranitoids; 2) of rocks of ultrabasite-basite composition; 3) of quartzites and siliceous shales; 4) of ore ferruginous quartzites. Mixed type varieties with a motley set of fragments of different compositions are often observed. Intraformational sedimentary conglobreccias composed of primary clayey clasts of ferruginous and/or coal shales are distinguished as a separate type (lithitic metapsephites).

Polymict metapsephites with a predominance or significant content of plagiogranitoid fragments include the Teterivski, Zvenyhorodski, Hleiuvatski, and Pervomaiski metaconglomerates. All of them can be considered as close formations belonging to the same structural floor of the Upper Paleoproterozoic.

Essentially volcanoclastic polymictic metapsephites (dominated by fragments of basic and ultrabasic rocks) are known in two places in the USh – near Kryvyi Rih and Zvenyhorodka – and, according to our understanding, belong to different stratigraphic levels of the Paleoproterozoic, respectively, the Lower Skeliuvatskyi (base of the Paleoproterozoic) and the Zvenyhorodskyi (Upper Paleoproterozoic). In both cases, they are basal, closely spatially related to the underlying rocks of ultrabasic-basic composition, on which they occur with great unconformity. In the paleofacial aspects, they are of the same type – they represent volcanomictic basal terrestrial proluvial-alluvial deposits.

A typical representative of polymict metaconglomerates with a predominance of quartzite and siliceous shale fragments are the metaconglomerates of the Hleiuvatska suite of the Kryvyi Rih synclinorium. Due to the dominance (75–85 %) of weathering and abrasion-resistant fragments (various quartzites, quartz), they are close to oligomyctic psephites, but differ from the latter by less mature subgraywacke composition of the matrix and a wider range of rocks in the fragments, including plagiogranitoids, metadolomites, and carbonaceous schists.

Metaconglomerates with a predominance of fragments (> 50 %) of ore ferruginous quartzites are developed stratigraphically above the iron ore (ferruginous-siliceous, jaspilitic) formation of the Saksahanska suite of the Kryvyi Rih series, located at two levels – at the base of the Hdantsivska suite, directly on the disintegrated metaeluvium of the Saksahanska suite, and at the Frunzivskyi level (Frunzivska structure of the southwestern slope of the USh), which we correlate with the base of the Hleiuvatska suite of the Kryvyi Rih series. In the paleofacial aspects, they are of the same type – they represent a basal terrestrial proluvial-alluvial ferruginous-clastogenic deposits.

Many genetic (lithofacial) varieties of conglomerates characteristic of the Phanerozoic are diagnosed in the Precambrian of the Ukrainian Shield: coastal-basin or surf-clastic (with division into lake/shallow-water-basin and marine), flowing – proluvial and alluvial (with division into foothill and plain subfacies). The facies affiliation of metapsephites is established by a set of features: granulometric paragenesis, textural and structural features of layering, rhythmicity, cyclicity of sediments, the presence of inclusions, including organic matter, geochemical features, and many other features.

Vertical variability of conglomerates is manifested in the successive change of proluvial and alluvial types by coastal-basin types.

A classic example of this variability is a sequential transgressive vertical row of lithofacies types of metaconglomerates in the Skeliuvatska suite of the Kryvyi Rih Series, which is expressed by the following sequence (from bottom to top): proluvial (foothill) polymict metaconglomerates → proluvial-alluvial and alluvial

(foothill-plain) metaconglomerates, mostly oligomictic → alluvial (plain) oligomictic metaconglomerates → shallow basin oligomictic and lithitic metaconglomerates. This successive vertical row of lithofacies types of metaconglomerates that change into each other is typically characteristic of the lower half of the Paleoproterozoic and occurs twice in the section – at the base of the Skeliuvatska suite and at the base of the Hdantsivska suite. For the Upper Paleoproterozoic, a similar row is also noted, beginning with terrestrial proluvial-alluvial deposits and ending with coastal-basin thick psephite-psamite-siltstone flyschoid strata. An example is the section of the so-called Vasylyvska coarse-clastic sequence of the Frunze magnetic anomalies on the southwestern slope of the Shield, as well as the section of the Shpolianska suite. Thus, both the lower and upper parts of the Paleoproterozoic are characterized by mainly transgressive sequences of conglomerates.

An important feature of conglomerate accumulation in the Precambrian of the Ukrainian Shield is the absence of tillites, which may additionally indicate rather warm climatic conditions over the foreseeable interval of the Precambrian of the USh. The evolution of climatic conditions goes from protohumid in the Archean and Paleoproterozoic to subarid at the end of the Paleoproterozoic. In the Mesoproterozoic, periods with subarid and mesohumid climates alternate periodically.

REFERENCES

1. Pokalyuk, V. V. (2021). Proterozoic metaconglomerates of the Ukrainian Shield and related metal-ore formations. In *Geological science in independent Ukraine* (Abstracts of Sci. Conf.) (pp. 232–236). Kyiv: NAS of Ukraine, M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation. [in Ukrainian]
2. Pokalyuk, V. V., & Verkhovtsev, V. G. (2023). Precambrian metaconglomerates of the Ukrainian Shield as geological benchmarks and potentially Au-Th-U and U-Th-REE-bearing objects. In *17th Intern. Conf. "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment"* (pp. 1–5). Kyiv. <https://doi.org/10.3997/2214-4609.2023520038>. URL: Precambrian Metaconglomerates of the Ukrainian Shield as Geological Benchmarks and Potentially Au-Th-U and U-Th-REE - Bearing Objects | Earthdoc

**Volodymyr Volovetskyi¹, Olena Fridman², Nataliia Tolstova³,
Oleksandr Lukianenko⁴**

^{1,3,4}*Branch R&D Institute of Gas Transportation Joint Stock Company "Ukrtransgaz",
16, Honcharivskiy Blvd, Kharkiv, Ukraine, 61004*

¹*vvb11@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0001-8575-5143>*

²*V. N. Karazin Kharkiv National University,
4, Svobody Sq., Kharkiv, Ukraine, 61022*

o.fridman@karazin.ua; <https://orcid.org/0000-0002-7437-6372>

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE KEHYCHIVSKE UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY

The "Ukrnaftogeofizyka" Trust in 1953 conducted seismic exploration to the east of the Sosnivska structure using the reflected wave method, which identified the Pavlivske uplift. Gravimetric surveys (1954) showed a closed minimum of gravity in the Pavlivske uplift area. Structural exploration drilling confirmed (1958–1960) that the Sosnivske and Pavlivske uplifts were salt domes.

Additionally, oil and gas were discovered within the Pavlivska structure (well 46), suggesting the presence of commercial gas accumulations at great depths. This prompted the search for gas deposits associated with buried Palaeozoic structures. To this end, wells 1, 2, 3, 4, and 5 were drilled on the periphery of the Pavlivska structure, and wells 6, 7, and 8 were planned.

From 1961 to 1963, the "Ukrgeofizrozvidka" Trust reinterpreted seismic data and exploration well data from the former "Kharkivnaftogazrozvidka" Trust, which was drilled on the periphery of the Pavlivske Uplift. Based on these findings, seismic maps were created for the Lower Permian reflective horizons *Va* and *Vb*. These maps revealed Palaeozoic uplifts covered by rock salt deposits.

Based on these data, specialists from the Ukrainian Research Institute of Natural Gases concluded in 1963 that a Palaeozoic structure was located within the Mesozoic trough between the two rods. The location of exploration well 6 was also determined. On September 30, 1963, a gas fountain was produced from the Pidbriantsivski sediments of the Lower Permian Slavic Formation at a depth of 1,973 meters. This discovery led to the identification of the Kehychivske gas condensate field. A second gas and condensate field has been discovered in 1964 in the Lower Permian Kartamyska Suite.

Due to the depletion of the gas condensate deposit of the productive A-3 Pidbriantsivskiy horizon over 18 years of operation (production amounted to 1840 million m³, residual reserves – 220 million m³ as of December 1, 1982), the Kehychivske underground gas storage facility was created on its basis.

The deposit is confined to two lithologically shielded blocks: the western and the eastern. A notable feature of the Kehychivske Underground Gas Storage Facility

(UGSF) is the absence of a water injection system in the productive horizon. Construction of the UGS facility began in the western block in 1988, and it is currently an underground gas storage facility. The eastern block is considered promising for expanding the Kehychivske UGSF. Due to a lack of equipment for the surface portion of the underground gas storage facility, the eastern block's wells were converted into observation wells.

The total thickness of the Pidbriantsivska subsurface is approximately 175 m. The productive horizon of the Pidbriantsivske deposit is mainly composed of cavernous, fractured dolomites and limestones, as well as interbedded siltstones, sandstones, and clays. The deposit is lithologically shielded. The vaulted part's roof lies at a depth of approximately 1,920 m. The gas-bearing area was conditionally delineated at half the distance between productive and unproductive wells.

The productive horizon in both blocks lies directly beneath a thick layer of Briantsivska salt, at depths ranging from 1,920 to 2,300 meters. In the vaulted part, the horizon is partially cut off by salt. In the more submerged parts, a marl pack 3 to 8 meters thick appears in the horizon's roof. The productive horizon contains two to six gas-saturated layers with a total effective thickness of 14.6 m in the western block and 14.4 m – in the eastern. The area-weighted average effective thickness is 5.8 and 9.4 m, respectively.

The porosity of the reservoir rocks ranges from 5–7 to 25 %. The weighted average porosity within the lithological contour of the reservoir is 14 % for the western block and 15.6 % – for the eastern. The gas saturation of the rocks ranges from 73 to 96 %, and the permeability ranges from $0.7 \cdot 10^{-15}$ to $82 \cdot 10^{-15}$ m².

The entire Pidbriantsivskyi horizon is covered by a thick layer of salt 40 to 50 m thick.

In terms of regional tectonics, the Kehychivske uplift is located in the southeastern, near-axial, and most submerged part of the Dnipro-Donetsk Basin. This area experiences active salt tectonics. The uplift is confined to a buried Palaeozoic structure that is part of the Sosnivsko-Biliaivske shaft-like uplift. It is located between the Sosnivskyi and Pavlivskyi Devonian salt stocks.

The Kehychivske uplift, located along the roof of the Pidbriantsivskyi horizon, is a brachyantichlinal fold with a sub-latitudinal strike. The eastern pericline of this fold was destroyed by the Pavlivska salt shaft. With a contour of 2,200 m, the fold has linear dimensions of 7.5 km by 5.6 km and a height of 472 m. It has a flat dome and asymmetrical wings. The southern wing is the steepest with dip angles of 15 to 17°, while the northern wing has angles of 11 to 12°. The western and eastern periclinal have angles of 5 to 7° and 12 to 18°, respectively.

To ensure the reliable operation of the Kehychivske UGSF, it is necessary to carefully monitor the reservoir system and key performance indicators. Geophysical and gas-dynamic studies must also be performed, as well as an investigation of the geological structure. This will allow us to detect complications in a timely manner and take appropriate measures.

ЗМІСТ

<i>Василь ДЯКІВ, Галина ГОЦАНЮК, Сергій ЦІХОНЬ</i> Студенти, випускники і співробітники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, які від- дали своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України	3
<i>Галина АНФІМОВА</i> Колекції малакофауни морських і лиманно-морських четвертинних відкладів Азово-Чорноморського регіону	18
<i>Наталія БАЦЕВИЧ, Ігор НАУМКО, Роман СЕРКІЗ.</i> Тверді включення у кварці з жеод у базальтах Полицького кар'єру (трапова формація Західної Волині)	25
<i>Костянтин БЕЗРУЧКО, Олександр БУРЧАК, Олександр БАЛАЛАЄВ, Віра ЧЕЛКАН</i> Прогноз природної регіональної газоносності вугільних пластів	29
<i>Наталія БІЛИК, Ірина ПОБЕРЕЖСЬКА, Дмитрій БІРУК, Данило МЕН- ЦІНСЬКИЙ</i> Карбонатні породи Заваллівського графітового родовища	33
<i>Мілена БОГДАНОВА, Олександр ШВАЄВСЬКИЙ</i> Гребенівський навчальний полігон: історія, сучасність перспективи ..	35
<i>Ігор БУБНЯК, Юрій ВІХОТЬ, Оксана ПАВЛЮК</i> Спеціалізовані практики кафедри фізики Землі (2000–2020 рр.)	38
<i>Ігор БУБНЯК, Сергій ЦІХОНЬ, Оксана ПАВЛЮК</i> Участь геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка в міжнарод- них геологічних студентських конференціях	42
<i>Альбертина БУЧИНСЬКА, Оксана ЦІЛЬМАК, Катерина БУРБАН</i> Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка Львівського націона- льного університету імені Івана Франка: історія та сьогодення	46
<i>Ірина БУЧИНСЬКА</i> Аналіз палеогеографічних умов утворення відкладів Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну	50
<i>Алла ВАСИЛЕНКО</i> Перспективні та прогнозні ресурси рідкісноземельних руд Українсь- кого щита	53
<i>Ірина ВАСИЛЬЄВА</i> Германієносність вугільних пластів і породних відвалів шахт Захід- ного Донбасу	56
<i>Наталія ВЕРГЕЛЬСЬКА, Вікторія ВЕРГЕЛЬСЬКА, Ігор СКОПИЧЕНКО, Діна ГОЛОВЧЕНКО</i> Тектонічний чинник формування газових техногенних колекторів вуглепородних масивів	59

<i>Олександр ВИСОЦЬКИЙ, Леонід СТЕПАНЮК, Леонід ШУМЛЯНСЬКИЙ</i> Уран-свинцевий вік за цирконом із біотитового плагіомігматиту (Інгульський мегаблок)	62
<i>Юрій ВІХОТЬ, Соломія КРІЛЬ, Леонід СКАКУН, Євгеній МОРОЗ, Сергій ЦІХОНЬ, Олександр ШВАЄВСЬКИЙ</i> Спеціалізоване портативне обладнання для визначення вмісту водню у ґрунтовому газі	66
<i>Петро ВОЛОШИН, Василь ДЯКІВ, Ганна БУЧАЦЬКА, Валентина МАРУСЯК, Євгенія СЛИВКО</i> Кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка 25 років	69
<i>Руслан ГАВРИЛЮК, Олена ШПАК, Ольга ЛОГВИНЕНКО, Олексій МИХАЛЬЧУК</i> Попередні результати оцінки шкоди від забруднення геологічного середовища, спричиненої руйнуванням російськими військами нафтобази в с. Калинівка Київської області	75
<i>Олег ГАЙОВСЬКИЙ, Микола ПАВЛУНЬ, Петро ПЕТРІВСЬКИЙ</i> Актуальність освітньо-професійної програми <i>Геологія, розвідка і розробка будівельної сировини</i> на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка	80
<i>Олег ГАЙОВСЬКИЙ, Микола ПАВЛУНЬ, Петро ПЕТРІВСЬКИЙ</i> Освітньо-професійна програма <i>Геологія</i> на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка	83
<i>Анатолій ГАЛАМАЙ, Дарія СИДОР</i> Хімічний склад розсолів флюїдних включень у галіті як індикатор генезису чорносланцевих товщ материкового Китаю	89
<i>Світлана ГАРАСИМ, Галина ГРИВНЯК, Ярослав ЛАЗАРУК</i> Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності тектонічних дислокацій кембрію і силуру Волино-Поділля	93
<i>Василь ГАРАСИМЧУК, Ольга ТЕЛЕГУЗ, Галина МЕДВІДЬ</i> Особливості гідрогеологічних умов нафтових родовищ північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину	96
<i>Олег ГНИЛКО</i> Олістостроми в структурі орогенів (на прикладі Південного Тянь-Шаню і Карпат)	99
<i>Світлана ГНИЛКО, Олег ГНИЛКО, Лариса ГЕНЕРАЛОВА</i> Палеобатиметрія відкладів метовської світи	103
<i>Володимир ГНІДЕЦЬ, Костянтин ГРИГОРЧУК, Леся КОШІЛЬ, Мирослава ЯКОВЕНКО</i> Історія розвитку зон нафтогазонагромадження у девонських відкладах Переддобрудзького прогину	107

<i>Олена ГРЕЧАНОВСЬКА, Ірина ЛУНЬОВА, Юрій ЛИТВИНЕНКО, Євген НАУМЕНКО</i>	
Структурні особливості деяких сульфатів Мужієвського золото-поліметалевого родовища та умови їхнього утворення	109
<i>Костянтин ГРИГОРЧУК, Володимир ГНІДЕЦЬ, Оксана КОХАН, Ліна БАЛАНДЮК</i>	
Літмологічна будова та особливості розвитку порід-колекторів і флюїдотривів у відкладах середньої юри Переддобрудзького прогину	114
<i>Роман ДМИТРУК, Андрій ЯЦИШИН, Ольга ЮСЬКІВ</i>	
Аналіз геолого-гідрогеологічного і геоморфологічного чинників у процесі дослідження травертинів Львова та околиць	118
<i>Василь ДЯКІВ, Ганна БУЧАЦЬКА</i>	
Матеріально-балансове моделювання надходження атмосферних вод у терикони й відвали Шептицького гірничо-промислового району	122
<i>Василь ДЯКІВ, Зенон ХЕВПА</i>	
“Жертовні зони” аварійних соляних копалень зі збільшуваними водопритоками: вибір локацій, моніторинг стану і прогноз провалоутворення	125
<i>Наталія Д’ЯЧЕНКО</i>	
Кількісна оцінка запасів кам’яного вугілля зруйнованих вугледобувних підприємств Донбасу	130
<i>Лев ЄМЕЦЬ</i>	
Відбір керн в процесі геолого-технологічних досліджень свердловин для кореляції розрізу та уточнення фільтраційно-ємнісних властивостей пластів-колекторів Комишнянського газоконденсатного родовища	134
<i>Антоніна ІВАНІНА, Лариса ГЕНЕРАЛОВА, Галина ГОЦАНЮК, Леонід ХОМ’ЯК, Ігор ШАЙНОГА, Мілена БОГДАНОВА, Ярина ТУЗЯК</i>	
Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка	137
<i>Віктор КИРИЛЮК</i>	
Нижній докембрій західної частини Українського щита (до 50-річчя виходу в світ монографії)	141
<i>Іван КНИШ, Костянтин НІКІШКІН, Мальвіна МИХАЛЮК</i>	
Оцінка радіоактивності вуглевмісних порід родовища “Нововолинське техногенне” (відвал шахти № 6 “Нововолинська”)	146
<i>Іван КНИШ, Костянтин НІКІШКІН, Мальвіна МИХАЛЮК</i>	
Перспективи використання вуглевмісних відвальних порід родовища “Нововолинське техногенне” у виробництві керамічної цегли	150
<i>Мирон КОВАЛЬЧУК, Олексій ВИШНЕВСЬКИЙ</i>	
Розсіпне золото з нижньокрейдових алювіальних відкладів Канівських дислокацій	154

<i>Олег КОРЕЦЬКИЙ, Мирон КОВАЛЬЧУК</i>	
Ртутьвмісне золото з алювію нижньої течії Чорного Черемошу	157
<i>Євгеній КОСТЕНКО</i>	
Дослідження тенденцій зниження продуктивності водозаборів підземних вод Львівського плато з аналізом негативних чинників	160
<i>Олександр КОСТЮК, Тетяна ДВОРЖАК, Євген ДВОРЖАК, Мілена БОГДАНОВА</i>	
Міжфакультетська студентська науково-дослідна група підводних досліджень “Шельф”: спогади і перспективи діяльності (до 50-річчя від часу заснування)	166
<i>Уляна КОСТЮК</i>	
Карстово-спелеологічна екскурсія східними околицями Хотинської височини	169
<i>Ганна КРАВЧУК, Олег КРАВЧУК</i>	
Зародження одеської петрографічної школи	172
<i>Ганна КРАВЧУК, Олег КРАВЧУК</i>	
Ознаки флюїдного літогенезу в зоні розломів Індрані (Індійський океан)	175
<i>Олексій КРОХМАЛЬ, Євгенія НЕЗДОЛІЙ</i>	
Мікротеріологічна характеристика кайдацького і прилуцького похованих ґрунтів розрізу Прилуки 2 (Чернігівська область)	179
<i>Ганна КУЛЬЧИЦЬКА</i>	
Науковий “десант” львівського геолфаку в київському академічному інституті	181
<i>Марія КУЛЯНДА</i>	
Про історію і сучасний стан вивченості міоценових відкладів Бориславсько-Покутського й Самбірського покривів Українського Передкарпаття	185
<i>Олександр ЛЮБЧАК, Юрій ХОХА, Мирослава ЯКОВЕНКО</i>	
Механізм утворення метану в поровому просторі викопного палива: вплив глибини катагенезу	189
<i>Софія МАКСИМУК, Степан ДУЧУК, Анатолій ГАЛАМАЙ</i>	
Геохімічний аспект комплексних досліджень Глухівської площі Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину	192
<i>Андрій МАРТИШИН</i>	
Трубчасті фосилії едіакарію Поділля як важлива частина WormWorld Fauna	195
<i>Олександр МИКОЛАЙЧУК, Леся КМЕТЬ</i>	
Львівська геологічна діаспора у Киргизстані	197
<i>Олена МИХАЙЛЕНКО</i>	
Інноваційні підходи до вивчення геологічних явищ і процесів на уроках географії шостого–восьмого класів Нової української школи	201

<i>Євген НАСЄДКІН, Руслан ГАВРИЛЮК</i>	
Штучні полімери в речовинному складі завислих седиментів пониззя Дунаю	205
<i>Ігор НАУМКО</i>	
Внесок фундаментальних знань з геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів у поступальну ходу термобарогеохімічної школи професора Миколи Єрмакова	208
<i>Ніна ОСОКІНА</i>	
Геоекологічні аспекти аномальних гідрогеологічних процесів	212
<i>Тетяна ОХОЛІНА, Галина КУЗЬМАНЕНКО, Марія МЕРЕЖКО</i>	
Методика оконтурення пріоритетних ділянок Ti-Zr розсіпів	215
<i>Микола ПАВЛУНЬ, Сергій ЦІХОНЬ, Антоніна ІВАНІНА, Лариса ГЕНЕРАЛОВА, Олег ГАЙОВСЬКИЙ</i>	
Про необхідність вилучення спеціалізації <i>Геологія</i> зі спеціальності <i>Е4 Науки про Землю</i> та повернення їй статусу спеціальності <i>Геологія</i> .	218
<i>Володимир ПЕТРИШИН</i>	
Сучасний стан і перспективи розробки родовищ калійних солей Західного регіону України як критичної мінеральної сировини	222
<i>Ірина ПОБЕРЕЖСЬКА, Олександр КОСТЮК, Інга ПОПОВА</i>	
Кафедра петрографії Львівського університету (до 80-річчя від часу заснування)	225
<i>Наталія ПОГОРІЛЬЧУК, Ольга КОВТОНЮК</i>	
Геограмотність і геосвіта: витоки та сучасні виклики в українському суспільстві	230
<i>Ігор ПОПП, Галина ГАВРИШКІВ, Юлія ГАЄВСЬКА, Петро МОРОЗ</i>	
Умови утворення крейдово-палеогенових флішових відкладів Українських Карпат (у контексті їхньої нафтогазоносності)	234
<i>Наталія РАДКОВЕЦЬ, Юрій КОЛТУН</i>	
Альб-сеноманські породи-колектори платформного фундаменту Покутсько-Буковинських Карпат	238
<i>Тамара РЯБОКОНЬ</i>	
Регіонарна шкала палеогену півдня України: подієво-геоісторичний аспект	241
<i>Маргарита СЕМЕНЮК</i>	
Видатний стратиграф Олег Вялов	245
<i>Євгенія СЛИВКО</i>	
Акцесорні мінерали професора Матковського	247
<i>Лариса СЛИВКО, Тетяна РЕВА</i>	
До 40-річчя Музею рудних формацій геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка	250
<i>Максим СМІРНИЙ</i>	
Вплив військових джерел забруднення на геохімію поверхневих відкладів в Україні	254

<i>Ярина ТУЗЯК, Оксана КІРЧАНОВА</i> Музейна палеонтологія за умов сучасних викликів: кейс Львівського університету	258
<i>Любов ФІГУРА, Мирон КОВАЛЬЧУК</i> Просторовий розподіл вмісту ільменіту і циркону в продуктивних відкладах Тарасівського титан-цирконієвого розсипного родовища ...	262
<i>Микола ХАРХАЛІС</i> Геодинаміка вулканічних схилів	266
<i>Олександр ШВАЄВСЬКИЙ, Лариса СЛИВКО, Тарас ШВАЄВСЬКИЙ, Петро ПЕТРІВСЬКИЙ</i> Колекція сірчаних руд Львівщини в Музеї рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка	270
<i>Світлана ШИРІНБЕКОВА</i> Метеорити з Марокко	272
<i>Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ, Мирослав ПАВЛЮК, Ярослав ЛАЗАРУК, Олеся САВЧАК, Мирослав ТЕРНАВСЬКИЙ</i> Вкладки темноколірного флішу у палеоцен-еоценовому фліші Скибового і Кросненського покривів	275
<i>Мирослава ЯКОВЕНКО, Юрій ХОХА</i> Геохімічні особливості розподілу рухомих форм свинцю в торфовищах Львівської області	279
<i>Михайло ЯРЕМОВИЧ, Василь ДЯКІВ</i> Кваліфікаційні вимоги до виконавців інженерно-геологічних, геотехнічних, гідрогеологічних вишукувань: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення	283
<i>Іула ВУЙНЕВИЧ, Yaryna TUZIAK</i> Micro-relief grayscale patterns on side-lit images: examples of Eocene (Utah, USA) and Miocene (Ukraine) avian footprints	288
<i>Mykhailo MATROFAILO, Mykola KOROL</i> Zonality of the morphology of the coal seam n_9 (Lviv-Volyn Coal Basin)	292
<i>Volodymyr POKALYUK, Valentyn VERKHOVTSEV</i> Main regularities of conglomerate formation in the Precambrian of the Ukrainian Shield	296
<i>Volodymyr VOLOVETSKYI, Olena FRIDMAN, Nataliia TOLSTOVA, Oleksandr LUKIANENKO</i> Features of the geological structure of the Kehychivske underground gas storage facility	300

Збірник наукових праць

**80 років геологічному факультету:
нові тренди розвитку геологічної освіти і науки**

Матеріали міжнародної конференції,
присвяченої 80-річчю геологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

Відповідальний редактор *М. Павлунь*

Комп'ютерне верстання *Є. Сливко*

Формат 176×250.
Умовн. друк. арк. . Наклад прим.

ВИДАВЕЦЬ ТА ВИГОТОВЛЮВАЧ:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000

СВІДОЦТВО
про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.